

Józef M. Bocheński – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze za lata 1930-2020 w układzie chronologicznym

„Jestem skazany na to, że masy nie będą mnie znały”
w: Polski testament, S. 146-147

Józef Franciszek Emanuel Bocheński,
imię zakonne Innocenty Maria O.P. (30 VIII 1902 - 8 II 1995)
pseudonimy: Bogusław Prawdota, Emil Majerski, Jan Ursyn, `,
Józef Miche, Giuseppe Miche, dr K. Fred, Fred, P. Banks

I. Źródła archiwalne

- I. **Spuścizna Józefa Marii Bocheńskiego** : I-VII. - W : Muzeum Polskie.
Archiwum. Rapperwil, Szwajcaria
Nr spuścizny 70 (15 j.a)
Zawartość : I. Materiały biograficzne - sygn. 1-5 ;
II. Materiały działalności naukowej - sygn. 6-7 ;
III. Korespondencja - sygn. 8-9 ;
IV. Materiały o twórcy zespołu - sygn. 10-11 ;
V. Materiały rodowe - sygn. 12 ;
VI. Materiały obce - sygn. 13-14 ;
VII. Załączniki - sygn. 15
<https://polenmuseum.ch/pl/spuscizny-archiwalne>

2. Bibliografie

2. **Scientific publications of J. M. Bocheński, O.P.** - W: Contributions to Logic and Methodology : in Honor of J. M. Bocheński / edited by Anna -Teresa Tymieniecka in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North -Holland Publishing Company, **1965**, - S. IX-XVIII
3. **Liste des publications** / J. Bocheński. - W: Philosophes critiques d'eux -mêmes =Philosophers on their own work / edited André Mercier, Maja Svilar. - Bern ; Frankfurt am Mein ; Las Vegas : Lang, **1978**. - (Philosophische Selbstbetrachtungen ; T. 4). - S. 65-72
ISBN 3-261-03038-0
4. **Bibliography of the Works by J. M. Bocheński 1961-1980.** - W: Contemporary Marxism : essays in Honor of J. M. Bocheński / edited by James J. O'Rourke, Thomas J. Blakeley, Friedrich J. Rapp. - Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel, copyright, **1984**. - (Sovietica / Université de Fribourg. Ost-Europa Institut ; T. 46). - S. 257-261 ISBN 978-94-009-6270-5
5. **Bibliographie.** - W : Autorität, Freiheit, Glaube, Sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ;Wien : Philosophia Verlag, **1988**. - (Introductiones). - S. 190-208
ISBN 3-88405-074-5
6. **Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk** / von Edgar Morscher; Otto Neumaier ; Forschungsinstitut Philosophie / Technik / Wirtschaft. - Salzburg : Universität Salzburg, copyright **1988**. - 37 seiten : illustration ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstitut Philosophie / Technik / Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Heft 12)
Bochenski –Bibliographie s. 27-40
7. **Józef Maria Innocenty Bocheński (1902-1995).** - (Bibliografie osobowe) / przewodnicząca redakcji Zofia Płatkiewicz ; redakcja : zespół Urszula Bzdawka, Andrzej Baumgart, Beata Nowak. - W: Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny : kwartalnik / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. - ISSN 0238-9142. - **1995**, nr 3, s. 36-37
21 pozycji
8. **Bibliografia prac o tematyce sowietologicznej J. M. Bocheńskiego** / Adam Bosiacki. - W: Przegląd Humanistyczny (Warszawa ; 1957). - ISSN 0033-2194. - R. 41, **1997**, nr 1 (340), s. 103-106
9. **Bibliography of the Works about Joseph (I. M.) Bocheński [maszynopis]** / Jarosław Kozak. - **1997**. - 64 s. ; 30 cm
10. **From the Profession** / Jarosław Kozak. - W: Studies in East European

- Thought. - ISSN 0925-9392 . - Tom 49, **1997**, s. 287-303 : **bibliography**
11. **Bibliografia** / Ulrich Schrade. - W: Edukacja Filozoficzna. - ISSN 0860-3839. - **1998**, vol. 26, s. 243-262
12. **Bibliografia prac J. Bocheńskiego** / Jarosław Kozak. – W : Przegląd Filozoficzny- Nowa Seria (Warszawa ; 1992). - ISSN 1230-1493. - R. 7, **1998**, nr 1(25), s. 29-36
13. **Bibliografia : 1. Teksty źródłowe J. I. M. Bocheńskiego. 2. Opracowania.** - W: Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP / Korneliusz Policki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, **2005**. - 248 stron ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny ; 56). - S. 227-243
ISBN 83-87318-90-6
14. **Bibliographie der Schriften von und über Joseph M. Bocheński.** - W: Ein Philosoph mit „Bodenhaftung“ : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, **2011**. - S. 81-102. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie / Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9)
ISBN 978-3-89665-556-1
15. **Józef Maria Bocheński, czyli Od ułana do filozofa w dominikańskim habicie** / Andrzej Dudziak. - (Bibliografia osobowa). - W: Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny : kwartalnik / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. - ISSN 0238-9142. - R. 53, **2020**, [nr] 1, s. 39-51

3. Biografia

3. I. Wydawnictwa zwarte

16. **Index dissertationum** / Universitas Friburgensis Ordo Philosophorum : ... quae ab Ordine Philosophorum a Kalendis Martiis 1936 ad diem 30 m. Martii 1952 admissae sunt auctoritate eiusdem Ordinis mandante I. M. Bocheński O.P. hoc tempore decano editus : accedunt Fasti Decanales cum indiculo eorum qui de Universitate scripserunt. - Friburgi Helvetiorum : Universitas Friburgensis, **1952**. - 21 stron ; 30 cm
Tekst w języku łacińskim.
17. **Bocheński Innocenty Maria, ur. 30 X 1902, logik i filozof, dominikanin.** - W: Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 2, Bli-Deo / [rada naukowa Tadeusz Kotarbiński i inni ; komisja redakcyjna Bogdan Suchodolski i inni]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, **1963**. - S. 26
18. **Józef M. Bocheński [Biogram].** - W: The Alfred Jurzykowski Foundation Awards for 1974. - New York : [brak wydawcy], **1974**. - S. 8

19. **Słownik biograficzny autorów „Verbum”** / Maria Kunowska-Porębna. - W: Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 1, Materiały do monografii / opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, **1976**. - (Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; T. 5) (Seria z Witrażem). - S. 297-300
20. **Józef-Franciszek-Emanuel Bocheński w zakonie Innocenty-Maria / Aleksander Bocheński**. - W: Materiały do kroniki rodzinnej Bocheńskich / Aleksander Bocheński. - Fryburg Szwajcarski : J. M. Bocheński, **1981**. - S. 77-104, 143-144
21. **J. M. Bocheński - logik, filozof** / Dariusz Gabler. - W: Filozofia polska na obczyźnie / pod redakcją Wiesława Strzałkowskiego - Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, **1987**. - S. 176-188. - (Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie ; T. 6)
ISBN 1-870027-11-6
22. **Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk** / von Edgar Morscher und Otto Neumaier. - Salzburg : Universität Salzburg, **1988**. - 37 stron ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstituts Philosophie, Technik, Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 12)
Bibliographie.
23. **Joseph Maria Bocheński : Leben und Werk = Life and Work [Rękopis]**. - Brak miejsca wydania : brak wydawcy, **1989**. - 175, [1] stron : ilustracje ; 22 cm
Tekst w języku niemieckim, angielskim i polskim.
24. **Mnich w ostrogach (Józef Bocheński). Rozjemca. Pilot i automobilista. Filozof. Rektor. Kawalerzysta** / Olgierd Budrewicz. - W: Ludzie trudnego pogranicza / Olgierd Budrewicz. - Warszawa : Interpress, **1990**. - S. 220-230
ISBN 83-223-2473-1
25. **Bocheński Joseph M., 1902-1997** / A. Mercier. - W: Dictionnaire des Philosophes. [Vol. 1], A-J / directeur de la publication Denis Huisman. - 2ème édition revue et augmentée. - Paris : Presses Universitaires de France, **1993**. - S. 374
ISBN 978-2-13-052514-1
26. **Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty (ur. 1902), brat Adolfa Marii i Aleksandra, logik i filozof, dominikanin**. - W: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1, A-C / [redaktor prowadzący Dariusz Kalisiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, **1995**. - S. 498 : portret.
ISBN 83-01-11096-1 (t. 1)
27. **Józef Maria Bocheński** / Jacek J. Jadacki. - W: Filozofia : Collins[a] Słownik Encyklopedyczny / redakcja Godfrey Vesey, Paul Foulkes ; [redakcja naukowa Magdalena Środa ; tłumaczyli Marcin Iwanicki i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo RTW, **1997**. - S. 49-50
ISBN 83-8682252X

28. Życie i dzieło = (La vie et Vœuvre du Père Bocheński) [Rękopis] / Korneliusz Policki SDS. - Université de Fribourg, Suisse, **1998**.
29. **Bocheński Innocenty Józef Maria**. - W: Giedroyć i „Kultura” / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, **1999**. - S. 13, 43, 132, 133, 133, 134-136, 139. - (A To Polska Właśnie)
Bibliografia na stronie 296.
Strona kursywą oznacza fotografię.
ISBN 83-7023-714-2
30. **Bocheński**, Joseph Maria, * Czuszów (Polen) 30. Aug. 1902, †Freiburg (Schweiz 8. Febr. 1995, poln. Logik-historiker und Philosoph. B. trug den Ordensnamen ›Innocentius‹, deshalb zeichnete er auch mit ›I. M.‹. Er verwendete ferner das Pseudonym ›P. Banks‹. [...] / V. P. – W : Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 1: A-B / unter ständiger Mitwirkung von Gottfried Gabriel [und 10 anderen] ; in Verbindung mit Martin Carrier ; herausgegeben von Jürgen Mittelstraß. - 2., neubearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage. - Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler, copyright 2005. - S. 485-486
Zawiera też : Werke und Literatur.
ISBN 3-476-01372-3
ISBN 978-3-476-01372-9
31. **Bocheński Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria** / Piotr Moskal. - W: Powszechna encyklopedia filozofii. [T.] 1, A-B / autorzy hasel Stanisław Bafia [i inni] ; zespół redakcyjny Andrzej Maryniarczyk [i inni]. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, **2000**. - S. 606-608
Bibliografia na stronie 608.
ISBN 83-914431-0-9 (całość)
ISBN 83-914431-1-6 (t. 1)
<http://www.ptta.pl/pef/pdf/b/bochenskij.pdf>
32. **Joseph I. M. Bocheński : Life and Work** / edited by Jarosław Kozak, Guido Küng. - Freiburg : A Stanic Scientific Publisher, **2000**.
33. **Bocheński Józef Franciszek, w zakonie - Innocenty, ks. mjr , dr hab.** / Wiesław Jan Wysocki. - (XXVI. Biogramy kapelanów wrześnieowych). - W: Kapelani wrześniowi : służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. : dokumenty, relacje, opracowania / pod redakcją Wiesława Jana Wysockiego ; [teksty, wybór i opracowanie Wiktor Krzysztof Cygan i inni]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright **2001**. - S. 567
ISBN 83-87893803
34. **Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty** / Anna Jedynek, Zbigniew Judycki. - W: Wielka encyklopedia PWN. [T.] 4, Biblia brzeska - buhaj / [redaktor naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, **2001**. - S. 203-204

- ISBN 83-01-13437-2 (t. 4)
35. **Kapelani wrześniowi : służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. : dokumenty, relacje, opracowania** / pod redakcją Wiesława Jana Wysockiego ; [teksty, wybór i opracowanie Wiktor Krzysztof Cygan i inni]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright **2001**. - S. 92-93, 99, 243, 412, 533, 557, 567, 791-798, 906
Bibliografia na stronach 904-919. Indeks.
ISBN 83-87893803
36. **Ojciec Innocenty Maria (Józef) Bocheński OP** / Ulrich Schrade. - W: Polska filozofia powojenna T. 1 / pod redakcją Witolda Mackiewicza. - Warszawa : „Witmark”, **2001**. - S. 176-195, portret kolorowy, [również bibliografia w tekście]
ISBN 83-911503-1-3 (całość)
37. **Józef (Innocenty Maria) Bocheński (1902-1995) : w 100. rocznicę urodzin (szkic biograficzny)** / Agata Judycka Żmudzińska, Zbigniew Judycki. - W: Duchowieństwo polskie w świecie : materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbanański, Rzym, 17-18 października 2002 / pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, **2002**. - S. 139-142
ISBN 83-916154-5-6
38. **Bocheński Józef Maria** / Zbigniew Andrzej Judycki. - W: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 1, A - E / pod red. Kazimierza Dopierały ; [autorzy haseł t. 1 Danuta Bartkowiak i inni]. - Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, **2003**. - S. 226-227
ISBN 83-89376-11-3 (t. 1)
39. **Józef Maria Bocheński (imię zakonne: Innocenty), ur. 1902 Czuszów k. Krakowa - zm. 1995 Fryburg szwajcarski, filozof-neotomista, logik, dominikanin.** - W: Słownik filozofii / pod red. Adama Aduszkiewicza ; [autorzy haseł Stanisław Borzym i inni]. - Warszawa : „Świat Książki”, **2004**. - S. 81-82
ISBN 83-7391-150-2
40. **Księżę i żebrak : Błogosławiony ojciec Michał Czartoryski OP** / Aleksander Kopiński. - W: Gdy zaczniemy walczyć miłością ... : portrety kapelanów powstania warszawskiego. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, **2004**. - S. 131-[168] : ilustracja.
Bibliografia na stronach 167-[168].
Zawiera również sylwetkę J. M. Bocheńskiego.
ISBN 839203032X
41. **Bocheński Innocenty Maria Józef Franciszek Emanuel** / Józef Mandziuk, Korneliusz Policki, Cyprian Jan Wichrowicz OP. - W: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003=Lexicon theologorum catholicorum

- Poloniae. [T.] 9, A-Z / pod red. Józefa Mandziuka ; [zespół autorów Joanna Andrzejewska i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, **2006**. - S. 85-97
ISBN 83-7072-405-1
42. **Bocheński Józef Franciszek Emanuel [o. Innocenty Maria] (1902-1995)**. Zasluzeni działacze Stałej Konferencji i instytucji członkowskich, zmarli w l. 1979-2004. Aneks I. / Sław Milewski. - W: 25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979-2004. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, **2006**. - S. 98-99
ISBN 83-89115-61-1
43. **Bocheński Józef [monastic name Innocenty] (30 August 1902 Cuszów, near Kraków - 8 February 1995, Fribourg, Switzerland) / (PK) [Paweł Kowal]**. - W: Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century / edited by Wojciech Roszkowski and Jan Kofman. - Armonk, New York ; London : M. E. Sharpe, **2007**.
Bibliografia przy hasłach. Indeks.
ISBN 978-0-7656-1027-0
44. **Bocheński Józef Innocenty Maria (1902-1995) / Zbigniew Andrzej Judycki**. - W: Polscy duchowni w świecie : słownik biograficzny. T. 1 / Zbigniew Andrzej Judycki ; przedmowa Zenon Grocholewski. - Kielce : Józef Siwek. Redakcja Informatorów Biograficznych, **2008**. - S. 31-32
ISBN 978-83-923913-3-3
45. **BOCHENSKI, Josef Maria** (dt.; auch: Joseph Maria B., Józef Maria B., I.M.B; eigentlich: Józef Franciszek Emanuel Bocheński; gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz: Józef Franciszek Emanuel Lansdorff de Rawicz Bocheński; Ordensname: Innocentius Maria Bocheński) / Theodor W. Beine. - W: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon : 32 : Ergänzungen XIX / begründung und herausgegeben von Friedrich Wilhelm Bautz ; [fortgeführt von Traugott Bautz]. - Herzberg [u.a.] : Bautz, 2011. - Sp. 93-126
ISBN 978-3-88309-615-5
46. **Bocheński Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego OP (dominikanin) / Józef Szymański**. - W: Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny. T. 2 / Józef Szymański. - Lublin : Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, **2011**. - S. 23-24. - (Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; nr 19)
Bibliografia na stronie 24.
ISBN 978-83-60944-48-6
https://www.academia.edu/36739511/Duszpasterze_Polonii_i_Polak%C3%B3w_z_a_granic%C4%85_Tom_2

47. **Ein Philosoph mit „Bodenhaftung“ : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński** / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - 1 Auflage. - Sankt Augustin : Akademia Verlag, **2011**. - 104 stron : ilustracje ; 21 cm. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Bd 9) Bibliographie Joseph M. Bocheński seiten 81-102. Inhaltsverzeichnis. - Inhaltstext. Tekst w języku niemieckim. ISBN 978-3-89665-556-1
48. **Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński**. - W: Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, **2011**. - S. 11-32. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie / Technik / Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9) ISBN 978-3-89665-556-1
49. **Józef Franciszek Emanuel w zakonie jako o. Innocenty Maria** / Robert Zadura. -W: Saga rodu Bocheńskich : o przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego / Robert Zadura. - Kraków : „Salwator”, **2013**. - S. 147-165 ISBN 978-83-7580-372-3
50. **Saga rodu Bocheńskich : o przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego** / Robert Zadura. - Kraków : Wydawnictwo „Salwator”, **2013**. - 186, [2] strony : ilustracje, fotografie, potrety, tablice genealogiczne ; 21 cm Bibliografia na stronach 167-169. Indeks. ISBN 978-83-7580-372-3
51. **Bocheński Józef** / Zbigniew Judycki. - W: Ilustrowany słownik biograficzny Polonii świata. T. 1 / pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Warszawa : współpraca Instytut Biografistyki PAN, **2014**. - S. 51-54, fotografia. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 168) ISBN 978-83-7306-674-8 (TN KUL)
52. **Bochenski's Logicians**. - W: Adventures in philosophy at Notre Dame / Kenneth M. Sayre. - Notre Dame : University of Notre Dame Press, **2014**. - S. 87-91 ISBN 978-0-268-01784-2
53. **Joseph I. M. Bochenski, OP, a Force of Nature**. - W: Adventures in philosophy at Notre Dame / Kenneth M. Sayre. - Notre Dame : University of Notre Dame Press, copyright **2014**. - S. 58-64 ISBN 978-0-268-01784-2

54. **Bocheński Józef.** - W: Polish philosophy of the 19th and 20th centuries : heritage studies / Jacek Jadacki. - Warsaw : Semper, Wydawnictwo Naukowe, **2015.** - S. 350-362 : fotografia
Tekst w języku angielskim.
ISBN 978-83-7507-169-2
55. **Dlaczego czytam biografie?** / Olga Czerniawska ; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź. – W : Biografie i uczenie się / red. Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, **2015.** – (Biografia i Badanie Biografii ; 4). - S. 139-146
Bibliografia.
Streszczenie w języku angielskim.
ISBN 978-83-7969-451-8 (wersja druk.)
ISBN 978-83-7969-561-4 (wersja online)
56. **O. Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) z Czuszowa k. Krakowa /** Małgorzata B. Majewska. - W: Wielcy Polacy z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów / praca zbiorowa pod redakcją Janiny Marciak-Kozłowskiej. - Białystok : Wydawnictwo „Buk”, **2016.** - S. 439-443. - (Wielcy Polacy (Wydawnictwo Buk) ; 4)
ISBN 978-83-64922-29-9
57. **In viam pacis : dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945** / Józef Gawlina ; wstęp i opracowanie Jerzy Myszor ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Katowice : Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszoza : Księgarnia św. Jacka, **2019.** - 728 stron ; 25 cm. - (Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku ; nr 25)
Gawlina, Józef (1892-1964)
Bocheński, Józef Maria (1902-1995)
Studziński, Adam (1911-2008)
ISBN 978-83-955178-0-8
ISBN 978-83-8099-075-3
58. **Bocheński Józef Franciszek, w zakonie - Innocenty, ks. mjr /** Bogusław Szwedo. - W: Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości : sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce / Bogusław Szwedo ; słowo wstępne Józef Guzdek. - Wydanie 2. - Warszawa : Ordynariat Polowy ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, **2019.** - S. 28-39
Bibliografia przy biogramach. Indeksy.
ISBN 978-83-938593-6-8

3. 2. Wydawnictwa ciągłe

59. **Międzynarodowy ruch katolicki .** – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, **1952**, nr 39/275 (28 IX), s. 1
„O. I. M. Bocheński sekretarzem generalnym Związku Stowarzyszeń

Filozofów Katolickich”

<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223005/edition/221590/content>

60. **Nagrody i konkursy. [...] Przyznanie nagrody pisarskiej Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów J. M. Bocheńskiemu i W. Zagórskiemu. [...].** - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1957**, nr 9/119, s. 160
<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1957>
61. **Ojciec profesor I. M. Bocheński** / Kazimierz F. Vincenz. - W: Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym). - ISSN 0418-1980. - T. 24, **1973**, z. 2(105), s. 182-184
62. **Jubileusz polskiego filozofa (J. I. M. Bocheński)** / Korneliusz Policki. - W: Przegląd Powszechny (Londyn). - ISBN 0306-073X. - **1982**, nr 10, s. 7-10
63. **Osiemdziesięciolecie Ojca I. M. Bocheńskiego.** - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1982**, nr 12/423, s. 122-123
<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1982>
64. **Joseph Maria Bocheński : ein rasender Philosoph und Mann Gottes /** Marco Meier. - W: Die Zeitschrift der Kultur. - ISSN 0012-683701. - Vol. 49, **1989**, nr 4 (IV), s. 14
65. **„Mistrz życia” : o ojcu Innocentym Bocheńskim mówi twórczyni filmu „Mistrz życia”... [Wywiad]** / Małgorzata Bocheńska ; rozmawia Karol Pastuszewski. - W: Kierunki : pismo społeczno-kulturalne katolików (Warszawa ; 1956-1990). - ISSN 0450-240X. - R. 34, **1989**, nr 27, s. 4
66. **Ojciec Bocheński o sobie i innych [Recenzja]** / Antoni Pospieszalski. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1989** nr 3/498, s. 154-157
Recenzja : „Między nauką a wiarą”. Z [Innocentym] Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Montricher 1988
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/bb/da/13636d7f63f7df523e7d0967aa0c77acb1f57cac.pdf#page=79>
67. **Rozmowy z ojcem Bocheńskim** / Łukasz Piasecki. - W: Kierunki : pismo społeczno-kulturalne katolików (Warszawa ; 1956-1990). - ISSN 0450-240X. - R. 34, **1989**, nr 27, s. 4
68. **Nagrody 1991 : [...]** 3) Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie przyznało nagrody im. Alfreda Lenkiewiczza - **ks. prof. Józefowi Bocheńskiemu** i prof. Czesławowi Lejewskiemu. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1991**, nr 3/522, s. 137-138
69. **Bocheński Józef Maria dominikanin, filozof, profesor uniwersytetu, Schweiz** / Zbigniew Andrzej Judycki. - W: Polacy w świecie : kwartalnik biograficzny Polonii = Trimestriel Biographique de la Polonia = Polonia Biographical Quarterly. Biuletyn Informacyjny Ilustrowanego Słownika Polonii Świata (Paryż). - ISSN 1246-4953. - R. 1, **1992**, z. 1, s. 10-12
70. **Śląskie epizody w życiu Ojca profesora Józefa M. Bocheńskiego OP [Wywiad]** / Alojzy Czech. - W: Z tej Ziemi : kalendarz Diecezji Katowickiej na

- rok : śląski kalendarz katolicki na rok 1995. - ISSN 0239-5630 / Księgarnia św. Jacka. - **1994**, s. 156-158
71. **Bocheński** / Paweł Winiewski. – W: Rzeczpospolita. Dodatek : Plus Minus. - ISSN 1427-985.- **1995**, nr 6 (11 II), s. 15
72. **„Byłem człowiekiem szczęśliwym”**: [fragmenty homilii] / Guy Bedouelle OP ; tłumaczył Ksawery Sokołowski. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - **1995**, nr 6 (262), s. 44-46
Fragmenty homilii o. Guy Bedouelle OP, przeora klasztoru dominikanów Albertinum we Fryburgu podczas nabożeństwa pogrzebowego o. Józefa I. M. Bocheńskiego w kościele St. Michel, 11 lutego 1995 roku, któremu przewodniczył ks. bp Amédée Grab, biskup pomocniczy w Genewie.
Przedruk z : Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - **1995**, nr 293 (luty)
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730>
73. **Człowiek śmiertelny [Józef M. Bocheński]** / Jan Woleński. - W: Życie Warszawy : pismo codzienne. - ISSN 0137-9437. - **1995**, nr 43, s. 12
74. **Czuł się fryburczykiem - umarł Polakiem : [wspomnienie pośmiertne]** / Zbigniew Rózański. – Portret. – W: Forum Polonijne. - ISSN 1234-2807. - **1995**, nr 1, s. 22-23
75. **Finezja rozumu** / Jacek Wojtasik. – W: Forum Akademickie. - ISSN 1233-0930. - **1995**, nr 7, s. 26-27
(Biogram z okazji zgonu)
76. **Iconoclast, Apostle an Pilot : (Father Bocheński. A tribute to a priest of both irreconcilable contradictions and irreversible conviction)** / Artur Sporniak. - W: The Warsaw Voice. - ISSN 0860-7591. - **1995**, nr 9, s. 9 : portret.
77. **In Memoriam : Joseph (Innocent) M. Bochenski O. P. 1902-1995** / Guido Küng. – W: Review of Metaphysics. - ISSN 00346632. - T. 49, **1995**, z. 1 (September), s. 217-218
78. **Józef (Innocenty Maria) Bocheński (1902-1995)** / Jarosław Kozak. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - **1995**, nr 293, s. 10-11 ; nr 294, s. 5-6
79. **Józef Innocenty Maria Bocheński OP : 1902-1995 : „Mojemu zakonowi zawdzięczam prawie wszystko, co zdziałalem”** / Jarosław Kozak. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - **1995**, nr 6 (262), s. 28-36
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730>
80. **Józef Maria Bocheński (30 sierpnia 1902 - 8 marca 1995 r.) : [wspomnienie pośmiertne]** / Jan Lewandowski. – Portret. – W: Rota. - ISSN 0867-5872. - **1995**, nr 2-3, s. 83-84
81. **Józef Maria Bocheński : wspomnienie [nekrolog]** / Marcin Czerwiński. – W: Nowe Książki. - ISSN 0137-8562. - **1995**, nr 3, s. 72

82. **Józefa Bocheńskiego recepta na szczęście** / Zenon Kraska. – W: Sycyna. - ISSN 1230-4522. - **1995**, nr 6, s. 5
83. **Kochał ojca, Ojczyznę i Boga Ojca** / Stefan M. Norkowski OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - **1995**, nr 6 (262), s. 36-44
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730>
84. **Między gawędą a sceptycyzmem : [wspomnienie pośmiertne]** / Józef Życiński. – W: Rzeczpospolita. Dodatek Plus Minus. - ISSN 1427-985. - **1995**, nr 1, s. 2
85. **[Nekrolog]**. - W: Forum Akademickie. - ISSN 1233-0930. - **1995**, nr 5, s. 4
86. **[Nekrolog]**. - W: Gazeta Niedzielną. - ISSN 1358-832X. - **1995**, nr 8, s. 3
87. **[Nekrolog]**. - W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - **1995**, nr 34, s. 1
88. **[Nekrolog]**. - W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - **1995**, nr 36, s. 15
89. **8.02.95 : Zmarł we Fryburgu (Szwajcaria) o. Józef M. Bocheński OP w wieku 92 lat [Nekrolog]** - (Wydarzenia miesiąca : Zachód - Emigracja). – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1995**, nr 3/570, s. 165
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/d6/e8/474085c6ffdf1ef206101601f36e35bd9a430e98.pdf#page=83>
90. **[Nekrolog]**. - W: Res Publica Nowa. - ISSN, 1230-2155. - **1995**, nr 4, s. 59
91. **[Nekrolog]**. - W: Rota. - ISSN 0867-5872. - **1995**, nr 2-3, s. 146
92. **[Nekrolog]**. - W: Rzeczpospolita. - ISSN 0208-9130. - **1995**, nr 47, s. 5
93. **[Nekrolog]**. - W: Tygodnik Powszechny. - ISSN 0041-4808. - **1995**, nr 8, s. 1
94. **[Nekrolog]**. - W: Tygodnik Solidarność. - ISSN 0208-8045. - **1995**, nr 8, s. 15; [oryginalny tekst nekrologu spisany osobiście za życia przez J. M. Bocheńskiego]
95. **[Nekrolog]**. - W: Zeszyty Literackie. - ISSN 0751-0357. - **1995**, nr 51, s. 153
96. **Ojciec Bocheński nie jest heretykiem** / Korneliusz Policki. – W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - **1995**, nr 72 (25 III), s. 19
97. **Ojciec Bocheński nie straszy po śmierci** / Tadeusz Bartoś. – W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - **1995**, nr 54, s. 17
(Na temat przytoczonej wypowiedzi Józefa Bocheńskiego w programie TV „Ogłoszenie t...”)
98. **Ojciec Bocheński nie żyje** / Marek Mikos. - W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - **1995**, nr 35, s. 11 : portret.
99. **Ojciec Bocheński - wspomnienia osobiste [Nekrolog]** / Jan Andrzej Kłoczowski. – Ilustracja. – W: Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992). -

- ISSN 1230-1493. - **1995**, nr 2, s. 9-14
100. **Ojciec Innocenty Maria Bocheński** / Ulrich Schrade. – W: Edukacja Filozoficzna. - ISSN 0860-3839. - **1995**, vol. 19, s. 297-298
101. **O. Józef Maria Bocheński [Nekrolog]**. – W: Rzeczpospolita. - ISSN 0208-9130. - **1995**, nr 34, s. 6
102. **Ojciec Józef Maria Bocheński [Nekrolog]**. – W: Rzeczpospolita. - ISSN 0208-9130. - **1995**, nr 34, s. 6
103. **Ojciec Józef Maria Bocheński nie żyje** / JAW. – W: Życie Warszawy : pismo codzienne. - ISSN 0137-9437. - **1995**, nr 39, s. 1
104. **Ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński [Nekrolog]** / Barbara Sułek-Kowalska. – Portret. - W: Tygodnik Solidarność. - ISSN 0208-8045. - **1995**, nr 8, s. 15
105. **Ojciec Profesor Józef Maria Bocheński (30.VIII.1902-8.II.1995) [Nekrolog]** / Władysław Stróżewski. - W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - T. 23, **1995**, z. 1, s. 5-14
106. **Pamięci o[jca] J[ózefa] M[arii] Bocheńskiego** / Jan Woleński. – W: Tygodnik Solidarność. - ISSN 0208-8045. - **1995**, nr 7, s. 2
107. **Pamięci ojca profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego : [wspomnienie pośmiertne]** / Szczepan Ślaga. - Portret. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - R. 31, **1995**, nr 1, s. 7-10
108. **Poświęcił życie szukaniu prawdy : (Msza św. w intencji śp. o. Bocheńskiego)**. – W: Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993). - ISSN 1230-8668. - **1995**, nr 34, s. 1 (Nota ; Warszawa 14 II 1995...)
109. **Przeciw duchowi kompromisu : [wspomnienie pośmiertne]** / Tomasz Placek. – W: Gwiazda Polarna : dwutygodnik polonijny. - ISSN 0740-5944. - **1995**, nr 13, s. 1. 12
110. **Racjonalista w białym habicie** / Adam Olech.- W: Wiadomości Kulturalne. - ISSN 1231-840X. - **1995**, nr 10, s. 15
111. **... Skoro Pan Bóg raczył mi w swojej dobroci dać trochę rozumu, to po to, abym go używał...** / opracował Czesław Porębski. – W: Znak : miesięcznik. - ISSN 0044-488X. - **1995**, nr 6(481), s. 105-114
112. **Spotkanie z Ojcem Bocheńskim : wspomnienie pośmiertne** / Władysław Krajewski. – W: Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992). - ISSN 1230-1493. - **1995**, nr 2, s. 15-16
113. **Śp. O. Innocenty Bocheński** / Szczepan Wesoly. - W: Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym). - ISSN 0418-1980. - T. 46, **1995**, z. 2 (195), s. 299-300
114. **Śp. o. Józef Maria Bocheński OP : [sylwetka]**. – W: Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993). - ISSN 1230-8668. - **1995**, nr 30, s. 2
115. **To był mój Mistrz....** / Małgorzata Bocheńska. - W: Tygodnik Solidarność. - ISSN 0208-8045. - **1995**, nr 9, s. 6, 13 : portret.
(Sylwetka ; z fragmentami listów Józefa Bocheńskiego)

- II 6. **Ułan z pokolenia Wieniawy** / Józef Dudkiewicz. – W: Gwiazda Polarna : dwutygodnik polonijny. - ISSN 0740-5944. - **1995**, nr 16, s. 9
- II 7. **Z J[ózefem] M[arią] Bocheńskim po koleżeńsku** / Andrzej Grzegorzczak. - W: Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992). - ISSN 1230-1493.- **1995**, nr 2, s. 17-20
- II 8. **Zagończyk** / Marek Pieńkowski ; opracował Marek Połomski. - W: Przegląd Katolicki : tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym. - ISSN 0239-7471. - **1995**, nr 11, s. 6
- II 9. **Zmarł o. Józef Maria Bocheński**. – W: Słowo : dziennik katolicki (Warszawa ; 1993). - ISSN 1230-8668. - **1995**, nr 30, s. 1 : portret.
- II 20. **Zmarł o. prof. I. M. Bocheński OP** / Ignacy Bokwa. – W: Studia Theologica Varsaviensia. - ISSN 0585-5594. - **1995** nr 1, s. 222
(Zmarł: 8 II 1995; notatka)
- II 21. **Zmarł ojciec Bocheński**. – W: Trybuna (Warszawa ; 1990). - ISSN 0867-0536. - **1995**, nr 35, s. 5
- II 22. **Joseph (Innocent Maria) Bocheński (1902-1995)** / Jarosław Kozak. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 49, **1997**, no. 4, s. 1-17 ; s. 287-303
- II 23. **Brakuje nam ojca Innocentego [Józef Maria Bocheński]** / Lesław Peters. – W: Sycyna. - ISSN 1230-4522. - **1997**, nr 18, s. 14
- II 24. **Notatki Redaktora : [...] Archiwa ojca Józefa Bocheńskiego zamknięte dla badań naukowych na 50 lat** / Jerzy Giedroyć. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1997**, nr 9/600, s. 151
(Nota o przejściu archiwum ojca Bocheńskiego przez polską prowincję zakonu dominikanów)
- II 25. **Józef (Innocenty Maria) Bocheński : w poszukiwaniu racjonalnego ładu świata : (w trzecią rocznicę śmierci)** / Jarosław Kozak. - W: Przegląd Filozoficzny (Warszawa ; 1992). - ISSN 1230-1493. - R. 7, **1998**, nr 1(25), s. 17-36
Streszczenie w języku angielskim.
- II 26. **Ojciec Innocenty Maria (Józef) Bocheński [Biografia i poglądy filozoficzne]** / Ulrich Schrade. – W: Edukacja Filozoficzna. - ISSN 0860-3839. - **1998**, vol. 26, s. 243-262
- II 27. **Fragmenty laudacji wygłoszonej przez prof. Józefa Gierowskiego**. – W: Alma Mater. - ISSN 1427-1176. - **2000**, nr 24, s. 28 (podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
- II 28. **Józef Maria Bocheński OP (1902-1995) i egiptologia** / Joachim Śliwa. – W: Alma Mater. - ISSN 1427-1176. - **2000**, nr 24, s. 27-28 : portret.
- II 29. **Ojciec Bocheński OP, założyciel Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii** / Korneliusz Policki. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja w Szwajcarii. - **2000**, nr 352 (VI), s. 7-8

130. **Józef Maria Bocheński** / AB. – W: Trybuna (Warszawa ; 1990). - ISSN 0867-0536. - **2002**, nr 202, s. 2
(Notatka z okazji 100. rocznicy urodzin)
131. **Philosoph, Mönch, Pilot. Über Joseph Maria Bocheński, zum 100. Geburtstag** / Edgar Morscher. – W : Die Furche : die österreichische Wochenzeitung, - ISSN 0016-299X58. - **2002**, nr 35 (29. August) s. 17
Inny tytuł : Joseph Maria Bocheński : ein Philosoph mit "Bodenhaftung". Zu seinem 100. Geburtstag.
132. **Wspomnienie o ojcu Bocheńskim** / Elżbieta Petruk. – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - T. 30, **2002**, z. 3, s. 161-166
(wspomnienie z okazji setnej rocznicy urodzin).
133. **Wspomnienie o profesorze Bocheńskim : notatki z rozmowy** / Urszula M. Żegleń. – W: Ruch Filozoficzny : poświęcony wszelkiego rodzaju informacjom o ruchu filozoficznym w kraju i zagranicą. - ISSN 0035-9599. - **2002**, nr 4, s. 581-584
134. **Felieton niecodzienny [z tego cyklu :] „Nie bądź głupi...”** / Juliusz L. Englert. – W: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily. - ISSN 1359-2718. - **2003**, nr 239, s. 9
135. **Sprawozdanie z konferencji naukowej : Ojciec Józef Bocheński - drogi życia i myślenia filozoficznego (W stulecie urodzin uczonego), Katowice 20 XI 2002 r.** / Marek Wójtowicz. – W: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - ISSN 0137-3447. - T. 36, **2003**, z. 2, s. 575-576
136. **Le Père Innocenty Bocheński OP : (1902-2002)** / Edward Kaczyński. – W: Collectanea Theologica (Warszawa). - ISSN 0137-6985. - [R.] 74, **2004**, fasciculus specialis [=zeszyt specjalny], s. 181-200
Tekst w języku francuskim.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica-r2004-t74-nFasciculus_specialis-s181-200.pdf
137. **Śmierć Bocheńskiego [Wywiad]** / Stefan Norkowski ; rozmowę przeprowadził Grzegorz Górny. – W: Fronda. - ISSN 1231-6474. - **2004**, nr 34, s. 192-197
138. **Die Universität Freiburg und Polen** / Urs Altermatt. – W: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte = Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle = Rivista svizzera di storia religiosa e culturale. - ISSN 1661-3880. - R. 98, **2004**, s. 147-157
<https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=zfk-002:2004:98::3#151>
139. **Życiorys w imponujących liczbach** / Mieszko Tałasiewicz. – W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - R. 12, **2004**, nr 1, s. 5.
Uzupełnienie do : Kultura racjonalnej argumentacji / Józef Maria Bocheński ; rozmowę przeprowadziła Maria Graczyk. – W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - 2003, nr 3-4
140. **Krzywe lustro : (o. J. M. Bocheńskim w dokumentach SB)** / opracował

- Jan Parys. - W: Arcana : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - **2005**, nr 6, s. 166-174
- I41. **Poniekąd cynik : dziesięć lat temu zmarł ojciec Bocheński [Innocenty Maria] (1902-1995) [Biogram]** / Katarzyna Wiśniewska. – W: Tygodnik Powszechny.- ISSN 0041-4808. - **2005**, nr 7, s. 17
- I42. **Józef Bocheński - życie i dzieło** / Mieczysław Lubański. - W: Studia Philosophiae Christianae. – ISSN 0585-5470. - R. 42, **2006**, nr 1, s. 9-25
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.
- I43. **W obronie Ojczyzny : losy o. Bocheńskiego w pierwszych dniach II wojny światowej** / Robert Zadura. - W: Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - **2010**, nr 468 (wrzesień), s. 22
- I44. **O. Innocenty Bocheński kapelanem Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie** / Robert Zadura. - W: Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - **2010**, nr 469, s. 19-20
- I45. **Lot nad śmietnikiem** / Piotr Lisiewicz. – W: Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. - ISSN 1895-4960. - **2011**, [nr] 4, s. 20-25
- I46. **Moje wspomnienie o ojcu Bocheńskim** / Stefan M. Norkowski. – W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, **2013**, nr 2, s. 15-20
Streszczenie w języku angielskim.
- I47. **Le dominicain, le bolchévique et l'ordinateur : quand le P. Bochenski engageait l'Uni dans la Guerre froide** / par Matthieu Gillabert. – W: Annales fribourgeoises : revue fribourgeoise d'histoire, d'art et d'archéologie. - ISSN 1013-3534. - T. 76, **2014**, s. 105-114
- I48. **Nauka i wiara : na 20. rocznicę śmierci Józefa M. Bocheńskiego** / Jan Parys. – W: Arcana : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - **2015**, nr 2, s. 145-155
- I49. **Paradoksy polskie : Bocheńscy** / Agnieszka Niemojewska. – W: Rzeczpospolita. - ISSN 0208-9130. - **2017**, nr 215, s. J6 (Dodatek : Rzecz o Historii)
- I50. **O. major Innocenty Bocheński OP (1902-1995) - dominikanin, filozof, profesor i rektor Uniwersytetu we Fryburgu** / Bogusław Szedo. - (Niebanalne Życiorysy). – W: Nasza Służba : dwutygodnik Ordynariatu Polowego. - ISSN 1231-6911. - R. 27, **2018**, nr 21 /587 (1-15 XII), s. 11 : portret.
- I51. **Żołnierz, który został klechą** / Stanisław Zasada. - W : W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu (Poznań). - ISSN 0137-480X. - **2020**, nr 9, s. 110-123

3. 3. Prace niepublikowane

152. **Poglądy etyczno-wychowawcze o. J. M. Bocheńskiego [Rękopis]** / W. Biadacz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999
153. **Logische Dimension des Denkens : Studien zum Leben und Werk von Joseph Bocheński [Diplomarbeit]** / [ksiądz] Robert Puzia CM [Congregatio Missionis] ; Universität Salzburg. Theologische Fakultät. Fachbereich Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät. – Salzburg : Paris-Lodron-Universität Salzburg, 2002. – 31 kart ; 30 cm
Tekst w języku niemieckim.
154. **Model antropologii we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP** [Praca doktorska] / Korneliusz Policki ; promotor Ignacy Dec ; seminarium naukowe : filozofia. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2003. - 295 stron ; 30 cm.
Niepublikowana praca doktorska.
155. **Józef Maria Bocheński - żołnierz, kapłan, uczyony : życie i działalność do roku 1945** : rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem doktora hab. M. Wołosa [Maszynopis] / Robert Zadura. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011

4. Twórczość

4. I. Rękopisy, maszynopisy

156. **Die wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der thomistischen Methaphysik** [Maszynopis] / J. I. M. Bocheński. - 1935. - Archiwum Bocheńskiego, Opera omnia. P. 2)
157. **Zadania tomizmu w Polsce, 3** [Maschinenschrift des Vortrags mit dem zusätzlichen Vermerk „21. März 1935 im Polnischen Institut in Rom“]. – 1935. – Archiwum Bocheńskiego
158. **Pojęcie i godność osoby ludzkiej [Referat]** / Innocenty M. Bocheński. – W: Materiały Polskiego Zjazdu Katolickiego w Londynie, 28-29 czerwca 1943. – Londyn, 1943
159. **Człowiek tubkowy** / J. I. M. Bocheński. - W: Pisma polskie, PL7, Pisma różne T-Z, Archiwum Polonica-Helvetica, Fryburg-Uniwersytet 1956
160. **35 Beilagen zum Briefwechsel zwischen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. und Edgar Salin [Rękopis]** / Joseph M. Bocheński. - 1963-1966. - 48 Bl. und 2 Brochüren : Typoskript ; A4
161. **Fenomenologia otchłani [Rękopis]** / J. I. M. Bocheński. - W: Archiwum Bocheńskiego PL 5
162. **Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische Studien zur Summa**

- Theologiae I, qq. 2-13 [Maszynopis]** / J. M. Bocheński. - Freiburg, **1989**.
Tekst w języku niemieckim.
163. **Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2-13 [Maszynopis]** / J. M. Bocheński. - **1993**.
Tekst w języku polskim, brak strony tytułowej.
164. „**Was ich glaube**“ [Maszynopis] / Józef Maria Bocheński. - **1993**.
165. **Mistrz tych, co wiedzą : rozmowy fryburskie [Maszynopis]** / Józef Maria Bocheński ; Jarosław Kozak. - **1994**.

4. 2. Listy

4. 2. 1. W wydawnictwach zwartych

166. **Listy do ojca : prywatna korespondencja** / Józef Bocheński OP ; opracowanie Jarosław Kozak, Korneliusz Policki SDS ; tłumaczenie listów francuskich Agnieszka Kuryś. - Kraków : Wydawnictwo „Salwator”, copyright, 2008. - 461, [1] strona : ilustracje ; 21 cm
Na okładce podtytuł : prywatna korespondencja.
Listy pisane w latach **1931-1936** do ojca, Adolfa Józefa Bocheńskiego (1870-1936).
ISBN 978-83-60703-71-7
https://opoka.org.pl/biblioteka/II/IC/listy_bochenskiego_00.html
https://issuu.com/wydawnictwosalwator/docs/listy_do_ojca
Recenzja : Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa / Zbigniew Wolak. – W: Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. - ISSN 0867-8286. - T. 44, (2009), s. 151-155

4. 2. 2. W wydawnictwach ciągłych

167. **List do redaktora „Prosto z Mostu”** / I. M. Bocheński O. P. – W: Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny. - R. 4, **1939**, nr 8 (174) (6 luty), s. 1
<https://crispa.uw.edu.pl/object/files/415543/display/Default>
168. **Lettre** / J. M. Bochenski. – W: Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A, Mathematical and physical Sciences. - ISSN 0035-8975. - Tom 57, **1955/1956**, s. 65
169. **List do Redakcji [Położenie Kościoła w Polsce]** / Innocenty Maria Bocheński O. P. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1956**, nr 9/107, s. 153
170. **List do redakcji [Nie jest Autorem : Dieu contre Dieu]** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - **1957**, nr 9/119, s. 144
171. **List do Redakcji w sprawie wizyty Chruszczowa w Paryżu i deportacji Polaków** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148.

- 1960, nr 5/151, s151
172. **List do Redakcji w sprawie granicy niemiecko-polskiej** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1962, nr 5/175, s. 151-152
Polemika : List do Redakcji / Józef Mackiewicz. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1962, nr 7/177-8/178, s. 245-247
173. **List do Redakcji w sprawie błędów językowych we współczesnej polszczyźnie** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1969, nr 12/267, s. 143-144
174. **List do Redakcji w sprawie rzymskiego komitetu pomocy więzionym profesorom (1939) i ofiarowania książki Mussoliniemu** / Innocenty Maria Bocheński. O. P. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1972, nr 7/298-8/299, s. 237-238
List nawiązuje do artykułu Leopolda Poboga-Kielanowskiego W : Na Antenie, nr 110 z maja 1972
175. **List do Redakcji krytykujący powielane pismo pt. „Ancora”, organ grupy tzw. „postępowych katolików”**/ Innocenty Maria Bocheński O.P. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1977, nr 5/356, s.144
176. **List do Redakcji** / o. Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1986, nr 4/463, s. 154-155
Wyciąg z dziennika polowego z 10 IV 1944. Dotyczy opowiadania księdza Włodzimierza Cieńskiego o incydencie dotyczącym metropolity Szeptyckiego.
177. **List do Redakcji** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. -1986, nr 7/466-8/467, s. 218
W sprawie stosunków polsko-żydowskich.
178. **List do Redakcji** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1988, nr 3/486, s. 168-169
Podziękowanie i wyjaśnienia do przedrukowanego tekstu.
179. **List do Redakcji** / [Innocenty] J. M. Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1989, nr 1/496-2/497, s. 220
Dotyczy filmu Martina Scorsese „Ostatnie kuszenie Chrystusa”.
180. **List do Redakcji** / [Innocenty] J. M. Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1992, nr 1/532-2/533, s. 220
Na temat Kościoła katolickiego na Ukrainie.
List do Redakcji. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1992, nr 4/535, s. 159 Odpowiedź J. M. Bocheńskiemu, dotyczy m.in. działalności Kościoła na Wschodzie.

4. 3. Kazania

181. **Dwa kazania** / Józef M. Bocheński ; opracował Stefan M. Norkowski. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 013-480X. - **1995**, nr 6 (262), s. 46-50
182. **O radości : kazanie na IV niedziele po Wielkanocy (J. 16,5-14)** / Józef Innocenty M. Bocheński OP. - W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - **1995**, nr 6 (262), s. 47-48
Kazanie nadane w : Radio Wolna Europa, dnia **11 V 1952**
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730>
183. **O przebaczeniu : kazanie na III niedzielę po Zielonych Świątach (Łk 15, 1-10)** / Józef Innocenty M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1995, nr 6 (262), s. 48-50
Kazanie nadane w : Radio Wolna Europa, dnia **22 VI 1952**
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=730>
184. **Kazania i przemówienia** / Józef I. M. Bocheński. - Kraków : „Salwator”, 2000. - 292 strony ; 21 cm.
ISBN 83-88119-45-1
185. **Kazania i przemówienia. T. 1** / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Wydanie 2 poprawione. - Kraków : Salwator, 2005. - 266 stron ; 21 cm
ISBN 83-60082-06-5
186. **Kazania i przemówienia. T. 2** / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków : „Salwator”, copyright 2005. - 292 strony ; 21 cm
ISBN 83-89289-93-8 (t. 2)

4. 4. Recenzje 1932

187. **Recenzja pracy : Kazimierz Kowalski, Podstawy filozofii Gniezno 1930 (Studia Gnesnensia ; t. 1)** / Józef (Innocenty Maria) Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 1 (315), s. 346
188. **[Recenzja książki] Jan Salamucha : „Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św . Tomasza z Akwinu”.** Warszawa: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1930, **X + 130 s.** / Józef (Innocenty Maria) Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 1 (315), s. 401-405
189. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 304, s. 395
190. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 304, s. 397 : Kowalski,

Filozofia Cieszkowskiego

191. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 321, s. 408 : Wais, Kosmologia szczegółowa
192. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 342, s. 418 : Czyrnek, Wpływ duchy na ciało
193. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 425, s. 455 : Chechelski, Noetyka św. Tomasza
194. **Compte Rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 9, 1932, nr 426, s. 455 : Rubczyński, Zróżnicowanie

1933

195. **[Review] Habáň M., O.P., Sbornik mezinarodnich tomistickich konferenci v Praze 1932 (Acta congressus internationalis thomistici Pragensis 1932 cura P. M. Habáň O.P.). (In-4, 228-8 pp.) Olomous, 1933** / I. B. [Innocenty Bocheński]. – W : Angelicum. – ISSN 1123-5772. – T. 10, 1933, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 419-421

1934

196. **Recenzja pracy : J. Salamucha, „Dowód «ex motu» na istnienia Boga, analiza logiczna argumentacji Św. Tomasza z Akwinu” (La preuve „ex motu” de l’existence de Dieu : analyse logique del’argumentation de S. Thomas d’Aquin)** / I. M. Bocheński. – W: Collectanea Theologica (Warszawa). - ISSN 0137-6985. - 1934, nr 15, s. 53-92
197. **Comptes rendus** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - R. 11, 1934, nr 424-426, s. 303-304 : Chojnacki

1935

198. **Compte Rendu „Nr 935”. La recension de la preuve de Don Salamucha faite [Jan Salamucha : Dowód na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomaszaz Akwinu** / I. M. Bocheński. – W: Bulletin Thomiste : organe de la Société thomiste. - ISSN 1279-2365. - T. 4, 1935, nr 12, s. 601-603 : Jan Salamucha : Dowód na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu. – W: Collectanea Theologica. -

ISSN 0137-6985. - R. 15, 1934, s. 53-92

199. **Recenzja pracy : J. Salamucha, „Dowód «ex motu» na istnienia Boga, analiza logiczna argumentacji Św. Tomasza z Akwinu” (La preuve „ex motu” de l’existence de Dieu : analyse logique del’argumentation de S. Thomas d’Aquin) / I. M. Bocheński ; przekład z angielskiego Jan Salamucha. – W: Przegląd Katolicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym (Warszawa). - R. 73, 1935, nr 38, s. 626**
200. **Comptes rendus : Adolf Tymczak, Nauka św. Augustyna o wierze : studium patrystyczno-dogmatyczne/ I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 428**
201. **Comptes rendus : Franciscus Erdey, Synopsis philosophiae scholasticae, I, Logica cum introductione in philosophiam / I. M. Bochenski. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 439-440**
202. **Comptes rendus : Jan Salamucha, Dowód « ex motu » na istnienie Boga / I. M. B [Innocenty Maria Bocheński]. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 440**
203. **Recenzja książki : Menger Karl, Moral, Wille und Weltgestalt, Wien 1934, in 8°, pp.143 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 436-437**
204. **Recenzje prac : Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften. Fünf Wiener Vorträge, Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1933. In 8°, pp.2-122 ; Alte und neue Lösungen in den exakten Wissenschaften. Fünf Wiener Vorträge, zweiter Zyklus. Ibid. 1934. In. 8°, pp. 122 / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński.- (Recensiones). – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 438-439**

1936

205. **Recenzja książki : Magister Thomas doctor communis : Księga Pamiątkowa międzynarodowego Kongresu filozofji tomistycznej w Poznaniu (28-30 sierpnia 1934)=Recueil des conférences des Journées internationales d’Etudes de philosophie thomiste a Poznan (28-30 août 1934) / red. Kazimierz Kowalski. - (Studia Gnesnensia, XII) / I. M. Bochenski O.P. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (Styczeń), s. 158-160**
206. **[Recenzja pracy :] Boyer Carolus S J., Cursus Philosophiae ad usum seminariorum. I, Parisiis, Desclée de Brouwer et C., 1935, 8°, 560. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 4 (Październik), s. 597-598**
207. **Recenzja książki : Cursus Philosophiae ad usum seminariorum ad usum Seminariorum. T. 1-2 / Carolus Boyer S. J. - Paris : Desclee de Brouwer,**

1935-1936 / I. M. Bochenski O.P. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 4 (Październik), s. 597-598

208. **[Recenzja pracy:]** Magister Thomas doctor communis, **Księga Pamiątkowa międzynarodowego Kongresu filozofji tomistycznej w Poznaniu (28-30 sierpnia 1934) Recueil des conférences des Journées internationales d'Etudes de philosophie thomiste a Poznan (28-30 août 1934) Ed. Ks. Dr Kazimierz Kowalski, Studia Gnesnensia, XII, Gniezno 1935. In 8°, pp. XXX, 499.** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (Styczeń), s. 158-160

1937

209. **[Recenzja pracy:]** Grabmann, **Handschriftliche Forschungen zu den philosophischen Schriften des Petrus Hispanus, des späteren Papstes Johannes XXI († 1277) [Sitz.-ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Abt., 1936, Heft 9]. München 1936, 8°, 137** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. - (Recensiones). - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 14, 1937, nr 3-4 (Lipiec), s. 634-635
210. **[Recenzja pracy :]** Kieszkoski Bohdan, **Platonizm Renesansowy (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego, 1), Warszawa 1935, XVI-130.** / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P. - (Recensiones). - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 14, 1937, nr 3-4 (Lipiec), s. 635
Tekst w języku łacińskim.

1938

211. **Compte rendus** / Innocenty M. Bocheński. – W: Ateneum Kapłańskie. - ISSN 0208-9041. - 1938, t. 41, s. 85-94 : Studia Philosophica. - Lwów 1935
212. **[Recenzja książek i artykułów :]** 1. Pastore Annibale, **La logica del potenziamento coi « Principii » di Pietro Mosso [Collez. di studi filos., Serie Teoretica N. 5], Napoli (Rondinella) 1936. 8°, 316 et 2 ; 2. Stepa Jean, **Méthode des recherches scientifiques et l'esprit de la culture, Lwów 1937, 8°, 53. ; 3. Myśl katolicka wobec logiki współczesnej [Studia Gnesnensia XV], Poznań 1937. 8°, 196 ; 4. La pensée catholique et la logique moderne, compte rendu de la session spéciale tenue le 26. XI. 1936 pendant le III e congrès polonais de philosophie [Wydawnictwa Wydziału Teologicznego U. J., Ser. I, Nr. 2], Kraków 1937 ; 5. Jaśkowski Stanisław, **On the rules of suppositions in formal logic, [Studia Logica Nr. 1] Warszawa 1934. 8°, 32.; 6. Menger Karl, **The new logic, translated by H. B. Gottlieb and J. K. Senior. 8°, 37. ; 7. Elie Hubert, **Le complexe significabile, Paris (Vrin) 1937.8°, 260. ; 8. Grabmann Martin, **Die Introductions des Wilhelm von Shyreswood (†************

nach 1267), literarhistorische Einleitung und Textausgabe, [Sitzungsber. d. Bay. Akademie d. Wissenschaften, phil.-hist. Abt., Jg. 1937, Heft 10], München 1937.8°, 106 / I. M. Bochenski O.P. - (Recensiones). – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 4 (Październik), s. 577-580

213. **Recenzje prac** : 1. **Calgagno Franciscus Xav., S J., Philosophia scholastica secundum « rationem, doctrinam et principia » S. Thomae Aquinatis, ad usum seminariorum, vol. I-II, Neapoli 1937. 8°, VII-467 et 570** ; 2. **Reinstadler Sebast., Elementa Philosophiae scholasticae, vol. I-II, ed. 16^a, Friburgi Br., Herer, 1937. 16°, XXVIII-552 ; XX-563.** ; 3. **Jolivet Régis, Cours de Philosophie, Lyon-Paris, Vitte, 1934, 8°, 399** ; 4. **Lossky N. O., Intellectual Intuition and Ideal Being, [Bulletin de l'Association Russe pour les recherches scientifiques à Prague, vol. I (VI), Sect. d. se. philos, hist, et soc. N. 1], Praha 1934. 8°, 54 et 1** ; **Lossky N.O., Intuitivism [ibid. N. 12], Praha 1935. 8°, 32** ;5. **Habań Metodej, O.P., Psychologie, Brno 1937.8°, 252** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - (Recensiones). – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 4 (Październik), s. 580-582

1939

214. **[Recenzja książki] : Kazimierz Ajdukiewicz : Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących, Lwów-Warszawa (Książnica-Atlas), 1938, 23x15, str. 216** / Innocenty M. Bocheński O.P. – W: Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, s. 187-192
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233>

1940

215. **[Recenzja książek :] 1) Josef Santeler S.J., Der Platonismus in der Erkenntnislehre des heiligen Thomas von Aquin (Philosophie und Grenzwissenschaften), Innsbruck-Leipzig, 1939, IV,272 pp.** ; 2) **W. Urmanowicz, Zasady filozofii chrześcijańskiej. Wilno 1938, 177 pp** ; 3) **L. Kwiatkowski C. R., Sanctus Thomas Aquinas et philosophia scholastica a P. Petro Semenenko exposita et ampliata. Albani 1939, 272 pp.** ; 4) **Le prince E. Buřhak, Authenticité des oeuvres de Saint Denis l'Aréopagite, évêque d'Athènes et de Lutetia in Parisiis, et sa Réintégration sur le siège episcopal de Paris, Rome 1938, XXXII et 437 pp.** / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 17, 1940, nr 2-3 (Kwiecień), s. 321-325

1949

216. **[Recenzja pracy] Giuseppe Vaccarino. Elementi per una teoria della conoscenza. Sigma (Rome), vol. 1 (1947-8), pp. 6-27, 69-86, 215-233, 303-331, 387-433. Discussion by Riccardo Miceli and the author, ibid., pp.245-247 / I. M. Bochenski. - (Reviews). – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (March), s. 70**
217. **[Review] [Recenzja] : Silvio Ceccato. Divagazioni di animai semiolicum. Sigma , vol. 1 , pp. 294-302 / I. M. Bocheński. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (March), s. 70**
218. **[Review] [Recenzja] : Ettore Carruccio. Il problema dell'esprimibilita in simboli di un sistema ipotetico-deduttivo. Ibid., pp. 357-364. Discussion by Giuseppe Vaccarino and the author, ibid., pp. 365-367 / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 1 (March), s. 70**

1950

219. **Review [Recenzja] : Antoni Korcik, Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tie logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. (The theory of the syllogism of assertoric propositions in Aristotle against the background of traditional logic. A historical and critical study.) Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Sekcja filozoficzna, no. 2. Lublin 1948, 88 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (January), s. 263-264**
220. **Review [Recenzja] : Ludovico Geymonat. Studi per un nuovo razionalismo. Chiantore, Turin1945, X + 349 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (January), s. 264**
221. **Review [Recenzja] : Kazimierz Kłósak. Teoria indeterminizmu ontologicznego a trójwartościowa logika zdań prof. Jana Łukasiewicza (The theory of ontological indeterminism and the three-valued logic of propositions of Prof. Jan Łukasiewicz). Ateneum Kapłańskie, vol. 49 (1948), pp. 209–320. - Kazimierz Kłósak. Konieczność wyjścia poza logikę dwuwartościową (The necessity of going beyond the two-valued logic). Ateneum Kapłańskie vol. 50 (1949), pp. 105–116. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (January), s. 263**

222. **Review [Recenzja] : Mates Benson. Diodorean implication. The philosophical review, vol. 58 , pp. 234-242 / I. M. Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1950, nr 4 (January), s. 264**

1951

223. **[Reviews :] Antoinette Virieux-Reymond, La Logique et L'Epistemologie des Stoiciens. Leurs Rapports Avec: a) La Logique d'Aristote b) La Logistique et la Pensee Contemporaine. Librairie de l'Université, Lausanne 1949, 331 pp. ; Antoinette Virieux-Reymond, La Logique et L'Epistemologie des Stoiciens. Leurs Rapports Avec la Logique d'Aristote, la Logistique et la Pensee Contemporaine. Avec une Preface de M. Emile Bréhier. Librairie de l'Université, Lausanne 1949, VI+331 pp. / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. - (Reviews). – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3 (September), s. 224**
224. **Recenzja książki : Elements of Analytic Philosophy. By Arthur Pap. New York : The Macmillan Co., 1949. Pp. XV+526, with index. \$ 4.00 / I. M. Bocheński, OP. University of Fribourg, Fribourg, Switzerland. – W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - 1951, nr 25, z. 4 (October), s. 472-476**
225. **Review [Recenzja] : Virieux-Reymond Antoinette. La logique et l'épistémologie des stoiciens. Leurs rapports avec: a) La logique d'Aristote b) La logistigue et la pensée contemporaine. Librairie de l'Université, Lausanne 1949, 331 pp. Virieux-Reymond Antoinette. La logique et l'épistémologie des stoiciens. Leurs rapports avec la logique d'Aristote, la logistique et la pensée contemporaine. Avec une préface de M. Emile Bréhier. Librairie de l'University Lausanne 1949, VI + 331 pp. [The same work with an added preface. / I. M. Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3, s. 224**

1952

226. **[Reviews] : Daniel Henry Holmes Ingalls. Materials for the study of Navya-nyāya logic. Harvard oriental series, vol. 40. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1951, 182 pp. / I. M. Bocheński. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 17, 1952, nr 2, s. 117-119**
227. **Recenzja książki : Materials for the Study of Navya Nyāya Logic autor : Daniel Henry Holmes Ingalls, Harvard University Press, 1951 / J. M. Bochenski. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 17, 1952, nr 17, s. 117-119**

1953

228. **[Book Review] : Zocher Rudolf : Leibniz' Erkenntnislehre** / I. M. Bochenski.
– W: *Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg.*
– ISSN 0016-0725. – T. 31, 1953, s. 256

1954

229. **Review [Recenzja] : Sugihara Takeo. The axiomatization of the Aristotelian modal logic. Memoirs of the Liberal Arts College, Fukui University, vol. 2 , pp. 53-60** / I. M. Bochenski. – W: *Journal of Symbolic Logic.* – ISSN 0022-4812. – T. 19, 1954, nr 4, s. 292
230. **Recenzja książki : Tractatus Logico-Philosophicus...a cura di G. C. Colombo S. J. / Ludwig Wittgenstein. - Milano ; Roma, 1954** / J. M. Bochenski. – W: *Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg.* – ISSN 0016-0725. – T. 32, 1954, nr 1, s. 316-317

1955

231. **[Recenzja pracy :] Takeo Sugihara. Aristoteles ni okeru tokusyô to huteisyô (Particular and indefinite propositions in Aristotelian Logic). Japanese with English summary. Memoirs of the Liberal Arts College, Fukui University, vol. (1954), pp. 77-86** / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski. – W: *Journal of Symbolic Logic.* – ISSN 0022-4812. – T. 20, 1955, nr 2 (June), s. 172

1962

232. **Recenzja książki : Arnold Buchholz : Kampf um die bessere Welt. Ansätze zum Durchdenken der geistigen Ost-West-Probleme. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1961, 255 SS. DM 15.80** / J. M. Bochenski. – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* – ISSN 0039-3797. – T. 2, 1962, nr 2 (Jun.), s. 139-142

1963

233. **Recenzja książki : Arnold Buchholz : Der Kampf um die bessere Welt. Ansätze zum Durchdenken der geistigen Ost-West-Probleme. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1961. 255 S.** / J. M. Bocheński. – (Bücher und

Zeitschriften / Russland/Sowjetunion). – W: Osteuropa. - ISSN 0030-6428. - T. 13, 1963, nr 2-3 (Februar/März), s. 194-201

234. **[Recenzja książki :] Gustav A. Wetter: „Sowjetideologie heute: I. Dialektischer und historischer Materialismus” : Fischer Bücherei, Frankfurt a/M. und Hamburg, 1962, 333 S. / [J. M. Bocheński]. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 3, 1963, nr 1 (Mar.), s. 61-66**

1964

235. **Recenzja książki : V. I. Lenin, What is to be done? (1902), translated by S. V. and Patricia Utechin ; Ed., with an introduction and notes, by S. V. Utechin, Oxford, Clarendon, 1963 / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 4, 1964, nr 1, s. 68-69**
236. **Recenzja książki : Filosofskij slovar'. Pod redakciej M. M. Rosentalja i P. F. Judina. Izd. Polit. Literatury, Moskva. 1963, 544 pp. / J. M. Bochenski. - (Reviews) . – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 4, 1964, nr 1, s. 71-74**
237. **Recenzja książki : Francesca Rivetti Barbò, L'antinomia del mentitore nel pensiero contemporaneo da Peirce a Tarski. Studi-testi-bibliografia. Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Ed. Vita e Pensiero, Milano 1961. Un volume di pp. XLIII-744. / J. M. Bochenski. - (Analisi d'opere). – W: Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. - ISSN 0035-6247. - R. 56, 1964, nr 5 (Settembre-Ottobre), s. 536-538
Tekst w języku włoskim.**
238. **[Review] George Fischer, Science and Politics. The new sociology in the Soviet Union. Center for International Studies, Cornell University, Ithaca 1964, 65 pp. / J. M. Bochenski. - W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 4, 1964, nr 3 (Sept.), s. 255**

1965

239. **Recenzja książki : E. Lampert : Sons against fathers. Studies in Russian radicalism and revolution. Oxford, Clarendon Press - Oxford University Press, 1965. X+405 pp. / J. M. Bocheński. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 101-103**
240. **Recenzja książki : Kurt Marko : Sowjethistoriker Zwischen Ideologie und Wissenschaft : Aspekte der Sowjetrussischen Wissenschaftspolitik seit Stalins Tod 1953-1963. Cologne, Verlag Wissenschaft und Politik, 1964. 109 p. / J. M. Bocheński. – W : Studies in Soviet Thought : a quarterly review.**

- ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 103
241. **Recenzja książki : Karl Marx : A World Without Jews, with an introduction by Dagobert D. Runes. New York, Philosophical Library, 1959. XII, 51 pp.** / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 103
242. **Recenzja książki : Karol Maichel : Guide to Russian Reference Books. Vol. II. History Auxiliary Historical Sciences, Ethnography, and Geography, edited by J. S. G. Simmons. Stanford, The Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford University, 1964. 297 p.** / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 103-104
243. **Recenzja książki : Alois Riklin : Das Berlinproblem. Historisch-politische und völkerrechtliche Darstellung des Viermächtestatus. Verlag Wissenschaft und Politik, 1964. 446 p.** / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 104
244. **Recenzja książki : George H. Hampsch : The Theory of Communism. An Introduction. New York, Philosophical Library 1965. XII+245 p.** / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 104
245. **Recenzja książki : Ernst Kux, Joseph C. Kun : Die Satelliten Pekings. Nordvietnam, Nordkorea. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1964. 283 p.** / J. M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 104-105
246. **Recenzja książki : Études et Documents sur la Première Internationale en Suisse, publ. sous la dir. de Jacques Freymond. Genève, Droz, 1964. XVI+319 p. Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales. No 44** / J. M. Bochenski. - W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 105

1966

247. **Recenzja książki : Social sciences in the U.S.S.R. Paris / The Hague, Mouton, 1966. XII+297 pp.** / J. M. Bocheński. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 6, 1966, nr 2 (Juni), s. 155-156

1967

248. **Survey : relevant recent books** / J. M. Bochenski. - W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 7, 1967, nr 1, s. 52-58
249. **Recenzja książki : Helmut Fleischer, Philosophie in Sowjetunion 1964-**

1965, Berlin : Osteuropainstitut, 1966 / J. M. Bocheński. – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* - ISSN 0039-3797. - T. 7, 1967, nr 2 (Juni), Trends and Perspectives in Current Soviet and East-European Philosophy, s. 179-180

250. **Recenzja książki : Nicholas Lobkowicz (ed.), Marx and the Western World. University of Notre Dame Press, Notre Dame-London, 1967. XIX+444 pp.** / J. M. Bocheński. - (Reviews). – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* - ISSN 0039-3797. - T. 7, 1967, nr 3 (September), s. 253-255

1968

251. **[Review] Drachkovitch Milorad M. ; Gann Lewis H. (eds.) : Yearbook on international communist affairs : 1966. Stanford University. The Hoover Institution on war, revolution and peace, Hoover Institution publications, Stanford, 1967.** / J. M. Bocheński. – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* - ISSN 0039-3797. - T. 5, 1968, nr 2-3, s. 203

1974

252. **Recenzja : N. I. Kondakov, Logičeskij slovar' (Logical Dictionary), Nauka, Moscow 1971. 656 s.** / Joseph M. Bocheński. – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* - ISSN 0039-3797. - T. 14, 1974, nr 1-2 (Mar.-Jun.), s. 133-138

1979

253. **Główne nurty marksizmu : recenzja książki "Główne nurty marksizmu". T. I-III / Leszek Kołakowski. - Paryż : Instytut Literacki, 1976-1978 / Innocenty Maria Bocheński. – W: *Kultura (Paryż).* - ISSN 0023-5148. - 1979, nr 10/385, s. 112-119**

1984

254. **Recenzja książki : Harro von Senger, Partei, Ideologie und Gesetz in der Volksrepublik China (Scheizer Asiatische Studien, Monographien, Band 5). Peter Lang, Bern und Frankfurt/M. 1982, pp XV, 380** / J. M. Bocheński. – W: *Studies in Soviet Thought : a quarterly review.* - ISSN 0039-3797. - T. 28, 1984, nr 1 (Jul.), s. 44-45

4. 5. Pamiętniki, wspomnienia

4. 5. 1. Wydawnictwa zwarte

255. **Wspomnienia** / Józef Bocheński. - Wydanie 2 zmienione. - Kraków : Philed, 1994. - 368 stron ; 20 cm. - Bibliografia na stronach 349-351. - Indeks. - ISBN 83-86238-01-1
Recenzja : Dernałowicz Maria : Pamiętnik nie dla każdego. – W: Więź : miesięcznik. - ISSN 0511-9405. - 1994, nr 6, s. 179-184
Recenzja : Lem Stanisław : Człowiek wielkich przestrzeni. – W: Tygodnik Powszechny. - ISSN 0041-4808. - 1996 nr 2 (14 I), s. 6

4. 5. 2. Wydawnictwa ciągłe

256. **Filozoficzne anegdoty i wspomnienia** / J. M. Bocheński. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 1, 1947, nr 16 (31 VIII-6 IX), s. 4-8
257. **Monte Cassino : urywki wspomnień** / I. M. Bocheński OP. – W: Pamiętnik Literacki (Fryburg) / Zrzeszenie Studentów Polskich Zagranicą. - T. 8, 1947 , s. 40-46
258. **Monte Cassino : urywki wspomnień** / J. M. Bocheński. – W: Głos Katolicki=Voix Catholique (Paris) / Polska Misja Katolicka we Francji. - ISSN 1279-953X. - R. 1, 1959, nr z (17 V)
259. **Wspomnienia z rektoratu 1964-1966** / Józef M. Bocheński. – W: Nasza Gazetka : pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu = Unsere Kleine Zeitschrift = Notre Petite Gazette (Zürich). - 1982, nr 7
260. **Wspomnienia : fragment książki** / J. M. Bocheński. – W: Spotkania : ilustrowany tygodnik informacyjny (Warszawa). - ISSN 0867-3403. - R. 2, 1992, nr 40, s. 34-37

4. 6. Mowy, przemówienia, wykłady

4. 6. 1. Wydawnictwa zwarte

261. **Gibt es einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus? : [Vortrag]** / I. M. Bocheński. - Luxembourg : Aluc [Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques] - Etudiants : 1975. - 11 - 6 stron ; 29,5 x 21 [multigr.]

4. 6. 2. Wydawnictwa ciągłe

262. **Logika a filozofia religii** / Józef M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - R. 16, 1988, nr 2

(174), s. 23-31. - Autoryzowany tekst wykładu publicznego, zorganizowanego przez Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie w dniu 24 października 1987 roku.

<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=681>

263. **Żyjemy w dobie przełomu : mowa wygłoszona 12 X 1990 z okazji nadania przez Uniwersytet Jagielloński doktoratu honoris causa** / J. I. M. Bocheński. – W: Tygodnik Powszechny. - ISSN 0041-4808. - 1990, nr 43 (28 X), s. 1, 9
264. **Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości doktoratu honoris causa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 15 października 1990 r.** / I. M. Bocheński. – W: Słowo Powszechne : pismo codzienne. - ISSN 0137-9283. - 1990, nr 262 (21-26 XII)
265. **Przemówienie po otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego** / Józef M. Bocheński. – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - 1995, z. 1, s. 15-21

4. 7. Praca redaktorska 4.7. I.Redakcja czasopism

266. **Polski Przegląd Tomistyczny.** - 1939, nr 1, 2
267. **Nauka Chrystusowa.** - Rzym ; Kirkcaldy, 1939-1944, nr 1-35
268. **Komunikaty Referatu Prasowego Oficerskiej Stacji Zbornej.** - 1940, nr 5 VII, 4 VIII
269. **Komunikaty Referatu Oświatowego Obozu.** - 1940, nr 1(8 VIII)-11(17 VIII)
270. **Dzienniki obozowe.** - 1940 , 25 VIII-1 X
271. **W Imię Boże : ulotka religijna = In the Name of God : a polish religious pamphlet.** - 1941, nr 1 [22 lutego] - 1942, nr 35 [2 lutego]. - Perth / Szkocja : b. w., 1941-1942 ; 34 cm. - Tygodnik.
Zmiany :
Od 1941, nr 16 podtytuł : ulotka religijna = a fortnightly polish religious paper.
Od 1941, nr 20 podtytuł : gazetka religijna : wychodzi co tydzień = a weekly polish religious paper.
Od 1941, nr 7 [red. I. M. Bocheński].
Od 1942, nr 32 w nagłówku również : polska prasa obozowa.
272. **Bolettino Religioso Polacco : (pubblicazione fuori commercio)** / [red. Dr J. M. Bocheński]. - Rome : Biuro Prasowe Biskupa Polowego Wojsk Polskich, [1944-1946]. - 32 cm. - Nr 1 [1 wrzesień]
Ukazało się 25 numerów

273. **W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu** / Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski ; **redakcja ks. Józef Inocenty M. Bocheński**. - [Włochy] : Szef Duszpasterstwa 2 Korpusu, ([Włochy] : Tłoczono w Drukarni Polowej A.P.W.), 1944-[1946] ; 32 cm. - Dwutygodnik
Kontynuacja wydawnictwa w Wielkiej Brytanii i na środkowym Wschodzie We Włoszech od 15 sierpnia 1944 jako nr 15 (30)
W 1944 ukazało się 10 numerów ;
W 1945 ukazało się 15 numerów do 15 września
274. **Bulletin de la Société philosophique de Fribourg** / Société philosophique de Fribourg ; Rédacteur Jozef M. Bochenski. - R. 1(1946/1947) - R 7, nr 1(1953). - Fribourg : Société philosophique de Fribourg, 1946-1953 ; 31 cm
275. **Methodos : rivista trimestrale di metodologia e di logica simbolica = a quarterly review of methodology and of symbolic logic** / Centro italiano di metodologia e analisi del linguaggio. T. 1(1949) - T. 16(1964) = T. 1-62. - Milano : La Fiaccola, 1949-1964 ; 23 cm. - Kwartalnik. - ISSN 0369-2361
Redakcja T. 1 (1949)-T. 6/7(1950)
276. **Studies in Soviet thought : a quaterly rewiev** / edited by J. M. Bocheński ; Université de Fribourg. Ost-Europa Institut. - Vol. 1, 1961-1962 Vol. 2 nr 1-4 - Vol. 15, no. 1-4 (1975). - Dordrecht : Reidel, 1961 ; 23 cm. - Roczник 1961. - Kwartalnik 1962-1982. - ISSN 0039-3797. - (**Sovietica : publications of the Institute of East-European Studies at the University of Fribourg Sovietica (Dordrecht) , ISSN 0561-2551 ; T. 7**)

4.7.2. Redakcja Wydawnictw ciągłych, wielotomowych. Praca edytorska

277. **Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie** / redaktion Joseph M. Bocheński. T. 1, 1948- T. 23, 1953. - Bern : A. Francke, 1948-1953. - 24 cm
278. **Petri Hispani summulae logicales, quas e codice manu scripto Reg. Lat. 1205** / edidit I. M. Bocheński. - Torino : Marietti , 1947, - XXIII, 143 stron ; 22 cm
Tekst w języku łacińskim.
279. **Recenzja : Petri Hispani summulae logicales, quas e codice manu scripto Reg. Lat. 1205 edidit I. M. Bocheński, O. P., in Universitate Friburgensi Helvetiorum profesor [Taurini, Domus editoialis Marietti 1947], as. XXIV+144** / Antoni Korcik. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 298
280. **Textus philosophici Friburgenses** / rédakteur Joseph M. Bochenski. T. 1-4/5 - Fribourg : Société Philosophique ; Louvain : Éditions E. Nauwelaerts, 1948-1954. - 24 cm
281. **Sovietica** / redaktion J. M. Bochenski ; Abhandlungen & Veröffentlichungen

des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg/Schweiz. - Dordrecht ; Boston :
D. Reidel, 1959- 1991. - Band 1 (1959) - 55 (1991). - 23 cm

4. 8 . Publikacje

4. 8. I.Wydawnictwa zwarte

1930

282. **O liturgji dominikańskiej** / Bogusław Prawdota [pseudonim] [Józef M. Bocheński [nazwa]. - Lwów : O. O. Dominikanie, 1930. - X, 52, [1] strony ; 19 cm
Dostępny również w formie elektronicznej :
<https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/1336>

1931

283. **Die Lehre von [!] Ding an sich bei Moritz von Straszewski (1848-1921) : Darstellung und Kritik. Ein Beitrag zum Problem des Transzendenten [Rozprawa doktorska]** / Josef Bocheński. - Lwów : [Wydawnictwo Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów)], 1931. - [13], 108 stron ; 19 cm

1932

284. **Die Lehre von [!] Ding an sich bei Moritz von Straszewski (1848-1921). Darstellung und Kritik. Ein Beitrag [!] zum Problem des Transzendenten [Dysertacja]** / Josef Bocheński. - Lwów : [Wydawnictwo OO. Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów)], 1932. - 24 cm
Bibliografia.
285. **Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921) [Rozprawa doktorska]** / Innocenty Bocheński. Zagadnienie piękna / Kazimierz Kowalski. - Lwów Wydawnictwo OO. Dominikanów ; Poznań : skład główny Księgarnia św. Wojciecha (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1932. - [2], 13, [3], 106, [2], 92, [4] strony ; 24 cm. - (Studia Gnesnensia ; 3)
Bibliografia na stronach 9-15. Indeksy.
Pierwsza praca w języku niemieckim, druga w języku polskim.
Streszczenie niemieckie, francuskie.

1933

286. **La métaphysique et la logique moderne** / I. M. Bochenski. - W: Sborník Mezinárodních Tomistických Konferencí v Praze 1932 / sestavil Metoděj Habáň OP. - Olomouc : Filosofická revue : Tiskový Lidové Zavody Tiskarské

a Nakladetelské, 1933. - S. 153-159.
Tekst w języku francuskim.

1935

287. **Compendium lectionum logicae. 1, Introductio ; Elementa semanticae ; Elementa logicae simplicis apprehensionis** / Joseph Bochenski. – Romae : [Angelicum], 1935.
288. **Dowód przyczynowy na istnienie Boga w świetle wiary katolickiej** / Józef Maria Bocheński. -Włocławek : Drukarnia Diecezjalna (Włocławek), 1935. - 42 strony ; 24 cm. - Odbitka : Ateneum Kapłańskie, T. 36 (1935)
289. **Textus logicales selecti. Quinquaginta textus classici Aristotelis, Boethii, Caietani, Porpbyrii et Sti Thomae Aquinatis logicam respicientes** / cura Fr. J. M. Bocheński, O. P. - Romae : Institutum Pontificium Internationale „Angelicum”, 1935. - 85 stron ; 24 cm
Tekst w języku łacińskim.
290. **Zagadnienia przyczynowości u neoscholastyków** / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1935. - 12 s. ; 22 cm
Nadbitka z : Przegląd filozoficzny R. 38, 1935, z. 1-2

1936

291. **Compendium lectionum logicae. 2, De judicio : syllogistica assertoria traditionalis** / Joseph Bochenski. - Romae : [Angelicum], 1936.
292. **Compendium lectionum logicae. 3, Consequentiae seu institutio logica** / Joseph Bochenski. - Romae : [Angelicum], 1936.
293. **De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis relate ad fidem catholicam** [Rozprawa doktorska] / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Poznań : Skład Główny Księgarni św.Wojciecha (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1936. - XVI, 243, [1] strona ; 24 cm. - (Studia Gnesnensia ; 14. Dział Teologiczny ; 7). Bibliografia na stronach XII-XVI. Indeks.
Na stronie tytułowej kryptonim nazwy zakonnej autora. - Extractus e dissertatione pro gradu Doctoratus obtinendo Facultati Theologicae Instituti Pontificii Internationalis „Angelicum” an. ac. 1934/5 oblata.
Tekst w języku łacińskim.
Streszczenie w języku polskim.
294. **Historia logicae formalis. 1-2, Logica indica et antiqua graeca** [Podręcznik] / ad usum privatum auditorum edidit I. M. Bochenski ; Pontificium Institutum Internationale „Angelicum”. - Roma : Ex Officina „La Filografica”, [1936]. - 97, [1] strona : ilustracje, errata ; 23 cm.
Na stronie tytułowej : Praelectiones anno 1936.

Bibliografia na stronach 33-35, 89-94. Indeks.

Tekst w języku łacińskim.

295. **W sprawie logiki** / I. M. Bocheński. – W : **Rola logistyki w filozofii chrześcijańskiej** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński, J. F. [Jan Franciszek] Drewnowski, J. [Jan] Salamucha. - Warszawa : brak wydawcy (Druk Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł), 1936. – S. 3-12
Odbitka : Verbum. - 1936, nr 3-4.
Zawiera : W sprawie logiki / I. M. Bocheński ; O potrzebie ścisłości / J. F. Drewnowski ; Zza kulis filozofii chrześcijańskiej / J. Salamucha.

1937

296. **Drugi Międzynarodowy Zjazd Tomistyczny w Rzymie** / J. M. Bocheński. - Brak miejsca wydania : brak roku wydania. - S. [1], 320-322
Osobne odbicie : Kwartalnik Filozoficzny (Kraków ; 1937). – ISSN 1230-4050. - T. 13, 1936-1937, z. 4
Autor pod tekstem.
297. **Elementa logicae Graecae** / [editor] J.[Józef] Bocheński. - Roma : Anonima Libreria Cattolica Italiana, 1937. - 122, [2] strony ; 23 cm
Bibliografia na stronie 11. Indeksy.
Teksty równoległe w języku greckim i przekład w języku łacińskim, opracowanie w języku łacińskim.
298. **O „relatywizmie” logicznym** / I. M. Bocheński. - W: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej / redakcja Kazimierz Kowalski. - Gniezno ; Poznań ; Lwów : nakład Księgarnia św. Wojciecha, 1937. - (Studia Gnesnensia ; 15). - S. 87-111, 180-182 Materiały z posiedzenia III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie w dniu 26 września 1936.
299. **Notes historiques sur les propositions modales** / I. M. Bochenski. - Paris : Librairie philosophique Vrin, 1937. - S. 673-692 ; 25 cm
Odbitka z : Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. - ISSN 0035-2209. - T. 26, 1937, nr 4, s. 673-692
300. **Tradycja myśli katolickiej a ścisłość** / I. M. Bocheński. - W: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej / redakcja Kazimierz Kowalski. - Gniezno ; Poznań ; Lwów : nakład Księgarnia św. Wojciecha, 1937. - (Studia Gnesnensia ; 15). - S. 27-34
Materiały z posiedzenia III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie w dniu 26 września 1936.
Streszczenie w języku francuskim.

1938

301. **Analisi logica di un testo di S. Tommaso d'Aquino (I, 75, 6)** / Innocenzo M. Bocheński. - W: Nove lezioni di logica simbolica. - Roma : Angelicum, 1938. - S. 147-155
302. **Główne zadanie inteligencji w świetle uchwał Synodu Plenarnego** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Warszawa : Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (Drukarnia „Znicz”, Pruszków), 1938. - 31 stron ; 21 cm. - (Wydawnictwa Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie ; nr 2)
Referat wygłoszony na inauguracji II roku pracy (1938/39) w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie, dnia 9 października 1938 roku.
303. **Nove lezioni di logica simbolica** / Innocenzo M. Bocheński OP. - Roma : Angelicum, 1938. - 183, [3] strony : tabela ; 23 cm
Indeks.
Tekst w języku włoskim.
304. **Powszechniki jako treści cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu** / Innocenty M. Bocheński. - Warszawa : brak wydawcy (Drukarnia P. Pyz), 1938. - S. 136-149 ; 24 cm Odbitka : Przegląd Filozoficzny. - ISSN 0867-1176. - T. 41, 1938, z. 2
305. **Z historii logiki zadań modalnych** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński. - Lwów : Wydawnictwo O.O. Dominikanów (Drukarnia Dominikańska, Lwów), 1938. - 147, [4] strony : errata ; 24 cm
Bibliografia

1939

306. **Zespół definicji metalogicznego wykładu sylogistyki tradycyjnej** / I. M. Bocheński. - Lwów : Wydawnictwo OO. Dominikanów, 1939. - 11 stron ; 23 cm.
Streszczenie w języku łacińskim.
Odbitka z : Polski Przegląd Tomistyczny, 1939, nr 2.

1940

307. **Rozprawa o charakterze** / dr K. Fred. - London : Duszpasterstwo I Korpusu, 1940. - 31, [1] strona ; 16 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 4)
Na książce pseudonim autora, nazwa : Józef Maria Bocheński.

1941

308. **Odwet : (II - Ilae, 9-108)** / św. Tomasz z Akwinu ; przełożył, wstępem

i objaśnieniami zaopatrzył o. I. M. Bocheński. - Perth : Wydawnictwo Nauki Chrystusowej, 1941. - S. 97-118 ; 16 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 12)

1942

309. **Męstwo : (II-IIae, q. 123)** / św. Tomasz z Akwinu ; przełożył i objaśnieniami zaopatrzył I. M. Bocheński. - Perth : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1942. - 40 stron ; 16 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 22)
U dołu strony tytułowej : w obozie. Na stronie 1 okładki [u góry] : Polska Prasa Obozowa. Na stronie 4 okładki : Veritas
310. **O patriotyzmie** / I. M. Bocheński. - [Perth] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej] [druk : Kirkcaldy: the Allen Litho. Co. Printed for the Head Chaplain to the Polish Troops in Scotland], 1942. - 28 stron ; 18 cm. - (R. III, z. 5. Nauka Chrystusowa ; 19)

1943

311. **O małżeństwie** / [I. M. Bocheński]. - Perth : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 14 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 26)
Na okładce : Polska Prasa Obozowa.
Przedruk z : Dziennik Żołnierza. - 1942, nr 81
312. **Pismo święte** / Innocenty Maria Bocheński. - Edinburgh : Senior Chaplain to the Polish Forces in Scotland, 1943. - 28 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 29)
313. **Wiara** / I. M. Bocheński. - [Perth] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 28 stron ; 18 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 28)
314. **Zagadnienia aktualne** / Innocenty Maria Bocheński. Rozdz. 2, O zemście / Bronisław Chrostowski. - [Perth] : [Wydawnictwo Nauki Chrystusowej], 1943. - 27, [1] strona ; 18 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 25)

1944

315. **Eutyfron** / Platon ; [na język polski przełożył I. M. Bocheński]. - Edinburgh : Składnica Księgarska, 1944. - 24 stron ; 18 cm

1945

316. **Psalmy. Ks. 2** / przekład Leopolda Staffa ; [redakcja I. M. Bocheński]. - Włochy : brak wydawcy, 1945. - 38 stron ; 17 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 36)
Przedruk z : Księgi Psalmów. - Warszawa : Verbum, 1938.
317. **Sancti Thomae Aquinatis de modalibus opusculum et doctrina** /

- I. M. Bocheński. - Romae : [Pontificium Institutum Internationale „Angelicum”], 1945. - 39 stron ; 23 cm
Tekst w języku łacińskim.
Extractum ex periodico : Angelicum. - 17 (1940), fasc. 2-3, s. 180-218
318. **O patriotyzmie** / o. I[nnocenty] M[aria] Bocheński O.P. - Wydanie drugie. - [Rzym] : Veritas, 1945. - 31 stron ; 17 cm. - (Rok VI, z. 2. Nauka Chrystusowa ; 37)
319. **O patriotyzmie** / I. M. Bocheński. - Wydanie 2. - Rzym : wydawca nieznany, 1945. - 31 stron ; 18 cm
Na stronie tytułowej kryptonim nazwy zakonnej autora.

1946

320. **Logika : (skrypt)** / I. M. Bocheński. - Newton, Notts. : Liceum Matematyczno-Fizyczne R. A. F., 1946. - 51 stron ; 33 cm
Maszynopis powielony.
Opis według okładki.
Podręcznik dla szkoły polonijnej.
321. **Filozofia bolszewicka** / Józef Miche [pseudonim]. - [Rzym] : Senior Chaplain to the Polish Forces in Italy [Drukarnia Polowa 2. Korpusu Armii Polskiej], 1946. - 92, [2] strony ; 20 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 44-47 [właściwie : 45-47, R. VII, z. 10-13)
Na stronie tytułowej pseudonim autora, nazwa autora : Bocheński, Innocenty Maria.
Bibliografia na stronie 8.
Zawiera słownik terminów z dziedziny filozofii.
322. **Filozofia bolszewicka** / Józef Miche [pseudonim]. - Włochy : brak nazwy wydawcy, 1946. - 92, [2] s. ; 21 cm. - (Nauka Chrystusowa ; 44-47 [właściwie 45-47], R. VII z. 10-13)
Nazwa autora : Józef Maria Bocheński.
Bibliografia na stronie 8.
Zawiera słownik terminów z dziedziny filozofii.
323. **Manuale di filosofia bolscevicca** / Giuseppe Miche [pseudonim] I. M. Bochenski [nazwa]. - Roma : Magi-Spinetti editori, 1946. - 126 stron ; 23 cm
Bibliografia na stronie 8.
324. **Textus logicales selecti. Quinquaginta textus classici Aristotelis, Boethii, Caietani, Porpbyrii et Sti Thomae Aquinatis logicam respicientes** / cura I. M. Bochenski editi anno MCMXXXV ; quos textus, notis, prooemio [et hispanicis synopsis] auctos, typis mandavit Thomas M. Romero Gross. - Quiti : Typographia Sancti Diminici, 1946. - 133 strony ; 18x13 cm

1947

325. **Europäische Philosophie der Gegenwart** / von I. M. Bochenski. - Bern : A. Francke, 1947. - 304 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50)
Bibliografia na stronach 257-286. Indeksy.
326. **La logique de Théophraste** / I. M. Bochenski. - Fribourg en Suisse : Éditions de la Librairie de l'Université, 1947. - 138 stron ; 27x18 cm. - (Collectanea Friburgensia ; 32)
327. **La philosophie** / I. M. Bocheński. - W: Pologne 1919-1939. T. 3, Vie intellectuelle et artistique / editors Jan Modzelewski & Jadwiga Romerowa. - Neuchâtel : Edition de la Baconnière, 1947. - S. 229-260
328. **Le dé chainement des forces laïques** / I. M. B.[Innocenty Maria Bocheński], Gaston Castella. - W: Histoire illustrée de l'Eglise. Vol. 2, Renaissance et temps modernes, fasc. 16 / editors Georges de Plinval, Romain Pittet. - Genève : Éditions de l'Écho Illustré ; Paris : Éditions du Cerf, 1947. - S. 213-260
329. **Der sowjetrussische Dialektische Materialismus : Diamat** / Joseph M. Bocheński ; mit handschriftlichen Anmerkungen von Karl Ballmer. - Bern : Francke, 1947. - 213 stron - (Sammlung Dalp ; Band 69)
Bibliografia na stronach 185-206.
Tekst w języku niemieckim.
330. **Petri Hispani Summulae logicae : quas e codice manu scripto Reg. lat. 1205** / edidit I. M. Bocheński. - [Torino] : Domus Editorialis Marietti, [1947]. - XXIII, 143 strony ; 23 cm
Tekst w języku łacińskim.

1948

331. **Allgemeine philosophische Bibliographie** / von I. M. Bochenski und F. Monteleone. - Bern : A. Francke, 1948. - 42 strony ; 23 cm
Tekst w języku niemieckim.
332. **Allgemeine philosophische Bibliographie** / redaktion von I.[Innocenty] M.[Maria] Bochenski und F.[Florenzo] Monteleone. - Bern : Francke, 1948. - 42 strony ; 20 cm. - (Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie ; 1)
333. **Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie. T. 1-20** / unter mitwirkung von R. B. Winn, E. W. Beth, R. Jolivet, O. Gigon, J. de Manesce, M. F. Sciacca, M. D. Philippe und K. Dürr / herausgegeben von I. M. B [Innocenty Maria Bocheński]. - Bern : A. Francke, 1948-1953
24 cm
334. **On the categorical syllogism** / I. M. Bochenski. - Oxford : Blackfriars Publ.,

1948. - 22 stron ; 23 cm
Przedruk z : Dominican Studies. - T. 11, 1948, vol. 1, January
335. **Précis de logique mathématique** / Joseph M. Bocheński. - Bussum ; Pays-Bas : F. G. Kroonder, [1948]. - 90, [2] stron ; 24 cm. - (Collection Synthèse ; 2)
Tekst w języku francuskim.
336. **Précis de logique mathématique** / par I. M. Bocheński O.P. - Bussum : F. G. Kroonder, dr. 1948. - 90 stron ; 24 cm. - (Collection Synthèse (Bussum) ; 2)
Bibliografia na stronach 78-82. Indeksy.
Tekst w języku francuskim.
337. **Wstęp do teorii analogii** / I. M. Bocheński O. P. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. - S. 64-82 ; 22 cm.
Nadbitka z : Roczniki Filozoficzne, R. 1, 1948.
338. **Wstęp do teorii analogii** / I. M. Bocheński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1948. - 19, [1] strona ; 21 cm
Przedruk, oryginał : Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - Lublin, 1948.

1949

339. **Die Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie : Stand 1958** / Joseph M. Bochenski. - [Brak miejsca wydania] : Reidel, copyright, 1949. - 84 stron. - (Sovietica / [Université de Fribourg. Ost-Europa Institut])
340. **La filosofía actual** / por Innocentius Maria Bocheński ; [traducción Española Eugenio Ímaz]. - México ; Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 1949. - 341 stron ; 17 cm. - (Breviarios del Fondo de Cultura Económica ; 16)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Philosophie der Gegenwart**.
341. **L'état et les besoins de l'histoire de la logique formelle** / I. M. Bochenski. - (History of Philosophy). - W: Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy : (Amsterdam, August 11-18, 1948) = Actes du Xme Congrès International de Philosophie : (Amsterdam, 11-18 Août, 1948). T. 2, z. 2 / edited by E. W. Beth, H. J. Pos, and J. H. A. Hollak. - Amsterdam : North-Holland, 1949. - S. 1062-1064. - (Library of the Tenth International Congress of Philosophy ; volume 1)
Tekst w języku francuskim.
ISBN 978-1-63435-006-8
https://www.pdcnet.org/wcp10/content/wcp10_1949_0002_1062_1064
342. **Précis de logique mathématique** / I. Bocheński. - Bossum : Pays-Bas, 1949. - 90 stron ; 21 cm. - (Collection Synthèse ; 2)

1950

343. **ABC tomizmu** / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. - Londyn : nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, 1950. - 82, [2] stron ; 18 cm
Bibliografia na stronach 81-82.
344. **L'état de l'Eglise catholique en Pologne : [conférence prononcée le 28 mai 1950 à l'occasion du Congrès catholique des Polonais habitant la Suisse]** / I. M. Bochenski. - Genève : Fédération des organisations polonaises en Suisse, 1950. - 8 zeszytów : tablice ; 30 cm
345. **Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat) : Unwissenheit ist kein Argument. Die parteilosen Leute sind in der Philosophie ebensolche hoffnungslosen Stümper wie in der Politik.** - Lenin / I. M. Bochenski, Professor an der Universität Freiburg i. d. Schweiz. - Bern : A. Francke, copyright [1950]. - 213 stron ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 69)
Bibliografia na stronach 185-206. Indeks.
346. **Der sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat)** / von I. M. Bocheński. - Lizenzausgabe für Deutschland. - München : Leo Lehnen Verlag ; Bern : A. Francke Verlag, 1950. - 213 stron ; 18 cm. - (Sammlung Dalp, 0080-5807 ; Bd. 69)
Na obwołucie nazwa wydawcy oryginału : A. Francke AG. Verlag Bern.
Bibliografia na stronach 185-206. Indeks.
347. **Der Sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat)** / von I. M. Bocheński. - Bern : A. Francke, copyright 1950. - 213 stron ; 20 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 69)
348. **Wiara** / Innocenty Maria Bocheński. - Zürich : nakładem Koła w Zürichu, 1950. - 12 stron ; 30 cm. - (Wykłady P. K. S. U. Veritas w Szwajcarii ; 1)

1951

349. **Ancient Formal Logic** / I.[Innocenty] M.[Maria] Bochenski. - Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1951. - VIII, 122 strony ; 22 cm. - (Studies in Logic and The Foundations of Mathematics)
Tekst w języku angielskim.
350. **Europäische Philosophie der Gegenwart** / von I. M. Bocheński. - 2 umgearbeitete Auflage. - Bern : A. Francke, 1951. - 323 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50)
Literaturverzeichnis Seiten 277-310.
351. **Europäische Philosophie der Gegenwart** / von I. M. Bocheński. - 2, umgearbeitete Auflage. - Bern ; München : Francke Verlag, 1951. - 323 strony ; 20 cm. - (Sammlung Dalp, ISSN 0080-5807 ; Bd. 50)
Bibliografia na stronach 275-310. Indeks.

- Tekst w języku niemieckim.
352. **Europäische Philosophie der Gegenwart** / von I. M. Bocheński. - 2, umgearbeitete Auflage. - München : L.[Leo] Lehnen, 1951. - 323 s. ; 20 cm. - (Sammlung Dalp. ; Bd. 50)
353. **Manifest Demokratyczny** / [I. M. Bocheński ; opracował] Zespół „Kultury”. – Paryż : Instytut Litercki, 1951. – 13, [1] strona ; 23 cm
Przedruk artykułu I. M. Bocheńskiego pt. „Zarys Manifestu Demokratycznego” z nr 9/47, s. 3-17 z opuszczeniem wstępu.
354. **La philosophie contemporaine en Europe** / I. M. Bochenski ; traduction d'après la deuxième édition par François Vaudou. - Paris : Payot, 1951. - 252 strony ; 23 cm. - (Bibliothèque Scientifique)
Bibliografia na stronach 226-248.
355. **La philosophie [contemporaine en Pologne]** / [Józef I. M. Bocheński]. - Neuchâtel : Bacoñnière, 1951. - S. 229-259, [1] ; 23 cm.
Odbitka z : Pologne 3, 1919-1939, Vie intellectuelle et artistique.
Nazwa autora pod tekstem. - Tytuł nagłówekowy.
356. **Sur le fondement ontologique des doctrines sociales** / I. M. Bochenski. – W : Persona e società : Atti del 6. Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Gallarate 1950 / collaboratori Maria Teresa Antonelli [i inni] ; Centro di studi filosofici. – Padova : Editoria Liviana, 1951. – S. 224-225. - (Atti del Congresso del Centro di Studi filosofici tra Professori Universitari ; 6)
Rencontre tenue le 6, 7, et 8 septembre, 1950 et organisée sous le patronage de l'Istituto Aloisianum de Gallarate.

1952

357. **Geschiedenis der hedendaagse europese wijsbegeerte** / I [nnocent] M[aria] Bocheński ; nederlandse vertaling door Marcel Duchateau. - 2e editie. - Burges : Desclée de Brouwer, 1952. - 330 stron ; 23 cm
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart**.
Tekst w języku niderlandzkim.

1953

358. **O patriotyzmie** / I [nnocenty]. M [aria] Bocheński. - W: **Szkice etyczne** / I [nnocenty]. M[aria] Bocheński ; zebrał i ułożył Adam Bocheński. - Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1953. - S. 69-94. - (Biblioteka Polska / Veritas. Seria niebieska ; T. 3)
359. **Szkice etyczne** / I [nnocenty]. M [aria] Bocheński ; zebrał i ułożył Adam Bocheński. - Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 1953. - 210,

[2] stron ; 19 cm. - (Biblioteka Polska / Veritas. Seria niebieska ; T. 3)

1954

360. **Die zeitgenössischen Denkmethode**n / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - Bern : Francke Verlag, 1954. - 150 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; 304)
Bibliografia na stronach 141-143. Indeksy.
361. **Die zeitgenössischen Denkmethode**n / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - München : Lehnen Verlag, 1954. - 150 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 304)
362. **Grundriss der Logistik** / von I. M. Bocheński ; aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - Paderborn : Schöningh, 1954. - 124 stron : ilustracje ; 24 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 59)
Bibliografia na stronach 109-114.
Tytuł oryginału : Précis de logique mathématique.
363. **Relations de la philosophie aux sciences** / I. M. Bocheński. - W: Il problema della scienza : Atti del IX Congresso del Centro di Studi filosofici tra Professori Universtari, Gallarate, 1953 / Centro di Studi Filosofici (Gallarate) ; editor di volumi Maria Teresa Antonelli. - Brescia : Morcelliana, 1954. - S. 101-106. - (Atti del Congresso del Centro di Studi filosofici tra Professori Universitari ; 9)
364. **Spitzfindigkeit** / I. M. Bocheński. - W : Hommage aux catholiques suisses : [volume d'hommage de l'Université de Fribourg aux catholiques suisses à l'occasion de leur 10e congrès] = Festgabe an die Schweizer Katholiken : [Festgabe der Universität Freiburg zum 10. Schweizerischen Katholikentag] / délivré par Université de Fribourg (Suisse) ; Assemblée Générale des Catholiques Suisses. - Fribourg (Suisse) : Editions universitaires, 1954. - S. 334-352
Tekst w języku niemieckim.

1955

365. **Die Entwicklung der Formalen Logik** / Joseph M. Bochenski. - W : Wirtschaft und Kultursystem : [Alexander Rüstow zum siebzigsten Geburtstag] / herausgegeben von Gottfried Eisermann. - Erlenbach ; Zürich ; Stuttgart : Eugen Rentsch Verlag , 1955. - S. 61-75
366. **Grundriss der Logistik** / I. M. Bochenski ; aus dem französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1954 [właściwie 1955]. - 124 strony ; 24 cm

1956

367. **Contemporary European Philosophy** / I[nnocent] M[arie Joseph] Bochenski ; translated from the [2nd reviewed German edition] by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - Berkeley ; Los Angeles, University of California Press, 1956. - XVIII, 326 stron ; 21 cm
Indeks.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
368. **Formale Logik** [Podręcznik] / von I. M. Bochenski. - Freiburg im Breisgau; München : Verlag Karl Alber, 1956. - XV, 639, [1] strona : ilustracje, diagramy, tablice ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; 3) (Philosophische und theologische Reihe ; 2)
Bibliografia na stronach 535-605.
Tekst w języku niemieckim.
369. **Gendai-no yōroppa tetsugaku** / J. M. Bochensukii ; [yaku] Masuta Keisaburo. - Tōkyō : Iwanami Shoten, 1956. - [2], XII, 314, 66, [1], 5 stron ; 19 cm
Bibliografia.
Tekst w języku japońskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
370. **Die kommunistische Ideologie und die Würde, Freiheit und Gleichheit der Menschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949** / Josef Maria Bochenski O. P. ; Bundeszentrale für Heimatdienst - [Bonn] : Bundeszentrale für Heimatdienst, 1956. - [2], 75 stron ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst ; z. 21)
371. **The Problem of Universals** / I. M. Bochenski. - W: The Problem of Universals : a Symposium Notre Dame, Indiana / edited by Innocenty Maria Bochenski, Alonzo Church, Nelson Goodman. - Notre Dame (Indiana) : University of Notre Dame Press, 1956. - S. 33-57
372. **Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat)** / I. M. Bochenski. - 2., umgearbeitete Auflage. - Bern : A. Francke ; München : Leo Lehnen, [1956]. - 150, [2] strony ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 325)
Bibliografia na stronach 133-[151].

1957

373. **Ancient formal logic** / I. M. Bocheński. - Amsterdam : Nort-Holland Pub. Co., 1957. - VI, 122 stron, [1] karta : tablica złożona ; 21 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, ISSN 0049-237X)
Bibliografia na stronach 110-116. Indeksy.
374. **Contemporary European philosophy** / by I. M. Bocheński ; translated from the

German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - 2nd printing. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1957. - XVIII, 326 stron ; 22 cm
Bibliografia na stronach 267-321. Indeks.

Tekst w języku angielskim.

Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**

375. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción Española Raimundo Drudis Baldrich]. - Madrid : Ediciones Rialp, 1957. - 266, [5] stron ; 23 cm. - (Biblioteca del pensamiento actual ; 69)

Tekst w języku hiszpańskim.

Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode.**

376. **Le rôle des Églises en Europe orientale** / I. M. Bocheński. - W: L'Europe des dix pays absents : Cours d'été au Collège de l'Europe Libre, (Août-Septembre 1957) Strasbourg-Robertsau / par Sidney Hook [et d'autres]. - Nancy ; Strasbourg : Berge-Levrault, 1957. - S. 223-239.

Conférences sur l'Europe centrale et orientale.

Tekst w języku francuskim.

1958

377. **El materialismo dialéctico** / I. M. Bochenski ; traducción de Raimundo Drudis Baldrich. - Madrid : Ediciones Rialp, 1958. - 267 stron ; 19 cm. - (Biblioteca del Pensamiento Actual ; vol. 86)

Tekst w języku hiszpańskim.

Tytuł oryginału : **Der sowjetrussische dialektische Materialismus.**

378. **Die formale struktur des Kommunismus** / Joseph M. Bochenski. - W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 1

379. **Handbuch des Weltkommunismus** / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - IX, [7], 762 stron ; 24 cm
Bibliografia na stronach 647-715. Indeksy.

Tekst w języku niemieckim.

380. **Die Religion** / Joseph M. Bochenski. - W: Handbuch des Weltkommunismus / in zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 517

381. **Kościół katolicki w Polsce, 1954-1957 : fakty i dokumenty** / oprac. Aleksander Wasung ; z przedmową I. M. Bocheńskiego O. P. - Fryburg : Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, 1958. - [2], XI, [13], 143, [92] strony, 62 faksymile, [11] kart tablic ; 30 cm

Maszynopis powielony.

Indeks.

382. **Philosophische, soziologische und wirtschaftstheoretische Grundlehren** / Joseph M. Bochenski. - W: Handbuch des Weltkommunismus / in Zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 17
383. **Zur Kritik des Kommunismus** / Joseph M. Bocheński. - W: Handbuch des Weltkommunismus / in Zusammenarbeit mit zahlreichen gelehrten herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. - Freiburg im Breisgau ; München : Karl Alber, 1958. - S. 625

1959

384. **A precis of mathematical logic** / I. M. Bochenski ; translated from French and German, edited by Otto Bird. - Dordrecht : D. Reidel, copyright 1959. - X, 100 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Synthese Library, ISSN 0166-6991)
Bibliografia na stronach 94-100.
Tytuł oryginału : **Précis de logique mathématique.**
385. **Amerikanischer Pragmatismus und russischer Kollektivismus** / von R. D. Dr Joseph M. Bochenski O. P., Professor an der Universität Freiburg in der Schweiz. - W: Methode und Weltanschauung in Erziehung, Heilerziehung und Unterricht : Vorträge des XXI. pädagogischen Ferienkurses der Universität Freiburg vom 15.-20. Juli 1957 / [Mitarbeitern : Norbert Luyten, Wilhelm Schönenberger und anderen]. - Freiburg : Universitätsverlag, 1959. - S. 139-145. - (Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik ; 16)
386. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie=Bibliography of Soviet philosophy** / redaktion Thomas Blakeley, Joseph M. Bocheński [und anderen]. - Freiburg (Schweiz) : Universität Ost-Europa Institut ; Dordrecht : Reidel, 1959-1968. - 7 Bd. ; 30 cm
387. **Bibliographie der Sowjetischen Philosophie. 1, Die „Voprosy Filosofii“ 1947-1956 : 1-906** / [vorwort Joseph M. Bocheński ; herausgegeben von J. M. Bochenski und Thomas J. Blakeley]. - Fribourg : Ost-Europa Institut, 1959. - [4], VII, [1], 72, [3] strony ; 30 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 1)
388. **Bibliographie der Sowjetischen Philosophie. 2, Bücher 1947-1956. Bücher und Aufsätze 1957-1958. Namenverzeichnis 1946-1958 (Nr 1000-2303)** / herausgegeben von Joseph M. Bochenski und Thomas J. Blakeley. - Dordrecht : D. Reidel, 1959. - [5], III, 109 stron ; 30 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 2)

389. **Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958)** / J. M. Bochenski. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, copyright 1959, - XII, 84 strony ; 23 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz ; 3)
Indeks.
Zusammenfassung der [=Streszczenie] „Osnovy Marksistskoj filosofii” mit Register.
390. **Formalisierung einer scholastischen Lösung der Paradoxie des “Lügners”** / [I. M. Bocheński]. – W: Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 71–73
391. **Histoire de la logique formelle** / Innocentio Maria Bocheński. - W: Philosophy in Mid-Century. 4, History of philosophy. Contemporary thought in Eastern Europe and Asia : a survey =La philosophie au milieu du vingtième siècle. 4, Histoire de la philosophie. La pensée contemporaine en Europe Orientale et en Asie : chroniques / edited by Raymond Klibansky ; Institut international de philosophie. - Firenze : Nuova Italia, 1959. - S. 3-11
392. **Kommunismus** / [Joseph M. Bocheński, Gerhard Stavenhagen, Hans Köhler]. - W: Staatslexikon : Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Bd 4. - 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. - Freiburg im Bressgau : Herder, 1959. - Sp. 1170-1199
393. **Die Logik des Theophrastus** / Paul Banks. – W : Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 17-44
394. **Logisch-philosophische Studien** / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. - VIII, 152 strony ; ilustracje ; 21 cm
395. **Über den kategorischen Syllogismus** / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński. – W: Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 17-44
396. **Über die Analogie** / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński. – W: Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo

- Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 107-130
397. **Über syntaktische Kategorien** / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński. – W: Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 75-96
398. **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe** / J. [Joseph] M. Bochenski. - Basel ; Freiburg im Breisgau ; Wien : Herder-Bücherei, copyright 1959. - 124, [2] strony ; 19 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)
399. **Wege zum philosophischen Denken : (Einführung in die Grundbegriffe)** / J. [Joseph] M. Bochenski. - Freiburg : Herder, 1959. - 124, [2] strony ; 19 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)
400. **Die zeitgenössischen Denkmethode. Band 1** / I[nnocent] M[aria] Jos[eph] Bochenski. - 2. erweiterte und verbesserte Auflage. - Bern : Francke, 1959. - (Dalp-Taschenbücher ; 304)
401. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / I. M. Bocheński. - [2., neubearbeitete Auflage]. - München : Lehnen, 1959. - 150 stron ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 304)
402. **Zum Universalienproblem** / I. M. Bocheński. – W: Logisch-philosophische Studien / I.[nnocent] M.[arie] Bocheński ; mit Aufsätzen von Paul Banks [pseudonim] [I. [nnocent] M.[arie] Bocheński nazwa], Albert Menne und Ivo Thomas ; übersetzen und herausgegeben von Albert Menne. - Freiburg ; München : Karl Alber, 1959. – S. 131-152

1960

403. **Philosophy studies : subject, object, and organisation** / Joseph M. Bocheński. - London : Oxford University Press, 1960. - S. [64]-74 ; 25 cm. Nadbitka z : Soviet Survey : a Quarterly Review of Cultural Trends, no. 31.
404. **Der sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat)** / I[nnocent] M[arie Joseph] Bocheński. - 3., umgearbeitete Auflage. - Bern : Francke, 1960. - 180 stron ; 18 cm. - Bibliographie. - (Dalp-Taschenbücher ; Band 325)
405. **Vorrede** / I. M. Bochenski. - W: Einstein und die Sowjet-philosophie : krisis einer Lehre T. 1, Die Grundlagen Sowiética : Abhandlungen des Osteuropa-Instituts Universität Freiburg / Siegfried Müller-Markus. - Dordrecht : Reidel, 1960. - S. XI-XIII

1961

406. **A History of Formal Logic** / J. M. Bochenski ; translated [from German] and edited by Ivo Thomas. - Notre Dame (Indiana) : Notre Dame University Press, 1961. - XXII, 557 stron : ilustracje ; 23 cm
Tytuł oryginału : **Formale Logik**.
Bibliografia na stronach 451-434, 567. Indeksy.
407. **Contemporary European philosophy** / by I. M. Bocheński ; translated from the [second, revised] German [edition] by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - 3rd print. - Berkeley ; Los Angeles : University of California, 1961. - XVIII, 326 stron ; 19 cm
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart**.
408. **Diretrizes do pensamento filosófico** / J. M. Bocheński ; [versão portuguesa do Alfred Simon]. - São Paulo : Herder, 1961. - 119 stron ; 20 cm. - (Coleção Cairoscópio)
Tekst w języku portugalskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken**.
409. **Gendai no shikôhō : bunseki tetsugaku nyûmon** / J. M. Bocheński ; yaku : Kazumori Kunishima. - Tokyo : Kaiso Shobo, 1961. - [2], 198, [2] strony ; 23 cm
Tekst w języku japońskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode**n.
410. **Die kommunistische Ideologie und die Würde, Freiheit und Gleichheit der Menschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949** / J. M. Bochenski. - 5. Auflage. - Bonn : Bundeszentrale für Heimatdienst, 1961. - 75 stron. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst ; H. 21)
411. **Logik** / I. M. Bochenski. - W: Lexicon für Theologie und Kirche. Bd. 6, Karthago-Marcellino / herausgegeben von Josef Höfer und Karl Rahner ; mitwirkende von Michael Buchberger, Walter Kasper, Josef Höfer. - 2, vollständig überarbeitete Auflage. - Freiburg : Herder, 1961. - Koll. 1116-1118
412. **Logistik** / J. M. Bochenski. - W: Lexicon für Theologie und Kirche. Bd. 6, Karthago-Marcellino / herausgegeben von Josef Höfer und Karl Rahner ; mitwirkende von Michael Buchberger, Walter Kasper, Josef Höfer. - 2, vollständig überarbeitete Auflage. - Freiburg : Herder, 1961. - Koll. 1118f
413. **Marxismus-Leninismus in der ČSR** : die tschechoslowakische Philosophie seit 1945 / Nicolaus Lobkowicz ; **mitarbeit Joseph M. Bocheński**. - Dordrecht : D. Reidel, [1961]. - XVI, 267 stron ; 23 cm. - (Sovietica : Abhandlungen des Osteuropa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz ; 8)
414. **Wege zum philosophischen Denken** / J. M. Bochenski. - 3. Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1961. - 124 strony ; 19 cm. - (Herder-Bücherei ; 62)

1962

415. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 3, Bücher und Aufsätze 1959-1960 : 3000-4308** / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1962]. - X, 73 strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)
416. **Formale Logik** / von J. M. Bocheński. - 2, erweiterte Auflage. - Freiburg : K. Alber, 1962. - XXIII, [1], 647, [1] strona, 4 karty tablic ; 23 cm. - (Orbis Academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; Bd. 3, 2)
417. **Formale Logik** [Podręcznik] / von J. M. Bochenski. - [2., erweiterte Auflage]. - Freiburg [Breisgau] ; München : Verlag Karl Alber, 1962. - XXIII, 647 stron ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3, Protestantische Theologie ; 2)
Bibliografia na stronach 531-605. Ergänzungen zur Bibliographie na stronach 642-[648]. Indeksy.
ISBN 3-495-44115-8
418. **Formalization of a scholastic solution of the paradox of the „liar”** / Joseph Bochenski. - W : Logico-philosophical studies / by Paul Banks = I[nnocent] M. Joseph Bocheński ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. - S. 64-66
419. **Grundriß der Logistik** / von I. M. Bocheński ; aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - 2. erweiterte Auflage. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1962. - 141 stron : tablice ; 24 cm
Tytuł oryginału : **Précis de logique mathématique.**
420. **Grundriß der Logistik** / I. M. Bocheński ; aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. - 4., erweiterte Auflage. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1962. - 178 stron ; 19 cm. - (UTB für Wissenschaft ; 59. Philosophie)
Bibliografia na stronach 147-164. Indeksy.
ISBN 3-506-99153-1
421. **Handbook of Communism** / Joseph M. Bocheński, Gerhart Niemayer. - New York : F. A. Praeger, 1962. - XII, 686 stron ; 24 cm. - (Books that matter - Praeger Publications in Russian History and World Communism ; 111)
422. **Introducción al pensamiento filosófico** / Joseph M. Bochenski ; [traducción del alemán de Daniel Ruiz Bueno]. - Barcelona : Herder, 1962. - 115 stron ; 18 cm - (Pequeña biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**

423. **Logico-philosophical studies** / by Paul Banks = I[nnocent] M. Joseph Bocheński, Ivo Thomas, Albert Menne ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. - X, 136 stron ; 21 cm
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Logisch-philosophische Studien.**
424. **El materialismo dialectico** / I. M. Bochenski ; traducción por Raimundo Drudis Baldrich. - 2. edición. - Madrid : Rialp, 1962. - 317 stron ; 19 cm. - (Biblioteca del pensamiento actual ; 86)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Der sowjetrussische dialektische Materialismus.**
425. **On analogy** / I. M. Bochenski. – W: Logico-philosophical studies / by Paul Banks [pseudonim] I [nnocent] M. Joseph Bocheński [nazwa] ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. – S. 97-117
Tekst w języku angielskim.
426. **On the Philosophical Interpretation of Logic : an Aristotelian Dialogue** / Paul Banks. - W : Logico-philosophical studies / by Paul Banks [pseudonim] I [nnocent] M. Joseph Bocheński [nazwa] ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. – S. 1-14
427. **Preface** / I. M. Bochenski. - W: **Phenomenology and science in contemporary European thought** / Anna Teresa Tymieniecka. - New York : Noonday Press, 1962. - S. VII-XI
428. **Preface** / I. M. Bochenski O. P. - W: **Phenomenology and science in contemporary European thought** / Anna Teresa Tymieniecka. - New York : Farrar, Straus and Cudahy : The Noonday Press, 1962. - S. VII-XI
429. **La philosophie contemporaine en Europe** / I. M. Bochenski ; [traduction de l'allemand par François Vaudou]. - Paris : Payot, 1962. - 217, [6] stron ; 18 cm. - (Petite Bibliothèque Payot ; 7)
Tekst w języku francuskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
430. **Philosophy : an introduction** / I. M. Bochenski ; [translated by William N. Newell]. - Dordrecht : D. Reidel, 1962. - 112 stron ; 19 cm
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
431. **The Problem of Universals** / I. M. Bocheński. – W: Logico-philosophical studies / by Paul Banks [pseudonim] I [nnocent] M. Joseph Bocheński [nazwa], Ivo Thomas, Albert Menne ; edited by Albert Menne ; partly translated by Horace S. Glover. - Dordrecht-Holland : D. Reidel, 1962. – S. 118-136
432. **Der Sowjetrussische dialektische Materialismus : (Diamat)** /

- I. M. Bochenski. - 4. Auflage. - Bern : A. Francke, [1962]. - 180 stron ; 18 cm.
- (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 325 D)
Bibliografia na stronach 173-177.
433. **Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap** / I. M. Bochenski ;
[vertaald Th. [Theodorus] van den Berg]. - Utrecht : Het Spectrum, [1962]. -
190, [1] strona ; 20 cm. - (Aula ; 78)
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode**.

1963

434. **Ancient formal logic** / I. M. Bocheński. - Amsterdam : North-Holland Publ.
Co., 1963. - VI, [4], 122 strony ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations
of Mathematics)
Tekst w języku angielskim.
435. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 4, Ergänzungen : 1947-
1960 : 5000-7217** / [herausgegeben von J. M. Bocheński und T. J.
Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1963]. - XII, 158 s. ; 25 cm. - (Sovietica :
Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz)
Na obwolucie tytuł także w języku angielskim ; przedmowa w języku angielskim.
436. **The dogmatic principles of Soviet philosophy (as of 1958) : synopsis of the
„Osnovy marksistskoj filosofii” with complete index** / Joseph M. Bochenski ;
translated from the German in concordance with the Russian by Thomas
J. Blakeley. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, copyright 1963. - XII,
78 stron ; 23 cm. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute
of East-European studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and
Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz. -
ISSN 0561-2551 ; 14)
Tytuł oryginału : **Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie.
Stand, 1958 : synopsis of the „Osnovy Marksistkoj Filosofii” with
complete index.**
ISBN 978-94-010-3628-3
437. **Introducción al pensamiento filosófico** / I[nnocent] M[arie Joseph]
Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - Barcelona : Herder, 1963. -
116 stron ; 23 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die
Grundbegriffe.**
438. **Philosophy : an introduction** / I. M. Bochenski ; [translated by William
N. Newell]. - Dordrecht : D. Reidel, 1963. - 112 stron ; 19 cm
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
439. **Soviet Russian dialectical materialism (Diamat)** / J. M. Bocheński ;

[translated from the German by Nicolas Sollohub and revised after the 3rd German edition by Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, 1963. - VII, [1], 185 stron ; 23 cm

Includes bibliographical references page 169-178. Indexes.

Tekst w języku angielskim.

Tytuł oryginału : **Sowjet-Russische dialektische Materialismus (Diamat).**

440. **Vägar till filosofin** / J. M. Bocheński ; översättning Hermann Schulze. - Stockholm : Natur och kultur, 1963. - 120, [1] strona ; 23 cm

Tekst w języku szwedzkim.

Tekst oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**

441. **Wege zum philosophischen Denken** / I. M. Bochenski ; übersetzt ins Japanische von Kazunori Kunishima und Tomotaro Nakamura. - Tokyo : Enderle Verlag, 1963. - 191 stron ; 19 cm. - (Herder Bunko ; 1)

442. **Why Studies in Soviet Philosophy** / J. M. Bochenski. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1963. - 10 stron ; 22 cm

Reprint z : Studies in Soviet Thought. Fribourg, Switzerland.

1964

443. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 5, Register : 1947-1960** / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1964]. - [6], 144 strony ; 25 cm. - (Soviética : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg/Schweiz)

444. 現代의 思考方法 [**Xiàndàiui sīkǎo fāngfǎ=Nowoczesny sposób myślenia**] / J. M. Bochenski ; 이초식 역[beon-yeog]- Cho-sig-Lee. - Seoul : Ilinsa, 1964. - 239 stron ; 18 cm

Tekst w języku koreańskim.

Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode.**

445. **On Authority** / J. M. Bochenski Switzerland. - W: Memorias del XIII Congreso Internacional de Filosofía : México, D. F. 7-14 de septiembre de 1963 / Proceedings of the XIIIth International Congress of Philosophy. Volume 5, Comunicaciones libres. Sección I, Lógica y filosofía del lenguaje. - [México] : Universidad Nacional Autónoma de México, 1964. - S. 45-46

446. **Sovjets marxistiska filosofi : den dialektiska materialismen (Diamat)** / [von] I. M. Bocheński ; översättning Alf Ahlberg. - Stockholm : Diakonistyreliens bokförlag, 1964. - 139, [1] stron ; 23 cm. - (Verbum-serien)

Tekst w języku szwedzkim.

Tytuł oryginału : **Der Sowjetrussische dialektische Materialismus, Diamat).**

447. **Toward a systematic logic of communist ideology** / J. M. Bocheński. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1964. - S. 185-205 ; 22 cm
Reprint z : Studies in Soviet Thought. - T. IV, 1964, nr 3 (September)

448. **Toward a systematic logic of communist ideology** / J. M. Bocheński. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1964. - S. 185-205 ; 23 cm
Reprint z : Studies in Soviet Thought. - T. IV, 1964, nr 3 (September).
449. **Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe]** / J. M. Bocheński. - [5. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel [und anderen] : Herderbücherei, 1964. - 124, [1] strona ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

1965

450. **Die Autonomie der Universität : Festrede des Rektors J. Bochenski gehalten am Dies academicus der Universität Freiburg am 15. November 1965** / J. Bochenski. - Freiburg/Schweiz : Universitätsverlag, 1965. - 19 stron ; 19 cm. - (Freiburger Universitätsreden / Universität Freiburg (Schweiz) ; N.F., Nr 27)
451. **Grundriss der Logistik** / Joseph M. Bochenski ; aus dem französischen übersetzt, neu bearbeitet und erwächst von Albert Menne. - 3. erwachsene Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1965. - 143 stron : ilustracje ; 18 cm
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Précis de logique mathématique.**
452. **Innføring i filosofisk tenkning** / Joseph M. Bochenski ; forord av Knut Erik Tranøy ; oversatt av Eva Wyller. - Oslo : Gyldendal, 1965. - 111 stron ; 21 cm. - (Fakkelt-bok 80)
Tekst w języku norweskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
453. **The Logic of Religion** / by Joseph M. Bochenski. - New York : New York University Press, 1965. - X, [2], 179 stron ; 23 cm
Indeks.
454. **The methods of contemporary thought** / Joseph M. Bochenski ; translated from the German by Peter Caws. - Dordrecht : D. Reidel, 1965. - X, 135 stron : rysunki, wykresy ; 23 cm
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode.**
455. **The methods of contemporary thought** / J. M. Bocheński ; translated by Peter Caws. - Dordrecht : Reidel, 1965. - X, 135 stron : rysunki, wykresy.
Bibliografia.
Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode.**
456. **Vers la pensée philosophique : initiation aux notions fondamentales de la philosophie** / J. M. Bochenski ; traduit de l'allemand par Louise Marsiac. - Paris : Société d'Éditions Internationales, 1965. - 115, [3] strony ; 19 cm
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
457. **La „vraie” logique : communication** / J. M. Bochenski O.P. – W: La vérité :

Actes du XIIe Congrès des Sociétés de philosophie de langue française, organisé à Bruxelles et à Louvain du 22 au 24 août 1964 par la Société Belge de Philosophie et la Société Philosophique de Louvain. T. 2, Séances plénières. - Louvain : Nauwelaerts ; Paris : Béatrice-Nauwelaerts, 1965. - S. 69-83
ISBN 978-1-63435-028-0

458. **Vers la Pensée philosophique : initiation aux notions fondamentales de la philosophie** / J. M. Bocheński ; traduit de l'allemand par Louise Marsiac. - Paris : Société d'Éditions Internationales, 1965. - 115, [3] strony ; 18 cm
Tekst w języku francuskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
459. **Wege zum philosophischen Denken** / Joseph Maria, Bochenski. - [Freiburg im Breisgau] [i in.] : Herder, 1965. - 125 stron ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)
460. **Wegen van wijsgerig denken** / J. M. Bochenski ; een eerste inleiding in de wijsbegeerte Nederlandse uitg. bewerkt door Johannes Hubertus Mathias Marie Loenen. - Roermond en Maaseik : J. J. Romen & Zonen, 1965. - 123 strony ; 20 cm
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
461. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / I. M. Bochenski. - 3. Auflage. - Bern ; München : Francke Verlag, 1965. - 150 stron ; ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher : Erkenntnis, Wissen, Bildung ; Bd. 304 D)
Bibliografia na stronach 141-13. Indeksy.

1966

462. **Historia de la logica formal** / Józef Maria Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, copyright 1966. - 595, [4] strony, 4 strony tablic : wykresy ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía ; 55).
Bibliografia na stronach [475]-549.
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Formale Logik.**

1967

463. **Diretrizes do pensamento filosófico** / Joseph M. Bocheński ; versão portuguesa de Alfred Simon. - 3. edição. - São Paulo : Herder, 1967. - 120 stron ; 19 cm. - (Coleção Cairoscópio)
Tekst w języku portugalskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
464. **Historia de la lógica formal** / Innocenty Maria Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1967. - [4], 595, [4] strony,

- 4 strony tablic : wykresy ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía (Madryt) ; 55)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Formale Logik.**
465. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 3. edición. - Barcelona : Herder, 1967. - 115 stron : ilustracje ; 17 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**
466. **La lógica de la religión** / [por] J. M. Bochenski ; versión castellana de Saad Chedid. - Buenos Aires : Paidós, copyright 1967. - 174, [1] strona ; 20 cm. - (Biblioteca de Filosofía (Buenos Aires). Serie Menor ; 1)
El contenido de este libro es la reelaboración de una serie de conferencias ... [ofrecidas] en marzo de 1983 en la Universidad de Nueva York.
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **The Logic of Religion.**
467. **La logica della religione** / I. M. Bochenski ; traduzione di Gianni Statera. - Roma : Ubaldini Editore, 1967. - 142 strony ; 22 cm. - (Collana di Filosofia e Epistemologica)
Tekst w języku włoskim.
Tytuł oryginału : **The Logic of Religion.**
468. **On Philosophical Dialogue** / Joseph M. Bochenski. - W : Philosophy in the Soviet Union : a survey of the mid-sixties / compiled and edited by Ervin Laszlo. - Dordrecht : Springer Netherlands, copyright 1967. - S. 177-193. - (Sovietica, ISSN 0561-2551 / Institut of East-European Studies, University of Fribourg ; 25) ISBN 94-011-7539-X
469. **La philosophie contemporaine en Europe** / I. M. Bochenski ; [traduit de l'allemand par François Vaudou]. - Paris : Payot, 1967. - 217 stron ; 18 cm. - (Petite bibliothèque Payot ; 7)
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
470. **Der Sowjetrussische Dialektische Materialismus (Diamat)** / I. M. Bocheński. - 5. Auflage. - Bern ; München : Francke Verlag, 1967. - 180 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 325 D)
Bibliografia na stronach 173-177. Indeks.

1968

471. **Ancient formal logic** / I. M. Bocheński. - 4 printing. - Amsterdam : North-Holland Publ. Co., 1968. - VI, [4], 122 strony, 1 karta tablic ; 23 cm. - (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics)
Tekst w języku angielskim.

472. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 6, Bücher und Aufsätze 1961-1963 : 8000-10397** / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1968]. - XI, [1], 195, [2] strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)
473. **Bibliographie der sowjetischen Philosophie. 7, Bücher und Aufsätze 1964-1966 : 11000-13823** / [herausgegeben von Joseph M. Bocheński und Thomas J. Blakeley]. - Dordrecht : D. Reidel, [1968]. - X, 311, [2] strony ; 25 cm. - (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz)
474. **Historia de la lógica formal** / [por] I. M. Bocheński ; edición española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1968. - IV, 600 stron : wykresy ; 21 cm. - (Biblioteca hispánica de filosofía ; 55).
Bibliografía na stronach [475]-549. Indeksy.
Tytuł oryginału : **Formale Logik**.
475. **Logik der Religion** / Joseph M. Bocheński ; [aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Menne] . - Köln : J. P. Bachem, 1968. - 159 stron ; 19 cm
Indeks.
Übersetzt von : **The logic of religion**.
476. **The methods of contemporary thought** / J. M. Bocheński ; [translated from the German by Peter Caws]. - New York : Harper and Row, 1968. - X, 134 strony ; 23 cm. - (Harper Torchbooks ; TB 1377)
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode**.
477. **The methods of contemporary thought** / J. M. Bocheński ; [translated by Peter Caws]. - Reprint. - New York ; Evaston : Harper & Row, 1968. - X, 134 strony ; 21 cm. - (Harper Torchbooks ; TB 1377)
Bibliografía na stronach 129-131. Indeksy.
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode**.
478. **Wegen van wijsgerig denken : een eerste inleiding in de wijsbegeerte** / J. M. Bochenski ; nederlandse uitgave bewerkt door Johannes Hubertus Mathias Marie Loenen. - Tweede druk. - Roermond : Romen & Zonen, 1968. - 128 stron ; 20 cm
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken**.

1969

479. **Contemporary European philosophy** / by I. M. Bocheński ; translated from the 2nd, revised German edition by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. -

- Berkeley : University of California Press, 1969. - XVIII, 326 stron ; 22 cm
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
480. **Grenzen der Erkenntnis** / mit Beiträgen von Joseph Maria Bocheński [und anderen] ; herausgegeben von Leonhard Reinisch. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1969. - 137 stron ; 21 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 357)
481. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción Española de Raimundo Drudis Baldrich]. - 6 edición. - Madrid : Rialp, 1969. - 278, [7] stron ; 20 cm. - (Biblioteca del Pensamiento Actual ; 69)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode.**
482. **On General Logic and Its Parts** / Joseph M. Bochenski. - W: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien, 2-9. September 1968. [Band] 3, Logik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Ontologie und Metaphysik / [Herausgeber der Kongreß-Akten: Leo Gabriel] ; Yehoshua Bar-Hillel [und enderen]. - Wien : Herder, 1969. - S. 25-28
483. **Wissenschaft und Glaube** / Joseph Maria Bochenski. - W: Grenzen der Erkenntnis / mit Beitrag von Joseph Maria Bochenski ; herausgegeben von Leonhard Reinisch. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1969. - S. 119-134. - (Herder-Bücherei ; 357)
484. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / I. M. Bochenski. - 4 Auflage. - Bern ; München : Francke Verlag, 1969. - 150 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Dalp-Taschenbücher ; Bd. 304 D)
Bibliografia na stronach 141-143. Indeksy.

1970

485. **A history of formal logic** / by I. M. Bocheński ; translated and edited by Ivo Thomas. - 2nd edition, with corrections. - New York : Chelsea Publishing Company, 1970. - XXII, 567 stron : ilustracje ; 21 cm
Tytuł oryginału : **Formale Logik.**
486. **Formale Logik** / von J. M. Bocheński. - [3. Auflage, unveränderter Neudruck der 2., erweiterte Auflage]. - Freiburg [Breisgau] ; München : K. Alber, 1970. - XXIII, 645 stron ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; 3, 2)
487. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 4. edición. - Barcelona : Herder, 1970. - 115 stron : ilustracje ; 20 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**

1971

488. **Die zeitgenössischen Denkmethode**n / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 5. Auflage. - Bern : Francke Verlag, 1971. - 150 stron : ilustracje ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher. Philosophie ; 6)
489. **Die zeitgenössischen Denkmethode**n / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 5. Auflage. - München : Francke, 1971. - 150 stron ; 20 cm. - (Uni-Taschenbücher. Philosophie ; 6)

1972

490. **Guide to Marxist philosophy : an introductory bibliography** / edited by Joseph M. Bochenski, Frederick J. Adelman[n] [i inni]. - Chicago : Swallow Press, 1972. - [6], 81 stron ; 24 cm
ISBN 0-8040-0560-5
ISBN 0-8040-0561-3
491. **La logica formale. [1], Dai presocratici a Leibniz** / Joseph M. Bochenski ; edizione italiana a cura di Alberto Conte ; traduzione di Alberto Conte. - 2. edizione. - Torino : Giulio Einaudi Editore, 1972. - XXVI, 344, [2] strony ; 23 cm. - (Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi ; 40)
Tekst w języku włoskim.
Tytuł oryginału : **Formale Logik**.
492. **La logica formale. [2], La logica matematica** / Joseph M. Bocheński ; edizione italiana a cura di Alberto Conte ; traduzione di Alberto Conte. - 3. edizione. - Torino : Giulio Einaudi Editore, copyright 1972. - XI, S. 349-754 : ilustracje ; 22 cm. - (Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi ; 40, 2)
Tekst w języku włoskim.
Tytuł oryginału : **Formale Logik**.
493. **Marxism - Leninism and Religion** / J. M. Bochenski. - W: Religion and atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe / edited by Bohdan R. Bociurkiw and John W. Strong ; assisted by Jean Kirk Laux. - London : MacMillan, 1972. - (Carleton series in Soviet and East European). - S. 1-17
494. **Philosophy : an introduction** / J. M. Bocheński ; [translated by William M. Newell]. - New York : Harper & Row, 1972. - 112 stron ; 23 cm. - (Harper Torchbooks ; TB 1638)
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken**.
495. **Wege zum philosophischen Denken : [einführung in die Grundbegriffe]** / J. M. Bocheński. - [10. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herderbücherei, 1972. - 124 strony ; 18 cm. - (Herderbücherei ; 62)
ISBN 3-451-01562-5

1973

496. **Grundriß der Logistik** / Joseph M. Bocheński ; aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erwächst von Albert Menne. - 4., erweiterte Auflage. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1973. - 178 stron ; ilustracje ; 18 cm. - (UTB für Wissenschaft ; 59. Philosophie)
Bibliografia na stronach 147-164. Indeksy.
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Précis de logique mathématique**.
ISBN 3-506-99153-1
497. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bocheński ; traducción de Daniel Ruiz Bueno. - 6 edición. - Barcelona : Herder, 1973. - 115 stron ; 20 cm. - (Pequena Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken**.
498. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 8 edición.- Madrid : Rialp, 1973. - 280 stron ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25)
Bibliografia na stronach 261-266. Indeks.
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode**.
ISBN 84-321-0106-0
499. **Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube?** ; [dieser Publikation sind die vom Studienprogramm des Bayer. Fernsehens ausgestrahlten 13 Vorträge des Autors zum Thema Theorie des Marxismus-Leninismus zugrunde gelegt] / Joseph M. Bochenski. - München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1973. - 147 stron ; 24 cm. - (Arbeitsheft ; 37)
Literaturverzeichnis seiten 141-144.
Erscheint auch als Olzog-Studienbuch im Günter Olzog Verlag, München ; Wien.
ISBN 3-7892-7072-5
500. **Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube** / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Günter Olzog Verlag, copyright 1973. - 147 stron ; 23 cm. - (Olzog Studienbuch)
Bibliografia na stronach 141-144. Indeks.
ISBN 3-7892-7072-5
501. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / I.[Innocent] M. [Maria] Bochenski. - 6. Auflage. - München ; Bern : Francke Verlag, 1973. - 150 stron ; ilustracje ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)

1974

502. **An analysis of authority** / Joseph M. Bocheński. - W: Authority / edited by Fr. J. Adelman, S.J. - Chestnut Hill ; The Hague : [brak wydawcy], 1974. - S. 56-85. - (Boston College studies in philosophy ; T. 3)
503. **Anthropocentrisme et cosmocentrisme** / Joseph M. Bochenski. - W: Ontologia e assiologia : atti del XXVIII Convegno del Centro di studi filosofici tra professori universitari, Gallarate 1973 / Centro di Studi Filosofici di Gallarate. Convegno. - Brescia : Morcelliana, 1974. - S. 99-101
Tekst w języku włoskim.
504. **Avvio al pensiero filosofico** / Joseph M. Bocheński ; [traduzione italiano di Anna Sacchi-Balestrieri]. - Brescia : La Scuola, 1974. - 126, [1] strona ; 23 cm. - (Analisi e sintesi. Nuova serie ; 20)
Tekst w języku włoskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
505. **Contemporary european philosophy** / by I. M. Bocheński; translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. - 8th print. - Berkeley [i in.] : University of California Press, 1974. - XVIII, 326 stron ; 19 cm. - (California Library Reprint Series)
Bibliografia na stronach 267-321. Indeks.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
ISBN 0-520-00133-8
ISBN 0-520-02635-7
506. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 7. edición. - Barcelona : Herder, 1974. - 115 stron : ilustracje ; 20 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe**
507. **Les otages : face à la multiplication des prises d'otages, que faut-il faire?** / Des personnalités répondent (à deux questions posées par le Centre d'information et de documentation sur le Moyen-Orient ; C.I.D.) ; Joseph M. Bocheński [i inni]. - Genève : C.I.D., 1974. - 12 stron ; 21 cm
508. **Logic and ontology** / J. M. Bochenski. - Honolulu : University Press of Hawaii, 1974. - S. 275-292 ; 26 cm
Reprint z : Philosophy East & West : a quarterly of Asian and comparative thought. - ISSN 0031-8221. - T. 24, 1974, nr 3 (July), s. 275-292
509. **La logica formale** / Innocenty Maria Bochenski ; edizione italiana a cura di Alberto Conte. - 2. edizione. - Torino : G. Einaudi, 1974. - 25 stron ; 20 cm. - (Nuova biblioteca scientifica Einaudi ; 40)
Bibliografia na stronach : II, s. [595]-713.

510. **Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube** / Joseph M. Bochenski.
- 2. Auflage. - München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit,
1974. - 151 stron ; 24 cm. - (Arbeitshefte / Bayerische Landeszentrale für
Politische Bildungsarbeit, ISSN 0522-5280 ; 37)
Literaturverzeichnis seiten 145-147.
Erscheint auch als Olzog-Studienbuch im Günter Olzog Verlag, München ;
Wien.
ISBN 3-7892-7072-5
511. **Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube** / Joseph M. Bochenski.
- 3., überarbeitete Auflage. - München ; Wien : Olzog, 1974. - 151 stron ; 24 cm.
- (Olzog-Studienbuch)
ISBN 3-7892-7201-9
512. **Vorwort** / J. M. Bocheński. - W: Recht und Willkür in der Sowjetpresse : eine
presserechtliche und pressepolitische Untersuchung / László Révész ; Vorwort
von J. M. Bocheński. - Freiburg im Breisgau : Universitäts-Verlag, 1974. - S.
I-VIII. - (Öffentliche Soziale Kommunikation Arbeiten = Communication sociale.
Etudes = Social communication : Arbeiten aus dem Instituts für Journalistik an
der Universität Freiburg Schweiz ; Bd. 7)
Bibliographie seiten 242-248. Register.
ISBN 3-7278-0125-5
513. **Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität** / Joseph
M. Bochenski. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1974. - 127 stron : ilustracja ;
18 cm. - (Herderbücherei ; 439)
Indeks.
ISBN 3-451-01939-6

1975

514. **Comment to : Jerzy A.[Antoni] Wojciechowski, The Ecology of Knowledge**
/ Joseph M. Bochenski. - W: Science and society : past, present, and future /
edited by Nicholas H. Steneck. - Ann Arbor : The University of Michigan Press,
copyright 1975. - S. 302-305
ISBN 0-472-08800-9
515. **Il Cristo dei filosofi : atti del XXX Convegno del Centro di studi filosofici
tra professori universitari, Gallarate (4, 5 e 6 settembre 1975)** / [Joseph
M. Bochenski [i inni]. - Brescia : Morcelliana, 1975. - 364 strony ; 25 cm
516. **Ist die Sprache Schelers in die analytische übersetzbar ?** / I. M. Bochenski.
- W: Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philosophie / herausgegeben
von Paul Good ; im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische
Forschung. - Bern ; München : Francke Verlag, copyright 1975. - S. 259-266
517. **Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής φιλοσοφίας : (2ός αιώνας) [=Istoría tis**

sýnchronis Europaïkís filosofías (20 os aiónas) / I. M. Μποχένσκι ; εισαγωγή, μετάφραση [wprowadzenie i tłumaczenie] Χρήστου Μαλεβίτση [Christou Malevítsi]. - Αθήνα [Athína] : Δωδώνη [Dodóni] , 1975. - 323 σ [strony]
Tekst w języku greckim.

Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**

518. **Marukusu-shugi tetsugaku, kenkyno hoho-to bunken, koron sensho** / [redakcja Józef Bocheński i inni ; tłumaczył Kunishima Kazunori]. - Tokyo : Koron-sha, 1975. - 179, [5] stron ; 20 cm
Tekst w języku japońskim.

Tytuł oryginału : **Guide to marxist philosophy : an introduction bibliography.**

519. **Marxism - Leninism and Religion** / J. M. Bochenski. - W: Religion and atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe / edited by Bohdan R. Bociurkiw and John W. Strong ; assisted by Jean Kirk Laux. - London : MacMillan, 1975. - S. 1-17

520. **Marxism - Leninism and Religion** / J. M. Bochenski. - W: Religion and atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe / edited by Bohdan R. Bociurkiw and John W. Strong ; assisted by Jean Kirk Laux. - Toronto : University of Toronto Press, 1975. - (The Carleton Series in Soviet and East European Studies). - S. 1-17

521. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 10 edición. - Madrid : Rialp, 1975. - 280, [1] strona ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25)

Tekst w języku hiszpańskim.

Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode.**

522. **Selbstdarstellung** / Joseph M. Bochenski. - W: Philosophie in Selbstdarstellungen. Bd 1 / herausgegeben von Ludwig J. Pongratz ; mit Beiträgen von Ernst Bloch [und anderen]. - Hamburg : F. Meiner Verlag, 1975. - S. 11-36

523. **Das Wiedererwachen des Marxismus** / Joseph M. Bochenski. - W: Der Streit um die Gesellschaftsordnung / Aufsätze von Geoffrey Barraclough, Friedrich August von Hayek, Heinrich Basilius Streithofen [und anderen] ; Schweizerisches Institut für Auslandforschung. - Zürich : Schultess Polygraphischer Verlag, 1975. - S. 75-90. - (Sozialwissenschaftliche Studien für das Schweizerische Institut für Auslandforschung. Neue Folge ; Band 3)
ISBN 3-7255-1636-7

524. **Die zeitgenössischen Denkmethode : Form und Wesen** / Joseph M. Bochenski ; Max Lüthi. - 7. Auflage. - München : Francke, 1975. - 150 stron ; ilustracje ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher. Philosophie ; 6)
ISBN 3-7720-1202-7

1976

525. **Compendio de logica matematica** / J. M. Bocheński ; traducido por Rodolfo

- Fernández Gonzalez. - Madrid : Paraninfo, 1976. - 120 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Colección Lógica y Teoría de la Ciencia)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Precis of mathematical logic.**
526. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 9. edición. - Barcelona : Herder, 1976. - 115 stron : ilustracje ; 20 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**
527. **Falsafeh-ye mo'âşer-e orûpâyî [Falsafe-ye mo'âşer-e orûpâyî]** / I. M. Būķenskī ; zamīmeḥ Šarafoddīn Korâsânī Šaraf. - Tehrân : Dâneşgâh-e Mellī-ye Īrân, 1354 [1976]. - 480, [23] s. ; . - (Dâneşgâh-e Mellī-ye Īrân ; 67)
Tekst w języku perskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
528. **La filosofía actual** / por I. M. Bochenski ; traducción de Eugenio Imaz. - 7 reimprimir. - México : Fondo de Cultura Económica, 1976. - 340, [1] stron ; 20 cm. - (Breviarios del Fondo de Cultura Económica ; 16)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
529. **Historia de la lógica formal** / Innocenty Maria Bocheński ; edició española de Millán Bravo Lozano. - Madrid : Editorial Gredos, 1976. - [4], 595 stron ; 23 cm. - (Biblioteca Hispánica de Filosofía (Madryt) ; 55)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Formale Logik.**
530. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 11 edición.- Madrid : Rialp, 1976. - 280, [1] strona ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenössischen Denkmethode.**
531. **Wege zum philosophischen Denken : (Einführung in die Grundbegriffe)** / Joseph M. Bochenski. - 13. Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1976. - 124, [1] strona ; 18 cm. - (Herderbücherei ; Bd. 62)
ISSN 3-451-01562-5

1977

532. **Diretrizes de pensamento filosófico** / Innocentius M. Bochenski ; [traduzido] Alfred Simon. - [6. edição]. - São Paulo : Editôra Pedagógica e Universitária, 1977. - 119 stron ; 19 cm. - (Biblioteca filosófica)
Tekst w języku portugalskim.

Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**

533. **L'homme comme projet et la mort** / Joseph M. Bochenski. - W: Μελέτη θανάτου : 2. Διεθνές Συμπόσιον Φιλοσοφίας [Meléti thanátou : 2.on Diethnés Sympósiou Filosophías] = La réflexion sur la mort : 2e Symposium international de philosophie [1976] / Eleuthera Scholē Philosophias ho Plēthōn. - Athēnai : Eleuthera Scholē Philosophias ho Plēthōn, 1977. - S. 142-154. - (Eleuthera scholē philosophias ho Plēthōn ; 2)
Tekst w języku francuskim i greckim.
534. **Ken'i no kōzō** [權威の構造] / Bohensukī ; Maruyama Toyoki yaku. - Tōkyō : Kōronsha, Shōwa 52 [1977]. - 180, III strony : ilustracje ; 20 cm
Indeks.
Tekst w języku japońskim.
Tytuł oryginału : **Was ist Autorität?**
535. **Lógica y ontología** / J. M. Bochenski ; introducción de Pascual Martínez Freire ; versión castellana de Ana Sánchez. - Valencia : Revista Teorema, 1977. - 50 stron ; 22 cm. - (Cuadernos Teorema ; 12)
Tekst w języku hiszpańskim.
ISBN 84-400-3228-5
536. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 12 edición.- Madrid : Rialp, 1977. - 280 stron ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25)
Bibliografia na stronach 261-266. Indeks.
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenossischen Denkmethode.**
ISBN 84-321-0106-0

1978

537. **Formale Logik** / J. M. Bocheński. - [4. Auflage, unveränderter Neudruck der 2., erweiterte Auflage]. - Freiburg im Breisgau : Karl Alber, 1978. - XXIII, 645 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3, Philosophische und theologische Reihe ; 2)
ISBN 3-495-44115-8
538. **Reflexions sur la philosophie moderne=Thoughts on Modern Philosophy** / Joseph M. Bochenski. - W : Philosophes critiques d'eux-mêmes = Philosophers on their own work = Philosophische Selbstbetrachtungen. Tom 4 / textes éd. par André Mercier, Maja Svilar ; International Federation of Philosophical Societies. - Bern ; Frankfurt am Main : Herbert Lang, 1978. - S. 49-63
ISBN 3-261-3038-0

1979

539. **Logique et ontologie** / Joseph M. Bochenski. – W: *Ontologie und Logik = Ontology and Logic : Vorträge und Diskussionen eines Internationalen Kolloquiums*, (Salzburg, 21.-24. September 1976) = *Ontology and Logic : proceedings of an International Colloquium* / herausgeben von Paul Weingartner, Edgar Morscher ; Academie Internationale de Philosophie des Sciences, Institut für Wissenschaftstheorie am Internationalen Forschungszentrum Salzburg. - Berlin : Duncker & Humblot, copyright 1979. – S. 19-21
ISBN 3-428-04339-1
ISBN 978-3-428-04339-2
540. **Los métodos actuales del pensamiento** / I. M. Bochenski ; [traducción de Raimundo Drudis Baldrich]. - 13 edición.- Madrid : Rialp, 1979. - 280, [1] strona ; 20 cm. - (Naturaleza e Historia ; 25)
Bibliografia na stronach 261-266. Indeks.
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Zeitgenossischen Denkmethode**.
ISBN 84-321-0106-0
541. **Qu'est-ce que l'autorité? : introduction à la logique de l'autorité** / Innocentius Marie Bochenski ; présenté et traduit de l'allemand par Philibert Secretan. - Fribourg : Editions Universitaires ; Paris : Editions du Cerf, 1979. - 137 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Études d'Éthique Chrétienne = Studien zur Theologischen Ethik, ISSN 0379-2366 ; 7)
Tekst w języku francuskim.
Tytuł oryginału : **Was ist Autorität?**
ISBN 2-8271-0158-0
ISBN 2-204-01452-4
542. **¿Qué es autoridad? : introducción a la lógica de la autoridad** / J. M. Bocheński ; traducción del alemán Claudio Gancho. - Barcelona : Herder, 1979. - 154 strony : ilustracje ; 22 cm. - (Biblioteca de filosofía ; 9)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Was ist Autorität?**
ISBN 84-254-1059-2
543. **Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe]** / J. M. Bocheński. - [15. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1979. - 124 strony ; 18 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)
544. **Wege zum philosophischen Denken : (Einführung in die Grundbegriffe)** / J. M. Bocheński. - 15. Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1979. – 124, [1] strona ; 20 cm. - (Herder-Bücherei ; Bd. 62)

1980

545. **The General Sense and Character of Modern Logic** / Josef M. Bochenski.
- W: *Modern Logic - A Survey : Historical, Philosophical, and Mathematical Aspects of Modern Logic and its Applications* / edited by Evandro Agazzi. - Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel, 1980. - S. 3-14. - (Synthese Library ; t. 149).
ISBN 978-94-009-9058-6
546. **Des hommes et des ailes : 50 ans du Club fribourgeois d'aviation, 1930-1980** / [comité de rédaction : J. M. Bocheński i in et d'autres] ; [avec la collaboration de P. Anstett i inni]. - Fribourg : Jobin-Lachat, copyright 1980. - 106 stron : ilustracje ; 27 cm
547. **Des hommes et des ailes : 50 ans du Club fribourgeois d'aviation, 1930-1980** / [réd. responsable J. M. Bochenski ; Club fribourgeois d'aviation (Fribourg)]. - Ecuwillens : Coop-Aviation, 1980. - 106 stron : ilustracje ; 27 cm
548. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 10. edición. - Barcelona : Herder, 1980. - 115 stron : ilustracje ; 20 cm. - (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)
Tekst w języku hiszpańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**
549. **W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei** / Innocenty M. Bocheński [i inni] ; [redakcja tomu i tłumaczenie Edward Nieznański]. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. - 452 strony : ilustracje ; 24 cm. - (Miscellanea Logica. - ISSN 0860-1836 ; t. 1)
Bibliografia na stronach 185-194.
Tekst częściowo tłumaczony z języka francuskiego, niemieckiego i łacińskiego.
550. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / J. M. Bocheński. - 8. Auflage. - München : Francke Verlag, 1980. - 150 stron ; 19 cm. - (UTB. Uni-Taschenbücher, ISSN 0340-7225 ; 6)
Na 4. stronie okładki : Philosophie.
Bibliografia na stronach 140-143. Indeks.
ISBN 3-7720-1202-7

1981

551. **La logica formale. [1], Dai presocratici a Leibniz** / Joseph M. Bocheński ; edizione italiano a cura di Alberto Conte ; [traduzione di Alberto Conte]. - 3. edizione. - Torino : Giulio Einaudi editore, dr. 1981. - XXVI, 344, [2] strony ; 23 cm. - (Nuova Biblioteca Scientifica Einaudi ; 40)
Tekst w języku włoskim.

Tytuł oryginału : **Formale Logik.**

552. **Logik der Religion** / Joseph M. Bocheński ; aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Menne. - 2. Auflage. - Paderborn ; Zürich [und anderen] : F. Schöningh, 1981. - 162 strony ; 19 cm

Tytuł oryginału : **The Logic of religion.**

ISBN 3-506-71135-0

1982

553. **Wege zum philosophischen Denken : [Einführung in die Grundbegriffe]** / J. M. Bocheński. - [17. Auflage]. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1982. - 124 strony ; 18 cm. - (Herderbücherei ; Bd. 62)

1983

554. **Einleitende Worte** / J. Bochenski (Fribourg). - W: 16. Weltkongress für Philosophie, 1978 = 16ème Congres mondial de philosophie 1978 = 16th World congress of philosophy 1978. T. 1, Eröffnungs- und Schluß-Sitzung - Plenarsitzungen - Abendvorträge / herausgegeben von Alwin Diemer. - Frankfurt am Main [und andere] : Lang, 1983. - S. 403-404
555. **Erinnerungen eines Logikers** / I. M. Bocheński (Fribourh). - W: Logisches Philosophieren : Festschrift für Albert Menne zum 60. Geburtstag / mit einleitungen Erinnerungen von I. M. Bochenski ; im Namen der Arbeitsgruppe Mathematische Logik der Ruhr-Universität, Bochum herausgegeben von U[rsula] Neemann und E[llen] Walther-Klaus. - Hildesheim, Zürich [und andere] : G. Olms, 1983. - S. 1-16
ISBN 3-487-07421-4
556. **Grundriß der formalen Logik** / I. M. Bocheński ; aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweiterte von Albert Menne. - 5 Auflage. - Paderborn : F. Schöningh, 1983. - 179, [1] strona ; 19 cm. - (UTB für Wissenschaft. Uni-Taschenbücher ; Bd. 59)
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Précis de logique mathématique.**
ISBN 3-506-99153-1
557. **Joseph Bochenski** ; [questions de Marcel Proust et Michel Moret]. - W: Cent Suisses : répondent à des questions de Marcel Proust et de Michel Moret / photographies de Jean-Claude Curchod ; avant-propos de Michel Moret. - Lausanne : Editions de l'Aire, 1983
558. **Moqaddameh-yi bar falsafeh [Moqaddame-yi bar falsafe]** / Y. M. Būķenski ; tarjomeh Moħammadrezā Bātenī. - Tehrān : Našr-e Nou, 1361 [1983]. - 149 stron

Tekst w języku perskim.

Tytuł przekładu : **Philosophy, an introduction.**

Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**

559. **Über Bedeutung im religiösen Sprechen (1965/1968)** / von Joseph M. Bochenski.//W: Probleme der religiösen Sprache / herausgegeben von Manfred Kaempfert. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. - S. 118-151. - (Wege der Forschung ; 442)
Literaturverzeichnis : seiten 373-391.
ISBN 3-534-06694-4

1984

560. **Eröffnungsrede zum achten internationalen Wittgenstein Symposium 1983** / Joseph M. Bochenski. – W : Religionsphilosophie : Akten des 8. Internationalen Wittgenstein Symposiums, Teil 2, 15. bis 21. August 1983, Kirchberg am Wechsel (Osterreich) / Herausgeber Wolfgang L. Gombocz. – Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1984, S. 21-27. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft, ISSN 1026-9347 ; 10. 2)
ISBN 3-209-00548-6
561. **Das Gesetz als geistige Wirklichkeit** / J. M. Bocheński. – W: Begleitlektüre für den Religionsunterricht in der Oberstufe. [T.] 1, Glauben und der Wissen [Podręcznik] / Walter Lang. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1984. – S. 7-14
ISBN 3-451-20081-3
562. **Religionsphilosophie als Logik der Religion** / Joseph Maria Bocheński. - Basel : Moser & Scheuermeier, 1984. - 80 stron : ilustracje ; 21 cm. - Eröffnungsvortrag des 8. Internationalen Wittgensteins Symposium (S. 6-19). - (Information Philosophie ; 1984 ; 4)
563. **Sur quelques problèmes structurels de la responsabilité** / Joseph M. Bochenski. – W : La responsabilité de la science : colloque de l'Académie internationale de philosophie des sciences, CastrocaroTerme, (Forli, Italie), 13-16 avril 1982. - Bruxelles : Office Internationalde Librairie Bruxelles, 1984. – S. 73-77. – (Archives de l'Institut International des Sciences Théoriques ; 25)
564. **Wissenschaft und Glauben** / J. M. Bochenski. – W: Begleitlektüre für den Religionsunterricht in der Oberstufe. [T.] 1, Glauben und der Wissen [Podręcznik] / Walter Lang. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1984. – S. 25-36
ISBN 3-451-20081-3

1985

565. **Mathematical Logic and Continental Philosophers** / J. M. Bocheński. – W: Foundations of logic and linguistics : problems and their solutions [a selection of contributed papers from the Seventh Internat. Congress of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, held July 11-16, 1983, in Salzburg, Austria] / edited by Georg Dorn and Paul Weingartner. - New York ; London : Plenum Press, copyright, 1985. – S. 293-301
ISBN 0-306-41916-5
566. **Zur Philosophie der industriellen Unternehmung** / vortrag von J. M. Bochenski gehalten am 18. März 1985 auf Einladung der Bank Hofmann AG im Zunfthaus zur Meisen, Zürich. - Zürich : Bank Hofmann AG, 1985. - 37 stron : 2 portrety ; 21 cm. – (Schriftenreihe der Bank Hofmann AG / Bank Hofmann AG - Zurich ; 13)

1986

567. **Dromoi philosophiku stochasmu** / I. M. Mpochencki ; eisagōgē, metaphrasi, sēmeiōseis Grēg. Phil. Kōstara ; eisagōgē stis themeliōdeis ennoies. - B' ekdosis. - Athēna : G.P. Kōstara, 1986. - 210 stron ; 22 cm
Tekst w języku greckim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
568. **Dziennik czynności Biskupa Polowego W. P. na froncie włoskim 25 III - 12 VII 1944** / J. M. Bocheński. - Dodruk. - Roma : brak nazwy wydawcy, [1986]. - [28] stron ; 21 cm.
Nadbitka z : Duszpasterz Polski Zagranicą. - R. 37, 1986, nr 4 (161) październik-listopad-grudzień.
Indeksy.
569. **Ethik und Tierversuche : Beiträge zum einem Aspekt der aktuellen Diskussion von Joseph Bochenski, Joseph Höffner, Rolf Krapp, Günther Patzig, Gerhard Riecker** / herausgegeben von der Gesellschaft Gesundheit und Forschung. - Frankfurt am Main : Gesellschaft Gesundheit und Forschung [private druck], 1986. - 57 stron ; 21 cm
Bibliografia.
Tekst w języku niemieckim.
570. **Ku filozoficznemu myśleniu : wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych** / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka niemieckiego] Bernard Białecki. – Wydanie I. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1986. - 77, [3] strony ; 20 cm
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : einführung in die Grundbegriffe**, 1982.

ISBN 83-211-0724-9

571. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / I.[Innocenty] M. [Maria] Bochenski. - 9. Auflage. - Tübingen : Francke Verlag, 1986. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher, ISSN 0340-7225 ; 6)
Bibliografia na stronach 141-143.
ISBN 3-7720-1202-7
572. **Über die analytische Philosophie : Eröffnungsvortrag** / I. M. Bochenski. - W: Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart=The Tasks of Contemporary Philosophy. Akten des X. Internationalen Wittgenstein-Symposiums (18 bis 25 August 1985 in Kirchberg /Wechsel) / herausgegeben von Werner Leinfellner und Franz Manfred Wuketits. - Wien : Hölder-Pitcher-Tempsky, 1986. - S. 22-29
573. **Zur Ethik der Tierversuche** / Joseph M. Bochenski. – W: Ethik und Tierversuche : Beiträge zum einem Aspekt der aktuellen Diskussion von Joseph Bochenski, Joseph Höffner, Rolf Krapp, Günther Patzig, Gerhard Riecker / herausgegeben von der Gesellschaft Gesundheit und Forschung. - Frankfurt am Main : Gesellschaft Gesundheit und Forschung [private druck], 1986. – S. 7-16

1987

574. **ABC tomizmu** / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. – Brak miejsca wydania : brak nazwy wydawcy, [1987 ?]. - [7], 10-82, [2] strony ; 20 cm
Przedruk z wydania : Londyn : Veritas, 1950.
575. **Die Autonomie der Universität** / Joseph M. Bochenski. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 116-128
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
576. **Die Entwicklung der formalen Logik** / Joseph M. Bochenski. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 72-83
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
577. **Der freie Mensch in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West** / Joseph M. Bochenski. – W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 96-115

- ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
578. **Gedanken zur mathematisch-logischen Analyse der Analogie** / Joseph M. Bochenski. – W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 84-95
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
579. **Gegen den Humanismus** / Joseph M. Bochenski. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 147-165
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
580. **Logische Stichproben aus der Ägyptologie** / Joseph M. Bochenski. - W: Logik, Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie : Akten des 11. Internationalen Wittgenstein Symposium , 4. bis 13. August 1986, Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgegeben von Paul Weigrtner und Gerhard Schurz. - Wien : Holder-Pichler-Tempsky, 1987. - S. 303-314. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; 13)
ISBN 3-209-00700-4
581. **Spitzfindigkeit** / Joseph M. Bocheński. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 53-71
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
582. **Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów = One Hundred Superstitions. A Short Philosophical Dictionary of Superstitions** / J[ózef] M. Bocheński. - Paryż : Instytut Literacki, 1987. - 118, [2] strony ; 22 cm - (Biblioteka „Kultura”; Tom 431)
ISBN 2-7168-0098-7
Recenzja : Jarosław Olejniczak : Sto pierwszy zabobon. – W: Brulion (Kraków ; 1987-1999). – ISSN 0867-2717. - 1988 nr 7-8, s. 178-182
Recenzja : Bogdan Usowicz : Wychodzenie na światło. – W: Metrum. - 1988, nr 5, s. 68-70
Recenzja : Michał Wojciechowski : Przesady i etyka. – W: Przegląd Katolicki : tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym. – ISSN 0239-7471. - 1988 nr 12, s. 6

Recenzja : Maciej Broński [Wojciech Jan Skalmowski] : Memorandum zdrowego rozsądku. - W : Kultura (Paryż). - ISSN 0023-51-48. - 1987, s. 135

ISBN 2-7168-0098-7

Recenzja : Andrzej Liskower [Jan Skoczyński] : Sto pierwszy zabobon. – W: Arka : eseistyka, krytyka, literatura (Kraków ; 1983-1996). – ISSN 0867-1702. - 1989, nr 27 s. 139-140

583. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J.[ózef] M. Bocheński. - [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1987. - S. [4], 7-118 ; 16 cm

Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987

584. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J.[ózef] M. Bocheński. - [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1987. - S. [6], 7-118 ; 16 cm

Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987

585. **Über den Sinn des Lebens** / Joseph M. Bocheński. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 21-38

ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)

ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

586. **Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze** / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - 168 stron ; 21 cm

ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)

ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

587. **Über die analitische Philosophie** / Joseph M. Bocheński. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 39-52

ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)

ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

588. **Über einige strukturelle Probleme der Verantwortung** / Joseph M. Bocheński. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 142-146

ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)

ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

589. **Wissenschaft und Glaube** / Joseph M. Bocheński. - W: Über den Sinn des

Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 129-141

ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)

ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)

590. **Zur Philosophie der industriellen Unternehmung** / Vortrag von J. M. Bochenski gehalten am 18. März 1985 auf Einladung der Bank Hofmann AG im Zunfthaus zur Meisen, Zürich. - Zürich : Bank Hofmann, 1987. - 37 stron : ilustracje ; 21 cm

1988

591. **Analyse der industriellen Unternehmung** / Joseph M. Bochenski. – W : Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. – S. 119-150. - (Introductiones)
Tekst w języku niemieckim.
ISBN 3-88405-074-5
592. **Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien** / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - 212 stron ; ilustracje ; 23 cm. - (Introductiones)
Bibliografia na stronach 190-208.
Tekst w języku niemieckim.
ISBN 3-88405-074-5
593. **The Free Society** / Joseph M. Bochenski, Fribourg. – W: Réflexions sur la liberté humaine : mélanges offerts à André Mercier à l'occasion de son 75e anniversaire = Gedanken zur menschlichen Freiheit : Festschrift zum 75. Geburtstag von André Mercier = Concepts of human freedom : Festschrift in honour of André Mercier on the occasion of his 75th birthday / Édité par Maja Svilar. - Berne [i inni] : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, copyright 1988. – S. 29-42
ISBN 3-261-03857-8
594. **Freie Gesellschaft** / Joseph M. Bochenski. – W: Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 107–118. - (Introductiones)
Bibliografia na stronach 190-208.
Tekst w języku niemieckim.
ISBN 3-88405-074-5
595. **Logisches Philosophieren : Festschrift für Albert Menne zum 60. Geburtstag** / herausgegeben von Ursula Neemann, Ellen Walther-Klaus ; **mit einleitenden Erinnerungen von I. M. Bochenski.** - 2., um eine Bibliographie

erweiterte Auflage / herausgegeben von Ellen Walther-Klaus. - Hildesheim ; Zürich [und anderen] : Olms, 1988. - 208 stron ; 23 cm

Bibliographie seiten 193-208.

ISBN 3-487-07421-4

596. **Marksizm-leninizm : nauka czy wiara?** / Józef Maria Bocheński ; tłumaczenie autoryzowane z niemieckiego ; posłowie z datą 22 XI 1987 r. Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Lublin : Wydawnictwo „Antyk”, nakład Piotra Surazyńskiego, 1988. - 147 stron ; 18 cm. - (Biblioteka Konserwatysty)
Tytuł oryginału : **Marxismus-Leninismus : Wissenschaft oder Glaube.**
597. **Das Massaker in Katyn : Verbrechen gegen die Menschlichkeit** / Ernst R. Borer ; **vorwort Joseph M. Bochenski.** - Zürich : Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, copyright 1988. - 20 stron ; 21 cm
Bibliographie seite 20.
598. **Philosophie der Religion** / Joseph M. Bochenski. – W: Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 162-172. - (Introductiones)
ISBN 3-88405-074-5
599. **Philosophie und Weltanschauung** / Joseph M. Bochenski. - W: Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 173-189. - (Introductiones)
ISBN 3-88405-074-5
600. **Pravo na svoje vlastito biće** / Joseph M. Bochenski ; preveo Jure Petričević. - W: Sukob / suradnici Joseph M. Bochenski [i inni] ; urednik Jure Petričević. - Brugg : Verlag Adria, 1988. – S. 51–55. - (Knjižnica Sloboda ; 10)
Tekst w języku chorwackim.
601. **Pour une ontologie du système** / Joseph M. Bochenski. – W: Réflexions sur la liberté humaine : mélanges offerts à André Mercier à l'occasion de son 75e anniversaire = Gedanken zur menschlichen Freiheit : Festschrift zum 75. Geburtstag von André Mercier = Concepts of human freedom : Festschrift in honour of André Mercier on the occasion of his 75th birthday / Édité par Maja Svilar. - Berne [i inni] : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, copyright 1988. – S. 179-192
ISBN 3-261-03857-8
602. **Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego** / Józef Maria Bocheński. - W: Idea wolności gospodarczej / Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Warszawa). - [Warszawa] : [brak nazwy wydawcy], [1988]. - S. 3-30 ; 21 cm. - (Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt specjalny)
603. **Das Recht, das zu sein, was sie sind** / Joseph M. Bocheński. – W: Selbstbestimmung für Mittel- und Osteuropa / Verzeichnis der Mitarbeiter : Joseph M. Bochenski [i inni] ; [herausgeber Jure Petričević]. - Brugg : Verlag

- Adria, copyright 1988. - S. 19-24 (Knjižnica Sloboda ; 9)
604. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Maria Bocheński ; [Społeczny Komitet Nauki]. - Wyd. 2 poprawione i uzupełnione o posłowie autora. - Warszawa : In Plus, 1988. - 75 stron ; 21 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
605. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - [Łódź ; Warszawa] : Wydawnictwo Kurs, 1988. - S. [2], 7-118 ; 15 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
606. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - [Łódź ; Warszawa] : Wydawnictwo Kurs, 1988. - S. 5-118 ; 15 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
607. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - Warszawa : Oficyna Liberałów, 1988. - 118 s. ; 20 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
ISBN 2716800987
608. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - Warszawa : Słowo Niepodległe, 1988. - S. [2], 7-118 ; 21 cm
609. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - Warszawa : Słowo Niepodległe, 1988. - S. [2], 7-118 ; 20 cm
610. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - Warszawa : Wola, 1988. - 118 s. ; 14 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
611. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / J. M. Bocheński. - Warszawa : Wola, 1988. - 3-118 s. ; 13 cm
Przedruk z : Paryż : Instytut Literacki, 1987. - (Biblioteka Kultury ; t. 431)
612. **Vorvort** / Joseph M. Bochenski. - W: *Katholizismus in Polen : vom Widerstand eines gläubigen Volkes* / Bohdan J. Górski. - Freiburg (Schweiz) : Heos Verlag, 1988. - S. 5-6
613. **Was ist Autorität?** / Joseph M. Bochenski. - W: *Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien* / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 9-106. - (Introductiones)
ISBN 3-88405-074-5
614. **Zur Ethik der Tierversuche** / Joseph M. Bochenski. - W: *Autorität, Freiheit, Glaube : sozialphilosophische Studien* / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien : Philosophia Verlag, 1988. - S. 151-161. - (Introductiones)
ISBN 3-88405-074-5

1989

615. **Czy nowa orientacja między Wschodem a Zachodem?** / Józef M. Bocheński. - W: *Europa i Polska : publikacja zbiorowa / pod redakcją Jana Parysa.* -

Warszawa : Wolne Pismo „Most” ; Berno : Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. - S. 55-61

Materiały z sympozjów z lat 1988, 1989.

Tekst częściowo tłumaczony z języka francuskiego, niemieckiego, węgierskiego.

616. **Katastrofa pacyfizmu** / Józef Maria Bocheński. - Lublin ; Śląsk ; Warszawa : Wydawnictwo Antyk nakładem Piotra Surażyńskiego, 1989. - [2], 43 strony ; 21 cm. - (Biblioteka Konserwatysty)
Zawiera : O patriotyzmie ; Założenia etyki wojskowej ; Teoria prawości żołnierskiej ; Teoria męstwa.
Przedruk trzech ostatnich tekstów z : Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich 1939 nr 5, 7 ; teksty poprawione i uzupełnione przez autora.
617. **O patriotyzmie** / O. I. M. Bocheński OP. - Warszawa : Odpowiedzialność i Czyn, 1989. -29, [3] strony ; 20 cm
618. **O patriotyzmie** / I. M. Bocheński. - Warszawa : Wydawnictwo Odpowiedzialność i Czyn, 1989. - 29, [2] strony ; 21 cm
619. **O patriotyzmie** / I. M. Bocheński. - Warszawa : Odpowiedzialność i Czyn, 1989. - 29, [3] strony ; 21 cm
620. **O patriotyzmie** / I. M. Bocheński. - Warszawa : Odpowiedzialność i Czyn, 1989. - 29, [3] strony ; 21 cm. - (Bóg, Człowiek, Ojczyzna)
621. **The Cracow Circle** / J. M. Bocheński. - W: The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School / edited by Klemens Szaniawski. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publisher, 1989. - S. 9-18. - (Nijhoff International Philosophy Series ; vol. 38)
ISBN 90-247-3798-2
622. „...tylko nie mogą wrócić...”: dowody w sprawie sowieckiego mordu w Katyniu w 1940 i pytania do rządu ZSRR postawione publicznie / Andrzej Bochen-Józewski [pseudonim] [właściwie : Józef Maria Bocheński]. - [Brak miejsca wydania] : Sumptem, 1989. - 200 stron ; 11 cm

1990

623. **Due volti della metafisica** / J. M. Bochenski. - W: Probabilità nelle scienze : risultati del Convegno „La probabilità nelle scienze”, Vico Equense/Napoli, maggio 1987 / a cura di Giuseppe Del Re ; Istituto per Ricerche ed Attività Educative (Nápoles). - Napoli : Istituto per Ricerche ed Attività Educative, 1990. - S. 88-93. - (Quaderni dell'I.P.E. ; 1)
624. **Logika religii** / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka angielskiego] Sławomir Magala. - Warszawa : „Pax”, 1990. - 133, [3] stron : errata ; 20 cm
Indeks.
Tytuł oryginału : **The Logic of religion**.
ISBN 83-211-1101-7

625. **On contextualism** / J. M. Bocheński. - W: Wittgenstein - eine Neubewertung : Akten des 14. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, Feier des 100. Geburtstages, 13. bis 20. August 1989, Kirchberg am Wechsel (Österreich) = Wittgenstein - towards a re-evaluation : proceedings of the 14th international Wittgenstein-Symposium, centenary celebration, 13th to 20th August 1989, Kirchberg am Wechsel (Austria) / herausgegeben Rudolf Haller & Johannes Brandl. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1990. - S. 134-137. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; Bd. 19)
626. **On the System** / Joseph Maria Bocheński. - W: Studies on Mario Bunge's „Treatise” / edited by Paul Weingartner and Georg J. W. Dorn. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1990. - S. 99-104. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 18)
ISBN 90-5183-187-0
ISBN 90-5183-188-9
627. **...Tylko nie mogą wrócić... : dowody w sprawie sowieckiego mordu w Katyniu** / Józef Bocheński. - [Brak miejsca wydania] : Wydawnictwo Artystyczne „Text” : Wydawnictwo „Atu”, copyright 1990. - [8], 7-106 stron : ilustracje, errata ; 21 cm
Bibliografia na stronie 98.

1991

628. **Faith and science : a logical commentary on the first question of the „Summa”** / J. M. Bocheński. - W: Advances in scientific philosophy : essays in honour of Paul Weingartner on the occasion of the 60th anniversary of his birthday / edited by Gerhard Schurz and Georg J. W. Dorn. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1991. - S. 531-550. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; t. 24)
ISBN 90-5183-317-2
629. **Handbook of metaphysics and ontology. T. 1, A-K. T. 2, L-Z** / editors Hans Burkhardt, Barry Smith ; consulting editors Joseph M. Bocheński [i inni] ; collaborating editors Ignacio Angelelli [i inni]. - Munich ; Philadelphia [i inne] : Philosophia, 1991. - 2 volumes (XXIII, 1005 stron) : ilustracje ; 25 cm. - (Analytica Philosophia Verlag)
ISBN 3-88405-080-X
630. **Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu** / J. I. M. Bocheński. - W: Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji / redaktor naukowy Zygmunt Tkocz ; Polski Instytut Naukowy w Ameryce. - Londyn : „Odnowa” ; Lublin : „Norbertinum”, 1991. - S. 332-339. - (Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji ; t. 1)
ISBN 0-903705-67-2 („Odnowa”)

- ISBN 83-85131-16-7 („Norbertinum”)
631. **O patriotyzmie** / J. I. M. Bocheński. – W: Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji / redaktor naukowy Zygmunt Tkocz ; Polski Instytut Naukowy w Ameryce. - Londyn : „Odnowa” ; Lublin : „Norbertinum”, 1991. - S. 312-331. - (Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji ; t. 1)
ISBN 0-903705-67-2 („Odnowa”)
ISBN 83-85131-16-7 („Norbertinum”)
632. **Sowjetologie-Forschung in der Schweiz** / Joseph M. Bochenski. - W: Freedom first : Festschrift für Peter Sager. - Bern : Verlag SOI [Schweizerisches Ost-Institut], copyright 1991. - S. 25-32
ISBN 3-85913-167-2
633. **Uwagi filozoficzne o przedsiębiorstwie przemysłowym** / J. M. Bocheński ; tłumaczył Alojzy Czech. – W: Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1991. – S. 105-12. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
634. **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe** / Joseph M. Bocheński. - Neuausgabe, 2. Auflage. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1991. - 124 strony ; 19 cm. - (Herder-Spektrum ; 4020)
ISBN 3-451-04020-4
635. **Zarys Manifestu Demokratycznego** / J. I. M. Bocheński. - W: Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji / redaktor naukowy Zygmunt Tkocz ; Polski Instytut Naukowy w Ameryce. - Londyn : „Odnowa” ; Lublin : „Norbertinum”, 1991. - S. 339-355. - (Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji ; t. 1)
ISBN 0-903705-67-2 („Odnowa”)
ISBN 83-85131-16-7 („Norbertinum”)

1992

636. **Moqaddameh-yi bar falsafeh [Moqaddame-yi bar falsafe]** / Y. M. Būḳenskī ; tarjomeh Moḥammadreżā Bâṭenī. - Tehrân : Našr-e Alborz, 1370 [1992]. - 149 stron
Tekst w języku perskim.
Tytuł przekładu : **Philosophy, an introduction.**
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
637. **Podręcznik mądrości tego świata** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Kraków : Philed, 1992. - 102, [2] strony ; 16 cm
638. **Podręcznik mądrości tego świata** / Józef Bocheński. - Wyd. 4. - Kraków : Philed, copyright 1992. - 128 stron ; 16 cm
ISBN 83-86238-11-9
639. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Bocheński.

- Wyd. 2. - Kraków : Philed, 1992. - 143 strony ; 21 cm
640. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Bocheński.
- Wyd. 2, 1 krajowe. - Kraków : Philed, 1992. - 143 strony ; 20 cm
641. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Bocheński.
- Wyd. 2, pierwsze krajowe. - Kraków : Philed, 1992. - 143 strony ; 20 cm
642. **Współczesne metody myślenia** / Józef Maria Bocheński ; przełożył z języka niemieckiego i opracował Stanisław Judycki. - Poznań : „W Drodze”, 1992. - 158, [2] strony ; 20 cm
Bibliografia na stronach 145-148. Indeksy.
Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode**.
ISBN 83-7033-121-1

1993

643. **Autonomia uniwersytetu** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 60-71
ISBN 83-86238-05-4
644. **Autoprezentacja** / Józef Maria Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Jan Garewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. VII-XXIX. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
645. **Co to jest autorytet? Wprowadzenie do logiki autorytetu** / Józef Maria Bocheński ; przekład Jan Parys. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 187-324. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
646. **Co to znaczy być Polakiem?** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 93-109
ISBN 83-86238-05-4
647. **De virtute militari : zarys etyki wojskowej** / Józef Maria Bocheński. - Kraków : „Philed”, 1993. - 109 stron ; 19 cm
648. **Duchowa sytuacja czasu** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 40-50
ISBN 83-86238-05-4
649. **Filozofia analityczna** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 136-147
ISBN 83-86238-05-4
650. **Filozofia przedsiębiorstwa** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje

- / Józef M. Bocheński. - Kraków: Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 72-92
ISBN 83-86238-05-4
651. **Logika i filozofia : wybór pism** / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - XXIX, 519, [2] strony : rysunki, wykresy, errata ; 20 cm. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
Indeks.
Oryginał częściowo w języku francuskim.
ISBN 83-01-10590-9
652. **Logika i ontologia** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 106-132. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
653. **Logika religii** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 325-468. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
654. **O analogii** / Józef M. Bocheński ; przekład Jan Parys. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 50-78. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
655. **O dialogu filozoficznym** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef M. Bocheński. - Kraków: Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 125-135
ISBN 83-86238-05-4
656. **O filozofii analitycznej (=Sur la philosophie analytique)** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego D. Gabler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 35-49. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
Polski przekład wykładu „Über die Analytische Philosophie”.
ISBN 83-01-10590-9
657. **O filozofii analitycznej** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef M. Bocheński. - Kraków: Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 136-147
ISBN 83-86238-05-4
658. **O nawrocie w filozofii** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef M. Bocheński. - Kraków: Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 148-152
ISBN 83-86238-05-4
659. **O sensie życia** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 7-22

ISBN 83-86238-05-4

660. **O światopoglądzie** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 163-171
ISBN 83-86238-05-4
661. **Ogólny sens i charakter logiki współczesnej** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 3-21. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
662. **Pięć dróg** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego J. Miziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1993. - S. 469-503. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
663. **Pięć myśli. Prace komisji konstytucyjnej Senatu** / Józef M. Bocheński ; tłumaczył M. Węclawski. - W: Sens życia i inne eseje. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 51-59
ISBN 83-86238-05-4
664. **Pojęcie społeczeństwa wolnego** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / J. M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczenie z angielskiego, niemieckiego Tadeusz Baszniak i inni. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 150-161. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
665. **Problem katolicyzmu w Polsce** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 110-124
ISBN 83-86238-05-4
666. **Przeciw humanizmowi** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 23-39
ISBN 83-86238-05-4
667. **Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego** / Józef M. Bocheński; przekład Jan Garewicz. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; [tłumaczenie z angielskiego, niemieckiego Tadeusz Baszniak i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 162-186. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
668. **Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - S. 72-92
ISBN 83-86238-05-4

669. **Reflexionen zur geschichtlichen Praxis : Helmut Fleischer zum 65. Geburtstag** / herausgegeben von Hassan Givsan und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik ; **mit Beiträgen von Joseph M. Bocheński** [i inni]. - Würzburg : Königshausen und Neumann, copyright 1993. - 346 stron : portrety ; 24 cm
Bibliographie seiten 339-346.
ISBN 3-88479-799-9
670. **Religia w Trylogii** / Józef M. Bocheński ; [red. tomu: Waclaw Rosicki]. - Kraków : Philed, 1993. - 110, [2] strony ; 16 cm
O religii w Sienkiewiczowskiej „Trylogii”.
671. **Rozwój logiki formalnej** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 22-34. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
672. **Sens życia i inne eseje** / Józef Maria Bocheński. - Kraków : „Philed”, copyright 1993. - 188, [1] strona ; 20 cm
Bibliografia na stronie 189.
ISBN 83-86238-05-4
673. **Сто суеверий : краткий философский словарь предрассудков** / Юзеф Бохеньский ; [перевод М. М. Гуренко]. - Москва : Прогресс, 1993. - 186, [3] strony ; 17 cm. - (Библиотека журнала „Путь”)
Tekst w języku rosyjskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów (Paris, 1987)**.
ISBN 5-01-003878-1
674. **Stručný slovník filozofických pověr** / J. M. Bocheński ; [z polštiny překladał Josef Mlejnek]. - [2., české vydání]. - Praha : Aeterna, 1993. - 137, [2] strony ; 20 cm
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów**.
ISBN 80-900950-5-4
675. **Subtelność** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Dariusz Gabler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 133-149. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
676. **Światopogląd a filozofia** / Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1993. - S. 172-188
ISBN 83-86238-05-4
677. **Über den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles** / Jan Łukasiewicz ; aus dem Polnischen übersetzt von Jasek Barski ; **mit einem Vorwort zur**

- Neuauflage von J.M. Bocheński.** - Hildesheim, Zürich [und andere] : G. Olms, 1993. - XV, [1], 251 stron : ilustracje ; 22 cm. - (Zur modernen Deutung der aristotelischen Logik ; 5)
Tytuł oryginału : **O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa.**
ISBN 3-487-09761-3
678. **Vom Diamant gelernt** / Joseph M. Bocheński. – W: Reflexionen zur geschichtlichen Praxis : Helmut Fleischer zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Hassan Givsan und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik ; mit Beiträgen von Joseph M. Bocheński [und andere] ; sowie einer Selbstdarstellung und einem Schriftenverzeichnis von Helmut Fleischer. - Würzburg : Königshausen und Neumann, copyright 1993. - S. 127-130
ISBN 3-88479-799-9
679. **W sprawie Bożycy** Józef M. Bocheński. - W: Sens życia i inne eseje / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1993. - S. 153-162
ISBN 83-86238-05-4
680. **Współczesne metody myślenia** / Józef M. Bocheński ; [przełożył z niemieckiego i opracował Stanisław Judycki]. - [Wydanie 2]. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”, 1993. - 158, [2] strony ; 20 cm
Bibliografia na stronach 145-148. - Indeksy.
Tytuł oryginału : **Die zeitgenössischen Denkmethode.**
ISBN 83-7033-121-1
681. **Zagadnienie powszechników** / Józef M. Bocheński. - W: Logika i filozofia : wybór pism / Józef M. Bocheński ; opracował Jan Parys ; tłumaczył z niemieckiego Tadeusz Baszniak [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 79-105. - (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-10590-9
682. **Zarys historii filozofii** / Józef M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1993. - 217, [1] strona ; 20 cm
ISBN 83-86238-07-0
683. **Die zeitgenössischen Denkmethode** / J. M. Bocheński. - 10. Auflage. - Tübingen ; Basel : Francke, 1993. - 150 stron ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher ; 6)
Bibliografia na stronach 141-143. Indeks.
ISBN 3-8252-0006-X (UTB)
ISBN 3-7720-1202-7 (Francke)

1994

684. **Cesty k filosofickému myšlení : úvod do základních pojmu** / Joseph Maria Bocheński ; [z německého originálu přeložili Eva Stuchlíková a Jaroslav Kohout]. - Praha : Nakladatel Svoboda, 1994. - 90 stran ; 20 cm

Tekst w języku czeskim.

Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**

ISBN 80-205-0398-6

685. **Europäische Philosophie der Gegenwart** / von I. M. Bocheński. - 3. Auflage. - Tübingen ; Basel : Francke Verlag, 1994. - 323 strony ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 50)
ISBN 3-7720-0615-9
686. **Marxismus-leninismus : věda nebo víra** / Józef M. Bocheński ; [přeložil Břetislav Horyna]. - Olomouc : Velehrad, 1994. - 159 stron ; ilustracje ; 20 cm
ISBN 80-901614-45-6
687. **Morals of thought and speech - reminiscences** / Józef M. Bocheński. - W: Philosophical logic in Poland / edited by Jan Woleński ; [translation from the Polish]. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, copyright 1994. - S. 1-8. - (Philosophical logic in Poland ; 1)
ISBN 0-7923-2293-2
688. **Podręcznik mądrości tego świata** / Józef Maria Bocheński. - [Wydanie 2]. - Kraków : Philed, 1994. - 102, [2] strony ; 17 cm
ISBN 83-86238-02-X
689. **Podręcznik mądrości tego świata** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 4. - Kraków : Philed, 1994. - 128 stron ; 16 cm
ISBN 83-86238-11-9
690. **Religious Hypothesis Revisited** / Joseph M. Bochenski. - W: Scientific and Religious Belief / edited by Paul Weingartner in collaboration with Elena Klevakina-Uljanov and Gerhard Schurz. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, copyright 1994. - S. 143-160. - (Philosophical studies series ; 59)
ISBN 0-7923-2595-8
691. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Bocheński. - Kraków : Philed, 1994. - 140 s. ; 20 cm
ISBN 83-86238-10-0
692. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Kraków : Wydawnictwo Philed, copyright 1994. - 140 stron ; 20 cm
ISBN 83-86238-10-0
693. **Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim** / Józef Maria Bocheński ; [redakcja Paweł Próchniak]. - Wydanie 1. - Komorów : Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, 1994. - 122 strony ; 21 cm
ISBN 83-86482-08-7
694. **What has logic given to philosophy?** / Józef M. Bocheński. - W: Philosophical logic in Poland / edited by Jan Woleński ; [translation from the Polish]. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, copyright 1994. - S. 9-17. -

(Philosophical logic in Poland ; 1)
ISBN 0-7923-2293-2

1995

695. **Etyka** / Józef Maria Bocheński. ; opracował Tadeusz Kadenacy. - Kraków : Philed, 1995. - 308 stron ; 20 cm. - (Dzieła Zebrane ; t. 5)
ISBN 83-86238-03-8 (t. 5)
696. **Logika religii** / J. M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 32-122. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
697. **Nove lezioni di logica simbolica** / Joseph Bocheński. - Bologna : Edizioni Studio Domenicano, [1995]. - 141 stron ; 21 cm. - (Philosophia ; 22)
ISBN 88-7094-213-9
Tekst w języku włoskim.
698. **O etyce doświadczeń na zwierzętach** / J. M. Bocheński. – W: Etyka / Józef Maria Bocheński. ; opracował Tadeusz Kadenacy. - Kraków : Philed, 1995. - 308 stron ; 20 cm. - (Dzieła Zebrane ; t. 5)
ISBN 83-86238-03-8 (t. 5)
699. **O filozofii religii** / J. M. Bocheński ; przekład autorski. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 20-27. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
700. **O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim** / J. M. Bocheński. – Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 242-253. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7
701. **O religii** / J. M. Bocheński. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 9-19. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
702. **Ponownie o hipotezie religijnej** / J. M. Bocheński ; przekład autorski. - Kraków : Wydawnictwo Philed, 1995. - S. 123-129. - (Dzieła zebrane ; t. 6).
[Niepublikowany tekst J. M. Bocheńskiego z ostatnich lat jego twórczości].
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
703. **Religia** / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. - 260 stron ; 20 cm. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
704. **Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim** / Józef Maria Bocheński ; [red. Paweł Próchniak]. - Komorów : [1995]. - 122 strony ; 21 cm
ISBN 83-86482-08-7
705. **Tradycja myśli katolickiej a ścisłość** / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. - S. 234-241. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)

706. **Wiara** / Józef Maria Bocheński. – W: Religia / Józef Maria Bocheński. - Kraków : Philed, 1995. – S. 205-225. - (Dzieła zebrane ; t. 6)
ISBN 83-86238-12-7 (t. 6)
707. **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe** / Joseph M. Brocheński [właściwie Bocheński]. - Neuauflage, 3. Auflage. - Freiburg im Breisgau ; Basel [i inni] : Herder, 1995. - 124 stron ; 18 cm. – (Herder-Spektrum ; Bd. 4020)
Tekst w języku niemieckim.
ISBN 3-451-04020-4

1996

708. **Felsefeci düşünmenin yolları** / J. M. Bochenski ; Çeviren Kurtuluş Dinçer. - Ankara : Bilim ve Sanat, 1996. - 108 stron ; 20 cm
Tekst w języku tureckim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
ISBN 975-7298-12-3
709. **Formale Logik : mit 4 Tafelbeilagen** / Joseph M. Bocheński. - 5. unveränderte Auflage. - Freiburg [im Breisgau] ; München : K. Alber, 1996. - 645 stron ; 22 cm.
- (Orbis academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. 3 ; Philosophische und Theologische Reihe ; 2)
Bibliografia na stronach 531-605. Indeksy.
Streszczenie w języku niemieckim.
ISBN 3-495-44115-8
710. **Lewica, religia, sowietologia** / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Morex”, 1996. - 403 strony ; 21cm
Bibliografia prac J. M. Bocheńskiego na stronach 400-403.
Tekst głównie tłumaczony z języka angielskiego, niemieckiego.
ISBN 83-86848-26-X
711. **Lewica, religia, sowietologia** / Józef Maria Bocheński ; opracował Jan Parys. - Wydanie 2. - Warszawa : Zakon Ojców Dominikanów AWM, 1996. - 403 strony ; 21 cm
Bibliografia prac J. M. Bocheńskiego na stronach 400-403.
ISBN 83-86848-26-X
712. **The Road to Understanding : more than dreamt of in your philosophy** / Joseph M. Bochenski ; [translated by Gerard M. Verschuuren from the German]. - North Andover : Genesis Publishers Co., copyright 1996. - 137 stron ; 21 cm
Bibliographical references page 127. Index.
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
ISBN 1-886670-06-4

1998

713. **Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim** / Józef M. Bocheński ; [red. Paweł Próchniak]. - Komorów : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [1998]. - 122, [2] strony ; 21 cm
ISBN 83-86482-08-7

1999

714. **Marksizm-leninizm : nauka czy wiara?** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 3. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - 147 stron ; 21 cm
ISBN 83-87809-08-X (FPA)
715. **O bezwzględności walki** / Józef Maria Bocheński. - W: Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” : Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - S. 110
ISBN 83-87809-16-0 („Antyk - Marcin Dybowski”)
ISBN 83-87809-09-8 (FPA)
716. **O filozofii analitycznej** / Józef M. Bocheński. - W: Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” : Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - S. 155-180
ISBN 83-87809-16-0 („Antyk - Marcin Dybowski”)
ISBN 83-87809-09-8 (FPA)
717. **Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” ; Warszawa : „Antyk - Marcin Dybowski”, 1999. - 110 stron ; 21 cm
ISBN 83-87809-15-2
718. **Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie drugie po okresie sowieckiej okupacji. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [po 1999]. - 97 stron ; 21 cm
ISBN 83-87809-15-2
719. **Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja** / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy „Antyk” : Antyk - Marcin Dybowski, 1999. - 200 stron ; 21 cm
Wydanie poprzednie : Katastrofa pacyfizmu.
ISBN 83-87809-16-0 („Antyk - Marcin Dybowski”)
ISBN 83-87809-09-8 (FPA)
720. **Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim** / Józef Maria Bocheński ; [red. Paweł Próchniak]. - [Wydanie 2]. - Komorów : Wydawnictwo Antyk, 1999. - 122 strony ; 20 cm
ISBN 83-87809-07-1

2000

721. **The five ways** / Josef M. Bochenski. - W: The rationality of theism / edited by Adolfo Garcia de la Sienra. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 2000. - S. 61-92. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. - ISSN 0303-8157 ; vol. 73)
ISBN 90-420-1212-9
722. **Lewica, religia, sowietologia** / Józef M. Bocheński. – W: Antykomunizm polski : tradycje intelektualne : wybór tekstów źródłowych / pod red. Bogdana Szlachty ; oprac. zespół w składzie Henryk Głębocki [i inni]. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2000. – S. 288-303. – (Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej, ISSN 1733-7194 ; 31)
ISBN 83-7188-422-2
ISBN 978-83-7188-422-1
723. **Slovník filozofických pověr** / Józef Maria Bocheński ; [přeložil a úvodem opatřil Josef Mlejnek]. - 2. vydání, reprint. - Praha : Academia, 2000. - 137, [3] s. ; 20 cm. - (Edice Reprint ; sv. 7)
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów.**
ISBN 80-200-0841-1
724. **Slovník filozofických pověr** / Józef Maria Bochenski ; [z pol. orig. přeložil a úvodem opatřil Josef Mlejnek]. - 3. vydání, v nakl. Academia 1. - Praha : Academia, 2000. - 137 stran ; 20 cm. - (Edice Reprint ; sv. 7)
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów.**
ISBN 80-200-0841-1
725. **Slovník filozofických pověr** / Józef Maria Bocheński ; [z pol. orig. přeložil a úvodem opatřil Josef Mlejnek]. - Vyd. w tomto překl. 3. - Praha : Academia, 2000. - 137, [2] s. ; 20 cm. - (Edice Reprint ; sv. 7)
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów.**
ISBN 80-200-0841-1
726. **Современная европейская философия** / Ю. М. Бохенский ; [перевод Милий Николаевич Грецкий]. - Москва : Научный мир, 2000. - 248 строн ; 22 см
Tekst w języku rosyjskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
727. **Rady starego filozofa** / Józef M. Bocheński O.P. ; komentarz Jerzy Perzanowski. - W: Logika & filozofia logiczna : Filozofia/Logika : filozofia logiczna 1996-1998 / zebrali i zredagowali Jerzy Perzanowski i Andrzej Pietruszczak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

2000. - S. 9-12

ISBN 83-231-1228-2

728. **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe** / Joseph M. Bocheński. - 5. Auflage. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 2000. - 124, [1] strona ; 19 cm. - (Herder Spektrum; 4897)
ISBN 3-451-04897-3

2001

729. **Cesta k filozofickému myšlení** / Józef Maria Bocheński. - Vydání 3. - Praha : Academia, 2001. - 94 strony ; 21 cm. - (Edice reprint ; sv. 10)
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken**.
ISBN 978-80-200-0853-4
730. **Falsafeh-ye mo'âşer-e orûpâyî [Falsafe-ye mo'âşer-e orûpâyî]** / I. M. Būkenski ; tarjomeh az âlmânî bâ zamīmeḥ Šarafoddīn Ḳorâsânî (Šaraf). - Tehrân : Šerkat-e Entešârât-e 'Elmī va Farhangī, 1379 [2001]. - XV, 408 s. ;
Tekst w języku perskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart**.
ISBN 964-445-249-6
731. **The Indian Variety of Logic (1956)** / I. M. Bochenski. - W : Indian logic : a reader / edited by Jonardon Ganeri. - 1. publication. - Richmond : Curzon, 2001. - S. 117-150
Tłumaczenie w języku angielskim rozdziału z książki : *Formale Logic* / von Innocent Marie Bochenski. - München ; Freiburg ; Karl Alber, 1956. - (Orbis academicus. 3, Protestantische Theologie ; 2)
ISBN 0-7007-1329-8
ISBN 0-7007-1306-9

2002

732. **Formale Logik** / Joseph M. Bocheński. - 5. unveränderte Auflage. - Freiburg (Breisgau) ; München : K. Alber, 2002. - 645 stron : ilustracje ; (Alber Studienausgabe) (Orbis Academicus)
Bibliografia na stronach 531-612.
ISBN 3-495-48071-4
733. **Manuel de sagesse du monde ordinaire** / Joseph-Maria Bochenski ; traduit du polonais par Marek Blaszcyk ; préface de Kornelius Politzky ; postface de Edward Swiderski. - Vevey : Editions de l'Aire, 2002. - 133 strony ; 18 cm. - (Le chant du monde)
Tytuł oryginału : **Podręcznik mądrości tego świata**.
ISBN 2-88108-583-0

2003

734. **Gottes Dasein und Wesen : logische Studien zur Summa Theologiae I, qq.2-11** / Joseph M. Bocheński. - München : Philosophia Verlag, 2003. - 167 stron ; 23 cm. -(Analytica)
Literaturverzeichnis seiten 157-163.
Tekst w języku niemieckim.
ISBN 3-88405-081-8
ISBN 978-3-88405-081-1
735. **Manual de înțelepciune pentru oamenii de rând** / Joseph-Maria Bochenski ; argument Vasile Igna ; prefață Kornelius Politzki ; postfață Edward Swiderski ; traducere [din limba poloneza] Mircea Petean. - Cluj-Napoca : Limes, 2003. - 120, [4] stron ; 18 cm
Tekst w języku rumuńskim.
Tytuł oryginału : **Podręcznik mądrości tego świata.**
ISBN 973-7907-14-0

2004

736. **Kas yra autoritetas? : įvadas į autoriteto logiką** / Joseph Maria Bochenski ; iš vokiečių kalbos vertė Vytautas Leškevičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Leidykla „Mintis“, 2004. - 123, [4] strony ; ilustracje ; 20 cm
Tekst w języku litewskim.
Tytuł oryginału : **Was ist die Autorität? : Einführung in die Logik der Autorität.**
ISBN 5-417-00876-1
737. **The left, religion, Sovietology [Chapter 30]** / Józef Maria Bocheński. – W: Polish Perspectives on Communism : an Anthology / edited by Bogdan Szlachta ; translated from Polish by Tomasz Bieroń ; contributions by Józef Maria Bochenski [i inni]. – 1. edition. - Lanham ; Oxford : Lexington Books, 2004. – S. 168-175
Tłumaczenie na język angielski rozdziału z książki : Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński ; oprac. Jan Parys. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Morex, Jerzy Mostowski, 1996. – ISBN 83-86848-26-X
ISBN 0-7391-0765-8
ISBN 978-0-7391-0765-2

2005

738. **Due volti della metafisica** / Joseph M. Bochenski. – W: Contesti e validità del discorso scientifico / a cura di Luigi Cuccurullo, Ezio Mariani ; Centro

studi Roberto Marrama. - Roma : Armando, copyright, 2005. – S. 442-447. –
(Scaffale aperto)

ISBN 88-8358-673-5

739. **Falsafeh-ye mo'âşer-e orûpâyî** [Falsafe-ye mo'âşer-e orûpâyî] / Īnūsentiyūs Būḱenskī; tarjomeh az ālmānī bā zamīmeḥ Šarafoddīn Ḳorāsānī (Šaraf). - Ćâp-e 3. - Tehrân : Šerkat-e Entešârât-e 'Elmī va Farhangī, 1383 [2005]. - XV, 442 s.

Bibliografia na stronach 409-442.

Tekst w języku perskim.

Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**

ISBN 964-445-249-6

2006

740. **Ce este autoritatea? : introducere în logica autorităţii** / J. M. Bochenski ; traducere din germană de Thomas Kleininger. - Ediția a 2. - Bucureşti : Humanitas, 2006. - 163 stron : ilustracje ; 18 cm. - (Filozofie / Colecția Phi ; 46)

Tekst w języku rumuńskim.

Tytuł oryginału : **Was ist Autorität.**

ISBN 973-50-1175-1

741. **Introducción al pensamiento filosófico** / J. M. Bochenski ; [traducción de Daniel Ruiz Bueno]. - 1. edición, 16 impresiones. - Barcelona : Herder, 2006. - 120 stron : ilustracje ; 20 cm. – (Pequeña Biblioteca Herder ; 31)

Tekst w języku hiszpańskim.

Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken : Einführung in die Grundbegriffe.**

ISBN 84-254-0906-3

742. **Manifest Demokratyczny** / [J. M. Bocheński ; opracował] Zespół „Kultury”. – W: Autobiografia na cztery ręce / Jerzy Giedroyc ; opracował i postłowie opatrzył Krzysztof Pomian. - Wydanie 4. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, 2006. - S. 282-303

ISBN 83-86907-48-7

743. **Marksizm - leninizm: nauka czy wiara?** / Józef Maria Bocheński. Wydanie 4. – Komorów : Fundacja Pomocy Antyk :Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2006. - 147 stron ; 21 cm

ISBN 83-87809-08-X

744. **Polski testament : ojczyzna, Europa, cywilizacja** / Józef Maria Bocheński. - Wydanie 2. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2006. - 200 stron ; 21 cm

ISBN 83-87809-09-8

745. **Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim** / Józef M. Bocheński. - Wydanie 3. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk - Marcin

Dybowski, copyright 2006. - 122, [3] strony ; 21 cm
ISBN 83-87809-07-1

2008

746. **Etyka** / Józef Maria Bocheński. - [Wyd. 2]. - Komorów : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [2008]. - 308 s. ; 21 cm
747. **Filozofia bolszewicka** / Józef Maria Bocheński (Józef Miche). - Wyd. 2. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk :Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2008. - 92, [2] s. ; 21 cm
Na stronie redakcyjnej : Wydanie drugie (pierwsze po okupacji sowieckiej, pierwsze w obecnie trwającym okresie niewoli postkomunistycznej). Wydanie 1 : Włochy 1946, jako zeszyt Nauki Chrystusowej - miesięcznika wydawanego przy Polskich Siłach Zbrojnych za zgodą J. E. ks. Biskupa Polowego.
748. **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów** / Józef Maria Bocheński. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [2008]. - 140 s. ; 21 cm
Wydanie oparte na wydaniu krajowym Wydawnictwa Philed z 1994 r.
ISBN 978-83-89920-29-8

2009

749. **Co to znaczy być Polakiem** / Józef Bocheński. - W: Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [i inni] ; pod redakcją Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009. - S. 79-94
ISBN 78-83-7505-168-1
ISBN 978-83-89631-93-0 (Ignatianum)
750. **Etyka** / Józef Maria Bocheński. - Komorów : „Antyk” - Marcin Dybowski, 2009. - 308 s. ; 21 cm
Wydanie oparte na wydaniu Wydawnictwa Philed.
ISBN 978-83-89920-30-1
751. **L'autonomie de l'université** / discours solennel de J. Bochenski prononcé le 15 novembre 1965. - Strasbourg : Presses Université de Strasbourg, copyright, 2009. - 26 stron ; 21 cm
Tytuł oryginału : **Die Autonomie der Universität.**
ISBN 978-2-86820-393-9 (Brochure).
752. **Felsefeci düşünmenin yolları** / J. M. Bocheński ; çeviri Kurtuluş Dinçer. - Ankara : BilgeSu, 2009. - 95 stron ; 20 cm
Tekst w języku tureckim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken Einführung in die**

Grundbegriffe.

ISBN 978-9944-795-16

753. **Ku filozoficznemu myśleniu : wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych** / Józef M. Bocheński ; przełożył [z języka niemieckiego] Bernard Białecki. - Wydanie 2. - Komorów : „Antyk” - Marcin Dybowski, 2009. - 77, [3] strony ; 20 cm
ISBN 978-83-86482-63-X
754. **Manual de Militärethik im Überblick** / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Barbara Ruppik und mit methodologischen Anmerkungen von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2018. - 161 stron ; 22 cm
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **De virtute militari : zarys etyki wojskowej, 1939.**
ISBN 3-945692-12-1
ISBN 978-3-945692-12-7
755. **Manual de înțelepciune pentru oamenii de rând** / Joseph-Maria Bochenski ; argument Vasile Igna ; prefață Kornelius Politzki ; postfață Edward Swiderski ; traducere Mircea Petean. - 3-a ed. - Cluj-Napoca : Limes, 2009. - 128 stron ; 21 cm
Tekst w języku rumuńskim.
Tytuł oryginału : **Podręcznik mądrości tego świata.**
ISBN 978-973-726-406-0
756. **O patriotyzmie** / Józef Bocheński. - W: Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [i inni] ; pod redakcją Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009. - S. 61-78
ISBN 78-83-7505-168-1
ISBN 978-83-89631-93-0 (Ignatianum)
757. **Slovník filozofických pověr** / Józef Maria Bocheński ; [přeložil Josef Mlejnek]. - Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, 2009. - 212 stron : ilustracje ; 21 cm
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów, 1987.**
ISBN 978-80-7335-198-4 (Leda)
ISBN 978-80-85336-76-4
758. **Współczesne metody myślenia** / Józef M. Bocheński ; [przełożył z języka niemieckiego i opracował Stanisław Judycki]. - Wydanie 2. - Komorów : „Antyk” - Marcin Dybowski, 2009. - 158 stron ; 20 cm
Bibliografia na stronach 145-148. Indeksy.
ISBN 978-89920-37-9

2012

759. **Cheol hag jeog sa saeg eu lo ui gil** / J. M. Bo hen seu ki. Gim Hui sang olm gim. - Cho pan 1 swae. - Seoul : Chaeg ilg neun su yo il, 2012. - 207 stron ; 22 cm
Tekst w języku koreańskim.
Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**
ISBN 978-89-6260-425-2
760. **Istoria tēs synchronēs eyropaikēs philosophías** / I. M. Mpochenski ; eisagōgē, metáphrasē, schólia Chrēstu Malebitsē. - Athēna : Ekdoseis Armos, [2012]. - 365 Seiten ; 21 cm. – (Apanta Chrēstu Malebitsē ; tomos 20)
Tekst w języku greckim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
ISBN 978-960-527-708-6

2014

761. **Falsafa-i mu'āsir Urūpāyī = Europäische Philosophie der Gegenwart** / Ğūzif Mārī Būhinskī ; tarğuma-i duktur Šarif ad-Dīn Ğurāsānī-Šarif. - Čap-i duwwum. - Tihrān : Dānišgāh-i Šahīd Bihištī, 1393 [2014]. - 501 stron ; 21 cm. – (Dānišgāh-i Šahīd Bihištī (Teheran) : Intišārāt-i Dānišgāh-i Šahīd Bihištī ; 531)
Tekst w języku arabskim.
Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**
ISBN 978-964-457-279-1 [błędny]
762. **Introducción al pensamiento filosófico** [e-book] / J. M. Bochenski. - Barcelona : Herder Editorial, 2014. - (Pequeña biblioteca Herder ; 31)
ISBN 978-84-254-3071-8 (e-book)

2015

763. **Eutyfron** / Platon ; **przekład Józef M. Bocheński** ; wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak ; komentarze Hans-Georg Gadamer, Olof Gigon, Pierre Hadot, Marlo Lewis Jr., Aleksiej Łosiew, Piotr Nowak, Frederick Rosen, Leo Strauss, Jan Tokarski ; Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego. - Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015. - 347, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Platońska)
Bibliogr. s. 327-333. Indeksy.
ISBN 978-83-62609-56-7
764. **Falsafeh-ye mo'āšer-e orūpāyī** [Falsafe-ye mo'āšer-e orūpāyī] / Jūzef Mārī Būkenski ; tarjomeh Šarafoddīn Ğorāsānī Šaraf. - Tehrān : Dānešgāh-e Šahīd Beheštī. Markaz-e Čāp va Entešārāt, 1393 [2015]. - XXX, 501 stron.

Tekst w języku perskim.

Tytuł oryginału : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**

Źródło : http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-ngrlco65f

765. **Formale Logik** / Joseph M. Bocheński. - 6., unveränderte Auflage, Studienausgabe. - Freiburg : Verlag Karl Alber, 2015. - 645 seiten. - (Orbis academicus / Alber Studienausgabe)

ISBN 978-3-495-48779-2

766. **Formale Logik** / Joseph M. Bocheński. - 6., unveränderte Auflage, Studienausgabe. - Freiburg ; München : Verlag Karl Alber, [2015]. - XXIII, 645 seiten : illustrationen ; 22 cm. - (Orbis academicus / Alber Studienausgabe)
Indeks.

Tekst w języku niemieckim.

ISBN 978-3-495-48779-2

767. **Handbuch der weltlichen Weisheit** / Józef Maria Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt von Barbara Ruppik. - Bad Sassendorf : Pigmentar, copyright 2015. - 90 stron : ilustracje ; 21 cm

Na stronie tytułowej : Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe.

Tekst w języku niemieckim.

Tytuł oryginału : **Podręcznik mądrości tego świata, 1992.**

ISBN 978-3-945692-02-8

ISBN 3-945692-02-4

768. **Otorite nedir? : otorite mantığına giriş** / J. M. Bocheński ; tercüme Hilal Görgün. - Birinci basım. - Fatih, İstanbul : Küre Yayınları, Eylül 2015. - 120 stron : ilustracje ; 23 cm. - (Küre yayınları ; 153. kitap) (Küre Yayınları / Düşünce ; 5)

Tekst w języku tureckim.

Tytuł oryginału : **Was ist Autorität?**

ISBN 978-605-9125-17-8

2016

769. **Felsefeye düşünmenin yolları : temel kavramlara giriş** / J. M. Bocheński ; Almancadan çeviren Kurtuluş Dinçer. - Sekizinci basım. - Kızılay-Ankara : Pharmakon, 2016. - 114 stron ; 20 cm. - (Felsefe dizisi ; 12) (Felsefe dizisi / Arkhe ; 03)

Tekst w języku tureckim.

Tytuł oryginału : **Wege zum philosophischen Denken.**

ISBN 978-605-66432-0-0

770. **Handbuch der Weisheit dieser Welt** / Joseph M. Bocheński ; aus dem Polnischen übertragen von Christina Marie Hauptmeier und Waldemar Tomaszewski ; illustrator Caroline Hamann. - München : Philosophia, 2016. -

103 stron : illustrationen ; 20 cm

Originaltitel : **Podręcznik mądrości tego świata.**

ISBN 978-3-88405-117-7

771. **Logika : [podręcznik]** / Józef I. M. Bocheński OP ; do druku przygotowali Korneliusz Policki i Marek Błaszczyk ; wstęp Korneliusz Policki. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, copyright 2016. - 136, [1] strona ; 21 cm
Wydanie 1 w formie skryptu, Edynburg 1942.
ISBN 978-83-7580-514-7

2017

772. **Hundert Aberglauben : kleines philosophisches Wörterbuch der Aberglauben** / J. M. Bocheński ; [Übersetzer Barbara Ruppik]. - 1. Auflage, bearbeitete Ausgabe. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2017. - 176 stron ; 21 cm
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów.**
ISBN 3-945692-10-5 (oprawa twarda)
773. **Hundert Aberglauben : kleines philosophisches Wörterbuch der Aberglauben** / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt von Barbara Ruppik und mit Einführung von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar GmbH, copyright 2017. - 170, [10] stron ; 21 cm
Indeks.
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów.**
ISBN 978-3-945692-10-3 (oprawa twarda)

2018

774. **Militärethik im Überblick** / J. M. Bocheński ; aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Barbara Ruppik und mit methodologischen Anmerkungen von Kornelius Politzky. - Bad Sassendorf : Pigmentar, 2018. - 161 stron ; 22 cm
Tekst w języku niemieckim.
Tytuł oryginału : **Tytuł oryginału : De virtute militari : zarys etyki wojskowej, 1939.**
ISBN 3-945692-12-1
ISBN 978-3-945692-12-7

2019

775. **Slovník filozofických pověr** / Józef Maria Bocheński ; [přeložil Josef Mlejnek]. - Vydání druhé. - Voznice : Leda, 2019. - 212 stran : ilustrace ; 20 cm
Tekst w języku czeskim. Tytuł oryginału : **Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów**
ISBN 978-80-7335-613-2 (oprawa miękka)

2020

776. **Handbook of worldly wisdom** / J. M. Bocheński ; translation and preface by E. M. Świdorski. - [1. Auflage]. - [München] : Philosophia, [2020]. - 156 stron ; 19 cm
Tekst w języku angielskim.
Tytuł oryginału : **Podręcznik mądrości tego świata**
ISBN 978-3-88405-128-3

4. 8. 2. Wydawnictwa ciągłe

1931

777. **Udział wyobrażeń w życiu duchowym** / I. M. Bocheński. - W: Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego : miesięcznik (Lwów). - R. 2, 1931, T 3, nr 12 (grudzień), s. 229-238
<http://bc.dominikanie.pl/publication/213>

1932

778. **Problem katolicyzmu w Polsce** / Jan Ursyn [pseudonim] Józef M. Bocheński [nazwa]. - W: Droga : miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego (Warszawa ; 1922). - R. 11, 1932, nr 9 (IX) , s. 773-785
779. **Z psychologii różańca** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Zak. Kazn. - W: Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego : miesięcznik (Lwów). - R. 3, 1932, T. 4, nr 5 (V), s. 228-239
<http://bc.dominikanie.pl/publication/213>

1933

780. **Filosofija u Polskoj** (=La philosophie en Pologne) / I. M. Bochenki. - W: Hrvatska Prosvjeta. - 1933, nr 20, s. 289-293
781. **Kongres filozofii tomistycznej w Pradze** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński

O.P. – W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 19, 1933, T. 32, z. 1/186, s. 80-87, 183-189

782. **Z ruchu tomistycznego [Cz. 1]** / O. dr. I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Z. K.- W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 19, 1933, T. 32, s. 313-318

1934

783. **Kongres filozofii tomistycznej w Poznaniu** / I. M. Bocheński O.P. – W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T. 34, z. 4 /199 (XI), s. 414-424
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161540/edition/173801/content>
784. **Logistique et logique classique. Quelques travaux polonais récents** / I. M. [Innocenty Maria] Bochenski O.P. – W: *Bulletin Thomiste*. - ISSN 1279-2365. - R. 11, 1934, nr 10, 240-248
785. **Na maginesie artykułu „Okresy i kierunki filozofii neoscholastycznej”** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. - (Przegląd naukowy). – W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN . - R. 20, 1934, T. 34, z. 5/200 (Grudzień), s. 518-520
Dotyczy : Piotr Chojnacki, *Okresy i kierunki filozofii neoscholastycznej*, *Ateneum Kapłańskie*, R. 20, 1934, T. 34, z. 4 /199 (Październik), s. 350-368
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161540/edition/173801/content>
Słów kilka w odpowiedzi / P. Chojnacki (Warszawa), s. 520-522
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161541/edition/173802/content>
786. **Studie o pojetie a zasade pricinosti. C. 1** / I. M. Bochenski. – W: *Filosoficka Revue* : odborný čtvrtletník pro filosofii. - 1934, nr 6, s. 19-24
787. **Studie o pojetie a zasade pricinosti. C. 2** / I. M. Bochenski. – W: *Filosoficka Revue* : odborný čtvrtletník pro filosofii. - 1934, nr 6, s. 55-60
788. **Z ruchu tomistycznego** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. - (Przegląd naukowy) – W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T 33, z. 1/191 (I), s. 75-79
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161479/edition/173424/content>
789. **Z ruchu tomistycznego** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński Z K. - (Przegląd naukowy). – W: *Ateneum Kapłańskie* : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 20, 1934, T 33, z. 5/195 (V), s. 494-502
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161517/edition/173428/content>

1935

790. **Dowód przyczynowy na istnienie Boga w świetle wiary katolickiej ; dokończenie** / I [nnocenty] M.[aria] Bocheński O.P. – W: *Ateneum Kapłańskie* :

- miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 21, 1935, T. 36, z. 5(210), s. 456-483
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161576/edition/174064/content>
791. **Duae „consequetae” Stephani de Monte** / I. M. Bochenki.- (Notae et Discussiones). - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 12, 1935, nr. 3 (Lipiec-Wrzesień), s. 397-399
Tekst w języku łacińskim.
https://www.jstor.org/stable/44625459?read-now=1&refreqid=excelsior%3A2f2bd2f9b534664e95e66c3bcf654882&seq=3#page_scan_tab_contents
792. **Nowa decyzja filozoficzna** / I. M. Bocheński. – W: Gazeta Kościelna : tygodnik poświęcony sprawom kościelnym : organ Stowarzyszeń Kapłańskich w Polsce (Lwów). - R. 42, 1935, nr 39 (19 IX)
793. **Nowa dyscyplina filozoficzna** / I. M. Bocheński O.P. – W: Przegląd Katolicki : pismo tygodniowe poświęcone sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym (Warszawa). - R. 73, 1935, nr 39 (6 X), s. 634-635
794. **Problem katolicyzmu w Polsce** / J. M. Bocheński O.P. – W: Bunt Młodych : niezależny organ polskiej inteligencji. - R. 6, 1935, nr 16-17 (20 VIII), s. 1
795. **Z ruchu tomistycznego [Cz. 5]**/ I[nnocenty] M[aria] Bocheński O.P. – W: Ateneum Kapłańskie : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 21, 1935, T. 36, z. 2 (207), s. 212-217
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/161558/edition/174063/content>
796. **Zagadnienie przyczynowości u Neoscholastyków** / Innocenty M. Bocheński O.P. - (Studia Krytyczne). – W: Przegląd Filozoficzny. - ISSN 0867-1176. - R, 38, 1935, z. 1-2, s. 125-134
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/120572?id=120572>

1936

797. **O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O.P. – W: Verbum : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej (Warszawa). - R. 3, 1936, nr 2, s. 251-270
<https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/22312?id=22312>
798. **Notiones historiae logicae formalis** / I. M. Bochenki O.P. - (Notae et Discussiones). – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 13, 1936, nr 1 (Januario), s. 109-123
Tekst w języku łacińskim.
<https://www.jstor.org/stable/44624376?seq=1>
799. **Światopogląd** / J. M. Bocheński O. P. – W: Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji (Warszawa). - R. 7, 1936, nr 16 (107) (10 IX), s. 1-3
<https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/3269/edition/9703/content>
800. **W obronie miłości religii** / I. M. Bocheński. – W: Bunt Młodych : niezależny

organ młodej inteligencji (Warszawa). - R. 7, 1936, nr 8

801. **W sprawie logistyki** / J. M. Bocheński. – W: Verbum : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej (Warszawa). - R. 3, 1936, nr 3, s. 445-454
802. **W sprawie uprzysiężenia Św. Tomasza (Sur le problème de la traduction de la Somme de Saint Thomas)** / Innocenty M. Bocheński. – W: Ateneum Kapłańskie : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - R. 22, 1936, T. 37, nr 5, s. 508-512

1937

803. **Mit czy ideał** / I. M. Bocheński. – W: Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 8, 1937, nr 8 (25 IX)
804. **Notes historiques sur les propositions modales** / I. M. Bocheński. – W: Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. - ISSN 0035-2209. - T. 26, 1937, nr 4, s. 673-692
Tekst w języku francuskim.
805. **Program aktywizacji kolskiego katolicyzmu** / I. M. Bocheński. – W: Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 8, 1937, nr 21-22, s. 4

1938

806. **De consequentiis Scholasticorum earumque origine** / J. M. Bocheński O.P. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 15, 1938, nr 1 (Jan.), s. 92-109
807. **De virtuti militari** / I. M. Bocheński O.P. – W: Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny. - R. 4, 1938, nr 45 (211) (16 październik), s. 1-2
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1938/numer45/imagepages/image1.htm
808. **Katolicka koncepcja dynamizmu cywilizacji** / Józef Bocheński. – W: Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 9, 1938, nr 8 (25 III), s. 4-5
809. **O nacjonalizm kulturowy** / Józef Bocheński. – W: Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 9, 1938, nr 25 (25 X), s. 4-5
810. **Powszechniki jako treści cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu** / Innocenty M. Bocheński O.P. – W: Przegląd Filozoficzny. - ISSN 0867-1176. - R. 41, 1938, z. 2, s. 136-149
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/107555/edition/120619/content>
811. **Z historii zdań modalnych [Rozprawa habilitacyjna]** / [Innocenty] M[aria]

Bocheński, OP. – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - T. 15, 1938, z. 2, s. 184-186

1939

812. **Etyka idei** / Józef Bocheński. – W: Polityka : dawniej Bunt Młodych : niezależny organ młodej inteligencji : dwutygodnik. - R. 10, 1939, nr 5 (10 III)
813. **La logique de Théophraste** / J. M. Bocheński. – W: Collectanea Logica (Warszawa ; 1939). - T. 1, 1939, s. 195-304
Recenzja : H. Sholz. – W: Zeitschrieffte für Mathematik und ihre Grenzgeb. - 1940, nr 22, s. 290 : Joseph Bochenski über die Fortschritte der Mathematik. -1939 [ed. 1941], nr 65, s. 22
814. **Myśliciel przedmiotu i idei** / Józef Bocheński. – W: Kronika Polski i Świata : ilustrowane pismo tygodniowe (Warszawa). - R. 2, 1939, nr 5
815. **Nawet bez szans zwycięstwa** / J. M. Bocheński O. P. – W: Prosto z Mostu : tygodnik literacko-artystyczny. - R. 5, 1939, nr 16 /238 (16 IV), s. 1-2
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1939/numer16/imagepages/image1.htm
816. **Pius XI** / Redakcja [Innocenty M. Bocheński]. – W: Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, nr 1, s. 97-103
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233>
817. **Zespół definicji do metalogicznego wykładu sylogistyki tradycyjnej** / Innocenty M. Bocheński OP. – W: Polski Przegląd Tomistyczny : kwartalnik. - R. 1, 1939, nr 2, s. 104-114
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent?id=233>
818. **Założenia etyki wojskowej** / O. Jan Bocheński [!] [właściwie] Innocenty M. Bocheński. – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 5, s. 77-106
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340737/edition/325459/content>
819. **Teoria decyzji bojowej** / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym). – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 9, s. 181-207
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340741/edition/325463/content>
820. **Teoria męstwa** / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym). – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 7, s. 121-148
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340739/edition/325461/content>
821. **Teoria posłuszeństwa** / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym). – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce

- [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 8, s. 151-179
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340740/edition/325462/content>
822. **Teoria prawości żołnierskiej** / O. Jan Bocheński [!] [właściwie] Innocenty M. Bocheński. – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 5, s. 94-106
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340737/edition/325459/content>
823. **Wzniosłość ideału rycerskiego** / O. Innocenty M. Bocheński Dominikanin (Rzym). – W: Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce [Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego WP]. - 1939, nr 10, s. 209-210
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/340742/edition/325464/content>

1940

824. **O cierpieniu : zbiór rozważań i tekstów [Cz. 1]** / Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa]. – W: Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 1 (maj), s. 18-20
825. **O miłości** / o. I. M. Bocheński. – W: Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 2 (maj)
Nakład zniszczony przez Niemców
826. **O cierpieniu : zbiór rozważań i tekstów [Cz. 2]** / Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa]. – W: Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 3 (listopad)
Wydanie drugie.
827. **Rozprawa o charakterze : [zwięzły podręcznik nauki o charakterze i technice samowychowania]** / dr K. Fred [pseudonim] I. M. Bocheński [nazwa]. – W: Nauka Chrystusowa. - 1940, nr 4 (grudzień), s. 3-32
828. **Sancti Thomae Aquinatis de modalibus opusculum et doctrina** / I. M. Bochenski O.P. - (Dissertationes). – W: Angelicum, ISSN 1123-5772. - T. 17, 1940, z. 2-3 (Apr.), s. 180-218
Tekst w języku łacińskim.
https://www.jstor.org/stable/44623988?read-now=1&refreqid=excelsior%3A0ec73cb7c2669703ddc99728e4b5c437&seq=1#page_scan_tab_contents

1941

829. **Dwa studia o religii Anglików** / Józef Gawlina ; redakcja tekstu O. Józef Bocheński. – W: Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 2, nr 6 (marzec)
830. **Kościół a Polska [inny tytuł : Nasz Kościół]** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. – W: Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 1, nr 5 (styczeń/luty), s. 20-29
831. **Kościół szkocki** / redakcja Innocenty M. Bocheński. – W: Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 4, nr 8 (kwiecień)

832. **O naśladowaniu Chrystusa, ks. II** / Tomasz á Kempis ; tekst pod redakcją o. I. M. Bocheńskiego. – W: Nauka Chrystusowa. - 1941, z. 3, nr 7 (kwiecień)
833. **Co myśli Watykan?** / O. I. [O. Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 1 (22 luty), s. 1, 2
834. **Inwazja** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 3 (15 marzec), s. 1
835. **Jak myśli kraj?** / [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 5 (30 marzec), s. 1
836. **W Polsce** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 1
837. **Ślubowanie : [podsumowanie rekolekcji]** / [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 2
838. **Do czytelników oraz Skrzynka zapytań** / o. I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 7 (13 kwiecień), s. 2
839. **Bilans** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 8 (27 kwiecień), s. 1
840. **Świątynia Opatrzności** / I [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, 9 (3 maj), s. 1, 2
841. **Nasz Hymn** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 10 (18 maj), s. 1
842. **Największe wydarzenia wydawnicze polskie w W. Brytanii** / [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 10 (18 maj), s. 3
843. **Sprawa Robotnicza** / I [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 11 (25 maj), s. 1
844. **Nasz Biskup** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 12 (1 czerwiec), s. 1, 2
845. **Po roku** / I [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 13 (15 czerwiec), s. 1
846. **Przed tak wielkim Sakramentem** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 14 (1 lipiec), s. 1, 2
847. **Nasze stanowisko** / I [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 15 (15 lipiec), s. 1, 2
848. **Od redakcji** / [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 17 (15 sierpień), s. 2
849. **Pożyteczne wydawnictwo** / I [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 21 (21 wrzesień), s. 3
850. **Uniwersalność różańca** / I. [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3
851. **Do czytelników** / o. I. M. Bocheński O.P. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3
852. **Nieprzyjemne listy do redakcji** / [Innocenty Maria Bocheński.]. – W: W Imię

- Boże. - 1941, nr 23 (5 październik), s. 3
853. **Psychologiczne znaczenie „Zdrowaśków”** / o. I. M. Bocheński O.P. - W Imię Boże. - 1941, nr 25 (19 październik), s. 3
854. **Dyskusje z protestantami** / o. I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. – W: W Imię Boże. - 1941, nr 27 (25 grudzień), s. 5
855. **Z opłatkiem** / [Innocenty Maria Bocheński]. - W : W Imię Boże. - 1941, nr 27 (25 grudzień), s. 1

1942

856. **O patriotyzmie** / o. I. M. Bocheński. – W: Nauka Chrystusowa. - 1942, z. 5, nr 19 (lipiec), s. 3-28
857. **Męstwo** / św. Tomasz z Akwinu (II-IIae, q. 123) ; przełożył i objaśnieniami zaopatrzył o. Bocheński. – W: Nauka Chrystusowa. - 1942, z. 8, nr 22 (październik), s. 3-40
858. **Dyskusje z protestantami** / [Innocenty Maria Bocheński]. – W: W Imię Boże. - 1942, nr 28 (1 styczeń), s. 3
859. **Pamięci wielkiej królowej** / o. I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże. - 1942, nr 30 (18 styczeń), s. 1
860. **Przetroga przed kłamstwami** / o. I. M. Bocheński O.P. – W : W Imię Boże. - 1942, nr 31 (25 styczeń), s. 4
861. **Katolicy po obu stronach frontu** / o. I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże. - 1942, nr 32 (2 luty), s. 2
862. **Narodowość ludzi Watykanu** / o. I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże. - 1942, nr 33 (8 luty), s. 1, 2
863. **Narodowość ludzi Watykanu : dokończenie** / o. I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże. - 1942, nr 34 (15 luty), s. 3
864. **Kościół w Polsce** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 52 (585) (6 lipiec), s. 3
865. **Wiadomości** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 52 (585) (6 lipiec), s. 3
866. **Misje polskie na dalekim Wschodzie** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3
867. **Szkoci w Kościele** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3
868. **Wiadomości** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers

- Diary : the polish camp press. - 1942, nr 57 (590) (11 lipiec), s. 3
869. **Duszpasterstwo wojskowe** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 63 (596) (18 lipiec), s. 3
870. **Wiadomości** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 63 (596) (18 lipiec), s. 3
871. **Mszał Polski** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 69 (602) (25 lipiec), s. 3
872. **Wiadomości** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 69 (602) (25 lipiec), s. 3
873. **Fiasco „krucjaty”** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 75 (608) (1 sierpień), s. 3
874. **Z Wilna** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 75 (608) (1 sierpień), s. 3
875. **O małżeństwach szkockich** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 81 (614) (8 sierpień), s. 3
876. **Niemcy w Kościele prawosławnym** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 93 (626) (22 sierpień), s. 3
877. **Protestanci w Polsce** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 99 (632) (29 sierpień), s. 3
878. **Kapelan spadochroniarz** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 105 (638) (5 wrzesień), s. 3
879. **Grzech smutku** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 111 (644) (12 wrzesień), s. 3
880. **O protestantach (Listy do Redakcji : odpowiedź J. Winiewiczowi)** / [redakcja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 113 (646) (15 wrzesień), s. 3
881. **Charakter. 1. Pojęcie i składniki charakteru** / dr K. Fred [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa

- obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 123 (656) (26 wrzesień), s. 3
882. **Charakter. 2. Pojęcie cnoty** / dr K. Fred [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 135 (668) (10 październik), s. 3
883. **Ze świata katolickiego** / Innocenty Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 164 (14 listopad), s. 3
884. **Rzecz o męstwie** / [redacja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 170 (703) (21 listopad), s. 3
885. **Prawo do czci** / I. M. Bocheński O. P. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 188 (721) (12 grudzień), s. 3
886. **Wspomnienie o O. Ledóchowskim** / I. M. Bocheński O. P. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press. - 1942, nr 194 (727) (19 grudzień), s. 3

1943

887. **Idiota** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 1 (736) (2 styczeń), s. 3
888. **Duch nowoczesny** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 18 (753) (23 styczeń), s. 3
889. **O służbie wojskowej** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 30 (765) (6 luty), s. 3
890. **Moralność bombardowania zabytków** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 36 (771) (13 luty), s. 3
891. **Wobec złych ludzi** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 42 (777) (20 luty), s. 3
892. **Ks. Biskup Gawlina w Ameryce odsłania tragedię Polaków w Rosji** / [redacja Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik

- Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 54 (789) (6 marzec), s. 3
893. **Medytacja Wschodu** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 60 (795) (13 marzec), s. 3
894. **Wspomnienia z Tun-Fun** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 66 (801) (20 marzec), s. 3
895. **Księga Joada** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 78 (813) (3 kwiecień), s. 3
896. **Rozmowa z Anglikiem o Polsce** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 84 (819) (10 kwiecień), s. 3
897. **Realista** / I. M. Bocheński OP. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 90 (825) (17 kwiecień), s. 3
898. **Maksymy kościelne** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 113 (848) (15 maj), s. 3
899. **Polska literatura religijna w W. Brytanii** / [redakcja I. M. Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 119 (854) (22 maj), s. 3
900. **Położenie Kościoła w Polsce okupowanej** / [redakcja I. M. Bocheński]. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 125 (860) (29 maj), s. 3
901. **Nuncjusz** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancерnej. - R. 3, 1943, nr 130 (865) (5 czerwiec), s. 3
902. **Po wojne** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish

- camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 136 (871) (12 czerwiec), s. 3
903. **Święty i świętoszek** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 141 (876) (19 czerwiec), s. 7
904. **Pytania i odpowiedzi** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 146 (881) (26 czerwiec), s. 3
905. **Polski zjazd katolicki** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 153 (888) (5 sierpień), s. 3
906. **Nabożeństwo za umarłych** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 164 (899) (17 lipiec), s. 3
907. **Bombardowanie Rzymu** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 170 (905) (24 lipiec), s. 3
908. **Na przyjazd biskupa** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 176 (911) (31 lipiec), s. 3
909. **Ołtarz i armata** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 194 (929) (21 sierpień), s. 3
910. **Międzynarodówka Kościelna** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 200 (935) (28 sierpień), s. 3
911. **Jeszcze o armacie** / I. M. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancernej. - R. 3, 1943, nr 206 (941) (4 wrzesień), s. 3
912. **Polska czy austriacka tradycja ?** / ppułk. J. P. D. ; wstępem i zakończeniem opatrzył o. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). – W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press /

- 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 212 (947) (11 wrzesień), s. 3
913. **W Ziemi świętej** / bp Józef Gawlina ; redakcja tekstu o. Bocheński. - (Rubryka : W Imię Boże). - W: Dziennik Żołnierza : polska prasa obozowa=The Polish Soldiers Diary : the polish camp press / 10 Brygada Kawalerii Pancerniej. - R. 3, 1943, nr 218 (953) (18 wrzesień), s. 3
914. **Zagadnienia aktualne** / I. M. Bocheński. - W: Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 2, nr 25 (czerwiec), s. 3-5, 10-27
915. **Koniec materializmu** / I. M. Bocheński. - W: Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 3, nr 26 (lipiec)
916. **Zasady nauki chrześcijańskiej o małżeństwie** / I. M. Bocheński. - W: Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 3, nr 26 (lipiec), s. 3-9
917. **Wiara** / I. M. Bocheński. - W: Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 6, nr 28 (październik), s. 3-28
918. **Pismo święte** / I. M. Bocheński. - W: Nauka Chrystusowa. - R. 4, 1943, z. 7, nr 29 (listopad), s. 3-28

1944

919. **The Polish Dominican Province today** / I. M. Bocheński. - W: New Blackfriars, ISSN 0028-4289. - Vol. 25, 1944, nr 292 (lipiec), s. 254-258
920. **Katolicycy komuniści** / I. M. Bocheński. - W: Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 28 (3 IX), s. 17-23
921. **Cnota ambicji** / I. M. Bocheński. - W: Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie połowe C. - R. 1, 1944, nr 156 (17 IX), s. 125-132
922. **O prasie religijnej** / I. M. Bocheński. - W: Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie połowe C. - R. 1, 1944, nr 214 (3 XII), s. 40-48
923. **Cywilizacja chrześcijańska** / I. M. Bocheński. - W: Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 41 (3 XII), s. 40-48
924. **O bezwzględności walki** / I. M. Bocheński. - W: Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej / Oddział Propagandy i Oświaty D-twa Armii Polskiej na Wschodzie. - R. 4, 1944, nr 42 (10 XII), s. 2

1945

925. **Wobec złych ludzi** / I. M. Bocheński. – W: Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 2, 1945, nr 12 (6 I), s. 34-39
926. **Porządny człowiek** / I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1945, nr 3 (15 II), s. 21-23
927. **Nowe dowody istnienia Boga** / I. M. Bocheński. – W: Gazeta Żołnierza (Bari) / Wojsko Polskie. Armia Polska na Wschodzie. Korpus Polski, 2. Oddział Kultury i Prasy. - R. 1, 1945, nr 50 (11 III), s. 65-69
928. **Św. Tomasz z Akwinu** / I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1945, nr 5 (15 III) ; nr 6 (1 IV), s. 37-55
929. **Uwagi barbarzyńcy** / I. M. Bocheński. – W: Dziennik Żołnierza APW [Dziennik Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie] / Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie. - Wydanie polowe C. - R. 2, 1945, nr 50 (25 III), s. 56-61

1946

930. **Filozofia śmierci** / I. M. Bocheński. – W: Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej. - 1946, nr 15 (14 IV), s. 2
931. **Widmo materializmu** / I. M. Bocheński. – W: W Imię Boże : dwutygodnik religijny 2 Korpusu (Włochy ; 1945). - 1946, nr 20 (11-17 VIII), s. 1-4

1947

932. **O filozofii Europy współczesnej** / J. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 1, 1947, nr 1 (18-24 V), s. 4 ; nr 2 (25-31 V), s. 4 ; nr 3 (1 VI), s. 4
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225572/edition/223895/content>
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225573/edition/223896/content>
933. **Unsere Katholische Universität : (zum kath. Universitätssonntag)** / I. M. Bochenski OP. – W: Orientierung : katholische Blätter für weltanschauliche Information (Zürich). - ISSN 0030-5502. - R. 11, 1947, nr 22 (31 XI), s. 205-207
<http://www.orientierung.ch/page.asp?DH=42>

1948

934. **X Congresso Internazionale di Filosofia di Amsterdam** / I. M. Bocheński. – W: Sapienza : rivista di filosofia e di teologia. - ISSN 0036-4711. - 1948, nr 1, s. 470-472
Tekst w języku włoskim.

935. **X Międzynarodowy Kongres Filozoficzny** / I. M. Bocheński. – W: Ruch Filozoficzny. - ISSN 0035-9599. - R. 16, 1948, nr 3-4, s. 77-79
936. **Der bolschewistische Katechismus** / Innocent Marie Joseph Bocheński. – W: Schweizer Rundschau : monatschrift für Geistesleben und Kultur. - ISSN 0251-3455. - T. 48, 1948, zeszyt 2, s. 237-244
Tekst w języku niemieckim.
937. **Jean Paul Sartre** / I. M. Bochenski. – W: Philosophisches Jahrbuch (Freiburg). - ISSN 0031-8183. - T. 58, 1948, s. 282-283
938. **Jeszcze o zgniętej Europie** / J. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 2, 1948, nr 34 / 67 (30 X), s. 3
<https://kpbk.umk.pl/dlibra/publication/225637/edition/223953/content>
939. **On analogy** / I. M. Bocheński. – W: The Thomist : a speculative quarterly review / Catholic University of America. - ISSN 0040-6325. - T. 11, 1948, nr 4, s. 424-447
940. **On the categorical syllogism** / I. M. Bochenski O. P. – W: Dominican Studies (Oxford). - ISSN 0950-5660. - 1948, vol. 1, s. 35-57
941. **Réflexions sur l'évolution de la Philosophie** / I. M. Bochenski. – W: Studia Philosophica (Basel), ISSN 2296-2883. - T. 8, 1948, s. 12-24
942. **Stan i potrzeby historii logiki formalnej** / J. M. Bocheński. – W: Przegląd Filozoficzny. - ISSN 1230-1493. - R. 44, 1948, s. 389-394
943. **Chronicle : Philosophy in Switzerland during and after the War** / by I. M. Bocheński, O.P. - W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - T. 22, 1948, nr 4 (October), s. 440-443
944. **Wstęp do teorii analogii** / I. M. Bocheński O.P. – W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 64-82
https://www.jstor.org/stable/43409069?read-now=1&refreqid=excelsior%3A4bf862dc2d152c2b4e111b3f971b5ee5&seq=1#page_scan_tab_contents

1949

945. **Gabriel Marcel** / von I. M. Bochenski. - W: Philosophische Jahrbuch / Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft (Bonn). - ISSN 0031-8183. - R. 59, 1949, s. 49-64
Tekst w języku niemieckim.
https://philosophisches-jahrbuch.de/wp-content/uploads/2018/12/PJ59_S59-64_Bochenski_Gabriel-Marcel.pdf
946. **L'etat et les besoins de l'histoire de la logique formelle** / I. M. Bochenski (Fribourg, Suisse). – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14, 1949, nr 2, s. 132
947. **Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu** / I. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki

- tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 22/101 (29 V), s. 1-2
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225834/edition/224239/content>
948. **Echa artykułu : „Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu” : [polemika z Adamem Żółtowskim]** / I. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 25/104 (9 VI), s. 3, 8
Odpowiedź na list Adama Żółtowskiego do Redakcji
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225837/edition/224242/content>
949. **Logical remarks on A-propositions** / I. M. Bochenski. – W: Dominican Studies (Oxford). - ISSN 0950-5660. - 1949, nr 2, s. 249-254
950. **O metodzie teologii w świetle logiki współczesnej** / Innocenty Bocheński. O.P. – W: Collectanea Theologica (Warszawa). - ISSN 0137-6985. - R. 21, 1949, nr 2-3, s. 171-192
951. **Ojciec Jacek Woroniecki** / I. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - 1949, nr 24 /103 (12 VI), s. 1-2
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225836/edition/224241/content>
952. **On the Syntactical Categories** / by I. M. Bochenski, O.P. – W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - T. 23, 1949, z. 3, s. 257-280
953. **Osiem uwag na marginesie** / I. M. Bocheński O.P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). – R. 3, 1949, nr 35/114 (28 VIII), s. 1
https://kpbc.umk.pl/Content/224252/ArchEmig_POPC_C06_10_1949_nr_35.pdf
954. **ABC tomizmu. [Rozdział] 6, Personalizm tomistyczny** / I. M. Bocheński O. P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 3, 1949, nr 41 /120 (9 X), s. 8-9
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/225853/edition/224258/content>

1950

955. **ABC tomizmu** / O. Innocenty Bocheński O. P. - W: Znak : miesięcznik. - ISSN 0044-488X. - R. 5, 1950, nr 4/25 (lipiec-wrzesień), s. 322-360
Bibliografia na stronach 358-360
<http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=66788&tab=3>
956. **Encyklika „Humani Generis” [Piusa XII, z dn. 12 VIII 1950]** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P. – W: Kultura (Paryż) . - ISSN 0023-5148. - 1950, nr 11/37, s. 6-11
Polemika : List do Redakcji [Kler katolicki Francji i jego stosunek do Polski] / Ks. Marcel Lévêque. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s. 158-159.
Polemika : List do Redakcji / Ks. Jan M. Szymusiak. – W : Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s.159-160

<http://static.kulturaparyska.com/attachments/36/d6/03f70958858e463829c963d85fb15ae2203b2036.pdf#page=5>

957. **The condition and the needs of the history of formal logic** / Inocenty M. Bochenski. – W: *Journal of Symbolic Logic*. - ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 1 (Marzec), s. 64
958. **O katolickości realizmu tomistycznego** / I. M. Bocheński. – W: *Gazeta Niedzielną : tygodnik katolicki (Londyn)*. - ISSN 1358-832X. - 1950, nr 124 (11 VI), s. 11
959. **On the philosophical interpretation of logic : an Aristotelian Dialogue** / P. Banks [pseudonim] J. I. M. Bocheński [nazwa]. – W: *Dominican Studies (Oxford)*. - ISSN 0950-5660. - Nr 3, 1950, s. 139-153
960. **On the categorical syllogism** / I. M. Bochenski. – W: *Journal of Symbolic Logic*. - ISSN 0022-4812. - Vol. 15, 1950, nr 2 (June), s. 140-141

1951

961. **Biblia i brewiarz** / I. M. [Inocenty Maria] Bocheński O. P. – W: *Kultura (Paryż)*. - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 1/39, s. 3-10
Projekt opracowania i wydania „Brewiarza polskości” dla emigracji polskiej
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/f5/87/d85913681b2cfe4a3fde07de1f6d1347da90b776.pdf#page=3>
962. **Non-analytical Laws and Rules in Aristotle** / I. M. Bochenski. – W: *Methodos : rivista trimestrale di Metodologia e di Logica Simbolica (Milano)*. - ISSN 0369-2361. - 1951, nr 3, s. 70-80
963. **On Soviet philosophy** / I. M. Bochenski. – W: *The Review of Politics / University of Notre Dame*. - ISSN 0034-6705. - T. 13, 1951, nr 3, s. 344-353
964. **Świat katolicki wobec prześladowań Narodów** / I. M. Bocheński. – W: *Orzeł Biały = (White Eagle) : Polska walcząca o wolność (Londyn)*. - ISSN 0030-607X. - R. 11, 1951, nr 44/487 (3 XI), s. 5, 8
<http://www.pbc.uw.edu.pl/2345/1/44.pdf>
965. **Świat katolicki wobec prześladowań narodów : umotywowanie wniosku na Międzynarodowym Kongresie Apostolstwa Świeckich Przedstawione przez O. I. M. Bocheńskiego O. P.** / I. M. Bocheński. – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn)*. - R. 5, 1951, nr 44/228 (4 XI), s. 2
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223434/edition/223434/content>
966. **Zarys Manifestu Demokratycznego** / I. M. Bocheński OP. – W: *Kultura (Paryż)*. - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 9 (47), s. 3-17
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/6d/e7/073ee8690671c1b85b30bfab46e1ad31660bdae6.pdf#page=3>

1952

967. **Bóg we filozofii J. P. Sartre'a** / I. M. Bocheński. – W: Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym). - ISSN 0418-1980. - R. 3, 1952, nr 4 (13), s. 470-479
968. **O uniwersytecie** / I. M. Bocheński O.P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 35/271 (31 VIII), s. 1-2
Odczyt wygłoszony na XVII Weekendzie Dyskusyjnym P.K.S.U. Veritas w Londynie w dniu 19 kwietnia 1952.
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223001/edition/221586/content>
969. **Wobec złych ludzi** / I. M. Bocheński O.P. – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 6, 1952, nr 42/278 (19 X), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223008/edition/221593/content>

1953

970. **Dziś i jutro** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 9/297 (1 III), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223027/edition/221612/content>
971. **Lodówka versus Prometeusz** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 10/298, s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223028/edition/221613/content>
972. **Prawdziwe średniowiecze** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 11/299, s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223029/edition/221614/content>
973. **Wilhelm Tell** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 12/300, s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223030/edition/221615/content>
974. **Metoda dialektyczna** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 13/301, s. 4
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223031/edition/221616/content>
975. **Że prawda jest względna** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953, nr 14-15/302-3, s. 3
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223032/edition/221617/content>
976. **Bałwochwalstwo** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny (Londyn). - R. 7, 1953,

- nr 16/304, s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223033/edition/221618/content>
977. **Miłość i altruizm** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 18/306 (3 V), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223034/edition/221619/content>
978. **Kinsey** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński].- (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 19/307, s. 1
O tzw. ankiecie profesora Alfreda Kinseya.
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223035/edition/221620/content>
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223036/edition/221621/content>
979. **Błachutyzm** / I. M. B. [Innocenty Maria Boicxheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 20/308 (17 V), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223037/edition/221622/content>
980. **O pożyteczności bolszewizmu** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 21/309 (24 V), s. 1, 4
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223038/edition/221623/content>
981. **Choroba** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 22/310 (31 V), s. 4
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223039/edition/221624/content>
982. **Przymierze** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 23/311 (7 VI), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223040/edition/221625/content>
983. **Poprawki do słownika** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 25/313 (21 VI), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223042/edition/221627/content>
984. **Trutka** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 7, 1953, nr 26/314 (28 VI), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223043/edition/221628/content>
985. **Philosophie et Sciences : conférence** / J. M. Bochenski. – W: *Studia Philosophica* (Basel). - ISSN 2296-2883. - 1953, nr 13, s. 11-18

1954

986. **Rozmowy** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P. - (Sed Contra). – W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 8, 1954,

nr 8/348 (21 II), s. 1

<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223077/edition/221764/content>

987. **Postępowcy** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). - W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 8, 1954, nr 9/349 (28 II), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223078/edition/221765/content>
988. **Postulat** / I. M. Bocheński O. P. - (Sed Contra). - W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 8, 1954, nr 11/351 (14 III), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223080/edition/221767/content>
989. **Nowe czasy** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). - W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 8, 1954, nr 12/352 (21 III), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223081/edition/221768/content>
990. **Książd Prymas a strajki** / I. M. B. [Innocenty Maria Bocheński]. - (Sed Contra). - W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-społeczny* (Londyn). - R. 8, 1954, nr 13/353 (28 III), s. 1
<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223082/edition/221769/content>

1955

991. **Communications sur la logique médiévale** / I. M. Bochenski (Fribourg). - The Amsterdam meeting of the Association for Symbolic Logic. - W: *The Journal of Symbolic Logic*. - ISSN 0022-4812. - T. 20, 1955, z. 1 (March), s. 90-91
<https://www.jstor.org/stable/2268108?refreqid=excelsior%3A09245e025296c16a6c48b1086d05e2a2>

1956

992. **Gedanken zur mathematisch-logischen Analyse der Analogie** / von I. M. Bochenski. - W: *Studium Generale : Zeitschrift für die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden* (Heidelberg). - ISSN 2510-0254. - R. 9, 1956, z. 3, s. 121-125
993. **The Problem of Universals** / I. M. Bocheński, Alonzo Church, Nelson Goodman. - W: *The Philosophical Review*. - ISSN 0031-8108. - T. 67, 1956, nr 3, s. 421-424
994. **The Problem : Scholastic and Aristotelian Logic** / I. M. Bochenski. - W: *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*. - ISSN 0065-972X. - 1956, nr 30, s. 112-117
995. **Scholastic and Aristotelian Logic** / J. M. Bocheński. - W: *Proceedings of the American Catholic Philosophical Association*. - ISSN 0065-7638. -

- T. 30, 1956, The Role of Philosophy in the Catholic Liberal College, s. 112-117
996. **Śp. Jan Łukasiewicz** / Innocenty M. Bocheński O. P. – W: Duszpasterz Polski Zagranicą (Rzym). - ISSN 0418-1980. - R. 7, 1956, 3, 28 s. 200-202
Przedruk : Życie : tygodnik (Londyn ; 1947-1959). - 1956, nr 33 (477)

1957

997. **Chrześcijaństwo a rewolucja** / I. M. Bocheński. – W: Biuletyn Informacyjny SPK [Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] / SPK. Koło w Newark. - 1957, nr 1/39, s. 3-4

1958

998. **Apel do sowietologów [o współpracę z Ost-Europa Institut we Fryburgu]** / J. M. [Józef Maria] Bocheński O.P. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1958, nr 7/129-8/130, s. 183
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/cc/71/7ac0c68af53a417654a8629bd4d3dc356afc4a79.pdf#page=105>
999. **On Communist Ethics** / I. M. Bochenski. – W: The Columbia Review / Columbia Society of American Students (Fribourg). - ISSN 0740-5391. - 1958, nr 4 (April), s. 17-22
1000. **Probleme der gegenwärtigen Logik** / J. M. Bocheński. – W: Die Deutsche Universitätszeitung. - ISSN 0174-9137. - 1958, nr 13 (2), s. 74-79

1959

1001. **Einführung in die sowjetische Philosophie der Gegenwart** / J. M. Bochenski. – W: Aus Politik und Zeitgeschichte : beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ (Bonn). - ISSN 0479-611X. - T. 45, 1959 (4 XI), s. 593-617

1960

1002. **Philosophy Studies. Subject, Object, and Organisation** / Joseph M. Bochenski. – W: Soviet Survey : a quarterly review of cultural trends / Congrès pour la liberté de la culture (Paris). - 1960, nr 1 (Januar-March), s. 64-74

1961

1003. **On Soviet Studies** / J. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. 1-11. - (Sovietica ; 7)

1004. **Preface** / J. M. Bochenski. – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. VII-VIII. - (Sovietica ; 7)
1005. **Soviet Logic** / J. Bochenski. – W: *Studies in Soviet Thought*: a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - 1961, nr 1, s. 29-38. - (Sovietica ; 7)

1962

1006. **A Study in Many-Valued Logic** / L. H. Hackstaff, J. M. Bocheński. – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 1 (Marzec), s. 37-48
1007. **Preface** / I. M. Bochenski. - W: *Bibliography of Soviet Work in the Field of Logic and the Foundations of Mathematics, from 1917- to 1957* / by Guido Küng. – W : *Notre Dame Journal of Formal Logic*. - ISSN 0029-4527. - T. 3, 1962, nr 1, s. 1-4
1008. **The Three Components of Communist Ideology** / J. Bochenski. – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 1 (March), s. 7-11
1009. **Logic, dialectical and other** / J. M. Bocheński. - (Notes and comments). – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 4 (December), s. 321
1010. **On Ideology** / J. M. Bocheński. - (Notes and comments). – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 2, 1962, nr 4 (December), s. 325

1963

1011. **Der freie Mensch in der Auseinandersetzung zwischen West und Ost** / Joseph M. Bochenski. – W: *Aus Politik und Zeitgeschichte* : beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament”(Bonn). - ISSN 0479-611 X. - 1963, nr 23, s. 3-12
1012. **Fondements philosophiques du marxisme-léninisme** / R.-P. Bocheński. – W: *Revue économique et sociale* : bulletin de la Société d'études économiques et sociales (Lausanne). - ISSN 0035-2772. - T. 21, 1963, nr specjalny (Avril) : La Suisse, l'URSS et l'Europe orientale, s. 17-25
Note bibliographique s. 25.
<https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=res-001:1963:21::294#294>
1013. **Ideology, power-politics and dialectics** / J. B. [Joseph Bochenski], E. L., T. B., Wolfhart Boeselager and R. D. G. - (Notes and Comments) – W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 1, s. 53-55
1014. **Philosophie soviétique** / J. M. Bochenski. – W: *La Table Ronde* (Paris ;

- 1948-1969). - ISSN 0980-4501. - R. 16, 1963, nr 185 (Juin) nr specjalny : Vie intellectuelle en U.R.S.S., [15 stron]
- IOI5. **Research in Soviet Philosophy at the Fribourg Institute of East-European Studies 1958-1963** / Joseph M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 4, s. 294-321
Bibliografia na stronach 314-321.
Tekst w języku angielskim.
- IOI6. **Soviet Philosophy : Past, Present and Prospects for the Future** / J. M. Bocheński. – W: The American Journal of Jurisprudence. – ISSN 0065-8995. – T. 8, 1963, nr 1 (June), s. 7-20
<https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/8/1/7/149890>
- IOI7. **Soviet Philosophy : Past, Present and Prospects for the Future** / J. M. Bochenski. – W: Natural Law Forum (Notre Dame). - ISSN 0199-9702. - 1963, nr 91, s. 7-20
https://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum/91/
- IOI8. **Why studies in Soviet philosophy?** / J. M. Bocheński. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 3, 1963, nr 1, s. 1-10

1964

- IOI9. **Bücher für die Universität Nouva Fribourg** / J. Bochenski O. P. - (Stadt Freiburg) – W: Freiburger Nachrichten. -, ISSN 1660-959X. - R. 111, 1964, nr 262 (11 XI), s. 6
www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=FZG19641111-01.2.34
- IO20. **Humanismus und Kommunismus** / Joseph M. Bochenski. – W: Schweizer Rundschau. - ISSN 0251-3455. - 1964, nr 12, s. 709-717
- IO21. **Toward a Systematic Logic of Communist Ideology** / Józef M. Bocheński. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 4, 1964, nr 3, s. 185-205

1965

- IO22. **On partijnost' in philosophy. I** / Joseph M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 5, 1965, nr 1-2 (Juni), s. 1-11
- IO23. **De-Stalinization and De-Khrushchevization** / J. M. B. [Joseph M. Bochenski]. – (Notes and Comments). - W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 5, 1965, nr 1-2 (Juni) , s. 81-82

- IO24. **Misunderstandings** / J. B. [Joseph M. Bochenski]. - (Notes and Comments). - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 5, 1965, nr 4 (December), s. 314-317

1966

- IO25. **L'autonomie de l'université : Discours** / J. Bochenski ; traduit de l'allemand Recteur, Univ. Fribourg. - W: *Schweizerische Hochschulzeitung*. - ISSN 1421-3583. - T. 39, 1966, z. 2, s. 67-77
- IO26. **On philosophical dialogue** / Joseph M. Bochenski. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 6, 1966, nr 4, s. 243-259

1967

- IO27. **On Praxis** / J. M. Bocheński. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 1, s. 62-65
- IO28. **Sof'ja Aleksandrovna Janovskaja** / I. M. Bochenski. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 7, s. 66-67
- IO29. **Discussion : Thomism and Marxism-Leninism** / Joseph M. Bocheński. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 2 (Juni), *Trends and Perspectives in Current Soviet and East-European Philosophy*, s. 154-168
- IO30. **Bibliographie der Sowjetischen Philosophie = Bibliography of Soviet Philosophy** / J. M. Bocheński. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 7, 1967, nr 3 (Sept.), s. 256-267

1968

- IO31. **The Great Split** / J. M. Bocheński. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 8, 1968, nr 1 (March), s. 1-15
- IO32. **Bemerkungen zum Begriff "Sowjetphilosophie"** / J. M. Bochenski. - (Notes and Comments). - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 8, 1968, nr 2-3, s. 195-197

1970

- IO33. **A Problem of policy** / Joseph M. Bochenski. - W: *Studies in Soviet Thought* : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - R. 10, 1970, nr 1, s. 59-61

1971

1034. **Rycerz Niepokalanej w rzeczywistości** / I. M. [Innocenty Maria] Bocheński O. P. - (O religii bez namaszczenia). – W: Kultura (Paryż) . - ISSN 0023-5148. - 1971, nr 10/289, s. 73-88.
Dotyczy O. Maksymiliana Kolbego.
Przedruk artykułu z „Buntu Młodych”, 1935.
<http://static.kulturaparyska.com/attachments/82/43/afcf8606536e75094bb7727b38da6faed8a3912.pdf#page=38>

1972

1035. **Der zeitgenössische Marxismus** / Joseph M. Bochenski. – W: Bulletin / Schweizerische Kreditanstalt (Zürich). - ISSN 1022-5714. - T. 78, 1972, nr 2 (Februar), s. 38-41

1973

1036. **S. A. Janovskaja** / Joseph M. Bochenski. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 13, 1973, nr 1-2, s. 1-10

1974

1037. **Logic and Ontology** / I. M. Bochenski. – W: Philosophy East and West. - ISSN 0031-8221. - T. 24, 1974, nr 3, s. 275-292

1975

1038. **Gibt es einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus?** / Joseph M. Bochenski. – W: Unipac. - 1975, nr 8 (2 VI), s. 2-7

1977

1039. **Es gibt parapsychische Erscheinungen** / Joseph M. Bochenski. – W: Schweizer Rundschau (Einsiedeln). - ISSN 0251-3455. - 1977, nr (24 X), s. 10-11
1040. **Sobre el neomarxismo** / Joseph M. Bocheński. – W: La Nación (Buenos Aires). - ISSN 0325-0946. - 1977, sektion 4 (novembre 27), s. 1
Tekst w języku hiszpańskim.

1978

- IO41. **Der 16. Weltkongress im Spiegel der Presse : Plenarsitzung VII, Erfolge und Grenzen der Mathematisierbarkeit - Succès et limites de la mathématisation - The Successes and Limitations of Mathematization Donnerstag/Jeudi/Thursday, 31. 8. 1978, 9.00-12.30...** / J. M. Bochenski. – W: Kongreszeitung : Informationen über den 16. Weltkongreß für Philosophie vom 27. 8. bis 2. 9. 1978 in Düsseldorf. - 1978, 31 August, s. 3
- IO42. **Reflexions sur la philosophie moderne** / Joseph M. Bochenski. – W: Philosophes critiques d'eux-mêmes = Philosophers on their own work = Philosophische Selbstbetrachtungen / publ. sous les auspices de la Fédération internationale des sociétés de philosophie (Bern). - ISSN 0171-7413. - R. 4, 1978, s. 47-72

1980

- IO43. **Autorytety kościelne a sprawa ks. Künga** / Innocenty Maria Bocheński O.P. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1980, nr 3/390, s. 7-10
Polemika : List do Redakcji / Joachim Georg Görlich. – W : Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1980, nr 6/393, s. 156-157
<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1980>
- IO44. **O sensie życia** / J. M. Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1980, nr 1/388-2/389, s. 3-16
Rozdział z przygotowywanej książki.
<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1980>

1981

- IO45. **Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków)** / Jan Józef Lipski. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1981, nr 10/409, s. 3-29
Wydane przez NOW-ą, jako 144 pozycja, czerwiec 1981.
Głosy polemiczne : Inocenty Maria Bocheński – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1981, nr 12/411, s. 89-90
- IO46. **Reflections : childhood...education...philosophy** / Eric A. Havelock, Stephen Leacock, J. M. Bochenski, E. Paul Torrance, Martin Buber, Andre Gide. – W: Thinking : The Journal of Philosophy for Children. - ISSN 0190-3330. - T. 3, 1981, nr 1, s. 17-19
Zawiera m.in. : On Philosophical Objectives / J. M. Bochenski. -1995 S. 17 ;
cytat z : On Philosophical Dialogue.

1983

1047. **Er glaubte an das Paradies auf Erden** / Joseph M. Bochenski. – W: Brückenbauer (Garbsen). - ISSN 1432-9719. - 1983, nr 10/21 (9 IV), s. 3
1048. **Sur quelques problèmes structurels de la responsabilité** / J. I. M. Bocheński. – W: Epistemologia : Rivista Italiana di Filosofia della Scienza = An Italian Journal for the Philosophy of Science. - ISSN 0392-9760. - T. 6, 1983, zeszyt specjalny : La responsabilité de la science, s. 73-78

1984

1049. **Religionsphilosophie als Logik der Religion** : eröffnungs-vortrag des 8. Internationalen Wittgensteins Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 1983 / Joseph Maria Bocheński. – W: Information Philosophie. - ISSN 1434-5250 - R. 12, 1984, z. 4, s. 6-19

1985

1050. **Filozofia a światopogląd** / Innocenty Maria Bocheński OP. – W: Znak : miesięcznik. - ISSN 0044-488X. – R. 37, 1985, nr 5 (366), s. 3-17
Odczyt wygłoszony w Sachaen (Liechtenstein) dnia 8 września 1984 roku na sympozjum pt. Dzisiejsze zadania filozofii chrześcijańskiej – w języku niemieckim, zredagowany następnie przez autora w języku polskim.
<http://mbc.malopolska.pl/Content/62983/366.pdf>
1051. **Marx in the Light of Modern Logic** / J. I. M. Bocheński. – W: Center Journal. - ISSN 0730-0069. - 1985, nr 4/4, s. 9-21
1052. **O światopoglądzie** / I. M. Bocheński. – W: Biuletyn Katolickiej Misji Polskiej w Szwajcarii. - 1985, nr 2/200 (Maj), s. 6-14
1053. **Przeciw humanizmowi** / Innocenty Maria Bocheński OP. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148 - 1985, nr 11/458, 1985, s. 28-41
<https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/bc/e3/9efc629887155c17f068517df786432d848e9545.pdf#page=16>
1054. **Zur Ethik der Tierversuche** / Joseph M. Bochenski. – W: Sandoz Bulletin (Deutsche Ausgabe). - ISSN 1422-2477. - R. 21, 1985, nr 75, s. 4-8

1986

1055. **The Concept of the Free Society** J. M. Bocheński. – W: The Monist. - ISSN 0026-9662. - T. 69, 1986, nr 2 (1 IV), Logic and Philosophy, s. 207-215
1056. **Zur Ethik der Tierversuche** / Joseph M. Bochenski. – W: Die Pharmazeutische Industrie. - ISSN 1616-7074. - Nr 48, 1986, s. 219-222

1987

1057. **Autonomia uniwersytetu** / Józef M. Bocheński. – W: Znaki Czasu. - ISSN 0208-9890. - 1987, nr 6/2, s. 47-56
1058. **Koło krakowskie** / Józef M. Bocheński OP. – W: Życie Literackie. - ISSN 0591-2369. - 1987, nr 45 (8 XI), s. 12
1059. **O filozofii analitycznej** / Józef M. Bocheński ; przekład Dariusz Gabler. – W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 35, 1987, z. 1, s. 137-146
Wykład inauguracyjny na 10 Sympozjum Wittgensteinowskim w 1985 r.
1060. **O nieprawych tyranach** / Józef M. Bocheński OP. – W: Wiadomości : tygodnik NSZZ „Solidarność”. Region Mazowsze. - 1987, nr 258/38 (8 XI), s. 1
1061. **O prasie religijnej Wojska Polskiego 1940-1945** / J. Bocheński. – W: Duszpasterz Polski za Granicą. - R. 38, 1987, nr 1, s. 7-11

1988

1062. **Co logika dała filozofii?** / Innocenty M. Bocheński. – W: Studia Filozoficzne. - ISSN 0039-3142. - 1988, nr 6-7 (271-272), s. 7-13
1063. **Logika a filozofia religii** / Józef M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1988, nr 2 (174), s. 23-31
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=597>
1064. **O nawrocie w filozofii** / I[nnocenty] M[aria] Bocheński. – (Kronika kulturalna). - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1988, nr 11/494, s. 135-138
<https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/e2/bd/bb206d926047936b38ac16505c7f791e2ca42ce7.pdf#page=69>
1065. **O nieprawych tyranach** / Innocenty Maria Bocheński. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1988, nr 1/484-2/485, s. 3
Fragment wykładu Ojca Innocentego Bocheńskiego w warszawskim Kościele Św. Krzyża.
Przedruk z: „Wiadomości”: tygodnik NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. - 1987, nr 258.
1066. **Sto zabobonów : fragmenty** / Józef M. Bocheński. - W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1988, nr 2 (174), strony 32-43
Fragmenty pochodzą z książki: Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów / Józef M. Bocheński. - Paryż, 1987.
Recenzja : Jajko miejscami świeże / Tadeusz Żychiewicz. - W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1988, nr 3-4(175-176), strony 159-166
1067. **W sprawie Bożycy** / J. M. Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-

5148. - 1988, nr 3/486, s. 129-136

Nauka o Bogu.

<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1988>

1989

1068. **101 zabobon** / Józef M. Bocheński. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - R. 17, 1989, nr 4 (188), s. 91-92
Posłowie do wydania polskiego. – W: Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów. - Wyd. 2 popr. i uzup. o posłowie autora. - Warszawa : In Plus, 1988. - S. 72
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=634>
1069. **Die fünf Wege** / Joseph M. Bochenski OP. – W: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg. - ISSN 0016-0725. - R. 36, 1989, z. 3, s. 235-265
<http://doi.org/10.5169/seals-761141>
1070. **Kościół katolicki w Polsce** / Józef M. Bocheński. – W: Antyk (Komorów). - ISSN 0867-7085. - 1989, nr 7 , s. 14-18
1071. **O filozofii analitycznej** / J. M. Bocheński. – W: Odra : miesięcznik społeczno-kulturalny (Wrocław ; 1961-). - R. 29, 1989, nr 6 (333), Czerwiec 1989, s. 35-43
1072. **Obituary :Thomas J. Blakeley (1931-1989)** / Joseph M. Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 38, 1989, z. 3 (X), s. 259-260
1073. **On authority** / J. M. Bochenski. – W: South African journal of philosophy = Suid-Afrikaanse tydskrif vir wysbegeerte. - ISSN 0258-0136. - T. 8, (1989), nr 2, s. 61-66
1074. **On the „Formal” in „Formal Logic”** / Joseph M. Bochenski. – W: Epistemologia : Rivista Italiana di Filosofia della Scienza = An Italian Journal for the Philosophy of Science. - ISSN 0392-9760. - T. 12, 1989, zeszyt specjalny : Logica e ontologia.
1075. **Przeciw humanizmowi** / Józef M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1989, nr 11-12, 66-78

1990

1076. **Afterword : The Spiritual Situation of the Age** / Joseph M. Bochenski ; translated from Polish by Edward M. Świdorski. – W: Studies in Soviet

- Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 40, 1990, nr 1-3, Ideology and Perestrojka (Aug.-Nov.), s. 257-266
1077. **Duchowa sytuacja czasu** / J[ózef] M[aria] Bocheński. – (Kronika kulturalna). - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1990, nr 3/510, s. 116-124
<https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/e1/c5/2c176820dad28250a5b6fffc2d2089fc242c76d.pdf#page=60>
1078. **Filozofia religii** / Józef M. Bocheński. – W: Głos : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny (Warszawa). - ISSN 0866-9325. - 1990, nr 60-61, nr 83-90
1079. **O filozofii analitycznej** / Józef Maria Bocheński. – W: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. - ISSN 0035-9599. - T. XLVII, 1990, nr 1, s. 35-41
1080. **Pięć myśli** / Józef Maria Bocheński ; tłumaczył Marek Węclawski. – W: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / pod redakcją Jerzego Pietrzaka. - Poznań ; Warszawa : Księgarnia św. Wojciecha, 1990-1991. - Zeszyt 2, 1990. – S. 19-27
1081. **The spiritual situation of the age** / Joseph M. Bocheński ; [translated from Polish by Edward Michael Swiderski]. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 40, 1990, s. 257-266

1991

1082. **Did we not waste our time?** / Joseph Bochenski. – W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 42, 1991, z. 3, s. 295-302
1083. **Mój komentarz** / Józef Maria Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1991, nr 7/526-8/527, s. 11-13
Dotyczy artykułu : Państwo wyznaniowe? / Czesław Miłosz. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1991, nr 7/526-8/527, s. 3-11
Przedruk z : „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1991 roku.
1084. **O moralności, etyce i mądrości** / [Innocenty] M[aria] Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. -1991, nr 7/526-8/527, s. 131-138
1085. **O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - T. 27, 1991, nr 2, s. 103-107
1086. **W obronie cywilizacji chrześcijańskiej** / J. M. Bocheński. – W: Antyk (Komorów). - ISSN 0867-7085. - 1991, nr 8, s. 53-60

1992

1087. **Bogobojność** / Józef M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - R. 20, 1992,

nr 1 (221), s. 102-105

<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=676>

1088. **O kontekstualizmie i sceptycyzmie** / J. I. M. Bocheński. – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - T. 20, 1992, z. 1-2, s. 7-20
1089. **Rady Starego Filozofa** / Józef M. Bocheński OP. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 013-480X. - R. 20, 1992, nr 9 (229), s. 89-90
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/741?tab=1>
1090. **Zabobony powszechne** / Józef [Innocenty Maria] Bocheński. – W: Nowy Świat. - ISSN 0867-7611. - 1992, nr 203 (9-30 VII), s. 8

1993

1091. **Co to znaczy być Polakiem?** / J[ózef] M[aria] Bocheński. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1993, nr 4/547, s. 3-18
<https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/00/b7/8b44a22cd7b23aad341295180ad58770f711d571.pdf#page=3>
List do Redakcji / Jan A. Tomaszewicz. – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1993, nr 9/552, s. 174-175
Na marginesie rozważań o religijności Polaków.
1092. **O konstytucji** / wypowiedzi : Zbigniew Brzeziński, Jerzy Giedroyc, Józef Maria Bocheński. - W: BP Biuletyn Polityczny / Instytut Polityczny, Polskie Forum Republikańskie (Warszawa). - ISSN 1230-8897. - 1993, nr 1, s. 14-15
1093. **On logical „relativism”** / Joseph Bocheński. – W: Axiomathes. – ISSN 1122-1151. – T. 4, 1993, zeszyt 2, s. 193-209
1094. **Siedem fragmentów ze „Stu zabobonów** / Józef M. Bocheński. – W: Prakseologia. - ISSN 0079-4872. - 1993, nr 3-4, s. 17-27

1995

1095. **Koło Krakowskie** / Józef M. Bocheński. - W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - 1995, z. 1, s. 23-31
1096. **Miłość ojczyzny** / Józef M. Bocheński. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293, s. 6
1097. **Nekrolog R. I. P. M. [J. I. M.] Bocheńskiego OP, profesora zwyczajnego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Fryburskiego, byłego dziekana Wydziału etc., etc., napisany przez niego samego i uzupełniany stosownie do nowych wydarzeń w jego życiu** / Józef M. Bocheński ; tłumaczył Czesław Porębski. – W: Znak : miesięcznik. - ISSN 0044-488X. - R. 47, 1995, nr 6, s. 105-112
1098. **O kilku zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności** / Józef

M. Bocheński ; tłumaczył Korneliusz Policki. – W: Prakseologia. - ISSN 0079-4872. - 1995, nr 1-2, s. 9-13

Streszczenie w języku angielskim.

1099. **O śmierci / Józef (Innocenty Maria).** – W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - 1995, nr 36, s. 15 : ilustracja
1100. **Polonia / Józef M. Bocheński.** – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr 293, s. 10, 11, 12
1101. **Rozkosze fruwania / Józef M. Bocheński.** – W: Gazeta Polska : tygodnik (Warszawa ; 1993). - ISSN 1230-4581. - 1995, nr 7 (6 II), s. 17

1996

1102. **O prawie do śmierci z wyboru / T[adeusz] Kotarbiński, Chr[istiaan N.] Barnard, J[ózef] M[aria] Bocheński, Marian Brandys, Witold Gombrowicz.** – W: Bez Dogmatu. - ISSN 1231-1162. -1996, nr 24, s. 12
1103. **O religii / Józef M. [Maria] Bocheński.** – W: Bez Dogmatu. - ISSN 1231-1162. - 1996, nr 24, s. 12

2000

1104. **O niektórych zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności / J. I. M. Bocheński.** – W: Dom Ekonomisty : biuletyn naukowo-informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Katowice). - ISSN 1507-1383. - 26, 2000, nr 2, s. 4-8

2001

1105. **Nasza odpowiedzialność / Józef Maria Bocheński ; opracował Grzegorz Eberhard.** – W: Arcana : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - 2001, nr 5, s. 18-22

2002

1106. **O niektórych zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności / Józef M[aria] Bocheński ; tłumaczył z języka francuskiego Korneliusz Policki.** – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. – R. 30, 2002, z. 4, s. 137-141

2007

1107. **Nawet bez szans zwycięstwa / J. M. Bocheński.** – W: Myśl Polska : tygodnik

poświęcony życiu i kulturze narodu (Warszawa , 2005). - ISSN 1733-909X.
- 2007, nr 38, s. 12

- II08. **Uwagi o śmierci** / O. Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995), założyciel PMK. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2007, nr 434 (listopad), s. 26 : portret kolorowy.
<http://docplayer.pl/5257887-Wiadomosci-wiadomosci-wiadomosci-wolnosc-kryzami-sie-mierz-y-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii.html>

2008

- II09. **Pierwsze przykazane** / O. Józef I. M. Bocheński, OP. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2008, nr 439 (kwiecień), s. 24 : portret.
<https://docplayer.pl/2755499-Wiadomosci-wiadomosci-wiadomosci-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii-polskie-duszpasterstwo-katolickie-w-szwajcarii.html>

2009

- II10. **Lewica, religia, sowietologia** / Józef Maria Bocheński ; [opracował] Piotr Lisiewicz. – W: Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. - ISSN 1895-4960. - 2009, [nr] 12, s. 35-37
Fragment książki.
- II11. **O patriotyzmie** / Józef Bocheński ; [opracował] Piotr Lisiewicz. – W: Nowe Państwo. - ISSN 1231-4765. - 2009, [nr] 1, s. 47-53.
Fragment książki.

2010

- II12. **Męstwo, honor, wielkoduszność** / Józef Bocheński ; [opracował] Piotr Lisiewicz]. – W: Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. - ISSN 1895-4960. - 2010, [nr] 1, s. 37-38
Fragment książki „Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska”.
- II13. **O filosofické interpretaci logiky : aristotelský dialog** / P[Paul] Banks [pseudonim] Joseph M. Bochenski [nazwa] ; z angličtiny přeložili Monika Gliňská a David Černý. – W: Studia Neoaristotelica : A Journal of Analytic Scholasticism. – ISSN 1214-8407. – T. 7, 2010, nr 2, s. 197-210
Tekst w języku czeskim.
Tytuł oryginału : **On the Philosophical Interpretation of Logic : an Aristotelian Dialogue.**

2012

- III4. **O kategoriach syntaktycznych** / Innocenty Maria Bocheński. – W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - R. 20, 2012, nr 3, s. 141-159

2016

- III5. **De Virtuti Militari : zarys etyki wojskowej** / Józef Bocheński. – W: Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia. - ISSN 1895-4960. - 2016, nr 7, s. 65-69

5. Wywiady 1981

- III6. **Poza logiką jest tylko nonsens : rozmowy z ojcem profesorem ... [Wywiad]** / I. M. Bocheński ; rozmawiał Tadeusz Szyma. – W: Tygodnik Powszechny. - ISSN 0041-4808. - R. 35, 1981, nr 49 (6 XII), s. 1-3

1982

- III7. **Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już tylko nonsens [Wywiad]** / z ojcem Innocentym Maria Bocheńskim OP rozmawia ks. Dariusz Gabler. – W: Znak : miesięcznik. - ISSN 0044-488X. - R. 34, 1982, nr 3 (328), s. 82-89

1988

- III8. **O nacjonalizmie i Polakach [Wywiad]** / z ojcem Innocentym Józefem Marią Bocheńskim rozmawia Marian Przeciszewski. - Fryburg 30 września 1988. – W: Ład : katolicki tygodnik społeczny (Warszawa). - ISSN 0208-7723. - R. 6, 1988, nr 46/215 (13 XI), s. 1, 7 : portret

1987

- III9. **Joseph-Marie Bochenski : Bedeutung der Philosophie in unserer Zeit [Interview]** / Joseph-Marie Bochenski ; [Interview] von Alois Griching. - Brig : [éditeur non identifié], 1987. - 1 cassette sonore (80 min.)
- III20. **Kto fabrykuje system filozoficzny, ten dramat układu, a nie naukę uprawia [Wywiad]** / Dariusz Gabler. – W: Znaki Czasu. - ISSN 0208-9890. - 1987, nr 6/2, s. 41-46

1988

- II21. **Między logiką a wiarą** / z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. - Warszawa : Noir sur Blanc, 1988. - 305, [1] strona, 8 stron tablic ; 24 cm
ISBN 2-88250-006-8
- II22. **W szkole Profesora Bocheńskiego OP : rozmowy autoryzowane : październik/listopad 1987** / Józef Innocenty M. Bocheński ; tekst autoryzowany na podstawie wywiadu udzielonego o. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP oraz wypowiedzi o. Bocheńskiego podczas spotkania z braćmi, studentami Kolegium dominikanów w Krakowie opracowała Izabella Sariusz-Skąpska. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - R. 16, 1988, nr 2 (174), s. 3-22
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=681>

1989

- II23. **„Priwislienije”. Rozmowa z ojcem Józefem Marią Bocheńskim [Wywiad]** / Józef Maria Bocheński ; rozmawiał Radosław Januszewski. - (O religii bez namaszczenia) – W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1989, nr 9/504, s. 102-108
Przedruk z : „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” (PWA). - 1989, nr 198.
<http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1989>
- II24. **Tajemnica - to nie znaczy bełkot [Wywiad]** / z ojcem J. M. Bocheńskim rozmawia ks. Dariusz Gabler. – W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1989, nr 4(188) , s. 86-91
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=634>

1990

- II25. **Entre la logique et la foi : entretiens avec Joseph M. Bocheński [Wywiad]** / recueillis par Jan Parys ; traduit du polonais par Éric Morin-Aguilar. - Montricher : Les Éditions Noir sur Blanc, 1990. - 351, [4] stron, 8 stron tablic : ilustracje ; 24 cm
Traduit de : Między logiką a wiarą : z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys.
ISBN 2-88250-014-9

1991

- II26. **Jedyna żywa cywilizacja - cywilizacja europejska** / rozmowa Małgorzaty Bocheńskiej z Józefem M. Bocheńskim. – W: Antyk (Komorów). -

ISSN 0867-7085. - 1991, nr 8, s. 44-52

- II27. **„Nie jestem mędrcom”** / rozmowa Anny Retmianiak z Ojcem Józefem M. Bocheńskim. – W: Polskie Radio 1991. - Nagranie : 25.12.1991. - Czas : 24 min. 42 sek.

1992

- II28. **Z Józefem Maria Bocheńskim - o miejscu Polski we współczesnej Europie** / rozmawiali Jan Gocel, Adam Kaliński, Mariusz Dąbrowski. – W: Polskie Radio. - 1992. - Nagranie : 11.04.1992. - Czas : 21 min. 52 sek.
- II29. **Für eine Kultur des rationalen Arguments : Professor Joseph Bochenki, Freiburg, wird 90 Jahre alt [Wywiad]** / Joseph Bocheński ; interview Maria Graczyk. - W: Freiburger Nachrichten und Anzeiger für die westliche Schweiz. - R. 129, 1992, nr 200 (29 VIII), s. 14+Lebenslauf mit imposanten Zahlen, s. 14 : portret.
<https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=FZG19920829-01.2.99&e=---199-de-20-FZG-1--img-txIN-Freiburger+Nachrichten+29.+August+1992-ARTICLE-----0----->
- II30. **Między logiką a wiarą** / z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. - Wydanie 2. - Paris : Éditions Noir sur Blanc, 1992. - 327, [1] stron ; 24 cm
- II31. **Poza logiką jest tylko nonsens! [Wywiad]** / Józef M. Bocheński ; rozmowę przeprowadzili Lech Dymarski, Andrzej Gelberg, Robert Terentiew. – W: Tygodnik Solidarność. - ISSN 0208-8045. - 1992, nr 5, s. 1, 11

1993

- II32. **Il maestro di coloro che sanno** / z Ojcem Profesorem Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jarosław Kozak. - Fribourg : [brak wydawcy], 1993. - 21 stron ; 21 cm
- II33. **O Fryburgu i autonomii uniwersytetu [Wywiad]** / Alojzy Czech. – W: Przegląd Akademicki. - ISSN 0867-8502. - 1993, nr 14/35, s. 18

1994

- II34. **SEMPOL : o polskim seminarium we Fryburgu Szwajcarskim** / z ojcem Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jarosław Kozak. – W: Edukacja Filozoficzna. - ISSN 0860-3839. - Vol. 18, 1994, s. 99-108
Fragment książki : Mistrz tych, co wiedzą : rozmowy fryburskie.

1995

- II35. **Przykazanie samorządu [Wywiad]** / Józef M. Bocheński ; rozmowę przeprowadził Paweł Winiewski. – W: Wprost. - ISSN 0209-1747. - 1995, nr 2, s. 68-69
Rola filozofii we współczesnym świecie.

2001

- II36. **Mezi logikou a vírou : [rozhovory]** / s Józefem Bocheńským rozmlouvá Jan Parys ; [preložené Jiří Ogrocký]. - 1. vydání. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 291 stran ; 21 cm. – (Edice Osobnosti)
Tytuł oryginału : **Między logiką a wiarą.**
ISBN 80-85947-74-9
<http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:80a6abf0-6b3a-11e5-b4b4-005056827e51?page=uuid:8cb656d0-7976-11e5-8f50-001018b5eb5c>

2003

- II37. **Kultura racjonalnej argumentacji [Wywiad]** / Józef Maria Bocheński ; rozmowę przeprowadziła Maria Graczyk ; tłumaczył z niemieckiego Mariusz Grygianiec. – W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - 2003, nr 3-4, s. 163-167
Streszczenie w języku angielskim.
Przedruk z : Freiburger Nachrichten. - 1992, nr 200 ; z notą wstępną.

2011

- II38. **Lebensnahe Logik : ein Radio-Gespräch mit Joseph M. Bocheński.** - W: Zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 33-54. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9)
ISBN 978-3-89665-556-1

6. Piśmiennictwo o Józefie M. Bocheńskim

6. I. Wydawnictwa zwarte

1965

- II39. **Banks ab omni naevo vindicatus** / E. W. Beth. – W: Contributions to logic and methodology : in Honor of J. M. Bochenski / edited by Anna-Teresa Tymieniecka, in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishers Company, 1965. – S. 98-106
- II40. **Contributions to logic and methodology : in Honor of J. M. Bochenski** / edited by Anna-Teresa Tymieniecka, in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishers Company, 1965. - XVIII, 326 stron ; 19 cm
Bibliografia na stronach IX-XVIII.
- II41. **Katoliccy filozofowie i psychologowie polscy za granicą 1939-1964** / Paweł Siwek. -W: Sacrum Poloniae Millennium : rozprawy, szkice, materiały historyczne : rocznik / redakcja Edmund Elter, Józef Feliks Gawlina, Jan Manthey. - Rzym : Typis Pontificiae Universitatis Gregorianaee. - T. 9, 1965. - S. 68-73
- II42. **On Ontology and the Province of Logic : Some Critical Remarks** / Richard M. Martin. - W: Contributions to Logic and Methodology : in Honor of J. M Bocheński / edited by Anna-Teresa Tymieniecka, in collaboration with Charles Parsons. - Amsterdam : North-Holland Publishers Company, McCarthy, 1965. - S. 272-289

1966

- II43. **Некоторые направления современной буржуазной идеологии и их критика** / М.Б. [Марк Борисович] Митин ; Всесоюз. о-во „Знание”. - Москва : Знание, 1966. - 32 страницы ; 21 см. - (В помощь лектору / Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии)

1978

- II44. **Tomizm w polskich środowiskach uniwersyteckich XX wieku** / Mieczysław Gogacz. - W: Studia z dziejów myśli Świętego Tomasza z Akwinu : praca zbiorowa / pod redakcją Stefana Swieżawskiego, Jana Czerkawskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1978. - S. 335-350. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - ISSN 0860-3867 ; 105)
Indeks.
Streszczenie w języku francuskim.

1980

- II45. **Formalizacyjne próby ustalenia logiko-formalnych podstaw stwierdzenia pierwszych elementów relacji rozważanych w tomistycznej teodycei / Edward Nieznański.** – W : W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / redakcja Edward Nieznański. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1980. - S. 83-86 : **M. Bocheńskiego propozycja naprawy rachunku Salamuchy.** - (Miscellanea Logica ; t. 1)
Bibliografia na stronach 185-194.
Częściowo tłumaczone z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego.

1983

- II46. **Los tipos de domination Weberianos a la luz de la logica de Bocheński / Marta Biagi, Marta Fernandez.** - Buenos Aires : Fades, 1983. - 33 strony ; 23 cm. - (Estudios y discisiones ; 6)

1984

- II47. **Contemporary Marxism : essays in honor of J. M. Bocheński /** edited by James J. O'Rourke, Thomas J. Blakeley and Friedrich J. Rapp. - Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel, 1984. - 267 stron : portret ; 23 cm. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz ; 46)
Bibliografia na stronach 257-261.
ISBN 90-277-1636-6
- II48. **J. M. Bocheński the Teacher : Personal Reminiscence /** Nicholaus Lobkowicz. - W: Contemporary Marxism : essays in honor of J. M. Bocheński / edited by James J. O'Rourke, Thomas J. Blakeley, Friedrich J. Rapp. - Dordrecht-Boston-Lancaster : D. Reidel, 1984. - S. 3-8. - (Sovietica ; 46)
ISBN 978-94-009-6270-5
- II49. **Zeitgenössische Philosophie in der Schweiz /** Henri Lauener. - Bern ; Stuttgart : P. Haupt, copyright 1984. - 50 stron ; 23 cm
ISBN 3-258-03364-1

1987

- II50. **J. M. Bocheński - logik, filozof /** Dariusz Gabler. - W: Filozofia polska na obczyźnie / pod redakcją Wiesława Strzałkowskiego. - Londyn : Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1987. - S. 176-188. - (Prace Kongresu

Kultury Polskiej pod patronatem Prezydenta H P Edwarda Raczyńskiego ; Tom VI) (Prace Kongresu Kultury Polskiej [na Obczyźnie : Londyn 14-20 września 1985] pod patronatem prezydenta R.P. Edwarda Raczyńskiego / [red. nac. Edward Szczepanik] ; t. 6)

Bibliografia.

ISBN 1-870027-11-6.

1151. **Joseph M. Bocheński als Logiker und Philosoph** / Dariusz Gabler. - W: Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie : Aufsätze / Joseph M. Bocheński ; ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Dariusz Gabler. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder ; Zürich : NZN-Buchverlag, 1987. - S. 7-20
ISBN 978-3-451-21127-0 (Herder)
ISBN 978-3-85827-078-8 (NZN-Buchverl.)
1152. **Joseph Maria Bochenski (geb. 1902). Logik der Religion** / Edgar Morscher. - W: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 3, Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert / herausgegeben von Emerich Coreth, Walter M. Neidl, Georg Pfligersdorffer ; redaktion Heinrich M. Schmidinger, Bernhard Braun. - Graz : Styria, 1987. - S. 341-352
Bibliografia prac J. M. Bocheńskiego na stronie 352.
Zawiera także krótki biogram.
SBN 978-3222117121
1153. **Logical analysis of Thomism : the Polish programme that originated in 1930's.** / Edward Nieznański. - W: Initiatives in logic / edited by Jan Srzednicki. - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, 1987. - S. 128-155. - (Reason and Argument ; v. 2)
Tekst w języku angielskim.
ISBN 90-247-3600-5
1154. **Szkoła lwowsko-warszawska a przedstawiciele innych kierunków filozoficznych w Polsce międzywojennej** / Stanisław Borzym. - W: Polska filozofia analityczna : analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej : praca zbiorowa / pod red. Michała Hempolińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 43-67
ISBN 83-04-02683-X

1988

1155. **Bocheńskis Beitrag zur Geschichte der Logik** / Hans Burkhardt. - W: Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft : Akten des 12. Internationalen Wittgenstein Symposiums : 7. August bis 14. August 1987. Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgeber

Ota Weinberger, Peter Koller, Alfred Schramm. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. - S. 304-311. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft / Österreichische Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft, ISSN 1026-9347 ; Bd. 15).

Strona tytułowa również w języku angielskim.

Spis treści również w języku angielskim. - Tekst częściowo w języku angielskim. ISBN 3-209-00771-3

- II56. **Die Chineser und der Neuthomismus. Zur Bocheński-kritik in der Volksrepublik China** / Harro von Senger. - W: Das Gold im Wachs : Festschrift für Thomas Immoos zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Elisabeth Gössmann und Günter Zobel ; vorwort Dieter Chenaux-Repond ; Schweizerisch-Japanische Gesellschaft ; Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. - München : Ludicum-Verlag, copyright 1988. - S. 465-484

Tekst w języku niemieckim.

ISBN 3-89129-270-8

- II57. **J. M. Bocheński als Logiker und Philosoph** / Dariusz Gabler. - W: Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft : Akten des 12. Internationalen Wittgenstein Symposiums : 7. August bis 14. August 1987. Kirchberg am Wechsel (Österreich) : ausgewählte Beiträge / herausgeber Ota Weinberger, Peter Koller, Alfred Schramm. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1988. - S. 171-176. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft, ISSN 1026-9347 ; Bd. 15)

Strona tytułowa również w języku angielskim. - Spis treści również w języku angielskim. - Tekst częściowo w języku angielskim.

ISBN 3-209-00771-3

- II58. **J. M. Bocheński's Accomplishments as Philosophical Sovietologist** / Thomas J. Blakeley. - W: Philosophical sovietology : the pursuit of a science / edited by Helmut Dahm, Thomas J. Blakeley and George L. Kline. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1988. - S. 11-51. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European Studies at the University of Fribourg = Abhandlungen and Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts - Universität Freiburg, Schweiz, ISSN 0561-2551 ; vol. 50)

ISBN 90-277-2637-X

ISBN 978-90-277-2637-7 (oprawa twarda)

ISBN 978-94-010-8289-1

- II59. **The Philosophical Works of Gustav Andreas Wetter SJ** / Helmut Dahm. - W: Philosophical sovietology : the pursuit of a science / edited by Helmut Dahm, Thomas J. Blakeley and George L. Kline. - Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1988. - S. 53-157. - (Sovietica : publications and monographs of the Institute of East-European Studies at the University of

Fribourg, ISSN 0561-2551 ; vol. 50)
ISBN 90-277-2637-X

1990

1160. **Joseph Maria Bocheński (geb. 1902) : Logik der Religion** / von Edgar Morscher. – W: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts. Band 3, Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert / herausgegeben von Emerich Coreth [SJ], Walter M. Neidl und Georg Pfliegersdorffer ; redaktion Heinrich M. Schmiedinger ; unter Mitarbeit von Bernhard Braun, Victoria Polzleitner, Eva-Maria Schwaimhofer. – Graz ; Wien ; Köln : Verlag Styria, 1990. – S. 341-352
Preprint z rozszerzoną bibliografią.
ISBN 3-222-11801-9
ISBN 978-3-222-11801-2
1161. **Joseph Maria Bocheńskis Leben und Werk** / von Edgar Morscher; Otto Neumaier ; Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft. - 2. verbesserte und erweiterte Auflage. - Salzburg : Forschungsinstitut Philosophie /Technik / Wirtschaft, 1990. - 40 seiten : illustration ; 21 cm. - (Forschungsberichte und Mitteilungen des Forschungsinstitut Philosophie / Technik / Wirtschaft an der Universität Salzburg ; Heft 12)
Bibliographie J. M. Bocheński auf den Seiten 29-40.

1991

1162. **Józefa M. Bocheńskiego analiza pojęcia systemu i celu** / Alojzy Czech. - W: Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 125-140. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - ISSN 2084-1531)

1992

1163. **Logiczna charakterystyka języka religijnego : przyczynek do dyskusji między chrześcijanami a marksistami** / Józef Herbut. - W: Oblicza dialogu : z dziejów i teorii dialogu : chrześcijanie-marksści w Polsce / pod red. Antoniego B. Stępnia i Tadeusza Szubki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1992. - S. 33-62
ISBN 83-228-0257-9

1993

- II64. **Krytycy szkoły lwowsko-warszawskiej** / Stanisław Borzym. - W: Panorama polskiej myśli filozoficznej / Stanisław Borzym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - S. 231-235
Bibliografia na stronach 313-314. Indeks.
ISBN 83-01-11108-9
- II65. **Neotomizm a szkoła lwowsko-warszawska** / Zbigniew Wolak. - Kraków : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 1993. - 171, [1] strona ; 21 cm. - (Rozprawy / Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych ; 1)
Bibliografia na stronach 164-171.
ISBN 83-85245-48-0

1994

- II66. **Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznań 1934** / Czesław Głombik. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1994. - 258 stron ; 21 cm
Indeks.
Streszczenie w języku niemieckim.
ISBN 83-85831-22-3

1995

- II67. **Ontologia w Kole Krakowskim** / Jan Woleński. - W: Logika i metafizyka / pod redakcją Zbigniewa Wolaka. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” ; Kraków : OBI [Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych], 1995. - S. 85-94
ISBN 83-85380-66-3
- II68. **«Quinque viae» w formalizacji o. J. M. Bocheńskiego z 1989 roku** / Kordula Świętorzecka-Lachowicz. - W: Filozofia - logika : filozofia logiczna 1994 : materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba, 25-29 kwietnia 1994 roku / zebrali i zredagowali Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak i Cezary Gorzka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995. - S. 233-254
ISBN 83-231-0669-X

1996

- II69. **Kilka uwag o filozofii nauki O. J. M. Bocheńskiego** / Zbigniew Wolak. - W: Przestrzenie księdza Cogito : księdzu Michałowi Hellerowi w sześćdziesiątą

rocznicę urodzin / [red. Stanisław Wszolek]. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, copyright 1996. - S. 163-188
ISBN 83-85380-98-1

1997

- II70. **[Rozdział]3. Ożywianie filozofii – polskie przykłady. 3.2. Przykład Józefa Marii Bocheńskiego** / Zbigniew Drozdowicz. – W: Z perspektywy końca pewnej epoki : szkice bez mała filozoficzne / Zbigniew Drozdowicz. – Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997. – S. 34-47
ISBN 83-7112-165-2
- II71. **Szkoła Lwowsko-Warszawska a polska filozofia katolicka lat międzywojennych**/ Czesław Głombik. - W: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi / pod redakcją Ireneusza Opackiego, Aleksandra Wilkonia i Jolanty Żurawskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - S. 323-332. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - ISSN 0208-6336 ; nr 1595)
ISBN 83-226-0703-2
- II72. **Weltanschauliche Bedingungen religiöser Erfahrung** / Otto Muck. – W: Erfahrung - Geschichte - Identität : zum Schnittpunkt von Philosophie und Theologie : für Richard Schaeffler / herausgegeben von Matthias Laarmann und Tobias Trappe. - Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1997. - Seite 71-90
ISBN 978-3-451-26199-2

2000

- II73. **History of Logic before and after Bochenski** / Jaakko Hintikka. - W: Joseph (I. M.) Bochenski : Life and Work / edited by Jarosław Kozak and Guido Küng. - Freiburg : Verlag A. Stanic Scientific Publishers, 2000.
- II74. **Spór o racje religii** / Piotr Moskal. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. - 252, [1] strona ; 24 cm. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1233-782X ; 83) (Studia z Filozofii Teoretycznej / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 7)
Bibliografia na stronach 227-245.
Indeks.
Tekst częściowo w języku angielskim.
ISBN 83-87703-86-9

2001

- II75. **Józef Innocenty Maria Bocheński - humanistyczna wartość umysłu logicznego** / Henryk Raszkiewicz. - W: Przez burze pod wiatr : szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej / układ, opracowanie i redakcja naukowa Teresa Zaniewska. - Białystok : „Trans Humana” , 2001. - S. 52-74
Materiały z międzynarodowej konferencji, Ciechanowiec 5-7 września 2000 r.
ISBN 83-86696-81-8
- II76. **Józef Maria (Innocenty) Bocheński OP i jego „ABC Tomizmu”** / Antoni B. Stępień. - W: Studia i szkice filozoficzne. [T.] 2 / Antoni B. Stępień ; przygotował do wydania Arkadiusz Gut ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozoficzny. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. - S. 198-215
ISBN 83-228-0890-9 (t. 2).
ISBN 83-228-0882-8 (całość)

2002

- II77. **Droga Józefa Bocheńskiego do „Polskiego Przeglądu Tomistycznego”** / Czesław Głombik. - W: Zrozumieć świat i człowieka / redakcja Wojciech Słomski. - Kielce: Akademia Świętokrzyska. Wydział Zarządzania i Administracji, 2002. - S. 53-72
ISBN 83-910216-3-7
- II78. **Nauka jako wytwór społeczeństwa** / Arkadiusz Jabłoński. - W: Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie : wokół myśli Karla R. Poppera i Józefa M. Bocheńskiego / Arkadiusz Jabłoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. - S. 56-91
ISBN 83-7306-071-5
- II79. **Postface** / Edward M. Swiderski. - W: Manuel de sagesse du monde ordinaire / Joseph-Maria Bochenski ; traduit du polonais par Marek Blasczyk ; préface de Kornelius Politzky ; postface de Edward Swiderski. - Vevey : Edition de l'Aire, 2002. - S. 125-130
ISBN 2-88108-583-0
- II80. **Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie : wokół myśli Karla R. Poppera i Józefa M. Bocheńskiego** / Arkadiusz Jabłoński. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, copyright 2002. - 261 stron ; 21 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 73)
Bibliografia. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.
ISBN 83-7306-071-5

2003

- II81. **La ricerca logica di I.M. Bocheński durante il suo insegnamento all' „Angelicum” (1934-1939)** / Edward Kaczyński. - Roma : Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, 2003. - S. 9-33 ; 24 cm.
Nadbitka z : *Angelicum*, 80 (2003).
Tekst w języku włoskim.
Streszczenie w języku angielskim.
- II82. **Szkoła katolicka w XXI wieku : praca zbiorowa** / redakcja Tadeusz Zasępa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary. - Lublin : „Norbertinum”, 2003. - 84 stron : 1 ilustracja ; 21 cm. - Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo w języku niemieckim.
ISBN 83-7222-146-4

2004

- II83. **Dwa modele metodologiczne teologii o. Józefa Marii Bocheńskiego OP** / S. Norkowski. - W: *Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika* ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 17-25
ISBN 83-87819-33-6
- II84. **J. M. Bocheńskiego analiza logiczna pojęcia autorytetu** / Roman Tomanek. - W: *Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika* ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 125-133
ISBN 83-87819-33-6
- II85. **Józef M. Bocheński i szkoła lwowsko-warszawska** / Jan Woleński. - W: *Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika* ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 34-42
ISBN 83-87819-33-6
- II86. **Logiczna teoria autorytetu w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego** / Kazimierz Wolsza. - W: *Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika* ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome,

2004. - S. 109-124
ISBN 83-87819-33-6
- II87. **Logika filozoficznych zabobonów** / Jan Štěpán ; z języka czeskiego tłumaczył Bogusław Szubert. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 58-64 ISBN 83-87819-33-6
- II88. **O. Józef Bocheński - filozof racjonalista i analityk** / Wiesława Urszulska. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 139-149 ISBN 83-87819-33-6
- II89. **O. prof. Józef M. Bocheński - pogranicze filozofii i ekonomii** / Alojzy Czech. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 75-89 : tabele.
ISBN 83-87819-33-6
- II90. **Odmiany neotomizmu a tomizm o. Józefa Bocheńskiego** / Czesław Głombik. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 90-105
ISBN 83-87819-33-6
- II91. **Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne** / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - 173, [2] stron, [2] strony : portret ; 24 cm
ISBN 83-87819-33-6
- II92. **Personalistyczne rozważania wokół teorii patriotyzmu o. Józefa Bocheńskiego** / Andrzej Murzyn. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 162-166
ISBN 83-87819-33-6

- II93. **Podejście do religii Józefa Marii Bocheńskiego** / Andrzej Bronk. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 26-33
ISBN 83-87819-33-6
- II94. **Pustka, w którą wkradają się umarłe światopoglądy : rozprawa z komunizmem Józefa Marii Bocheńskiego** / Mirosława Błaszczak-Waławik. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 150-161
ISBN 83-87819-33-6
- II95. **Recepcja myśli Józefa M. Bocheńskiego w czeskiej filozofii** / Břetislav Horyna ; z języka czeskiego tłumaczył Bogusław Szubert. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 65-70
ISBN 83-87819-33-6
- II96. **Spory wokół humanizmu - w nawiązaniu do poglądów o. Bocheńskiego** / Tomasz Knapik. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 167-173
ISBN 83-87819-33-6
- II97. **Wokół rozważań J. M. Bocheńskiego na temat etyki, moralności i mądrości** / Antonina Sebesta. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 134-138
ISBN 83-87819-33-6
- II98. **Wybrane aspekty rozpraw o. Bocheńskiego z marksizmem-leninizmem** / Tadeusz Guz. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo

Gnome, 2004. - S. 43-57

ISBN 83-87819-33-6

- I199. **Zmiana paradygmatu filozofii w twórczości J. M. Bocheńskiego** / Korneliusz Policki. - W: Ojciec Józef Bocheński : drogi życia i myślenia filozoficznego : w stulecie urodzin Uczzonego : materiały pokonferencyjne / przygotowane pod redakcją Czesława Głombika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii. - Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2004. - S. 71-74
ISBN 83-87819-33-6

2005

- I200. **Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. Bocheńskiego OP** / Korneliusz Policki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2005. - 248 stron ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny ; 56)
Bibliografia na stronach 227-246.
ISBN 83-87318-90-6
- I201. **Koncepcje analogii w Kole Krakowskim** / Zbigniew Wolak. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, copyright 2005. - 376 stron : 24 cm. - Bibliografia na stronach 358-376. - (Rozprawy Naukowe / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie ; 9)
ISBN 83-7332-320-1
- I202. **Philosophische Schlussfolgerungen in der Formalisierung von Joseph M. Bochenski** / Edward Nieznański. – W: Filozofia wobec tajemnic religijnych / redakcja Jan Sochoń, Andrzej Wierciński. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005. – S. 121–147. – (Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka, ISSN 1643-3874 ; t. 3)
Tekst w języku niemieckim.
Streszczenie w języku polskim i w języku angielskim.
ISBN 83-7072-350-0

2006

- I203. **Ojciec Józef Maria Bocheński i jego model nacjonalizmu chrześcijańskiego** / Bogumił Grott. - W: Nacjonalizm czy nacjonalizmy? : funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych / pod redakcją Bogumiła Grotta. - Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006. - S. 79-83
ISBN 83-60490-06-6
- I204. **Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i metodologiczne postulaty Koła Krakowskiego** / Kazimierz Wolsza. - W: Studia z filozofii polskiej. T. 1 / pod

redakcją Marka Rembierza, Krzysztofa Ślezińskiego. - Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” : Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Cieszynie, 2006. - S. 115-136

- I205. **Logika wobec religii - Religia wobec logiki. Z badań nad filozofią religii o. Józefa Marii Bocheńskiego OP** / Mirosław Pawliszyn. - Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” : Studio Poligrafii Komputerowej SQL, 2006. - 168 stron ; 24 cm. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; 30)
Bibliografia na stronach 161-165.
ISBN 83- 8125443
- I206. **The Subject Matter of Formal Logic according to Józef M. Bochenski** / Stanisław Kiczuk. – W : Studies in Logic and Theory of Knowledge / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Vol. 6 / edited by Stanisław Kiczuk, Józef Herbut, Antoni B. Stępień ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : TN KUL Jana Pawła II, 2006. – S. 5-22. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 101)
ISBN 83-7306-289-0

2008

- I207. **Partia komunistyczna jako „ideologia w akcji”. Wokół koncepcji ideologii Józefa M. Bocheńskiego** / Lidia Godek. - W: Obrazy PRL : o konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcją Krzysztofa Brzechczyzna. - Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. - S. 43-52. - (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; t. 3)
Materiały z konferencji, 11-12 X 2007 r.
ISBN 978-83-925139-0-2

2009

- I208. **J. M. Bocheński jako moralista i etyk** / Czesław Porębski. - W: Rozważania o filozofii prawdziwej : Jerzemu Perzanowskiemu w darze / zebrał i zredagował Jan Sytnik-Czetwertyński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - S. 287-297
ISBN 978-83-233-2653-3

2010

- I209. **Towards Logic of Negative Theology** / Piotr Rojek. - W: Logic in Religious

Discourse / edited by Andrew Schumann. - Frankfurt am Mein : Ontos Verlag, 2010. - S. 192-215

Tekst w języku angielskim.

ISBN 978-3-86838-061-3

2011

- I2I0. **Bocheński and Balance - System and History in Analytic Philosophy** / Peter Simons. - W: Ein Philosoph mit „Bodenhaftung“: zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 61-80. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9)
ISBN 978-3-89665-556-1
- I2I1. **Joseph M. Bocheński - ein Philosoph mit „Bodenhaftung“**. - W: Ein Philosoph mit „Bodenhaftung“ : zu Leben und Werk von Joseph M. Bocheński / Edgar Morscher, Otto Neumaier und Peter Simons. - Sankt Augustin : Academia-Verlag, 2011. - S. 55-60. - (ProPhil : Projekte zur Philosophie : eine Schriftenreihe des Forschungsinstituts Philosophie /Technik /Wirtschaft an der Universität Salzburg ; 9)
ISBN 978-3-89665-556-1
- I2I2. **Wahrheitsansprüche von Religionen und religiöser Exklusivismus** / Gunter Graf. - Wien ; Berlin ; Münster : Lit-Verlag, 2011. - VIII, 132 strony ; 21cm x 14,7 cm. - (Pontes : philosophisch-theologische Brückenschläge ; t. 48)
Uniwersytet wSalzburgu. Rozprawa dyplomowa.
ISBN 978-3-643-50275-9

2013

- I2I3. **Five sketches on Polish philosophy** / Ireneusz Marian Światała. - Mobile : [brak nazwy wydawcy], 2013. -137 stron ; 23 cm
Bibliografia na stronach [125]-137.
ISBN 978-0-8353-5030-6
- I2I4. **O. Józef M. Bocheński : logika, filozofia, światopogląd = Fr. Joseph M. Bocheński : logic, philosophy, world-view** / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013. - 292 strony ; 24 cm. - (Filo-Sofija . - ISSN 1642-3267 ; R. 13, 2013, nr 21)

2014

1215. **Antropologia kazań Józefa M. Bocheńskiego OP (1902-1995)** / Kazimierz M. Wolsza. - W: Misericordia et veritas : księga jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca. T. 2, W darze / pod redakcją Andrzeja Tomki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny : Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, copyright 2014. - S. 81-103
ISBN 978-83-7454-278-4 (całość)
ISBN 978-83-7454-280-7 (t. 2 Tum)
1216. **Bocheński a kwestia niewyraźności Boga** / Roger Pouivet. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 79-94
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego
ISBN 978-83-941655-0-5
1217. **Bocheński o autorytecie** / Anna Brożek. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 189-219
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1218. **Duchowość Ojca Profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego (1902-1955) w świetle jego wspomnień i wybranych homilii** / Józef Swastek. - W: Misericordia et veritas : księga jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca. T. 2, W darze / pod redakcją Andrzeja Tomki. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny : Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, copyright 2014. - S. 43-50
ISBN 978-83-7454-278-4 (całość)
ISBN 978-83-7454-280-7 (t. 2 Tum)
1219. **Dwa ujęcia problemu powszechników u J. M. Bocheńskiego** / Mariusz Grygianiec. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 163-188
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1220. **J. M. Bocheńskiego koncepcja filozofii analitycznej** / Ryszard Mordarski.

- W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 309-330
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
- I 221. **J. M. Bocheńskiego zastosowanie logiki w analizie filozoficznej a współczesna formalna ontologia stosowana** / Marek Lechniak. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 145-162
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
- I 222. **Józef Bocheński a religia statyczna** / Piotr Kostyło (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 273-294
Bibliografia na stronie 219 i na stronach 293-194.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
<https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6687/>
- I 223. **Józef M. Bocheński i Koło Krakowskie** / Jan Woleński. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 29-46
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
- I 224. **Józefa Marii Bocheńskiego analizy logiczne pierwszej kwestii Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu** / książdż Marek Porwolik. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 107-144
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku

- 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1225. **Komentarz do artykułu J. Bocheńskiego „Fenomenologia otchłani”** / Korneliusz Policki. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 17-28
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1226. **O. Józef Maria Bocheński : idea logicznej modernizacji myśli katolickiej i tzw. Koło Krakowskie** / Michał Adamczyk. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 47-78
Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1227. **Opatrzność Boża a wolność woli ludzkiej w ujęciu J. M. Bocheńskiego** / Dariusz Łukasiewicz. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 295-307 Bibliografia na stronie 219.
Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.
ISBN 978-83-941655-0-5
1228. **The philosophy of mathematics and logic in the 1920 and 1930s in Poland** / Roman Murawski ; translation from Polish by Maria Kantor. - Basel [i inni] : Birkhäuser, 2014. - XI, [1], 228 stron ; 25 cm. – (Science Networks. Historical Studies, ISSN 1421-6329 ; vol. 48)
Krótki biogram J. M. Bocheńskiego na stronach 192-193.
Tekst w języku angielskim.
ISBN 978-3-0348-0830-9
ISBN 978-3-0348-0831-6 (eBook)
1229. **Pierwsza formalizacja dowodu niezniszczalności formy samoistnej** / Edward Nieznański. – W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 95-106

Bibliografia na stronie 219.

Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.

ISBN 978-83-941655-0-5

- I230. **Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP** / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - 330, [5] stron : ilustracje ; 19 cm Bibliografia przy niektórych referatach.

Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.

ISBN 978-83-941655-0-5

- I231. **The sovietology of Józef M. Bocheński : transnational activism in Catholic Switzerland, 1955-65** / Matthieu Gillabert. - W: Transnational anti-communism and the Cold War : agents, activities, and networks / edited by Luc Van Dongen; Stéphanie Roulin; Giles Scott-Smith. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - S. 177-188. - (Palgrave Macmillan Transnational History Series)

ISBN 978-1-137-38879-7

- I232. **Wstęp** / Dariusz Łukasiewicz i Ryszard Mordarski. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 7-10

Bibliografia na stronie 219.

Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.

ISBN 978-83-941655-0-5

- I233. **Zastosowanie teorii Ajdukiewicza-Bocheńskiego do formułowania tez ontologicznych : zarys semantyki nieendurantystycznej** / Aleksandra Horecka. - W: Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego. - Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. - S. 221-272

Bibliografia na stronie 219.

Część stanowią materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2012 r. w Bydgoszczy, z okazji 110 rocznicy urodzin Bocheńskiego.

ISBN 978-83-941655-0-5

2015

- I234. **Na czym polega dobre życie? : o mądrości i moralności w filozofii Józefa M. Bocheńskiego** / Maciej Kulik ; Uniwersytet Wrocławski. - W: Rzecz piękna,

mądra, dobra... . T. 2, Oikoumene filozofów : praca zbiorowa / redakcja Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : nakład Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 131-140

Bibliografia na stronie 140.

ISBN 978-83-62563-52-4 (Arboretum)

- I235. **Rara avis przekładów Platona : Eutyfron w tłumaczeniu Józefa Marii Bocheńskiego** / Tomasz Mróz ; Uniwersytet Zielonogórski. - W: Homo moralis - homo creativus : prace dedykowane profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu / redakcja naukowa i opracowanie Joanna Dudek i Stefan Konstańczak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. 121-131
ISBN 978-83-7842-201-3

- I236. **Sztuka mądrego życia : filozofia mądrości Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego** / Korneliusz Policki. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, copyright 2015. - 155, [1] strona ; 21 cm
Bibliografia na stronach 153-154.
ISBN 978-83-7580-418-8 (oprawa miękka)

2016

- I237. **Applying the theory of Kazimierz Ajdukiewicz and Józef M. Bocheński to the formulation of an ontological thesis : a sketch of non-endurantistic semantics** / Aleksandra Horecka. - W: Tradition of the Lvov-Warsaw school : ideas and continuations / edited by Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki, Jan Woleński. - Boston ; Leiden : Brill Rodopi-Koninklijke Brill, copyright 2016. - S. 215-234. - (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. - ISSN 0303-8157 ; vol. 106) (Polish Analytical Philosophy. - ISSN 1389-6768)
Tekst w języku angielskim.
- I238. **Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego : analiza przygotowawcza** / Lesław Niemczyk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 140, [1] stron : ilustracje ; 24 cm
Bibliografia na stronach 119-123.
ISBN 978-83-7996-208-2
- I239. **Formalne aspekty argumentu z autorytetu** / Piotr Sękowski ; Katedra Logiki i Metodologii Nauk. Uniwersytet Łódzki. - W: Argumentacja, myślenie, działanie : praca zbiorowa / red. Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 41-51. - (Bibliotheca Philosophica ; 1)

Bocheński Józef M. (1902-1995), Milgram Stanley (1933-1984), Tokarz Marek.
ISBN 978-83-8088-406-9

2017

- I240. **Chrześcijańska tożsamość bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza** / Andrzej Bielat. - W: Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa ; praca zbiorowa / red. Przemysław Artemiuk. - Płock : Płocki Instytut Wydawniczy ; Lublin : Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, 2017. - S. 233-256. - (Biblioteka Teologii Fundamentalnej. - ISSN 2084-5731 ; 12)
Streszczenie w języku angielskim.
ISBN 978-83-65397-63-8 (PIW)
- I241. **Józef Maria Bocheński - ocena marksizmu** / Bogdan Dziobkowski. - W: Marksizm : nadzieje i rozczarowania : praca zbiorowa / redaktorzy naukowci Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 484-495. - (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego)
ISBN 978-83-01-19665-3
- I242. **Józef Maria Bocheński w roli „sumienia” polskiej filozofii powojennej** / Stefan Konstańczak. - W: Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle / Stefan Konstańczak. - Wydanie 1. - Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2017. - S. 274-292. - (Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej ; t. 2)
ISBN 978-83-65432-85-8

2018

- I243. **Bravery of military obedience** / Zbigniew Kuźniar (Military University of Land Forces in Wrocław). – W: Obedience and authority = Obbedienza e autorità ; [praca zbiorowa] / edited by Andrzej Gieniusz, Teresa Grabińska, Agnieszka Hennel-Brzozowska and Mirosław Lenart. - Kraków : Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda, 2018. - S. 145-160
Materiały z konferencji naukowej, 2-8 września 2017 r., Rzym.
Tekst w języku angielskim.
ISBN 978-83-66084-30-8 (oprawa miękka)
- I244. **Józef I. M. Bocheński** / Korneliusz Policki. - W: The Lvov-Warsaw School : past and present / editors Ángel Garrido, Urszula Wybraniec-Skardowska. - Cham : Springer International Publishing AG part of Springer Nature, copyright 2018. - (Studies in Universal Logic, ISSN 2297-0282). – S. 263-271
Tekst w języku angielskim.
ISBN 978-3-319-65429-4

- I245. **J. M. Bocheński's Theory of Signs** / Korneliusz Policki. - W: The Lvov-Warsaw School : past and present / editors Ángel Garrido, Urszula Wybraniec-Skardowska. - Cham : Springer International Publishing AG part of Springer Nature, copyright 2018. - (Studies in Universal Logic, ISSN 2297-0282). - S. 273-277
Tekst w języku angielskim.
ISBN 978-3-319-65429-4
- I246. **Logika a ontologia w perspektywie epistemologii** / ks. Jan Krokos (UKSW). - W: Logika. Cz. 2, Kultura logiczna : [praca zbiorowa] / redakcja Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk, Anna Starościc ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - (Dydaktyka Filozofii ; T. 8). - S. 33-41
Bibliografia na stronie 41.
ISBN 978-83-8061-598-4
- I247. **Zakon dominikański w Polsce w czasach bł. Michała Czartoryskiego** / Marek Miławicki ; Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie. - W: Bł. Michał Czartoryski (1897-1944) OP i jego czasy : praca zbiorowa / red. Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. - S. 61-131. - (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; t. 17)
Indeks.
Czartoryski Michał (1897-1944), Bocheński Innocenty Maria (1902-1995), Woroniecki Jacek (1878-1949).
ISBN 978-83-65847-89-8

2019

- I248. **Krzyż i miecz : narodowy katolicyzm Józefa Marii Bocheńskiego** / Jacek Breczko. - W: XI Polski Zjazd Filozoficzny : księga streszczeń / pod redakcją Marka Lechniaka, Marka Słomki i Andrzeja Żykubka. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL, 2019. - S. 330-331
Streszczenie referatu wygłoszonego w ramach Sekcji Filozofii Religii podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w dniach 9-14 września 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
ISBN 978-83-65612-04-5
- I249. **Metodologia religii wg J. I. M. Bocheńskiego** / Korneliusz Policki. - W: XI Polski Zjazd Filozoficzny : księga streszczeń / pod redakcją Marka Lechniaka, Marka Słomki i Andrzeja Żykubka. - Lublin : Fundacja Rozwoju KUL, 2019. - S. 222
Streszczenie referatu wygłoszonego w ramach Sekcji Filozofii Religii podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się w dniach 9-14 września

2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
ISBN 978-83-65612-04-5

2020

- I250. **Józef Maria Bocheński o filozofii, ideologii i światopoglądzie** / Ryszard Kleszcz. – W: Profile metafizyczne. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 129-14. - (Bibliotheca Philosophica , 7) Bibliografia na stronach 237-252. Indeks.
ISBN 978-83-8220-224-3 (oprawa miękka)
- I251. **Logika i wiara : intelektualne prowokacje prof. Józefa M. Bocheńskiego OP** / Andrzej Bronk, Stanisław Majdański. - W : Miscellanea methodologica : Miscellanea methodologica : wybór tekstów Andrzeja Bronka i Stanisława Majdańskiego / redakcja Anna Starościc. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020. - S. 107-119. - (Filozofia Klasyczna na KUL-u / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii) Bibliografia na stronach 447-471. Indeks.
Pierwodruk : W Drodze, Nr 5(225) 1992, strony 46-55.
ISBN 978-83-8061-888-6
- I252. **O hipotezie religijnej** / Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski). – W: Analiza, racjonalność, filozofia religii : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi / pod redakcją Janusza Maciaszka. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – (Bibliotheca Philosophica ; 6). - S. 291-301
Bibliografia na stronie 300.
Streszczenie w języku angielskim.
ISBN 978-83-8220-035-5 (e-book)
ISBN 978-83-8220-034-8 (wersja papierowa)
- I253. **Polskie analizy krytyczne marksizmu i leninizmu w drugiej połowie XX wieku : interpretacje Józefa Marii Bocheńskiego i Leszka Kołakowskiego** / Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński). - W: Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989) : praca zbiorowa / redakcja Marek Kornat i Rafał Łatka ; Instytut Historii PAN, Instytutu Pamięci Narodowej. - Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej, 2020. - S. 262-270
ISBN 978-83-65880-62-8 (oprawa twarda ; IH PAN)
ISBN 978-83-8098-851-4 (oprawa twarda ; IPN)

6. 2. Wydawnictwa ciągłe 1933

1254. **Review [Recenzja] : In. Bochenski O.P., Die Lehre vom Ding an sich bei Straszewski (1848-1921) - Kaz. [Kazimierz] Kowalski, Zagadnienie piękna. (Studia Gnesnensia, t. III), Lwów, 1932 ; un vol. 24x16, 106+97 pp. / A. S. - W: Revue néo-scholastique de philosophie (Louvain). - ISSN 0776-555X. - R. 35, 1933, nr 37, s. 144-145**

1936

1255. **[Review] BOCHENSKI I. M. *De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis relate ad fidem catholicam.* (Studia Gnesnensia XIV). Poznan 1936, 8°, XVI et 244. / R. [Reginald] Garrigou-Lagrange. – W: Angelicum. – ISSN 1123-5772. – T. 13, 1936, nr 4 (Październik), s. 558-560**

1937

1256. **[Reviews] [Recenzja] : I. M. Bocheński. W sprawie logistyki (In the matter of logistic). Verbum (Warsaw), 1936. - Jan Franciszek Drewnowski. O potrzebie ścisłości (On the need of exactness). Verbum (Warsaw), 1936. - Jan Salamucha. Z za kulis filozofii chrześcijańskiej (From behind the scenes of Christian philosophy). Verbum (Warsaw), 1936. / M[aria] Kokoszyńska. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 2, 1937, nr 2 (Juni), s. 94-95**
1257. **Compte-rendu [Recenzja] : I. M. Bochenski. *Elementa Logicae Graecae*, 1 vol. in 8° de 122 p., Rome, 1937, a la Libreria Cattolica Italiana. Prix : 8 lires. / G. de Xivrey. – W: Les Études Philosophiques. – ISSN 0014-2166. – R. 11, 1937, nr 1-2 (Avril), s. 46**
1258. **Review [Recenzja] : *Elementa Logicae Graecae*. I. M. Bochenski. Rome : Anonima Libreria Cattolica Italiana. 1937. 122 pp. 8 l./ R. McK. - W: Journal of Philosophy. - ISSN 0022-362X. - T. 34, 1937, nr 19 (September), s. 522-523**

1938

1259. **[Recenzja] : De consequentiis Scholasticorum earumque origine by I. M. Bochenski / Alonzo Church. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 3, 1938, nr 1 (March), s. 45-46**
1260. **[Recenzja] : I. M. BOCHENSKI. Notes historiques sur les propositions modales. *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques* (Paris),**

- vol. 26 (1937), pp. 673-692 / S. K. [Susanne Katherina] Langer. – W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 3, 1938, nr 3 (September), s. 120
- I261. [Review] I. M. BOCHENSKI , O. P., *De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis, relate ad fidem catholicam. (Studia Gnesnensia, XIV). Un 1 vol. 24 x 16 de XVI-244 pp. Poznan, 1936.* / F. [Fernand] Van Steenberghe. - W: Revue néoscholastique de philosophie (Louvain). - ISSN 0776-555X - T. 41,1938, s. 619-620
- I262. [Review] I. M. Bochenski, O. P., *Elementa logicae graecae. Un vol. 22 x 16 de 122 pp. Rome, Anon. Libr. Catt. Ital., 1937; 8 Lires.* / R. [Robert] Feys. – W: Revue néo-scholastique de philosophie (Louvain). - ISSN 0776-555X. – T. 41, 1938, s. 171
- I263. [Review] Bocheński I. M., O. P., *Elementa Logicae graecae , Roma, (ALCI) 1937, 8' 122. L. 8.* / M. R. [Narie-Rosaire] Gagnebet. - W : Angelicum. - ISSN 1123-5772 . - T. 15, 1938, nr 4 (Październik), s. 582

1939

- I264. [Review] Bocheński I.-M., O. P. : *Nove lezioni di Logica simbolica . (Roma, Angelicum, 1938). 1 voi. in-8°, 184 pp.* / M. Spelta. - W: Divus Thomas : Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie (Freiburg). - ISSN 0012-4257. - T. 42, 1939 (Styczeń-Kwiecień), s. 128-129
- I265. [Review] I. M. BOCHENSKI , O. P., *Nove lezioni di Logica simbolica. Un vol. de 184 pp. Roma, Angelicum, 1938.* / R. [Robert] Feys. - W: Revue néoscholastique de philosophie (Louvain). - ISSN 0776-555X. - T. 42, 1939, s. 319-321
- I266. [Review] Innocenzo M. Bocheński. *Nove lezioni di logica simbolica. Angelicum, Rome 1938, 184 pp.* / Susanne K. Langer. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 4, 1939, nr 1 (March), s. 36

1940

- I267. [Review] [...]2. Stakelum J., *Galen and the Logic of Proposition (Logicialia N. 2., moderante I. M, Bocheński O. P. professore apud Angelicum), Romae, Angelicum 1940, XIV et 97 pp., 28 L. [...]* / Dr. O. - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 17, 1940, nr 4 (Październik), s. 389-390

1947

- I268. [Review] I. M. Bochenski : *Europäische Philosophie der Gegenwart, Sammlung Dalp, A. Francke A. G. Verlag Bern 1947, 304 p.* / H. [Heinrich] Meyer. - W: Synthese : An International Journal for Epistemology, Methodology

and Philosophy of Science. - ISSN 0039-7857. - T. 6, 1947-1948, nr 9-12, s. 512-513

- I269. **[Review] I. M. Bochenski : La logique de Théophraste. Collectanea Friburgensia Fasc. XXXII, Fribourg 1947. 138 S. / O. G. - W: Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft. - ISSN 0027-4054. - T. 4, 1947, nr 3, s. 204**

1948

- I270. **[Recenzja] I. M. Bocheński, Professor an der Universität Freiburg i. d. Schweiz. Europäische Philosophie der Gegenwart. Bern 1947, s. 304 A. Francke Verlag / Józef Pastuszka. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 291-292**
- I271. **[Compte-rendu=Recenzja] : I. M. Bochenski. La logique de Théophraste. Un vol. 25x17 de 139pp. Fribourg, Librairie de l'Université, 1947 / Robert Feys. - W: Revue Philosophique de Louvain. - ISSN 0035-3841. - R. 46, 1948, nr 10, s. 201-202**
- I272. **[Recenzja] : Brief notices : Europäische Philosophie der Gegenwart by I. M. Bochenski. - Berne : A. Francke, 1947. Pp. 304, with index. 11. 50 s. fr. - W: The Thomist : A Speculative Quarterly Review / Catholic University of America. - ISSN 0040-6325. - T. 11, 1948, nr 2, s. 267-274**
- I273. **[Recenzja] Europäische Philosophie der Gegenwart. By I. M. Bochenski. Berne, Switzerland : A. Francke Ltd. Co., 1947. Pp. 304. S. fr. 11.50 / James Collins. - W: Thought : Fordham University Quarterly (New York). - ISSN 0040-6457. - T. 23, 1948, nr 3 (September), s. 546-548**
- I274. **[Recenzja] : La logique de Théophraste. By I. M. Bochenski, O.P. (Collectanea Friburgensia. Publications de l'Université de Fribourg en Suisse. Nouvelle Serie. Fasc. XXXII). Fribourg en Suisse : Librairie de l'Université, 1947. Pp. 138 / Philotheus Boehner. - W : Franciscan Studies. - ISSN 0080-5459. - T. 8, 1948, nr 3 (September), s. 307-309**
- I275. **[Book Review] La Logique de Théophraste. I. M. BOCHENSKI. (Collectanea Friburgensia, Nouvelle Série, Fasc. XXXII.) Fribourg (Switz.) : Librairie de l' Université. 1947, 138 pp. 15 fr. / Ernest A. Moody. - W: The Journal of Philosophy. - ISSN 1897-1652. - T. 45, 1948, z. 22 (October), s. 607-610**
- I276. **[Recenzja] : I. M. Bocheński. La logique de Théophraste. Collectanea Friburgensia-Publications de l'Université de Fribourg en Suisse, n. s. no. 32. Fribourg 1947, 138 pp. / Everett J. Nelson. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 13, 1948, nr 4 (December), s. 214-215**
- I277. **[Review] La Logique Théophraste. par I. M. Bochénski O. P. Un vol. gr. in-8° de 140 p. « Publications de l'Université de Fribourg en Suisse.**

- Nouvelle série/ Fase. XXXII ».** Fribourg, Librairie de l'Université, 1947. - W: Revue de Métaphysique et de Morale. - ISSN 0035-1571. - T. 53, 1948, nr 3 (Juillet), s. 330-331
Brak autora.
1278. **Recenzja : J. M. Bocheński, O.P., Professeur a l'Université de Fribourg,** La Logique de Théophraste (**Collectanea Friburgensia. Publications de l'Université de Fribourg en Suisse. Nouvelle Serie, fascicule XXXII**) **Fribourg en Suisse 1947, ss. 140** / książdz Antoni Korcik. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 297-298
1279. **Recenzja : Petri Hispani summulae logicales, quas e codice manu scripto Reg. Lat. 1205 edidit I. M. Bocheński, O. P., in Universitate Friburgensi Helvetiorum profesor [Taurini, Domus editoialis Marietti 1947], as. XXIV+144** / Książdz Antoni Korcik. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 1, 1948, s. 298
1280. **[Book Notes] Petri Hispani Summulae Logicales. Edited by I.M. BOCHENSKI, O.P. Torino, Italy : Marietti. 1947. XXIII+143 pp. / E. A. M. – W: The Journal of Philosophy. – ISSN 1897-1652. – T. 45, 1948, z. 15 (July), s. 414-415**
1281. **Recenzja : Textus logicales selecti. Quinquaginta textus classici Aristotelis,Boethii, Caietani, Porpbyrii et Sti Thomae Aquinatis logicam respicientes. Cura Fr. J. M. Bocheński, O. P., Romae, in Instituto internationali „Angelico” editi Anno domini MCMXXXV . Quos textus, notis et proemio auctos, typis mandavit Fr. Thomas M. Romero Gross, Provinciae Sactae Catharinae V. et M. de Quito, Ordinis Praedicatorum , Quiti 1946, as. 134.** / Książdz Antoni Korcik. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. – T. 1, 1948, s. 298-299
1282. **The Tenth International Congress of Philosophy / Robert J. Henle, SJ. – W: The Modern Schoolman. – ISSN 0026-8402. – T. 26, 1948, nr 1 (November), s. 38-40**
1283. **[Review] I. M. Bocheński. Zespół definicji do metalogicznego wykładu sylogistyki tradycyjnej (Systema definitionum pro metalogica expositione syllogisticae traditionalis). Polski Przegląd Tomistyczny, vol. 1 (1939), pp. 104–114.** - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 13, 1948, nr 3 (September), s. 167-168
Brak autora.

1949

1284. **[Review] Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie. Herausgegeben von I. M. Bochenski . Heft 1 : Allgemeine Philosophische Bibliographie, v. I. M. Bochenski u. F. Monteleone (42 Seiten); [...]** / Heinz

- L. Matzat. - W: Zeitschrift für philosophische Forschung. - ISSN 0044-3301. - T. 4, 1949, z. 1, s. 157-158
1285. **[Review] Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie, Nr 1 par I. M. Bochenski et F. Monteleone / G. Berger.** - W: Les Études philosophiques, Nouvelle Série. - ISSN 0014-2166. - R. 4, 1949, nr 2 (Avril/Juin), s. 211
1286. **[Review] I. M. Bochenski. Europäische Philosophie der Gegenwart. Bern. Francke. 1947. 304 pages. 11.50 Sw. fr.** - / Henry Walter Brann. - W: Books Abroad : An international literary quarterly. - ISSN 0006-7431. - T. 23, 1949, nr 1 (Winter), s. 71
1287. **[Review] Bochenski J. M. : Die europäische Philosophie der Gegenwart. (Bern, Verlag A. Francké Ag., 1947). 1 vol. in-120, 394 pp.** / C. [Cornelio] Fabro. - W: DivusThomas : Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie (Freiburg). - ISSN 0012-4257. - T. 52, 1949, s. 106-107
Tekst w języku włoskim.
1288. **[Review] Bochenski J. M. : Die europäische Philosophie der Gegenwart. (Bern, Verlag A. Francké Ag., 1947). 1 vol. in-120, 394 pp.** / Heinz L. Matzat. - W: Zeitschrift für philosophische Forschung. - ISSN 0044-3301. - T. 3, 1949, z. 3, s. 452-453
1289. **[Recenzja] I. M. Bocheński. L'état et les besoins de l'histoire de la logique formelle. Actes du Xme Congrès International de Philosophie (Amsterdam, 11–18 août, 1948-Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy (Amsterdam, August 11–18, 1948), North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1949, pp. 1062–1064.** / Alonzo Church. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - R. 14, 1949, nr 2 (23 June), s. 132
1290. **[Compte-rendu] Petri Hispani Summulae Logicales quas e Codice manuscripto Reg. Lat. 1205 edidit I. M. Bochenski in Universitate Friburgensi Helvetiorum professor cum introductione et indicibus. in-8°, pag. xra-143, Marietti.** / F. M. R. [Marie-Rosaire] Gagnebet O.P. - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 26, 1949, nr 1 (Jan.-Mart.), s. 83-84
Tekst w języku francuskim.
1291. **[Reveja] Petri Hispani Summulae Logicales quas e Codice manuscripto Reg. Lat. 1205 Prof. de Filosofia na Universidade Catolica de Friburgo, na Suica, in-8°, páginas X-143, editorial Marietti / S. [Severiano] Tavares.** - W: Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 5, 1949, z. 4 (Oct. - Dec.), s. 463-464
Tekst w języku portugalskim.
1292. **[Recenzja] : I. M. Bocheński. Wstęp do teorii analogii (Introduction à une théorie de l'analogie). Roczniki filozoficzne, t. 1 (1948), pp. 64-82. Résumé français, ibid., pp. 319-320.** / Bolesław Sobociński. - W: Journal

- of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - R. 14, 1949, nr 2, s. 139-140
1293. Publikacje autorów polskich z zakresu logiki w Polsce i zagranicą w ostatnich trzech latach. Opracowania podręczne i studia [...] 11. **I. M. Bocheński, O.P., *On the categorical syllogism (Extract from Dominican Studies, vol. 1, January 1948)*** / Ks[iądz] A[ntoni] Korcik. – W: Roczniki Filozoficzne. – ISSN . – T. 2/3 (1949/1950), s. 419
<https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/24483/edition/22938/content>
1294. **Scholastische und mathematische Logik** / Johannes Bendiek. - W: Franziskanische Studien. - ISSN 0016-0067. - Vol. 31, 1949, s. 31-44
1295. **Współczesna filozofia europejska [Recenzja]** / Zbigniew Jordan. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1949, nr 2/19, s. 138-149
Recenzja : „Między nauką a wiarą”. Z [Innocentym] Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Montricher, 1988

1950

1296. **[Review] Bochenski, I. M. - Europäische Philosophie der Gegenwart. - Vol. de 170x150mm. 304 págs., A. Franke Ag. Verlag, Bern, 1947 / A. [António] Durão. - W : Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 6, 1950, z. 1 (Jan.-Mar.), s. 104-107**
1297. **[Review] Europäische Philosophie der Gegenwart. By I. M. BOCHENSKI . A. Franke Ag. Verlag, Bern, Switzerland, 1947. 304 pages. / Frank E. Hartung. - W: Philosophy of Science: official journal of the Philosophy of Science Association / University of Chicago. - ISSN 1539-767X. - T. 17, 1950, nr 4 (Oct.), s. 360-361**
1298. **Die Buchbesprechung : Die Doktrin der Bolschewiki : I. M. Bochenski : Der sowjetrussische Dialektische Materialismus (Diamat). 213 seiten. A.Franke AG, Bern, und Leo Lehnen, München, 1950. - W: Ost-Probleme (Berlin). - ISSN 0472-2027. - R. 2, 1950, nr 43 (26. Oktober), s. 1364-1365**
1299. **[Review] Soviet Doctrine. 2. I. M. Bochenski : Der sowjetrussische dialektische Materialismus. (Bern: A. Francke AG. Verlag, 1950. Pp. 213.) / Waldemar Gurian. - W: The Review of Politics / University of Notre Dame. - ISSN 0034-6705. - T. 12, 1950, nr 4 (Oct.), s. 519-525**
1300. **[Review] I. M. Bochenski, Der sowjetrussische dialektische Materialismus (Sammlung Dalp 69). 12° (213 S.) Bern 1950, A. Francke. Geb. sFr 8.40. - / C. - W : Zeitschrift für katholische Theologie. - ISSN 0044-2895. - T. 72, 1950, nr 4, s. 495-496**
1301. **[Review] I. M. BOCHENSKI. *On analogy*. The Thomist, vol. 11 (1948), pp. 424-447. / Robert Feys. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 14 , 1950, nr 4, January, s. 265-266**
1302. **[Review] M. Bochenski O. P., professeur à l'Université de Fribourg,**

- Précis de logique mathématique. Collection Synthèse 2, F. G. Kroonder, Bussum, Pays-Bas ; 90 p. (Diffusion pour la Suisse : Editions du Griffon, Neuchâtel.) / F. Kröner. - W : Dialectica : the official journal of the European Society for Analytic Philosophy. - ISSN 0012-2017. - T. 4, 1950, nr 1, Échos et Discussions (15. 3. 1950), s. 78-79**
- I303. **Review [Recenzja] : I. M. Bochenski. On the categorical syllogism. Dominican studies (Oxford), vol. 1 (1948), pp. 35-57 / Alonzo Church. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 2, s. 140-141**
- I304. **[Review] Petri Hispani Summulae Logicales quas e codice manuscripto Reg. Lat. 1205 edidit I. M. Bochenski, O.P., Domus editorialis Marietti (s.a.) Pp. XXXIV-144. / Philotheus Boehner. - W : Franciscan Studies. - ISSN 0080-5459. - T. 10, 1950, nr 1 (March), s. 74-77**
- I305. **[Review] Petri Hispani Summulae Logicales quas e codice manuscripto Reg. Lat. 1205, quas edidit I. M. Bochenski, O. P. (Taurini, Marietti, 1947). 1 vol. in-8°, XXXIV-143 pp. / G. Crosignani, [Congregatio Missionis]. - W: Divus Thomas : Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie (Freiburg). - ISSN 0012-4257. - T. 53, 1950 (Jul.-Septem.), s. 408-409**
- I306. **[Review] I. M. Bocheński. Précis de logique mathématique. Collection Synthèse, no. 2. F. G. Kroonder, Bussum, The Netherlands, 1949, 90 pp. / J. C. [John Cleveland] Cooley. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 3 (Sep.), s. 199-200**
- I307. **[Review] INNOCENTY M. BOCHENSKI. Stan i potrzeby historii logiki formalnej (The condition and the needs of the history of formal logic) Przegląd filozoficzny, vol. 44 (1948), pp. 389-394 / Alonzo Church. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 15, 1951, nr 1 (March), s. 64**
- I308. **[Reviews] : Ph. Devaux. Dialectique et logique. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 95-108. Reprinted in Pouvoir de l'esprit sur le réel. Éditions du Griffon, Neuchâtel 1948, pp. 15-28. ; E. W. Beth. Les relations de la dialectique à la logique. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 109-119. Reprinted ibid., pp. 29-39. ; F. Gonseth. A propos des exposés de MM. Ph. Devaux et E. W. Beth. Dialectica, vol. 2 (1948), pp. 120-125. Reprinted ibid., pp. 40-45. ; Discussion by Ch. Perelman, Un lecteur de Dialectica, I. M. Bochenski, F. Gonseth, J. Piaget, M. Fréchet, A. Apéry, M. Barzin. Ibid., pp. 126-142. Reprinted ibid., pp. 46-62. / Roderick M. Chisholm. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 15, 1950, nr 2, s. 145-147**

1951

- I309. **[Review] Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie,**

- herausgegeben von I. M. BOCHENSKI . 6 fascicules 24x17. Bern, A. Francke, 1950. / J. D. - W : Revue philosophique de Louvain. - ISSN 0035-3841. - T. 49, 1951, s. 243-244
- I3I0. [Review] **Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie. Herausgegeben von J. M. Bochenski , A. Francke Ag. Verlag, Bern.** / רג, NR. - W : Iyyun : The Jerusalem Philosophical Quarterly / יפוסוליפ ןועבר : ןייע, (א"שת יסני) ״ב תרבוה, ״ב ררכ, s. 127 [Odniesienie : Kwartalnik Filozoficzny. – ISSN 0021-3306. - T. 2, 1951, z. 2, s. 127]
- I3I1. [Review] **I. M. Bochenski : La philosophie contemporaine en Europe. Traduit de l'allemand d'après la deuxième édition par François Vaudou. Paris, Payot, 1951, 252 p.** / Pierre Thévenaz. - W : Revue de Théologie et de Philosophie, Troisième série. - ISSN 0035-1784. - T. 1, 1951, nr 4, s. 295
- I3I2. [Reviews] : **I. M. Bochenski. On the syntactical categories. The new scholasticism, Bd. 23 (1949), S. 257-280.** / Johannes Bendiek. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 16, 1951, nr 3, s. 221-222
- I3I3. **List do Redakcji [„Brewiarz polski” pomysłu ojca Bocheńskiego]** / Wojciech Zaleski. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 5/43, s. 160
Projekt opracowania i wydania „brewiarza polskości” dla emigracji polskiej. List do Redakcji / Wojciech Zaleski. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1951, nr 5/43, s. 160
- I3I4. [Recenzja] : **Précis de logique mathématique. I. M. Bocheński. (Collection Synthèse 2). Bussum, Holland : F. G. Kroonder. 90 pp.** / E. N. - W: Journal of Philosophy. - ISSN 1897-1652. - T. 48, 1951, nr 1, s. 25
- I3I5. [Review] **Der dialektische Materialismus. [I. M. Bochenski (O.P.), Der sowjetrussische Dialektische Materialismus (Diamat). 213 S. Francke, Bern und Leo Lehnen, München 1950] Betrachtungen über zwei neue Darstellungen** / von Iring Fetscher, Tübingen. - W: Zeitschrift für philosophische Forschung. - ISSN 0044-3301. - T. 6, 1951, z. 1, s. 100-114
- I3I6. [Recenzja] : **Der Sovietrussische Dialektische Materialismus. I. M. Bochenski. Bern, A. Francke, 1950. Pp. 213** / V. J. McGill. - W: Philosophy and Phenomenological Research. - ISSN 0031-8205. - T. 12, 1951, nr 2 (Dec.), s. 304-307
- I3I7. [Review] **I. M. Bochenski. Der sowjetrussische dialektische Materialismus. Bern. Francke. 1950. 213 pages. 8.40 Sw. fr.** / Herbert Sonthoff. - W : Books Abroad : An international literary quarterly. - ISSN 0006-7431. - T. 25, 1951, nr 2 (Spring), s. 151

1952

- I3I8. [Book Review] **Ancient Formal Logic. I. M. Bocheński. Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1951. VI, 122 pp. Fl. 12** / Ernest A. Moody.

- W: *The Journal of Philosophy*. – ISSN 0022-362X. – T. 49, 1952. nr 20 (September), s. 641-648
- I319. [Review] **I. M. Bochenski : Ancient formal logic. Amsterdam : North Holland Publishing Company 1951. X, 121 S. 12 hfl. (Study in logic and the foundations of mathematics edd. L. E. J. Brouwer, E. W. Beth, A. Heyting.)** / Oskar Becker. - W: *Gnomon : Kritische Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung*. - ISSN 0017-1417. - T. 24, 1952, z. 6, s. 378-379
- I320. [Review] **I. M. Bochenski, La philosophie contemporaine en Europe, traduit d'après la deuxième édition par François Vaudoux, 2 vol, di pagg. 252; Paris, Payot, 1951.** / Luciana Vigone. - W: *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica / Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacre Cuore di Milano*. - ISSN 00356247. - T. 44, 1952, nr 6 (Novembre-Dicembre), s. 545-546
- I321. [Book Review] ***Der Sowjetrussische Dialektische Materialismus (Diamat). (Sammlung Dalp, Band 69.) I. M. Bocheński. Bern : A. Francke AG Verlag. 1950. 213 pp. 8.40 s. fr.*** / George L. Kline. - W: *The Journal of Philosophy*. - ISSN 0022-362X. - T. 49, 1952, z. 4 (February), s. 123-131
- I322. **Popularyzacja tomizmu** / Jan Bielawski. - W: *Życie : katolicki tygodnik religijno-kulturalny (Londyn)*. - R. 6, 1952, nr 44/280 (2XI), s. 3
M.in. o publikacji Józefa I. M. Bocheńskiego "ABC tomizmu".
<https://kpbpc.umk.pl/dlibra/publication/223010/edition/221595/content>

1953

- I323. [Recenzja] **I. M. Bocheński. *Ancient formal logic. Studies in logic and the foundations of mathematics. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1951, VII+1+122 pp.*** / Robert Feys. – W: *The Journal of Philosophy*. - ISSN 0022-362X. - R. 18, 1953, nr 1 (March), s. 81-82
- I324. [Review] **I.M. Bochenski : *Europäische Philosophie der Gegenwart. Zweite, umgearbeitete Auflage. A. Francke AG. Verlag. Bern 1951. pp. 310.*** / רגליון וושרג, G. [Gershon] Weiler. - Iyyun: *The Jerusalem Philosophical Quarterly* / ג'ישת רייא "ב תרבוה, מ'ד ררך, ו'פוסוליפ וועבר: ווייע, pp. 120-121
 [Iyyun: *The Jerusalem Philosophical Quarterly* / Odniesienie : *Kwartalnik Filozoficzny*. - ISSN 0021-3306. - Tom 4, 1953 (Iyar 5733=1953), z. 2, s. 120-121]
 Tekst w języku hebrajskim.
- I325. [Review] ***La filosofía actual* por I. M. Bocheński. Traducción de Eugenio Imaz. México, Fondo de Cultura Económica, 1951. 340 páginas** / A. [Agostinho] da Silva. - W: *Revista Portuguesa de Filosofia*. - ISSN 0870-5283. - T. 9, 1953, z. 4, Pedro da Fonseca : O „Aristóteles Português” 1528-1599

(Oct. - Dec.), s. 435

Título original : **Europäische Philosophie der Gegenwart.**

1326. [Review] **I. M. Bochenski. Non-Analytical Laws and Rules in Aristotle. Methodos, vol. 3 (1951), pp. 70-80.** / A. N. [Arthur Norman] Prior. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 18, 1953, nr 4 (Dec.), s. 333-334
1327. [Review] **I. M. Bochenski : Der sowjetrussische dialektische Materialismus. A. Francke Verlag, Bern, Sammlung Dalp, Bd. 69 (Lizenzausgabe für Deutschland, 1950).** / J. L. - W: Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. - ISSN 0030-6428. - T. 3, 1953, nr 3 (Juni), s. 235-236

1954

1328. [Shorter Notices] **Ancient Formal Logic. By I. M. BOCHENSKI, O.P. Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1951. Price 12 fl. –** W: Philosophical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. – T. 4, 1954, s. 137-138
Brak autora.
1329. [Review] **Ancient formal logic. By I. M. BOCHENSKI . Pp. vi, 122. Fl. 12. 1951. Studies in logic and the foundations of mathematics. (North-Holland Publishing Co., Amsterdam) / R. L. [Reuben Louis] Goodstein. -** W: The Mathematical Gazette / The Mathematical Association. - ISSN 0025-5572. - T. 38, 1954, nr 323 (Feb.), s. 67-68
1330. [Review] **I. M. BOCHENSKI : ANCIENT FORMAL LOGIC North-Holland Publishing Company, Amsterdam (1951), 122 + IX Seiten.** / Gert Heinz Müller. - W : Dialectica. - ISSN 0012-2017. - T. 8, 1954, nr 1, Sur le Fondement du calcul des probabilités II : zur Frage der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung II (15. 3. 1954), s. 78-80
1331. [Review] **I. M. BOCHENSKI : Ancient Formal Logic 122 pp. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1951. (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics.) / Joseph T. Clark. -** W: Isis : A Journal of the History of Science Society / The University of Chicago. - ISSN 0021-1753. - T. 45, 1954, nr 3 (Sep.), s. 294-301
1332. [Review] **I. M. Bochenski : Europäische Philosophie der Gegenwart. A. Francke Verlag, Bern 1947 (Sammlung Dalp Bd. 50), 304 pp.** / Hellmut Diwald. - W: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. - ISSN 0514-650X. - T. 6, 1954, nr 2, s. 176
1333. [Review] **I. M. Bochenski. La philosophie contemporaine en Europe, traduit d'après la 2e édition par François Vaudou. Un vol. in-8 de 260 pages, Paris 1951, Payot Edit. (Bibliothèque Scientifique). Prix : 700 Frs.**

/ Jean ECOLE. - W: Les Études Philosophiques, Nouvelle Série. - ISSN 0014-2166. - R. 9, 1954, nr 2 (Avril/Juin), s. 193-194

1955

- I334. **[Recenzja] I. M. Bocheński, Formale Logik, Freiburg-München 1956, 639. Verlag Karl Alber.** / St. K. [Stanisław Kamiński]. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 5, 1955/1957, nr 2, Prace z zakresu logiki (1955-1957), s. 217-219
- I335. **[Review] J. M. Bochenski : Grundriß der Logistik. Aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von A. Menne. Paderborn 1954. Ferdinand Schöningh. 124 S.** / W. [Wilhelm] Britzelmayr. - W : Philosophische Rundschau. - ISSN 0031-8159. - T. 3, 1955, nr 3-4, s. 244-245
- I336. **[Recenzja] I. M. Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethode, Bern (1954), 150. Francke Verlag.** / St. K.[Stanisław Kamiński]. - W : Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 5, 1955/1957, nr 2, Prace z zakresu logiki (1955-1957), s. 209-210

1956

- I337. **[Recenzja] Formale Logik. By I. M. BOCHENSKI. Freiburg/München : Verlag Karl Alber, 1956. Pp. XV+639. Price 77s. 6d / Otto Bird.** - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0554-0739. - T. 6, 1956, nr 0 (December), s. 163-165
- I338. **[Review] I. M. BOCHENSKI , Grundriß der Logistik. Aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1954. 8°, 124 Seiten.** / Bruno Baron v. Freytag Löringhoff. - W: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - ISSN 0001-2343. - T. 42, 1956, nr 2, s. 289-291
- I339. **The George Holmes Howison Lecture, 1956 / Desmond J. Fitzgerald.** - W: The Modern Schoolman. - ISSN 0026-8402. - T. 34, 1956, nr 1 (November), s. 45
Odczyt „Logic and Philosophy” Innocentego Bocheńskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim dnia 9 maja 1956 r.
- I340. **[Review] I. M. Bocheński. Philosophie et sciences. Studia philosophica (Basel), vol. 13 (1953), pp. 11-18.** / Jonathan Bennett. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 21, 1956, nr 4 (Dec.), s. 395-396

1957

- I341. **[Book Reviews =Recenzja] : Bochenski I. M., Contemporary European Philosophy / H. Wilson. - W: The Humanist / American Humanist Association and the American Ethical Union. - ISSN 0018-7399. - Vol. 17, 1957, s. 60**
- I342. **[Recenzja :] BOCHENSKI, CHURCH and GOODMAN. *The Problem of Universals*. Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1956. 54 pp. \$0.95 / D. R. – W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 11, 1957, nr 1 (September), s. 162**
- I343. **[Recenzja] *Contemporary European Philosophy*. By I. M. Bocheński, O.P. Trans. D. Nicholl and K. Aschenbrenner. Berkeley : Univ. of California Press, 1956. Pp. XVIII+326. \$ 5.00 / James Collins. – W: The Modern Schoolman. – ISSN 0026-8402. – T. 35, 1957, nr 1 (November), s. 65-67**
- I344. **Recenzja : Contemporary European Philosophy. By I. M. Bocheński. Translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1956. Pp. XVIII + 326 stron, with index. \$ 5.00. / Kurt F. Reinhardt. - W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - T. 31, 1957, z. 3 (July), s. 417-419**
- I345. **Recenzja : Contemporary European Philosophy. By I. M. BOCHENSKI. Translated by DONALD NICHOLL and KARL ASCHENBRENNER. Berkeley : University of California Press, 1957. Pp. XVIII & 326. \$ 5.00. / J. D. [James Desmond] Bastable. – W: Philosophical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. – T. 1957, nr 0 (December), s. 183-185**
- I346. **[Review] CONTEMPORARY EUROPEAN PHILOSOPHY. By I. M. Bochenski. Translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. University of California. \$ 3.00. / Robert Turvene. - W: The American Scholar. - ISSN 0003-0937. - T. 26, 1956-1957, nr 1 (Winter), s. 117**
- I347. **[Philosophy and Theology] Contemporary European Philosophy. By I. M. Bochenski. Berkeley and Los Angeles, California : University of California Press, 1956. Pp. XI, 326. & 326. \$ 5.00. [Recenzja]. – W : Thought : Fordham University Quaterly (New York). – ISSN 0040-6457. – T. 32, 1957, nr 2 (Summer), s. 310-320
Brak autora.**
- I348. **[Review] I. M. Bochenski, Contemporary European Philosophy. Translated from the German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1956. Pp. 326. The original version of this book appeared first in German in 1947 under the title *Europäische Philosophie der Gegenwart* (A. Francke A.G. Verlag Bern) / Zbigniew Jordan. - W : The Polish Review : Official journal of**

- The Polish Institute of Arts and Sciences of America. - ISSN 0032-2970. - T. 2, 1957, nr 1 (Winter), s. 75-77
1349. **Dr I. M. Bocheński , Formale Logik, München-Freiburg (bez daty), Verlag Karl Alber, str. XV + 640 [recenzja]** / Marcelli Molski. – W: Collectanea Theologica (Warszawa). – ISSN 0137-6985. – [R.] 28, 1957, zeszyt 2, s. 458-466
https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1957-t28-n2/Collectanea_Theologica-r1957-t28-n2-s458-466/Collectanea_Theologica-r1957-t28-n2-s458-466.pdf
1350. **Is The Square Back In Opposition?** / Tadeusz Gieryski, Michael P. Slattery. – W: Philosophical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. – T. 7, 1957, nr 0 (December), s. 123-130
 „On the Categorical Syllogism”
1351. **[Recenzja książki :] J. M. Bocheński, Formale Logik. Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1956, 640 Seiten, 44 DM.** / [Joseph] Möller. – W: Theologische Quartalschrift : ThQ / hrsg. von Professoren der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen ; Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholisch-Theologische Fakultät. - ISSN 0342-1430. – R. 137, 1957, z. 1, s. 91-93
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/opedigi/thq_1957#p=102
1352. **[Review] I. M. Bochenski, Formale Logik, collect. “Orbis Academicus”, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1956, XVII-640 p., 14 x 22. Prix : DM 44.** / Marie-Louise Roure. - W: Les Études philosophiques, Nouvelle Série. - ISSN 0014-2166. - T. 12, 1957, nr 4 (Octobre-Décembre), s. 394-395
1353. **[Recenzja] The Problem of Universals. By I. M. Bochenski, Alonso Church and Nelson Goodman. Notre Dame, Indiana : University of Notre dame Press, 1956. Pp. 54. \$ 0.95** / John J. Doyle. – W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. – T. 31, 1957, nr 4 (October), s. 583-586
1354. **[Review] Alonzo Church. Propositions and sentences. The problem of universals, A symposium, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1956, pp. 3–11. - Nelson Goodman. A world of individuals. The problem of universals, A symposium, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1956, pp. 15–31. - I. M. Bocheński. The problem of universals. The problem of universals, A symposium, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1956, pp. 35–54.** / Carl G. Hempel. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 22, 1957, nr 2 (Jun.), s. 205-208
1355. **[Review] I. M. Bocheński. Spitzfindigkeit.** Festgabe an die Schweizerkatholiken, **Universitätsverlag, Freiburg 1954, pp. 334–352.** /

John van Heijenoort. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812.
- T. 22, 1957, nr 4 (Dec.), s. 382

1958

1356. **[Recenzja] Contemporary European Philosophy. By I. M. Bochenski. Translated by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. Berkeley, University of California Press, 1956. Pp. XVIII, 326. \$ 5.00 / James Lawence Cole. – W: The Philosophical Review. – ISSN 0031-8108. – T. 67, 1958, nr 1 (January), s. 124-125**
1357. **[Review] Contemporary European Philosophy by I. M. Bochenski. Translated from the German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner. (University of California Press; Cambridge University Press, 1956. Pp. XVIII, 326. Price 37s. 6d.) / Frederick C. Copleston. - W: Philosophy : The Journal of the Royal Institute of Philosophy. - ISSN 0031-8191. - T. 33, 1958, nr 125 (Apr.), s. 179-181**
1358. **[Review] I. M. Bochenski. Contemporary European Philosophy. Donald Nicholl, Karl Aschenbrenner, trs. Berkeley, Calif. University of California Press. 1956. XVIII-326 pages. \$5. / John Paul Duncan. - W: Books Abroad : An international literary quarterly. - ISSN 0006-7431. - T. 32, 1958, nr 2 (Spring), s. 199-200**
1359. **[Review] Zur Problemgeschichte der Formalen Logik 1. I. M. Bochenski : Formale Logik. Freiburg/München 1956. Verlag Karl Alber. XV, 640 S. / Wolfgang Wieland. - W: Philosophische Rundschau. - ISSN 0031-8159. - T. 6, 1958, nr 1-2, s. 71-93**
1360. **The Problem of Universals. Essays by A. Church, N. Goodman, I. Bochenski. Notre Dame : University Press 1956. Pp. 54. Price 95 c. / Ernán McMullin. - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0031-8116. - T. 8, 1958, nr 0 (December), s. 122-139**
1361. **[Book Review=Recenzja] THE PROBLEM OF UNIVERSALS. A Sympozjum. By I. M. Bochenski, Alonzo Church, Nelson Goodman. Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press, 1956. Pp. 54. \$. 0.95 / Morris Lazerowitz. – W: The Philosophical Review. – ISSN 0031-8108. – T. 67, 1958, nr 3 (July), s. 421-424**

1959

1362. **[Review] I. M. Bochenski , Formale Logik (mit 4 Tafelbeilagen), Freiburg-München, Karl Alber, 1959 („Orbis Academicus“-Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen) grand in-8°, XV-640 pages. / Paul Lorenzen. - W: Revue Internationale de Philosophie. -**

- ISSN 0048-8143. - T. 13, 1959, nr 47 (1), s. 137-139
1363. **[Reviews] : I. M. Bocheński. Grundriss der Logistik. German translation of Bocheński's XV 199; translation, revision, and additions by Albert Menne. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1954, 124 pp.** / Gene F. Rose. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 24, 1959, nr 3 (September), s. 220
1364. **[Review] HANDBUCH des Weltkommunismus von Joseph M. Bocheński und Gerhart Niemeyer. Verlag Karl Alber Freiburg i. Br., München 1958. IX, 762 S.** / Andreas v. Weiß. - W: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge. - ISSN 0021-4019. - T. 7, 1959, z. 1, s. 83-87
1365. **[Book Review] Formale Logik. By I. M. Bochenski. Freiburg/Munich : Verlag Karl Alber, 1956. Pp. XV+640, with index.** / Ivo Thomas. - W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - T. 3, 1959, nr 3 (July), s. 392-395
1366. **[Review] I. M. Bochenski : Formale Logik. Sammlung Orbis, Verlag Karl Alber, Freiburg / Muenchen, 1956, 640 pp.** / י. ה-ב. - W : Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly / יויע ן׳יפוסוליפ ןועבר ן׳ייע, קק, 108-109
[Odniesienie : Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 0021-3306. - T. 10, 1959 [Nissan 5719], z. 2, s. 108-109]
Tekst w języku hebrajskim
1367. **[Review] Logisch-Philosophische Studien by J. M. Bochenski, P. Banks, I. Thomas, Albert Menne** / י. ה-ב., Y.B.H. - W : Iyyun : The Jerusalem Philosophical Quarterly / יויע ן׳יפוסוליפ ןועבר ן׳ייע (רשת ן׳ד תרבוה, ן׳י ררכ, ן׳יפוסוליפ ןועבר ן׳ייע), pp. 221-222
[Odniesienie : Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 0021-3306. - T. 10, (Tishrei 5719), z. 4, s. 221-222
1368. **[Recenzja] A Précis of Mathematical Logic. By J. M. Bochenski. Translated by Otto Bird. Dordrecht : Reidel 1959. Pp. 100** / Ernán McMullin. - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0031-8116. - T. 9, 1959, nr 0 (December), s. 190-199
1369. **[Review] I. M. Bocheński : Der sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat). Zweite, umgearbeitete Auflage. (Dalp-Taschenbücher, Band 325) Lehnen Verlag, München 1956. 151 S. DM 2.80.** / Gerhard Lehmbuch. - W: Osteuropa. - ISSN 0030-6428. - T. 9, 1959, nr 1 (Januar), s. 69-72

1960

1370. **The Bocheński Phenomenon** / Adolf M. Windisch. - W: The Columbia Review / Columbia Society of American Students (Fribourg). - ISSN 0740-

5391. - 1960, s. 21-32
1371. **[Review] J. M. Bochenski, Formale Logik (Orbis academicus III, 2). Gr.-8° (XVI u. 640 S., 4 Tafeln). Freiburg/München 1956, K. Alber. DM 44.- / P. - W: Zeitschrift für katholische Theologie. - ISSN 0044-2895. - T. 82, 1960, nr 2, s. 231-232**
1372. **[Review] I. M. BOCHENSKI. Formale logik. Verlag Karl Alber, Freiburg and Munich 1956, XV+640 pp. / Benson Mates. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 25, 1960, nr 1 (Mar.), s. 57-62**
1373. **Analisi D'Opere : I. M. BOCHENSKI, Formale logik. Un volume di pp. XV-640. Verlag Karl Alber, Freiburg-München, 1956 / Francesca Rivetti Barbò. - W: Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. - ISSN 0035-6247. - T. 52, 1960, nr 6 (Novembre-Dicembre), s. 681-686**
1374. **[Review] Logique et Philosophie des Sciences I. M. Bochenski . - Formale Logik, Fribourg et Munich, Karl Alber, 1956, in-8° de xvi-640 p. / R. [Robert] Blanché. - W: Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. - ISSN 0035-3833. - T. 150 (1960), s. 119-130**
1375. **[Review] Bochenski, J. M. - Logisch-Philosophische Studien. - Vol. de 226x142 mm. e 152 páginas, Verl. Karl. Alber, Freiburg/M., 1959. / V. [Vitorino] de Sousa Alves. - W: Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 16, 1960, z. 1 (Jan.-Mar.), s. 106**
1376. **[Review] J. M. Bochenski, Logisch-Philosophische Studien, Verlag Karl Alber, Freiburg, 1959, 1 vol., 160 p., 15 x 23 cm. Prix : 16 DM / Marie-Louise Roure. - W: Les Études Philosophiques, Nouvelle Série. - ISSN 0014-2166. - R. 15, 1960, nr 4 (Octobre-Décembre), s. 527-528**
1377. **[Review] J. M. BOCHENSKI. A precis of mathematical logic. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1959, 100 pp. This is an English translation by O. Bird of XV 199, with the bibliography [...] / Norman M. Martin. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 25, 1960, nr 1 (Mar.), s. 78-79**
1378. **[Review] J. M. Bochenski, Wege zum philosophischen Denken. Einführung in die Grundbegriffe (Herder-Bücherei 62). Kl.-80 (125 S.). Freiburg 1959, Herder. UM 7.20. / M. - W : Zeitschrift für katholische Theologie. - ISSN 0044-2895. - T. 82, 1960, nr 2, s. 231**
1379. **[Umschau] Das 62. Bändchen der Herder-Bücherei enthält unter dem Titel : Wege zum philosophischen Denken (Einführung in die Grundbegriffe, 124 S., DM 2.20) zehn Vorträge, die J. M.Bocheński, Professor der Philosophie in Freiburg (Schweiz) im Sommer 1958 am Bayrischen Rundfunk gehalten hat. [...] / Joseph Möller. - W: Theologische QuartalschriftTheologische Quartalschrift : ThQ / hrsg. von Professoren der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen ; Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholisch-Theologische Fakultät. - ISSN 0342-1430.**

– R. 140, 1960, z. 3, s. 378

http://idb.ub.uni-tuebingen.de/opedigi/thq_1960#p=389

1961

1380. **[Review] Contemporary European Philosophy** by I. M. Bochenski. Translated from the German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner. (University of California Press; Cambridge University Press, 1956. Pp. XVIII, 326. / F. [Frank] Fraser Darling. - W: Scientific American. - ISSN 0036-8733. - T. 205, 1961, nr 3 (September), s. 290
1381. **Comptes rendus critiques : J. M. Bochensky et G. Niemeyer. Das Handbuch des Weltkommunismus.** Freiburg-München, Karl Alber Verlag, 1958 ; 762 pages / Fr.-X. [François-Xavier] Coquin. - W: Revue Historique. - ISSN 0035-3264. - T. 225, 1961, z. 2, s. 494-496
1382. **[Book Review] A Precis of Mathematical Logic.** By J. M. Bochenski. Translated by Otto Bird. Dordrecht, Holland : D. Reidel Publishing Company, 1959. - Pp. 112. \$ 3.75. / Roland Houde. - W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). - ISSN 0028-6621. - T. 35, 1961, z. 1 (January), s. 134-135
1383. **[Review] J. M. BOCHENSKI. A precis of mathematical logic.** Translated from the French and German editions by Otto Bird. Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing Company, 1959. 100 pp. / Leo Simons. - W: Philosophy of Science: Official Journal of the Philosophy of Science Association / University of Chicago. - ISSN 0031-8248 . - T. 28, 1961, nr 4 (Oct.), s. 441-442
1384. **[Recenzje] I. M. Bocheński, A. Church, N. Goodman : The Problem of Universals. A Symposium.** University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 1956. / Jerzy Kmita. - W: Studia Logica : An International Journal for Symbolic Logic. - ISSN 0039-3215. - T. 11 (1961), s. 233-235
Tekst w języku polskim
1385. **[Recenzja] Studies in Soviet Thought I.** Edited by J. M. Bochenski and T. J. Blakeley. Pp. X+140. 17.50 fl / Richard T. De George. – W: Philosophical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. – T. 11, 1961/1962, s. 267-269

1962

1386. **[Review] Bochenski, J. M. - Directrizes do Pensamento Filosófico.** - Vol. de 190 x 125 mm. e 119 pags, Herder, S. Paulo, 1961. / António da Franca. - W: Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 18, 1962. - z. 4 (Oct.- Dec.), s. 423-424
1387. **[Book Reviews :] Die Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen**

- Philosophie (Stand 1958): Zusammenfassung der „Osnovy Marksistskoj Filosofii” mit Register. J. M. Bocheński. Dordrecht, Holland : D. Reidel Publishing Co., 1959. XII, 84 p. (Sovietica : Veröffentlichungen des Ost-Europa Instituts Universität Freiburg / Schweiz ; 3) 12,50 fl. / George L. Kline. – W: The Journal of Philosophy. – ISSN 0022-362X. – T. 59, 1962, z. 25 (December), s. 815-820**
1388. **[Recenzja] Die Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie. By I. M. Bochenski. Dordrecht, Holland : D. Reidel Publishing Company, 1959. Pp. XII+84, with index. Swiss Frs. 12.50 / George K. Herbut. – W: The New Scholasticism / Catholic University of America (Washington). – ISSN 0028-6621. – T. 36, 1962, nr 4 (October), s. 547-553**
1389. **[Book Reviews :] Die Dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie (Stand 1958). By J. M. Bochenski. Sovietica, Publications of the Institute of East-European Studies, University of Fribourg, Switzerland. Dordrecht : D. Reidel, 1959. Pp. XII+84. 12.50 fl. / Nicholas Lobkowicz. – W: Philosophical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. - T. 11, 1961/1962, s. 313**
1390. **A History of Formal Logic by I. M. Bochenski and translated by Ivo Thomas. Published by University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1961. Pp. 567 with indices [Recenzja] / Dennis C. Kane. – W: The Thomist : a Speculative Quarterly Review / The Catholic University of America. – ISSN 0040-6325. - T. 25, 1962, nr 1, s. 183-186**
1391. **[Recenzja] I. M. Bochenski, Grundriss der Logistik. Aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweitert von Albert Menne. 2. erweiterte Auflage . Un vol. 23,5x15,5 de 141 pp. Paderborn, F. Schöningh, 1962. Prix: 12 DM. / Joseph Dropp. - W: Revue Philosophique de Louvain. Seria 3. - ISSN 0035-3841. - T. 60, 1962, nr 65, s. 121**
1392. **[Review] J. M. Bochenski - A. Menne, Grundriss der Logistik. Paderborn, F. Schoeningh, 1962. Un vol. di pp. 141. / a. b. - W: Rivista di Filosofia Neo-Scolastica / Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacre Cuore di Milano. - ISSN 00356247. - T. 54, 1962, nr 2 (Marzo-Aprile), s. 211**
1393. **[Book Review] A Precis of Mathematical Logic. By I. M. Bochenski. Translated from the French and German editions by Otto Bird. (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. 1959. Pp. VIII + 100. Price D. fl. 13.75). / Sven R. Peterson. - W: The Philosophical Quarterly ; (1950-). - ISSN 0031-8094. - T. 12, 1962, nr 49 (1 October), s. 376**
1394. **Materialismo Dialéctico e Mundo Contemporâneo : I. M. Bochenski, Der sovjetrussische dialektische Materialismus, A. Francke, Bern, 1950. / Júlio Fragata. - W: Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 18, 1962, z. 1 (Janeiro-Março), s. 3-16**
1395. **[Review] J. M. BOCHENSKI and T. J. BLAKELEY (eds.), Studies in Soviet**

- Thought, Vol. I. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Co., 1961. IX + 141 pp. Dfl. 17.50.** / David Dinsmore Comey. - W: Slavic Review : Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. - ISSN 0037-6779. - T. 21, 1962, nr 2 (Jun.), s. 367-368
- I396. **[Reviewed Works] J. M. Bochenski and T. J. Blekley (ed.), Studies in Soviet Thought („Sovietica” series of the Institute of East European Studies, University of Fribourg, Switzerland) D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, Holland, 1961. X+140 pp.** / J. Miller. - W: Soviet Studies. - ISSN 0038-5859. - T. 13, 1962, nr 3 (Januar), s. 331-339
- I397. **[Review] BOCHENSKI, J. M. and BLAKELEY, T. J. (Eds.). Studies in Soviet Thought, I. Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing Co., 1961. 141 pp. Dfl. \$17.50.** / George L. Kline. - W: The Russian Review. - ISSN 0036-0341. - T. 21, 1962, nr 3 (Jul.), s. 289-291
- I398. **[Review] Studies in Soviet Thought I, Edited by J. M. BOCHENSKI and T. J. BLAKELEY, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1961. X, 140 Seiten. Preis f 17,50.** / Eduard Huber. - W: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. - ISSN 0001-2343. - T. 48, 1962, s. 587-589

1963

- I399. **[Review] J. M. Bochenski - A. Menne, Grundriss der Logistik. 2. Aufl., Paderborn: Schöningh, 1962, pp. 141.** [...] / W. [Wolfgang] Richter. - W: Gregorianum. - ISSN 0017-4114. - T. 44, 1963, nr 3, s. 657-658
- I400. **[Recenzja książki :] Bocheński, I. M., Prof. : Grundriß der Logistik. Aus dem Französ. übers., neu bearb. u. erweít. v. A. Menne. 2., erweít. Aufl. Paderborn : Schöningh 1962. 141 S. gr. 8°. DM 12.** - / Hans-Georg Fritzsche, Berlin. - W: Theologische Quartalschrift : ThQ / hrsg. von Professoren der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen ; Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholisch-Theologische Fakultät. - ISSN 0342-1430. - R. 88, 1963, z. 9, s. 686-688
- I401. **[Recenzja książki :] I. M. Bochenski, Grundriß der Logistik. Aus dem Französischen übersetzt, neu bearbeitet und erweiterte von A. Menne, 2, erweiterte Auflage, Paderborn (F. Schoningh) 1962, 141 S., DM 12.** - / L. [Lothar] Schäfer. - W : Theologische Quartalschrift : ThQ / herausgegeben von Professoren der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen ; Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholisch-Theologische Fakultät. - ISSN 0342-1430. - R. 147, 1963, z. 2, s. 227-229
- I402. **[Review] A History of Formal Logic by I. M. Bochenski and translated by Ivo Thomas. Published by University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1961. Pp. 567 with indices** / Kenneth E. Boulding. - W: Scientific

- American. - ISSN 0036-8733. - T. 208, 1963, nr 1 (January), s. 164
- I403. [Review] **A History of Formal Logic** by **I. M. Bocheński**, translated and edited by **Ivo Thomas**. **Notre Dame: Notre Dame University Press, 1961. \$20.00. Pp. XXXII, 567.** / Albert E. Blumberg. - W: Science & Society. - ISSN 0036-8237. - T. 27, 1963, nr 4 (Fall), s. 492-494
- I404. **Der Kommentar zum ‚Liber de Causis‘ als neuplatonisches element in der Philosophie des Thomas von Aquin : Sancti Thomae de Aquino super librum de causis expositio**, ed. **H.D. Saffrey OP.** (*Textus Philosophici Friburgenses 4/5*, ed. **J. M. Bochński O.P.**) **Fribourg-Louvain 1954. Societe Philosophique, Editions E. Nauwelaerts. LXXIII, 148 S.** / Werner Beierwaltes. - W: Philosophische Rundschau. - ISSN 0031-8159. - T. 11, 1963, nr 3-4, s. 192-215
- I405. [Recenzja] **Logico-Philosophical Studies**. Edited by **ALBERT MENNE**. Translated by part by **HORACE S. GLOVER**. **Dordrecht : D. Reidel, 1962. Pp.IX+136. 23fls. (46 s.)** / J. D. [James Desmond] Bastable. - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0554-0739. - T. 12, 1963, s. 260-261
- I406. [Review] **Sovietica. Band 1-4 von J. M. Bocheński. Reidel Dordrecht (Holland) 1959.** / Otto Monter. - W: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge. - ISSN 0021-4019. - T. 11, 1963, z. 1 (März), s. 132-134
- I407. [Review] **Studies in Soviet Thought. Hrsg. von J. M. Bochenski. 2. Bd., Heft 1. Gr. 8° (84 S.) Dordrecht (Holland). 1962, Reidel. Fl. 12.50.** - / R. - W: Zeitschrift für katholische Theologie. - ISSN 0044-2895. - T. 85, 1963, nr 2, s. 243

1964

- I408. **Cennye priznanija odnogo iz našich «kritikov» (O «sovetologii » gospodina Bochenskogo)** / I. T. Jakuševskij. - W: Voprosy Filosofii. - ISSN 0042-8744. - 1964, nr 10, s. 143-147
- I409. [Review] **Bibliographie der Sowjetischen Philosophie III – Bücher und Aufsätze 1959-1960, („Sovietica” – Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts – Universität Freiburg/Schweiz – hrsg. von J. M. Bochenski), D. Reidel, Dordrecht-Holland 1962, pp. X-74** / Giovanni Mastroianni. - W: Rivista Critica di Storiadella Filosofia. - ISSN 0393-2516. - T. 19, 1964, nr 1 (Gennaio-Marzo), s. 115-117
- I410. **Recenzja : [Review] Bochenski, J. M. The Dogmatic Principles of Soviet Philosophy [as of 1958], trans. by T. J. Blakely Dordrecht : D. Reidel Publishing Co., 1964. 78 pp.** / R. H. K. - W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 18, 1964, z. 2 (December), s. 379
- I411. [Recenzja] **The Dogmatic Principles of Soviet Philosophy (as of 1958).**

- By J. M. BOCHENSKI. Translated from the German in corcondance with the Russian by T. J. Blakeley. Dordrecht : D. Reidel, 1963. Pp. XII+78. 30 s. (15 f.) / J. D. [James Desmond] Bastable. – W: Philophysical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. – T. 13, 1964, nr 0, s. 293-294
- I4I2. **Recenzja : Bochenski, J. M., *Introducción al pensamiento filosófico*. Traducción de D. R. Bueno. Herder, Barcelona 1962. pp. 115 / S. Méndez O.S.A [Ordo Sancti Augustini]. - W: Augustinianum. - ISSN 0004-8011. - T. 4, 1964, z. 2 (July), s. 473**
- I4I3. **[Review] Bochenski, J. M., *Philosophy : an introduction*, trans. by William N. Newell]. Dordrecht : D. Reidel, 1962. 112 pp. 46 s. / G. D. D. - W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 17, 1964, z. 3 (March), s. 474**
- I4I4. **[Review= Recenzja] : *Philosophy : an introduction* by J. M. Bocheński. Translated by William N. Newell. Dordrecht : D. Reidel 1963. Pp 112 19 s. 6d. / J. D. [James Desmond] Bastable. - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0554-0739 . - T. 13, 1964, z. 0, s. 331-332**
- I4I5. **[Review] *Soviet Russian Dialectical Materialism (Diamat)*. By J. M. BOCHEŃSKI. Translated by Nicolas Sollohub and revised by Thomas J. Blakeley. Dordrecht-Holland : D. Reidel Publishing Company, 1963. Pp. VII+185. \$ 5.25. 37 s. / Richard T. De George. – W: Philophysical Studies (Dublin). – ISSN 0554-0739. - T. 13, 1964, nr 0, s. 231-232**
- I4I6. **[Review] *Soviet Russian Dialectical Materialism (Diamat)*. by J. M. Bochenski. Trans. by Nicolas Sollohub. Dordrecht: Reidel. 1963. 185 pp. Diagrams. Tables. Bibliog. Indexes. Fl. 18.50. / G. L. Arnold [pseudonim] George Lichtheim [nazwa]. - W: International Affairs (Royal Institute of International Affairs ; 1944-). - ISSN 0020-5850. - T. 40, 1964, nr 3 (Jul.), s. 533-534**
- I4I7. **[Book Review] *STUDIES IN SOVIET THOUGHT*, Edited By J. M. Bocheński and T. J. Blakeley. Dordrecht, Holland, D. Reidel Publishing Co., 1961. Pp. X, 141. F 17.50 / George L. Kline. – W: The Philosophical Review. – ISSN 0031-8108. – T. 73, 1964, nr 4 (October), s. 552-555**

1965

- I4I8. **[Review] Vrtačić Ludvik, Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation, Bibliographie (Sovietica. Osteuropa- Institut, Universität Freiburg, Schweiz. Hrsg. J. M. Bocheński). D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1963. IX, 208 S., 1 Karte. DM 33.- / Kurt Marko. - W: Osteuropa. - ISSN 0030-6428. - T. 15, 1965, nr 6 (Juni), s. 436-437**
- I4I9. **Recenzja : Bochenski, J. M., *The Logic of Religion*. New York : New York**

- University Press, 1965. X, 179 pp. \$ 5.00** / P. S. - W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 19, 1965, z. 2 (December), s. 369-370
- I420. **[Book Reviews] LOGICO-PHILOSOPHICAL STUDIES. Edited by Albert Menne. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1962. Pp. X, 136. Dfl. 23,-.** / A. N. [Arthur Norman] Prior. - W: The Philosophical Review. - ISSN 0031-8108. - T. 74, 1965, z. 3 (July), s. 384-386
- I421. **[Book Reviews] Philosophy : an introduction. By J. M. Bochenski. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1963, Pp. 112. \$ 2.75** / Harry G. Frankfurt. - W: The Philosophical Review. - ISSN 0031-8108. - T. 74, 1965, z. 1 (January), s. 117-119
- I422. **[Review] J. M. BOCHENSKI, Philosophy. An Introduction. Un vol. 19 x 12,5 de 112 pp. Dordrecht, D. Reidel, 1962. Prix : 9,75 Hfl.** / André Wylleman. - W: Revue philosophique de Louvain. - ISSN 0035-3841. - T. 63 (1965), s. 483
- I423. **Ouvrages divers : J. M. Bochenski, Philosophy. An Introduction. Un vol 19x12,5 de 112 pp. Dordrecht, D. Reiel, 1962. Prix : 9, 75 Hfl. [Compte-rendu]** / André Wylleman. - W: Revue Philosophique de Louvain, Troisième serie. - ISSN 0035-3841. - T. 63, 1965, nr 79, s. 483
Tekst w języku francuskim.

1966

- I424. **[Review] The Logic of Religion. Joseph M. Bochenski, O.P. New York : New York University Press, 1965. Pp. X, 179.** / Ronald E. Santoni. - W: Philosophy and Phenomenological Research. - ISSN 0031-8205. - T. 27, 1966, nr 1 (Sep.), s. 126-127
- I425. **Books : Feature Book Review : The Logic of Religion. By J. M. Bocheński. New York : New York Univ. Press, 1965. Pp. 179. \$ 5.00** / Richard M. Martin. - W: International Philosophical Quarterly. - ISSN 0019-0365. - T. 6, 1966, nr 4 (December), s. 645-664
- I426. **[Review] Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bochenski, ed. by A. - T. Tymieniecka with C. D. Parsons. Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1965. XVIII, 325 pp. \$ 9.00** - / P. J. M. - W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 19, 1966, nr 3 (March), s. 607
- I427. **[Review] BOCHENSKI, J. M. The Methods of Contemporary Thought, trans. by Peter J. Caws. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1965. x, 135 pp.** / L. W. - W: The Review of Metaphysics : A Philosophical Quarterly / Philosophy Education Society. - ISSN 0034-6632. - T. 20, 1966, nr 1 (Sep.),

s. 147

- I428. **The Second Sovietology** / Ervin Laszlo. - W: Studies in Soviet Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 6, 1966, nr 4, s. 274-290
- I429. **[Recenzion] La Vérité**. Actes du XIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française. **Edotions Nauvelaerts, Louvain 1964. pp. 332** / A. Farinaro. - W : Augustinianum. - ISSN 0004-8011. - T. 6, 1966, nr 1 (April), s. 176-177
- I430. **[Recenzion] La Vérité**. Actes du XIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française. **Vol. II. Séances Plénières. Louvain : Nauwelaerts ; Paris : Béatrice-Nauwelaerts, 1965. Pp. 127. Paper, 104 FB.** / George P. Klubertanz. - W: The Modern Schoolman. - ISSN 0026-8402. - T. 43, 1966, nr 2 (January), s. 207

1967

- I431. **Book Review : Bochenski Joseph M., O. P. The Logic of Religion. Pp. xii + 180. (New York University Press, 1965.) \$5.00. (Handled in England and Europe by the University of London Press, 40 s.)** / [Eric Lionel Mascall]. - W: Religious Studies (London). - ISSN 2514-9520. - T. 2, 1967, zeszyt 2, s. 286-287
- I432. **[Book Reviews] Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bocheński**. Edited by Anna Teresa Tymieniecka in collaboration with Charles Parsons. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1965. **Pp.XVIII, 326** / Dagfinn Føllesdal. - W: The Philosophical Review. - ISSN 0031-8108. - T. 76, 1967, nr 4 (October), s. 536-542
- I433. **[Review] J. M. Bochenski, O. P. The Logic of Religion. Pp. XII + 180. (New York University Press, 1965.) \$5.00. (Handled in England and Europe by the University of London Press, 40 s.)** / E. L. [Eric Lionel] Mascall. - W: Religious Studies : An International Journal for the Philosophy of Religion. - ISSN 0034-4125. - T. 2, 1967, nr 2 (Apr.), s. 286-287
- I434. **[Book Reviews] THE LOGIC OF RELIGION. By Joseph M. Bochenski, O.P. New York, New York University Press, 1965. Pp. X, 179. \$ 5.00** / William L. Rowe. - W: The Philosophical Review. - ISSN 0031-8108. - T. 76, 1967, nr 4 (October), s. 533-536
- I435. **[Review] THE LOGIC OF RELIGION. By Joseph M. Bochenski, O.P. New York, New York University Press, 1965. 173 pp. \$ 5.00** / Fred Berthold, Jr. - W: Journal for the Scientific Study of Religion. - ISSN 0021-8294. - T. 6, 1967, nr 1 (Spring), s. 155-156
- I436. **[Review] The Logic of Religion by Joseph M. Bochenski O.P. New York : New York University Press, 1965. 179 pages. \$ 5.00** / Louis O. Mink. - W: The Journal of Religion. - ISSN 0022-4189. - T. 47, 1967, nr 2 (Apr.),

- s. 150-152
- I437. **[Review] The Logic of Religion by Joseph M. Bochenski. (New York : New York University Press. 1965. P. XII+179. Price \$ 5.00 / G. D. Duthie. - W: The Philosophical Quarterly ; (1950-). - ISSN 0031-8094. - T. 17, 1967, nr 66 (Jan.), s. 90**
- I438. **[Recenzja] The Methods of Contemporary Thought. By J. M. Bochenski. Translated by PETER CAWS. Dordrecht-Holland : D. Reidel Publishing Company, 1965. Pp. X+135, 36 s. (18fl) / P. K. [Patrick Kevin] Bastable. - W: Philosophical Studies (Dublin). - ISSN 0554-0739. - T. 16, 1967, s. 333-334**
- I439. **[Review] J. M. Bochenski . - The methods of contemporary thought, traduit de l'allemand par Peter Caws, Dordrecht, Reidel, 23 x 15,5, X-135 p. / R. [Robert] Blanché. - W: Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. - ISSN 0035-3833. - T. 157, 1967, s. 424-425**
- I440. **[Review] Bochenski I. M. - Los metodos actuates del pensamiento. - Trad. do alemao de Raimundo Drudis Baldrich. - 2." ed. - Vol. de 190x120 mm. e 184 pags., Rialp, Madrid, 1958. / J.[Júlio] Fragata. - W: Revista Portuguesa de Filosofia. - ISSN 0870-5283. - T. 23, 1967, z. 1 (Jan.-Mar.), s. 92**
- I441. **[Review] Bochenski J. M., Wegen van wijsgerig denken. Een eerste inleiding in de wijsbegeerte (Nederlandse uitgave bewerkt door Dr. J. H. M. M. Loenen), Romen & Zonen, Roermond en Maaseik, 1965, 12x14,5, 123 biz., ing. 95 BF. / D. [Désiré Frans] Scheltens. - W: Tijdschrift voor Filosofie. - ISSN 0040-750X. - R. 29, 1967, nr 4 (December), s. 789**
- I442. **Partii v filosofii i filosofskij kamuflaž / J. B. Bychovskij. - W: Kommunist (Moskwa). - ISSN 0131-1212. - 1967, nr 1, s. 122-128**
- I443. **[Review] Studies in Soviet Thought. Ed. by J. M. Bochenski and T. J. Blakeley. Band 1. D. Reidel Dordrecht, Holland 1961. IX, 141 S. holl. Gld. 17,50 = Sovietica. / K. W. - W : Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge. - ISSN 0021-4019. - T. 15, 1967, z. 1 (März), s. 157**
- I444. **Teologia e religione nell'assiomaticismo bochenskiano / Giuseppe Nicolaci. - W: Theorein : rivista trimestrale di filosofia (Palermo). - ISSN 0392-5382. - 1967, nr 4, s. 276-289**

1968

- I445. **[Review] I. M. Bocheński. Europäische Philosophie der Gegenwart. A. Francke AG Verlag, Bern 1947, 304 pp. - I. M. Bocheński. Europäische Philosophie der Gegenwart. Second, revised edition of the preceding. A. Francke AG Verlag, Bern 1951, 323 pp. - I. M. Bocheński. La philosophie contemporaine en Europe. French**

- translation of the preceding by François Vaudou. Payot, Paris 1951, 252 pp.
- I. M. Bocheński. **Contemporary European philosophy. English translation of the same by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1956, XVIII + 326 pp.** / Charles A. Baylis. - W: The Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 33, 1968, nr 2 (Jun.), p. 313
- I446. **Book Review : Bochenski Joseph M. (Bocheński I. M.). The logic of religion. New York University Press, New York 1965, X + 179 ss.** / [Wilfrid Hodges]. - W: Journal of Symbolic Logic. - ISSN 0022-4812. - T. 33, 1968, nr 2, (1968), s. 312-313
- I447. **[Recension] J. M. Bochenski. - The Method of Contemporary Thought, tradotto dal tedesco da Peter Caws, Dordrecht, Reidel, 23 x 15,5, X-135 pagine.** / L. [Luigi] Spaventa. - W: Genus : Journal of Population Sciences / Italian Association for Population Studies ; Università degli Studi di Roma "La Sapienza". - ISSN 0016-6987. - T. 24, 1968, nr 1-4 , s. 265-266
- I448. **Joseph M. Bochenski : Logik der Religion** / José Montoya Sáenz. - W: Logos : Anales del Seminario de Metafísica (Madrid). - ISSN 1575-6866. - 1968, nr 3, s. 106
Tekst w języku hiszpańskim.
- I449. **[Review] Joseph M. Bochenski, La logica della Religione. Collana di Filosofia e Epi- stemologia). Roma, Ubaldini, 1967, 142 p.** / C. [Clemente J.] Vansteenkiste [O.P.]. - W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 45, 1968, nr 4 (Oct.-Dec.), s. 497-498
- I450. **Nota sull'edizione Bocheński delle Summulae di Pietro Ispano** / Lorenzo Pozzi. - W: Rivista Critica di Storia della Filosofia. - ISSN 0035-581X. - R. 23, 1968, zeszyt 3, s. 330- 342

1969

- I451. **[Review] The Logic of Religion. By J. M. Bocheński. New York University Press, New York 1965, X + 179 pp.** / Robert W. Hall. - W: Foundations of language : international journal of language and philosophy ; 1965-1976. - ISSN 0015-900X. - T. 5, 1969, nr 3 (Aug.), s. 441-442
- I452. **[Review] Philosophy in the Soviet Union. A Survey of the Mid-sixties by Ervin Laszlo (Sovietica. Publications of the Institute of East-European Studies, University of Fribourg / Switzerland. Ed. by J. M. Bochenski). Un vol. 23 x 15,5 de VIII-208 pp. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1967. Prix : 24 Hfl.** / Robert Vander Gucht. - W: Revue philosophique de Louvain. - ISSN 0035-3841. - T. 67, 1969, s. 344

1970

- I453. **[Compte-rendu] Joseph M. BOCHENSKI O.P. - The Logic of Religion, New York University Press, 1965, 179 p. Prix : \$ 5** / Georges Kalinowski. - W: Archives de Philosophie. - ISSN 1769-681X. - T. 33, 1970, nr 1 (Janvier-Mars.), s. 135-137
- I454. **[Recenzja] Bocheński, Joseph M. : Logik der Religion, übers. v. A. Menne. Köln : Bachem [1968]. 159. S. 8° Kart. DM 13, 80** / Søren Holm. - W: Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft (Leipzig, 1876-). - ISSN 0040-5671. - R. 95, 1970, z. 2, s. 57-60
- I455. **Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary** / Józef Herbut. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0035-7685. - T. 6, 1970, nr 2, s. 265-273
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2-s265-273/Studia_Philosophiae_Christianae-r1970-t6-n2-s265-273.pdf
- I456. **Soviets vs. «Soviel Scholasticisms»** / David McCarthy. - W: Studies in Soviet Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 10, 1970, nr 1, s. 41-49

1971

- I457. **Analogy and “Kinds” of Things** / James J. Heaney. - W: The Thomist : a Speculative Quarterly Review / Catholic University of America. - ISSN 0040-6325. - T. 35, 1971, nr 2, s. 293-304
- I458. **A Response to Mr. Heaney** / James F. Ross. - W: The Thomist : a Speculative Quarterly Review / Catholic University of America. - ISSN 0040-6325. - T. 35, 1971, nr 2, , s. 305-311
Dotyczy teorii analogii J. M. Bocheńskiego.
- I459. **Logik und Linguistik der Religion : zur Diskussion mit Bocheński** / Manfred Kaempfert. - W: Linguistica biblica : interdisziplinäre Zeitschrift für Theologie und Linguistik (Bonn). - ISSN 0342-0884. - 1971, nr 7-8, s. 17-27
- I460. **[Review] Guide to Marxist Philosophy : An Introductory Bibliography by Joseph M. Bochenski** / Eugene A. Engeldinger. - W: RQ. - ISSN 0033-7072. - T. 11, 1972, nr 4 (Summer), s. 386

1973

- I461. **[Review] Guide to Marxist Philosophy, An Introductory Bibliography by Joseph M. Bochenski, Frederick J. Adelman, Thomas J. Blakely** / Wayne

1462. P. Limberg. - W: *The Historian*. - ISSN . - T. 35, 1973, nr 3 (May), s. 496-497
[Recenzja] Guide to Marxist Philosophy : An Introductory Bibliography, ed. J. M. Bochenski et al. Chicago : The Swallow Press, 1972. Pp. 81. \$ 2.00 / Donald A. Cress. – W: *The Modern Schoolman* : a quarterly journal of philosophy. – ISSN 0026-8402. – T. 51, 1973, nr 1 (November), s. 83-84
1463. **[Summaries and Comments] Bochenski, J. M., et al. (eds). Guide to Marxist Philosophy : an introductory Bibliography. Chicago : The Swallow Press, 1972. 81 pp. \$ 2.00** - / M. A. W. – W: *The Review of Metaphysics*. – ISSN 0034-6632. – T. 26, 1973, nr 4 (June), s. 749

1975

1464. **L'assiomatico del discorso religioso secondo Joseph M. Bochenski** / Enrico Garulli. - W: *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica* / Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacre Cuore di Milano. - ISSN 00356247. - T. 67, 1975, nr 3, s. 537-546
Tekst w języku włoskim.

1976

1465. **Język filozofią moją [Recenzja]** / Adam Czerniawski. - W: *Kultura* (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1976, nr 11/350, s. 136-141
Recenzja książki : **I. M. Bocheński : „Contemporary European Philosophy”, Berkeley 1956 i Leszek Kołakowski : „Husserl and the Search for Certitude”**, Yale University Press, 1975
1466. **[Recenzja] Philosophie in Selbstdarstellungen. Vol. I. Edited by Ludwog J. Pongrantz. Hamburg : Felix Meiner, 1975. Pp. 316. DM 34** / Henry Walter Brann. – W: *International Philosophical Quarterly*. – ISSN 0019-0365. – T. 16, 1976, nr 4 (December), s. 367-371
1467. **[Recenzja] Pongratz, Ludwig J. (Ed.) Philosophy in Autobiographical Sketches [„Philosophie in Selbstdarstellungen”] Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1975 ; 316 pp.** / Henry Walter Brann. – W: *Philosophy and History*. – ISSN 0016-884X. – T. 9. 1976, nr 1, s. 37-44

1977

1468. **[Review] J. M. Bocheński : Was ist Autorität ? Einführung in die Logik der Autorität. Freiburg, Herder, 1974, 127 p. (Herderbücherei, 439.)** / Bernard Reymond. - W: *Revue de Théologie et de Philosophie, Troisième série*. - ISSN 0035-1784. - T. 27, 1977, nr 3, s. 269
1469. **Bochenski on the Structure of Schemes of Doctrines** / William A. Christian.

- W: Religious Studies. - ISSN 0034-4125. - T. 13, 1977, nr 2 (June), s. 203-219

1980

- I470. **[Compte-rendu] J. M. Bochenski, Lógica y ontología. Version castellana de Ana Sanchaez (Cuadernos Teorema). Un vol. 21x14 de 55 pp. Valence, Revista Teorema, 1977 / André Reix. – W: Revue Philosophique de Louvain : Quatrième série. – ISSN 0035-3841. – T. 78, 1980, nr 37, s. 155-156**

1982

- I471. **Professor Bocheński zum 80. Geburtstag / Guido Küng. - W: Universitas Friburgensis : das Magazin der Universität Freiburg. - T. 41, 1982, nr 40, s. 80-82**
- I472. **[Compte-rendu] J. M. Bocheński, Qu'est-ce que l'autorité? Introduction à la logique de l'autorité. Présenté et traduit de l'allemand par Philibert Secrétan, Fribourg, Éditions Universitaires ; Paris, Éditions du Cerf, 1979, 22,5x15 cm, 137 p. (coll. „Études d'éthique chrétienne”, 7). / A [André] Reix. – W: Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. - ISSN 0035-3833. - T. 172, 1982, nr. 1 (Janvier-Mars), s. 77**
- I473. **Wege zur Wahrheit / Korneliusz Policki. - W: Schweizerische Kirchenzeitung. - ISSN 1420-5041. - 1982, nr 2**

1983

- I474. **Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I. M. Bocheńskim) / Mieczysław Gogacz. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - T. 19, 1983, nr 1, 167-170**
- I475. **Sources of the materialist conception of history in the history of ideas / Karl G. Ballestrem. - W: Studies in Soviet Thought : a quarterly review. - ISSN 0039-3797. - T. 26, 1983, s. 3-9**
This is an updated version of an address at the colloquium in honor of the 80th birthday of J. M. Bocheński, November 5, 1982, in Fribourg, Switzerland.
- I476. **Sprawozdanie z uroczystego sympozjum naukowego poświęconego J. I. M. Bocheńskiemu / Korneliusz Policki. - W: Przegląd Powszechny (Londyn). - ISSN 0306-073X. - 1983, nr 3-4, s. 22-25**

1984

- I477. **[Compte-rendu] J. M. Bocheński, Qu'est-ce que l'autorité? Introduction à la logique de l'autorité. Présenté et traduit de l'allemand par Philibert**

Secrétan (Études d'éthique chrétienne, 7). Un vol. 23x15 de 137 pp. Fribourg, Éditions Universitaires ; Paris, Éditions du Cerf, 1979 / A [André Reix. – W: Revue Philosophique de Louvain, Quatrième série. – ISSN 0035-3841. – T. 82, 1984, nr 56, s. 576-577

Tekst w języku francuskim.

- I478. **[Recenzja] Modern Logic – A Survey, Evandro Agazzi. D, Reidel, 1981, 475 pages, \$68.50cl / William B. Griffith. – W: Teaching Philosophy. – ISSN 0145-5788. – T. 7, 1984, nr 1 (January), s. 75-77**

1985

- I479. **China and Neo-Thomism. The Critique of J. M. Bocheński in the PRC / Harro von Senger. - W: Studies in Soviet Thought. - ISSN 0925-9392. - Vol 30, 1985, nr 2 (August), s. 165-177**

1986

- I480. **Ludwik Ott i spuścizna pisarska Martina Grabmanna / Czesław Głombik. - W: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 799. Prace z Nauk Społecznych, T. 7. Folia Philosophica. - ISSN 1231-0913. - T. 3, 1986, s. 139-164**
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Folia_Philosophica/Folia_Philosophica-r1986-t3/Folia_Philosophica-r1986-t3-s139-164/Folia_Philosophica-r1986-t3-s139-164.pdf
- I481. **Mnich w ostrogach [Wywiad] / Olgierd Budrewicz. - W: Przegląd Tygodniowy. - ISSN 1233-4308. - 1986, nr 12 (23 III), s. 1, 4**

1987

- I482. **[Recenzja] Contemporary Marxism : Essays in Honor of J . M. Bochenski. Edited by James J. O'Rourke, Thomas J. Blakeley, and Friedrich J. Rapp. Dordrecht, Holland/Boston : D. Reidel Publishing Company, 1984. Sovietica, Volume 46. Pp. VI+267. \$ 53.50 / Dennis Rohatyn. – W: The Modern Schoolman. – ISSN 0026-8402. – T. 64, 1987, nr 3 (March), s. 205-207**
- I483. **Ile zabobonów? / Leszek Kołakowski. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1987, nr 11/482, s. 131-135**
O I. M. Bocheńskim jako filozofie à propos „Stu zabobonów”. - Paryż 1987.
- I484. **J. I. Bocheński : ein denker unserer zeit / Jeanne Hersch. - W: Nasza Gazetka : pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu = Unsere Kleine Zeitschrift= Notre Petite Gazette (Zürich). – R.14, 1987, nr 14**

1988

- I485. **Ojciec Bocheński w Polsce - sprawozdania z jego odczytów w Warszawie** / Tomasz Olszewski. - (Sprawozdania) - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - 1988, nr 2, s. 233-248
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s235-248/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s235-248.pdf

1989

- I486. **[Recenzja książki] Joseph M. BOCHEŃSKI, Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie, Freiburg-Basel-Wien-Zürich 1987, Verlag Herder - NZN -Buchverlag, s. 168.** / ks[iądz] Mieczysław Bombik, Warszawa. - W: *Collectanea Theologica* (Warszawa). - ISSN 0137-6985. - [R.] 59, 1989, zeszyt. 3, s. 173-175
https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1989-t59-n3/Collectanea_Theologica-r1989-t59-n3-s173-175/Collectanea_Theologica-r1989-t59-n3-s173-175.pdf
- I487. **Józef Maria Bocheński w Polsce** / Jacek Jadacki. - W: *Ruch Filozoficzny*: kwartalnik. - ISSN 0035-9599. - T. 46, 1989, nr 2 s. 227-228
- I488. **Ojca Bocheńskiego uwagi o przedsiębiorstwie** / Alojzy Czech. - W: *Przegląd Organizacji*. - ISSN 0137-7221. - 1989, nr 3, s. 11-13

1990

- I489. **[Review] Autorität, Freiheit, Glaube. Sozialphilosophische Studien par Joseph M. Bocheński** / J.-L. Gardies. - W: *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*. - ISSN 0035-3833. - T. 180, 1990, nr 1, Claude Bruaire (Janvier-Mars), s. 95-96
- I490. **Mędrcy świata : J. M. Bocheński i J. Brodski w Krakowie** / Ewa Owsiany. - W: *Wokanda : prawo, polityka, gospodarka, kultura, obyczaje* : pismo Ministerstwa Sprawiedliwości (Warszawa). - ISSN 0867-0285. - R. 1, 1990, nr 36, s. 5
- I491. **O. J. M. Bocheński i szkoła lwowsko-warszawska** [Autoreferat] / Jan Woleński. - W: *Ruch Filozoficzny* : kwartalnik. - ISSN 0035-9599. - T 47, 1990, nr 1, 42-47
- I492. **Zabobon i etyka : o antyhumanizmie J. M. Bocheńskiego** / Jakub Gorczyca. - W: *Przegląd Powszechny* (Warszawa). - ISSN 0209-1127. -1990, nr 9, s. 339-348

1991

- I493. **Eléments et Parties des Systèmes : Note sur l'interprétation temporelle des deux relations** / Daniel Schulthess. - W: Dialectica (Bern). - ISSN 00122017. - T. 45, 1991, nr 2-3, s. 181-189
- I494. **Laudatio** / Mieczysław Lubański. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - 27(1991) nr 2, s. 99-103

1992

- I495. **[Review] Autorität, Freiheit, Glaube. Sozialphilosophische Studien von Joseph. M. Bochenski** / Gérald Hess. - W: Revue de Théologie et de Philosophie, Troisième série. - ISSN 0035-1784. - T. 124, 1992 nr 4, s. 454-455
- I496. **„Denken über Ideologie“: eine praktische Begründung der post-sowjetischen Philosophie?** / Edward M. Swiderski. - W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 44, 1992, nr 3 (November), s. 211-227
- I497. **Logika i wiara : intelektualne prowokacje Ojca Profesora J. M. Bocheńskiego** / Andrzej Bronk, Stanisław Majdański. - W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1992, nr 5(225), s. 46-55
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/plain-content?id=717>
- I498. **Nieznosny filozof** / Maciej Iłowiecki. - W: Spotkania : ilustrowany tygodnik informacyjny (Warszawa). - ISSN 0867-3403. - R. 2, 1992, nr 40, s. 31-33
- I499. **Ojciec Bocheński ma 90 lat...** / Jan Andrzej Kłoczowski. - (Orientacje). - W: W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. - ISSN 0137-480X. - 1992, nr 9 (229), s. 85-89
<http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=664>

1993

- I500. **Kilka uwag o Bocheńskiego logice religii** / Eugeniusz Żabski. - W: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. - ISSN 0035-9599. - T. 50, 1993, nr 1, s. 64-69
- I501. **Thomism and Modern Formal Logic : remarks on the Cracow Circle** / Ryszard Puciató. - W: Axiomathes. - ISSN 1572-8390. - 1993, nr 2, s. 169-191
- I502. **Ułan w habicie** / Piotr R. Bączek. - W: Antyk (Komorów). - ISSN 0867-7085. - 1993, nr 9/12, s. 89-91

1994

1503. **Podstawy etyki wojskowej : w rozumieniu ojca Innocentego Bocheńskiego** / Waldemar Irek. - W: Chrześcijanin w Świecie. - ISSN 0137-7965. - 1994, nr 4, s. 91-100
1504. **Przeszłość ocenia się myśląc o przyszłości** / Kazimierz Orłowski. - W: Kultura (Paryż). - ISSN 0023-5148. - 1994, nr 1/556-2/557, s. 3-23
Opracowanie dyskusji nt. artykułu prof. J. [Innocentego] M. Bocheńskiego : „**Co to znaczy być Polakiem?**”, która odbyła się w studiu Radia Wolna Europa w Warszawie 26 października 1993 roku. Udział wzięli : Kazimierz Orłowski, Aleksander Małachowski, Włodzimierz Bolecki, Tomasz Lubieński, Andrzej Więckowski i Kazimierz Wójcicki.

1995

1505. **[Recenzja :] Bocheński Józef: Dzieła zebrane, t. 5: Etyka Kraków Philed 1995 ss. 308.** / Ryszard Moń. - W: Warszawskie Studia Teologiczne. - ISSN 0209-3782. - [T.] 8, (1995), s. 279-282
1506. **Być mądrym** / Barbara Karolczak-Biernacka. - W: Kultura Fizyczna. - ISSN 0137-7671. - 1995, nr 9-10, s. 28-30
1507. **De virtute militari** / Jan Parys. - W: Arcana : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - 1995, nr 3, s. 146-150
Polemika : **O polskim „tomizmie analitycznym”**/ Kazimierz Wolsza. - W: Arcana : kultura, historia, polityka, ISSN 1233-6882. - 1995, nr 5, s. 160-164
1508. **Eine herausragende Gestalt katholischer Kultur P. Innocent-Joseph Bocheński OP** / Georges Coottier OP. - W: L'Oserwatore Romano : wochenausgabe in deutscher Sprache. - ISSN 1616-2749. - 1995, nr 43 (27 X), s. 5
1509. **Formalizacja tomistycznej teodycei w wykonaniu O. J. M. Bocheńskiego** / Kordula Świętorzecka-Lachowicz. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - 1995, nr 2, s. 27-33
Streszczenie w języku angielskim.
1510. **Józefa Bocheńskiego ewolucja poglądów filozoficznych : analiza przypadku indywidualnego** / Mieczysław Lubański. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - 1995, nr 2, s. 13-26
Streszczenie w języku angielskim.
1511. **Mathematical Logic in Poland 1900-1939 : people, circles, institutions, ideas** / Jan Woleński. - W: Modern Logic. - ISSN 1047-5982. - Nr 5, 1995, s. 363-405
1512. **Mocarz myśli naszego stulecia (Ojciec Innocenty Józef Maria Bocheński :**

- 1902-1995)** / Ignacy Dec. - W: Nowe Życie : religia, kultura, społeczeństwo : dolnośląskie pismo katolickie (Wrocław). - ISSN 0239-4367. - R. 12 (1995) nr 4 (247), s. 7, 20
- I5I3. **Moje spotkania z O. J. I. M. Bocheńskim** / Korneliusz Policki. - W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1995, nr VI, s. 5-6
- I5I4. **Moje spotkania z O. J. I. M. Bocheńskim** / Korneliusz Policki. - W: W Służbie Boskiego Zbawiciela : pismo Apostolstwa Współpracowników Salwatoriańskich. - ISSN 1231-9074. - 1995, nr 2, s. 11-12
- I5I5. **Ojciec Profesor Józef Innocenty Maria Bocheński jako człowiek wiary** / Mieczysław Bombik. - W: Studia Philosophiae Christianae. - ISSN 0585-5470. - 1995, nr 2, s. 43-51
Streszczenie w języku niemieckim.
- I5I6. **[Podręcznik mądrości tego świata - recenzja]** / Grzegorz Trela. - W: Nowa Krytyka. - ISSN 0867-647X. - Nr 6 (1995), s. 261-263
Zawiera recenzję książki : Podręcznik mądrości tego świata / Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 1993.
- I5I7. **Recenzja książki : Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim / Józef M. Bocheński. - Komorów, 1995.** / Marek Kądzieski. - W: Nowe Książki. - ISSN 0137-8562. - 1995, nr 8, s. 21
- I5I8. **Seminarium filozoficzne „Sempol” we Fryburgu szwajcarskim** / Korneliusz Policki. - W: Universitas : kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Fribourg). - ISSN 1663-8026. - 1995, nr 61-62, s. 12-14
- I5I9. **Zu Bocheńskis „Grundvision” oder über Weltanschauungen in der Zeit des Umbruchs** / Jerzy Drewnowski. - W: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - ISSN 0066-6874. - T. 40 (1995), s. 175-184
Tekst w języku niemieckim.

1996

- I520. **[De virtute militari - recenzja]** / Artur Andrzejuk. - W: Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne. - ISSN 1232-1575. - 1996, nr 2, s. 205-209
Zawiera recenzję książki : De virtute militari : zarys etyki wojskowej / Innocenty Maria Bocheński. - Warszawa, 1993.
- I521. **Józef M. Bocheński wobec tomizmu** / Czesław Głombik. - W: Przegląd Religioznawczy. - ISSN 1230-4522. - 1996, nr 1, s. 83-108
(M.in. w oparciu o „Wspomnienia” J. M. Bocheńskiego).
- I522. **Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja «pięciu dróg» św. Tomasza z Akwinu. Analiza krytyczna** / Piotr Moskal. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 44, 1996, z. 1, s. 33-59

1523. **Problem użyteczności logiki współczesnej w uprawianiu metafizyki. Uwagi metafizyka** / Piotr Moskal. - W: Łódzkie Studia Teologiczne. - ISSN 1231-1634. - [T.] 5, 1996, s. 133-144
1524. **[Sens życia i inne eseje - recenzja]** / Marcin Baranowski. – W: Etyka / Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa ; 1966 -). – ISSN 0014-2263. - Nr 29 (1996), s. 217-221
Zawiera recenzję książki : Sens życia i inne eseje / Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 1993.

1997

1525. **Dwie wizje człowieka** / Korneliusz Policki. - W: Wiadomości PMK (Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1997, nr 317 (III), s. 10
1526. **Filozofia neotomizmu polskiego** / Henryk Piliś. - W: Mazowieckie Studia Humanistyczne / Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - ISSN 1234-5075 - 1997, nr 2, s. 103-121
1527. **[Lewica, religia, sowietologia - recenzja]** / Marek Styczyński. - W: Res Publica Nowa (Warszawa ; 1992-2013). - ISSN 1689-1872. - R. 10, 1997, nr 12, s. 64-65
Zawiera recenzję książki : Lewica, religia, sowietologia / Innocenty Maria Bocheński. - Warszawa, 1996.
1528. **Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii** / Piotr Moskal. - W: Łódzkie Studia Teologiczne. - ISSN 1231-1634. - [T.] 6, 1997, s. 99-139
Streszczenie w języku francuskim.
1529. **Śmierć ostatniego sowietologa? : koncepcje sowietologiczne śp. ojca profesora Innocentego Bocheńskiego** / Adam Bosiacki. - W: Przegląd Humanistyczny (Warszawa, 1957). - ISSN 0033-2194. - 1997, nr 1, s. 97-106
Bibliografia prac o tematyce sowietologicznej J. M. Bocheńskiego na stronach 103-106.

1998

1530. **Uzasadnienie wiary religijnej według Józefa M. Bocheńskiego OP** / książd Piotr Moskal, Lublin. – W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. – T. 45-46, 1997/1998, z. 2, s. 151-169
1531. **Archiwum Ojca Bocheńskiego** / Jarosław Kozak. – W: Kwartalnik Filozoficzny. - ISSN 1230-4050. - T. 26, 1998, z. 1, s. 233-238
1532. **40 lat [Czterdzieści] lat Instytutu Europy Wschodniej** / Korneliusz Policki. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1998, nr 336 (XII), s. 10

1533. **Czytanie z białej kartki** / Simon Leys ; tłumaczyła Ewa Michnowska. – W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - 1998, nr 62, s. 22-23.
O polityce chińskich komunistów. Fragment książki : „L’humeur, l’honneur, l’horreur”.
1534. **Józef (Innocenty Maria) Bocheński : w poszukiwaniu racjonalnego ładu świata : (w trzecią rocznicę śmierci)** / Jarosław Kozak. - (Rozprawy). - W: Przegląd Filozoficzny. - ISSN 1230-1493. - R. 7, 1998 nr 1 (25), s. 17-36
Bibliografia prac J. Bocheńskiego na stronach 29-36.
Streszczenie w języku angielskim.
https://pf.uw.edu.pl/images/NUMERY_PDF/025/PF_1998-R7_1_02_Kozak-J_Jozef.pdf
1535. **Józefa M. Bocheńskiego rozumienie znaczenia języka religijnego** / Piotr Moskal. – W: Studia Pelplińskie. - ISSN 0239-4456. - T. 27, (1998), s. 73-89
1536. **Komunistyczna filozofia pod lupą : 40. rocznica istnienia Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu Szwajcarskim** / Korneliusz Policki. - W: Gość Niedzielny. - ISSN 0137-7604. - R. 75, 1998, nr 49 (6 XII), s. 11 : portret.
<https://sbc.org.pl/dlibra/publication/174798/edition/164506/content?ref=desc>
1537. **W sprawie tablicy dla uczczenia J. I. M. Bocheńskiego** / Korneliusz Policki. – W: Wiadomości PMK / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 1998, nr 327 (II), s. 10
1538. **Przedmiot logiki formalnej w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego** / Stanisław Kiczuk. - W: Roczniki Filozoficzne = Annales de Philosophie = Annals of Philosophical. - ISSN 0035-7685. - T. 46-47, 1998-1999, z. 1, s. 69-87
Streszczenie w języku angielskim.
1539. **Zur Erinnerung an Prof. J. I. M. Bocheński** / Kornelius Politzki. – W: Schweizerische Katholische Wochenzeitung (Goldach). - ISSN 1420-1402. - 1998, nr vom (5 VI), s. 5

1999

1540. **Esej o zabobonach** / Zbigniew Wolak. – W: Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. - ISSN 0867-8286. - T. 25, 1999, s. 82-96
1541. **Filozoficzna koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu J. M. Bocheńskiego** / Małgorzata Sierpińska. – W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Zarządzanie i Marketing. - ISSN 1506-0829. - Z. 1, (1999), s. 102-108
1542. **Józefa M. Bocheńskiego OP rozumienie znaczenia nazw języka religijnego** / Piotr Moskal. - W: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - ISSN 0044-4405. - 1999, nr 1-2, s. 3-15

Streszczenie w języku angielskim.

- I543. **Sowietologia fryburska** / Marek Styczyński. – W: *Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej*. - ISSN 0066-6874. - T. 44, 1999, s. 111-124
Badania o. Józefa Marii Bocheńskiego.

2000

- I544. **[Recenzja :] BOCHENSKI, Joseph M., O.P. The Road to Understanding: More Than Dreamt of in Your Philosophy. Translated by Gerhard M. Verschuuren. North Andover. Genesis, 1996. 137 pp. Paper, \$13.95 / Riccardo Pozzo.** – W : *The Review of Metaphysics*, ISSN 0034-6632. – T. 54, 2000, z. 1 (September), s. 133-134
- I545. **The Meaning of the Authority of the Bible** / Maarten Wisse. – W: *Religious Studies*. - ISSN 0034-4125. - T. 36, 2000, nr 4 (December), s. 473-487
- I546. **Problem Narodu i Ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I. M. Bocheńskiego** / Ulrich Schrade. – W: *Arcana : kultura, historia, polityka*. - ISSN 1233-6882. - 2000, nr 3 (33), s. 60-78
- I547. **[Recenzja książki] Piotr Moskal, Spór o racje religii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 253.** / ks. Sławomir Szczyrba. - W: *Łódzkie Studia Teologiczne / Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi*. - ISSN, 1231-1634. - [T.] 9 (2000), s. 371-376
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Lodzkie_Studia_Teologiczne/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2000-t9/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2000-t9-s371-376/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2000-t9-s371-376.pdf
- I548. **Wojownik w habicie** / Jan Parys. – W: *Gazeta Polska (Warszawa , 1993)*. - ISSN 1230-4581. - 2000, nr 42, s. 10
Krytyka komunizmu w pracach Józefa Marii Bocheńskiego.

2001

- I549. **[Recenzja książki] Piotr Moskal, Spór o racje religii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 253.** / Magdalena Lasik. - W: *Edukacja Filozoficzna*. – ISSN 0860-3839. - Vol. 31 (2001), s. 388-391
- I550. **[Recenzja książki] Piotr Moskal, Spór o racje religii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 253.** / Sławomir Szczyrba. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, UKSW. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - T. 37, 2001, nr 2, s. 200-208
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s200-208/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s200-208/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s200-208/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s200-208.pdf

- n2-s200-208.pdf
- I551. **[Recenzja książki] Piotr Moskal**, Spór o racje religii, **Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 253.** / Sławomir Szczyrba. - W: *Studia Teologiczne* : Białystok, Drohiczyn, Łomża. - ISSN 0239-801X. - [T.] 19 (2001), s. 472-479
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2001-t19/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2001-t19-s472-479/Studia_Teologiczne_Bialystok_Drohiczyn_Lomza-r2001-t19-s472-479.pdf
- I552. **Scjentyistyczne interpretacje religii** / Marek Łagosz. - W: *Przegląd Filozoficzny* (Warszawa ; 1992). - ISSN 1230-1493. - 2001, nr 3, s. 75-94
Poglądy Innocentego Marii Bocheńskiego i Bohdana Chwedeńczuka.
- I553. **Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego O.P.** / Marcin Tkaczyk. - W: *Lignum Vitae* : [rocznik teologiczny]. - ISSN 1641-9405. - [T.] 2, (2001), s. 83-160

2002

1554. **Logika wobec religii : religia wobec logiki : z badań nad filozofią religii O. Józefa Marii Bocheńskiego : autoreferat** / Mirosław Pawliszyn. - W: *Edukacja Filozoficzna*. - ISSN 0860-3839. - Vol. 33, 2002, s. 127-132

2003

- I555. **Bocheński and the Problem of Analogy** / Alfred Wilder. - W: *Angelicum*. - ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 35-52
- I556. **Bocheński and Balance: system and history in analytic Philosophy** / Peter Simons. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swiderski, s. 281-297
Numer specjalny.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
https://www.researchgate.net/publication/227227112_Bochenski_and_Balance_System_and_History_in_Analytic_Philosophy
- I557. **Bocheński on Morality and Ethics** / Czesław Porębski. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swiderski, s. 387-400
Numer specjalny.
- I558. **La problematica della logica della religione nel pensiero di**

- I. M. Bocheński / Michele Malatesta. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 53-71
1559. **La ricerca logica di I. Bocheński durante il suo insegnamento all'„Angelicum” (1934-1939)** / Edward Kaczyński. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 9-33
1560. **„L'homme et la société embêtent la philosophie ...” : Bocheński on the Limits of Philosophy** / Edward M. Swiderski. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swiderski, s. 343-366
Numer specjalny.
1561. **Miejsce tomizmu we wczesnej fazie działalności filozoficznej o. Józefa Bocheńskiego** / Czesław Głombik. - W: Toruński Przegląd Filozoficzny. - ISSN 1427-7026. - Nr 5-6, (2003), s. 7-30
Streszczenie w języku angielskim.
1562. **O istnieniu i istocie Boga w ujęciu J. I. M. Bocheńskiego** / Korneliusz Policki. – W: Wiadomości : Biuletyn Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego w Szwajcarii. - 2003, nr 390 (XII), s. 6
1563. **Perché si possono utilizzare dei computer per “manipolare” concetti immateriali? (Costeggiando indicazioni di I. M. Bocheński, O.P.)** / Francesca Rivetti Barbó. – W: Angelicum. - ISSN 1123-5772. - T. 80, 2003, nr 1, s. 73-83
1564. **Polish Attempts to Modernize Thomism by Logic (Bocheński and Salamucha)** / Jan Woleński. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swiderski, s. 299-313
Numer specjalny.
1565. **Soviet philosophy revisited : why Joseph Bocheński was right while being wrong** / Evert Van Der Zwerde. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swierski, s. 315-342
Numer specjalny
1566. **Sprawozdanie z konferencji naukowej : Ojciec Józef Bocheński - drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego), Katowice 20 XI 2002 r.** / Marek Wójtowicz. – W: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - ISSN 0137-3447. - T. 36, 2003, z. 2, s. 575-576
1567. **Über Werte** / Nikolaus Lobkowicz. – W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 55, 2003, nr 4, Toward an Assessment of the Contributions of J. M. Bocheński / edited by Edward M. Swiderski, s. 367-386
Numer specjalny.

2004

1568. **Sens życia według Józefa Marii Bocheńskiego OP [=Sense of Life According to Józef M. Bocheński O.P.]** / Zbigniew Wolak. – W: *Analecta Cracoviensia* : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae]. - ISSN 0209-0864. - T. 36, (2004), s. 67-88

2005

1569. **„Dlaczego antykomunizm?” : ojciec Bocheński jako sowietolog** / Jan Parys. – W: *Arcana* : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 103-109
1570. **Drogi do absolutu według filozofii analitycznej Ojca Bocheńskiego** / Edward Nieznański. – W: *Arcana* : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 97-103
1571. **Die frühen Beziehungen J.M. Bocheńskis OP (1902-1995) zur thomistischen Bewegung** / Czesław Głombik. – W: *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie*. – ISSN 0016-0725. – T. 52, 2005, z. 3, s. 454-470
1572. **Joseph M. Bocheński ,s analysis of the „system” and „finality” notions** / Alojzy Czech. - W: *Journal of Economics & Management* / The Karol Adamecki University of Economics in Katowice. - ISSN 1732-1948. - T. 2, 2005, s. 45-58
Tekst w języku angielskim.
1573. **Naukowa filozofia Koła Krakowskiego** / Zbigniew Wolak. – W: *Zagadnienia Filozoficzne w Nauce*. - ISSN 0867-8286. - T. 36, 2005, s. 97-122
1574. **Philosophische schlußfolgerungen in der formalisierung von Joseph M. Bocheński** / Edward Nieznański. - W: *Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka*. - ISSN 1643-3874. - T. 3, 2005, s. 121-147
Tekst w języku niemieckim.
Streszczenie w języku polskim.
1575. **W dziesięciolecie śmierci o. J. M. Bocheńskiego** / Jan Woleński. – W: *Arcana* : kultura, historia, polityka. - ISSN 1233-6882. - 2005, nr 1-2, s. 93-96

2006

1576. **Analiza „analizy”** / Anna Brożek, Jacek Jadacki. – W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 37-54
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.

1577. **Arystoteles modalny rachunek nazw w ujęciu o. J. M. Bocheńskiego** / Kordula Świętorzecka. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 71-94
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.
Streszczenie w języku angielskim.
1578. **Bochenski on property identity and the refutation of Universals** / Dale Jacqueline. - W: *Journal of Philosophical Logic*. - ISSN 0022-3611. - T. 35, 2006, nr 3 (June), s. 293-316
1579. **„Credo” jako system** / Korneliusz Policki. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 55-59
1580. **Etyka cnót obywatelskich Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego** / Stefan Kostańczak. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 143-150
1581. **Etyka w ujęciu J. M. Bocheńskiego** / Artur Andrzejuk. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 133-138
1582. **Die frühen Beziehungen J. M. Bocheńskis OP (1902-1995) zur thomistischen Bewegung** / Czesław Jasiński. - W: *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie*. - ISSN 0016-0725. - T. 52, 2005, s. 454-470
1583. **Il problema del significato in J. M. Bochenski O.P. in riferimento a Tommaso d'Aquino, Frege e Husserl** / Marco Salvioli. - W: *Sapienza : rivista di filosofia e di teologia*. - ISSN 0036-4711. - T. 59, 2006, nr 3, s. 305-339
1584. **J. M. Bocheńskiego krytyka ideologii** / Paweł Czarnecki. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274 - T. 1, 2006, s. 139-142
1585. **Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i metodologiczne postulaty Koła Krakowskiego** / Kazimierz Wolsza. - W: *Studia z Filozofii Polskiej*. - ISSN 1897-8584. - T. 1, 2006, s. 115-136
1586. **Józef Maria Bocheński OP - portret i oblicza erudyty** / Beata Staniak. - W: *Człowiek w Kulturze*. - ISSN 1230-4492. - Nr 18, 2006, s. 249-258
Streszczenie w języku angielskim.
1587. **Józef Maria Bocheński** / Wojciech Słomski. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 125-131
1588. **Koncepcja przedsiębiorstwa w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego** / Jan Parys. - W: *Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie*. - ISSN 1734-1159. - 2006, nr 2-3, s. 137-140
1589. **Logika a ontologia : uwagi na marginesie poglądów Józefa**

- M. Bocheńskiego** / Jan Krokos. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 95-104
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.
Streszczenie w języku niemieckim.
1590. **Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego** / Jan Parys. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 61-70
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.
Streszczenie w języku angielskim.
1591. **O humanizmie w filozofii Józefa M. Bocheńskiego polemicznie** / Małgorzata Moskal-Szybka. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 159-162
1592. **O koncepcji poznania w rozumieniu J. M. Bocheńskiego** / Janusz Czernik. - W: *Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania*. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 151-154
1593. **Ojca Bocheńskiego potyczki z komunizmem** / Piotr Bączek. - W: *Gazeta Polska : tygodnik* (Warszawa ; 1993). - ISSN 1230-4581. - 2006, nr 25, s. 12-13
1594. **Poglądy metaetyczne Józefa M. Bocheńskiego w okresie analitycznym** / Kazimierz Wolsza. - W: *Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego*. - ISSN 0137-3420. - T. 26, 2006, s. 53-73
1595. **„Prima via” św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego** / Edward Nieznański. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 42, 2006, nr 1, s. 27-35
Materiały z konferencji „Logiczny fundament filozofii. W dziesiątą rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego”, Warszawa.
Streszczenie w języku angielskim.
1596. **Recenzja : Portrety polskich filozofów i historyków filozofii XX wieku : Konstanty Michalski - Jan Legowicz - Władysław Tatarkiewicz - Józef Bocheński** / Stanisław Janeczek. - W: *Kwartalnik Filozoficzny*. - ISSN 230-4050. - T. 33, 2005, z. 2, s. 139-150
Seria monografii wydawnictwa „Gnome” : Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin uczonego. Materiały pokonferencyjne przygotowane pod redakcją Czesława Głombika.
1597. **Tomaszowa koncepcja analogii w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i Mieczysława Alberta Krąpca** / Gabriela Besler. - W: *Studia z Filozofii Polskiej*. - ISSN 1897-8584. - T. 1, 2006, s. 137-147
1598. **Współczesne znaczenie filozofii o. J. Bocheńskiego** / Marek Asman. - W:

Parerga : międzynarodowe studia filozoficzne / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. - ISSN 1730-0274. - T. 1, 2006, s. 155-158

2007

- I599. **Antymarksista naukowy i popularyzatorski, czyli o. Innocenty Józef Maria Bocheński i Stefan Kisielewski oraz ich nieszablonowe idee** / Tomasz Brzustowski. - W: Zeszyty Społeczne KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej] (Lublin). - ISSN 2084-820X. - R. 15, 2007, nr 15, s. 21-26
- I600. **Józef M. Bocheński OP (1902-1995) i środowisko "Verbum"** / Kazimierz Wolsza. - W: Studia z Filozofii Polskiej. - ISSN 1897-8584. -T. 2, 2007, s. 133-156
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Studia-z-Filozofii-Polskiej-czasopismo/sfp_2.pdf
- I601. **Józefa M. Bocheńskiego koncepcja filozoficznej nauki o Bogu** / Kazimierz Wolsza. - W: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - ISSN 0137-3420. - T. 27, 2007, s. 61-83
Streszczenie w języku niemieckim.
- I602. **Monografia o analogii oraz uściśleniu filozofii i teologii** / Stanisław Wszolek. - W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - R. 15, 2007, nr 2 (58), s. 145-149
- I603. **Universalism of Christianity, Logic, Philosophy and Science** / Zbigniew Wolak. - W : Dialogue and Universalism. - ISSN 1234-5792. - T. 17, 2007, nr 3-4, s. 121-130
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.

2008

- I604. **Jaki ciekawy facet [Wywiad]** / Paweł Winiewski ; rozmowę przeprowadziła Małgorzata I. Niemczyńska. - W: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze). - ISSN 0860-908X. - 2008, nr 51, s. 11
- I605. **Logika współczesna a matematyka i filozofia** / Stanisław Kiczuk. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 56, 2008, nr 2, s. 131-150
Bibliografia.
Streszczenie w języku angielskim.
- I606. **M. J. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej** / ks. Józef Herbut. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 56, 2008, nr 1, s. 85-99
Streszczenie w języku angielskim.
- I607. **Propozycja aksjomatyzacji koncepcji Absolutu jako pierwszej przyczyny sprawczej inspirowana formalizacjami O. Bocheńskiego** / książdz Marek

- Porwolik. - W: *Studia Philosophiae Christianae*. - ISSN 0585-5470. - R. 44, 2008, nr 1, s. 13-30
Streszczenie w języku angielskim.
1608. **Racjonalizm oświeceniowy zabobnem** / Tadeusz Rutowski. - W: *Studia Płockie : artykuły, miscellanea, recenzje i sprawozdania*. - ISSN 0137-4362. - T. 36, 2008, s. 285-294
Streszczenie w języku angielskim.
1609. **Racjonalność i analogia : uwagi na marginesie koncepcji analogii w Kole Krakowskim** / Zbigniew Wolak. - W: *Studia z Filozofii Polskiej*. - ISSN 1897-8584. - T. 3, 2008, s. 85-101
Bocheński Józef M., Drewnowski Jan Franciszek, Salamucha Jan.

2009

1610. **Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa** / Zbigniew Wolak. - W: *Zagadnienia Filozoficzne w Nauce*. - ISSN 0867-8286. - 2009, [nr] 44, s. 151-155
1611. **Philosophical concept of an Enterprise** / Jan Parys. - W: *Journal of Economics and Organization of Future Enterprise*. - ISSN 0860-6846. - T. 4, 2009, nr 2, s. 33-36
1612. **Wolność od autorytetu jako zabobon : teleologia wychowania w zakresie autorytetu w świetle analiz Józefa Marii Bocheńskiego** / Jarosław Wojownik. - W: *Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika*. - ISSN 0208-5313. - Z. 25, 2009, s. 29-46
Streszczenie w języku angielskim.

2010

1613. **Autorytet a świętość** / Rafał Masarczyk. - W: *Studia Salvatoriana Polonica / Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów (Bagno)*. - ISSN 1898-3596. - T. 4, 2010, s. 221-236
Streszczenie w języku angielskim.
1614. **Działalność wydawnicza O. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny światowej w latach 1940-1943** / Robert Zadura. - W: *Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty*. - ISSN 2084-3550. - 2010, z. 1-2 (12-13), s. 137-157. - (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów Emigracji Polskiej po 1939 roku ; T. 36-37)
<https://kpbk.umk.pl/dlibra/publication/48618/edition/56117/content>
1615. **Koło Krakowskie - wielcy ludzie, uczeni, patrioci** / Zbigniew Wolak. - W: *Szkice Tarnowskie : pismo Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego*. - ISSN 2081-6847. - R. 1, 2010, nr 1, s. 257-264

Bocheński Józef M., Drewnowski Jan Franciszek, Salamucha Jan, Sobociński Bolesław.

- I6I6. **Miłość ojczyzny według o. Józefa Bocheńskiego** / Zbigniew Wolak. - W: Szkice Tarnowskie : pismo Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. - ISSN 2081-6847. - R. 1, 2010, nr 2, s. 163-171
- I6I7. **Od błogosławionego księdza Frelichowskiego do ojca Bocheńskiego : z Robertem Zadurą, historykiem, doktorantem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowującym historyczną biografię ojca profesora Józefa Marii Bocheńskiego OP, pierwszego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, rozmawia Katarzyna Zięba.** - W: Wiadomości / Polska Misja Katolicka w Szwajcarii. - 2010, nr 463 (kwiecień), s. 20-21

2011

- I6I8. **Analytický tomismus Krakovského kruhu** / Miroslav Vacura. - W: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - T. 59, 2011, z. 5, s. 689-705
- I6I9. **Antytotalitaryzm zintegrowany Józefa Marii Bocheńskiego** / Arkady Rzegocki. - W: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - ISSN 0137-1126. - T. 33, Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu, 2011, s. 493-503. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3365)
Streszczenie w języku angielskim.
<https://polona.pl/item/antytotalitaryzm-zintegrowany-jozefa-marii-bochenski-go,NDI2NzY0NDg/0/#info:metadata>
- I620. **Critical notices : Contemporary European Philosophy, after half-a-Century : I. M. Bochenski, Contemporary European Philosophy: Philosophies of Matter, the Idea, Life, Essence, Existence and Being , translated from the German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner, University of California Press 1956, pp. XI + 326** / Joseph Agassi. - W: Polish Journal of Philosophy. - ISSN 1897-1652. - T. 5, 2011, nr 1 (Spring), s. 139-148
Tekst w języku angielskim.
- I621. **Ojca Bocheńskiego formalizacje „czwartej drogi” św. Tomasza z Akwinu** / ksiądz Marek Porwolik. - W: Logos i Ethos / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków). - ISSN 0867-8308. - 2011, [nr] 2, s. 109-130
Streszczenie w języku angielskim.
- I622. **On the Polish Roots of the Analytic Philosophy of Religion** / Roger Pouivet (University of Nancy). - W: European Journal for Philosophy of Religion. - ISSN 1689-8311. - T. 3, 2011, nr 1, s. 1-20
Tekst w języku angielskim.

<https://www.philosophy-of-religion.eu/index.php/ejpr/article/view/378/349>

2012

- I623. **Czy idee nacjonalistyczne zakwestionują społeczeństwo liberalno-demokratyczne? : rozważania o przyszłości narodu w świecie diaspory i bezdomności** / Jacek Grzybowski. - W: *Civitas : studia z filozofii polityki* / Instytut Studiów Politycznych PAN. - ISSN 1428-2631. - Nr 14, 2012, s. 137-163
Bocheński Józef M., Woroniecki Jacek.
Streszczenie w języku angielskim.
- I624. **Discussions with Bocheński concerning Soviet Marxism-Leninism, 1952-1986** / George L. Kline. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 64, 2012, nr (3-4), s. 301-312
- I625. **J. M. Bochenski on the Rational Aspect of „Weltanschauung”** / Otto Muck S. J. - W: *International Philosophical Quarterly*. - ISSN 0019-0365. - T. 52, 2012, nr 1(205/ March), s. 63-78
- I626. **Ontologia społeczeństwa, teoria światopoglądu i sowietologia : trzy obszary dociekań filozoficznych nad totalitaryzmem** / Wojciech Wierzejski. - W: *Civitas : studia z filozofii polityki* / Instytut Studiów Politycznych PAN. - ISSN 1428-2631. - Nr 14, 2012, s. 119-135
Streszczenie w języku angielskim.
- I627. **Współczesne postaci ontologii : od Hegla do Quine'a** / Bogusław Paż. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 12, 2012, z. 1(16), s. 9-38

2013

- I628. **Bocheński on authority** / Anna Brożek. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 115-133
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9175-9.pdf>
- I629. **Bocheński on divine ineffability** / Roger Pouivet. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 43-51
- I630. **Bocheński on divine providence and human freedom** / Dariusz Łukasiewicz. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2, s. 53-63
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9179-5.pdf>
- I631. **Bocheński on the human condition : is a long and happy life the whole story?** / Edward M. Świdorski. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1 (September), s. 135-153
- I632. **Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności** / Wojciech

- Zieliński. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 187-208
Streszczenie w języku angielskim.
1633. **Cywilizacja zachodnia w poglądach o. Józefa Marii Bocheńskiego** / Alfred Skorupka. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 249-258
Streszczenie w języku angielskim.
1634. **Echo sympozjum w 110 rocznicę urodzin o. J. M. Bocheńskiego [Wywiad]** / Korneliusz Policki ; rozmowę przeprowadził Paweł Mielnik. - W: *Akant* : miesięcznik literacki. - ISSN 1429-9054. - R. 16, 2013, nr 2, s. 6-7
1635. **Etyka wojskowa i jej współczesne egzemplifikacje w zawodach ratowniczych** / Dawid Pełka. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 285-292
Streszczenie w języku angielskim.
1636. **The first formalized proof of the indestructibility of a subsistent form** / Edward Nieznański. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 65-73
1637. **J. M. Bocheński's method of philosophical analysis and contemporary applied ontology** / Marek Lechniak. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 17-26
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9180-z.pdf>
1638. **Józef Bocheński and static religion** / Piotr Kostyło. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 101-113
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9178-6.pdf>
1639. **Józef M. Bocheński and the Cracow Circle** / Jan Woleński. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2, s. 5-15
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9184-8.pdf>
1640. **Józef Maria Bocheński o sensie życia** / Anna Dziedzic. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 85-98
Streszczenie w języku angielskim.
1641. **Józef Maria Bocheński's logical analyses of Question I of St. Thomas Aquinas' „Summa Theologiae”** / ksiądz Marek Porwolik. - W: *Studies in East European Thought*. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 75-99
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9182-x.pdf>
1642. **Józefa M. Bocheńskiego krytyka pacyfizmu** / Ryszard Mordarski. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 119-134
Streszczenie w języku angielskim.
<http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1308>
1643. **Między ulotnością a afirmacją życia : J. M. Bocheńskiego problematyka mądrościowa** / Sylwester Warzyński. - W: *Filo-Sofija*. - ISSN 1642-3267. -

- R. 13, 2013, nr 2, s. 99-118
Streszczenie w języku angielskim.
1644. **Mistrz i strażnik polskości : twórca Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii O. Innocenty Maria Bocheński OP.** / Dionizy Simson. - W: Niedziela (Wyd. zasadnicze). - ISSN 0208-872X. - 2013, nr 18, s. 10-12
<https://www.niedziela.pl/numer/2013/18>
1645. **O „bełkocie” sfabrykowanego światopoglądu, czyli Józefa M. Bocheńskiego polemika z filozofia dialogu** / Bożena Listkowska. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, z. 21, s. 171-186
<https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1306/Bozena%20Listkowska%20O%20belkocie%20sfabrykowanego%20swiatopogladu%20czyli%20Jozefa%20M.%20Bochenskigo%20polemika%20z%20filozofia%20dialogu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
1646. **O filozofii przedsiębiorstwa Józefa M. Bocheńskiego i współczesnym kryzysie finansowym** / Andrzej Kmiecik. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 159-170
Streszczenie w języku angielskim.
1647. **O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego** / Jan Franciszek Jacko. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 135-150
Bibliografia, netografia.
Streszczenie w języku angielskim.
1648. **O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa : Józef Maria Bocheński w roli „sumienia” polskiej filozofii powojennej** / Stefan Konstańczak. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 231-248
Streszczenie w języku angielskim.
1649. **O pewnej krytyce Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji analogii** / Tomasz Barszcz. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 39-51
Streszczenie w języku angielskim.
1650. **„Piąta droga” św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J. M. Bocheńskiego i P. Weingartnera** / książdż Marek Porwolik. - W: Roczniki Filozoficzne = Annales de Philosophie / Annals of Philosophy. - ISSN 0035-7685. - T. 61, 2013, nr 3, s. 77-99
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8ee52fe5-7bb5-4685-ace3-c5ba5a2d8980>
1651. **Semantyczna czy formalna teoria analogii Józefa M. Bocheńskiego?** / Jarosław Strzelecki. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 21-38
Bibliografia, netografia.
Streszczenie w języku angielskim.

1652. **Stosunek do nieprzyjaciela - próba oceny etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego z punktu widzenia standardów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych** / Marcin Wiśniewski. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 267-284
Streszczenie w języku angielskim.
1653. **Struktura dyskursu religijnego u Bocheńskiego a ontologia przedmiotu intencjonalnego Ingardena** / Mariusz Kaniewski. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 71-83
Bocheński Józef M., Ingarden Roman.
Streszczenie w języku angielskim.
1654. **Światopogląd i ideologia polityczna a filozofia : o filozofii politycznej o. Józefa M. Bocheńskiego** / Wojciech Wierzejski. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 209-230
Streszczenie w języku angielskim.
1655. **Totalitaryzm jako przejaw kontekstualizmu : o przydatności o. Bocheńskiego nauki o ideologii do współczesnej debaty publicznej** / Karol Tomecki. - W : Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 259-265
Streszczenie w języku angielskim.
<https://polona.pl/item/totalitaryzm-jako-przejaw-kontekstualizmu-o-przydatnosci-o-bochenskigo-nauki-o,NDcwMzg1MTg/0/#info:metadata>
1656. **Two approaches to the problem of universals by J. M. Bocheński** / Mariusz Grygianiec. - W: Studies in East European Thought. - ISSN 0925-9392. - T. 65, 2013, nr 1-2 (September), s. 27-42
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11212-013-9176-8.pdf>
1657. **Wartości epistemiczne wiary w świetle „Logiki religii” Józefa Marii Bocheńskiego** / Marek Pepliński, Uniwersytet Gdański. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2, s. 53-70
Streszczenie w języku angielskim.
1658. **Zagadnienie autorytetu : Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu** / Wojciech Banach. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 13, 2013, nr 2 (21), s. 151-157
Streszczenie w języku angielskim.

2014

1659. **Filozofia logiki i matematyki w Kole Krakowskim** / Roman Murawski. - W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - T. 22, 2014, z. 2(86), s. 21-35
1660. **Joseph Bocheński und die philosophische Sowjetologie in Fribourg** / Edward M. Swiderski. - W: Religion & Gesellschaft in Ost und West. - ISSN 2253-2465. - T. 42, 2014, z. 3, s. 20-21

2015

1661. **Bocheńskiego rozumienie filozofii** / Rafał Szprync ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. - W: Filo-Sofija. - ISSN 1642-3267. - R. 15, 2015, nr 4, [cz.] 2, s. 123-137
Streszczenie w języku angielskim.
1662. **Teologia jako nauka formalna** / Łukasz Remisiewicz. - W: Analiza i Egzystencja : czasopismo filozoficzne. - ISSN 1734-9923. - 2015, nr 32, s. 113-142
Bibliografia na stronach 139-141.
Streszczenie w języku angielskim.
<http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2016/02/32-%C5%81ukasz-Remisiewicz-Teologia-jako-nauka-formalna.pdf>

2016

1663. **Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej** / Filip Kobiela. - W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - R. 24, 2016, nr 1, s. 123-139
Bibliografia na stronie 139.
Streszczenie w języku angielskim.
1664. **Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na marginesie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice** / Bożena Czernecka-Rej. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 00357685. - T. 64, 2016, nr 2, s. 11-28
1665. **Definicja pojęcia „narodu” u J. M. Bocheńskiego : analiza pragmatyczno-logiczna i krytyka** / Piotr Michał Sękowski. - W: Diametros. - ISSN 1733-5566. - 2016, nr 48, s. 89-104
1666. **Father Bockeński [!] as „Historian” of Twentieth-Century Philosophy** / Marco Salvioli OP. - W: Metalogicon : rivista internazionale di logica pura e applicata di linguistica e di filosofia = international review of pure and applied logic, linguistic and philosophy, new series. - ISSN 1594-6916. - R. 1, 2016, nr 2, s. 120-131
Bibliografia na stronie 131.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
1667. **Naczelne funkcje logiki względem filozofii w rozumie Józefa Marii Bocheńskiego** / Rafał Szprync. - W: Studia Włocławskie. - ISSN 1506-5316. - T. 18, 2016, s. 357-372
Bibliografia na stronach 371-372.
Streszczenie w języku angielskim.
1668. **Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego** / Łukasz Cieślakowski. - W: Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne. - ISSN 1896-4087. - T. 12,

2016, z. 3, s. 8-30

<https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1737>

1669. **[Poza logiką jest tylko absurd - recenzja]** / Rafał Szprync. - W: Ateneum Kapłańskie : miesięcznik. - ISSN 0208-9041. - T. 166, 2016, z. 1, s. 187-191
Recenzja książki : Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. - Kraków, 2014
1670. **Wszyscy święci ubekistanu** / Piotr Lisiewicz. - W: Gazeta Polska (Warszawa, 1993). - ISSN 1230-4581. - 2016, nr 14 (6 IV), s. 12-13

2017

1671. **Natura logiki w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego** / Rafał Szprync ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Logiki. - W: Studia Włocławskie. - ISSN 1506-5316. - T. 19, 2017, s. 493-510
Bibliografia na stronach 509-510.
Streszczenie w języku angielskim.
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Wloclawskie/Studia_Wloclawskie-r2017-t19/Studia_Wloclawskie-r2017-t19-s493-510/Studia_Wloclawskie-r2017-t19-s493-510.pdf
1672. **Podstawy dialogu międzyreligijnego w ujęciu analityków** / Kazimierz Kondrat. - W: Humaniora : czasopismo internetowe. - 2017, nr 4 (20), s. 41-68
http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2020/Kondrat_Hum_4_17_S.pdf
1673. **La raison sans limite : Joseph Bochenski et Karl Barth** / Anthony Feneuil. - W: Revue de Théologie et de Philosophie. - ISSN 0035-1784. - T. 149, 2017, s. 169-180
1674. **Reliability of a Speaker and Recognition of a Listener : Bocheński and Nyāya on the Relation of Authority** / Agnieszka Rostalska. - W: Kervan : International Journal of Afro-Asiatic Studies. - ISSN 1825-263X. - 2017, nr 21, s. 155-173
Bibliografia na stronie 172.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
1675. **Religia - wiara - teologia : zarys myśli Józefa M. Bocheńskiego** / Karol Jasiński ; Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - W: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych / Uniwersytet w Białymstoku. - ISSN 0860-4487. - T. 29, 2017, z. 1, s. 114-141
Bibliografia na stronach 140-141.
Streszczenie w języku angielskim.
1676. **Uwagi o Józefa Marii-Bocheńskiego koncepcji logiki = Remarks on**

Joseph Maria-Bochenski's conception of logic / Bożena Czernecka-Rej.
- W: Filozofia Nauki. - ISSN 1230-6894. - R. 25, 2017, nr 1, s. 91-108
Streszczenie w języku angielskim.

2018

1677. **Józef Maria Bocheński wobec niepodległości (po roku 1989)** / Jacek Breczko. - W: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. - ISSN 0860-4487. - T. 30, 2018, z. 2, s. 18-31
Bibliografia na stronie 31.
<http://idea.uwb.edu.pl/images/numery/SKAD-IDEA-XXX-2-2018.pdf#page=18>
1678. **Ojca Bocheńskiego diagnoza i prognoza** / Zbigniew Berent. - (Starcie cywilizacji). - W: Niedziela (Wyd. zasadnicze). - ISSN 0208-872X. - 2018, nr 1, s. 22-23
<https://www.niedziela.pl/numer/2018/1>
1679. **Pluralizm logiczny a relatywizm w logice** / Bożena Czernecka-Rej. - W: Diametros. - ISSN 1733-5566. - 2018, z. 56, s. 51-68

2019

1680. **J. M. Bocheńskiego zabobon filozoficzny a myślenie etyczne** / Halina Šimo, Uniwersytet Śląski. - W: Etyka / Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. - ISSN 0014-2263. - T. 58, 2019, nr 2, s. 71-85
Bibliografia na stronach : 83-84.
Streszczenie w języku angielskim i języku polskim.
1681. **Józef M. Bocheński's Conception of Analytic Philosophy** / Ryszard Mordarski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). - W: Heteroglossia : studia kulturoznawczo-filologiczne. - ISSN 2084-1302. - 2019, nr 9, s. 245-256
Tekst w języku angielskim.
<https://kpbk.umk.pl/Content/229501/Heteroglossia2019druk.pdf>
1682. **Hermann Cohen i Ernst Cassirer w relacji mistrz-uczeń = Hermann Cohen and Ernst Cassirer in the Master-Disciple relationship of authority** / Tomasz Kubalica ; Uniwersytet Śląski. - W: Studia Philosophica Wratislaviensia. - ISSN 1895-8001. - T. 14, 2019, z. 3, s. 69-80
Bocheński Józef M. (1902-1995), Cohen Hermann (1842-1918), Cassirer Ernst (1874-1945).
Bibliografia, netografia na stronach 79-80.
Streszczenie w języku angielskim.
1683. **O niesłuszności deprecjonowania rozważań ekonomicznych Arystotelesa** / Marcin Bukała. - W: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - ISSN 0066-6874. - R. 64, 2019, nr 64, s. 33-43

1684. **Patriotyzm w etyce tomistycznej** / Izabella Andrzejuk. – W: Rocznik Tomistyczny. – ISSN 2300-1976. - R. 8 (2019), s. 229-239
Bibliografia na stronie 239.
Streszczenie w języku angielskim.
1685. **Sprawozdanie z polemiki Leszka Kołakowskiego z Józefem Marią Bocheńskim na łamach „Kultury” paryskiej oraz kilka wniosków dotyczących filozofowania w ogóle** / Jacek Bereczko ; Studium Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. - W: Civitas : studia z filozofii polityki / Instytut Studiów Politycznych PAN. - ISSN 1428-2631. - Nr 24 (2019), s. 67-84
Streszczenie w języku angielskim.
1686. **„Wiara oświeconych”. Uwagi metodologiczne o rozprawie Władysława Witwickiego oraz kilka przykładów stosunku „oświeconych” do Boga i wiary** / Anna Brożek. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 67, 2019, nr 1, s. 35-63
Streszczenie w języku polskim i języku angielskim.

2020

1687. **Bocheński** / Marek Lechniak. – W: Forum Akademickie : dwutygodnik ogólnopolski. – ISSN 1233-0930. - R. 27, nr 7/8 (2020), s. 50-52
1688. **Bocheński o autorytecie i zabobonach z nim związanych** / Filip Kobiela. – W: Filozofuj! – ISSN 2392-2249. – 2020, nr 6 (6), s. 16-18
1689. **Bocheński : Science and Faith** / Jan Parys. – W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 08060-3839. – T. 70, 2020, s. 7-22
Bibliografia na stronach 21-22.
Tekst w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-01.pdf
1690. **Filozofia i zabobon** / Jacek Woleński. – W : Filozofuj! – ISSN 2392-2249. -2020, nr 6 (36), s. 45-46
1691. **Filozofia jako zwalczanie zabobonów** / Anna Brożek. – W: Filozofuj! – ISSN 2392-2249. – 2020, nr 6 (36), s. 19-21
Dotyczy książki „Sto zabobonów”.
1692. **Formal Theodicy: Religious Determinism and the Logical Problem of Evil** / Gesiel Borges da Silva, Fábio Maia Bertato (Unicamp). - W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 93-119
Bibliografia na stronach 117-118.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-06.pdf
1693. **Gerland’s Dialectica and Paraconsistency** / Itala M. Loffredo D’Ottaviano

- (Unicamp), Evandro Luís Gomes (State University of Maringá). - W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 143-170
Bibliografia na stronach 168-169.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-08.pdf
1694. **I. M. Bocheński and Theophrastus' Modal Logic** / Luca Gili (Université du Québec à Montréal). – W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 23-38
Tekst w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-02.pdf
1695. **J. M. Bocheński's Logical Analysis of Kant's Criticism of the Cosmological Argument** / Marek Porwolik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii). – W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 59-79
Bibliografia na stronach 78-79.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-04.pdf
1696. **J. M. Bocheński's Understanding of the World and Logical-Algebraic Structures** / Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii). – W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 81-92
Bibliografia na stronach 91-92.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-05.pdf
1697. **Kilka uwag o logice przekonań religijnych** / Marek Lechniak. - W: Roczniki Filozoficzne. - ISSN 0035-7685. - T. 68, 2020, nr 1, s. 99-120
Bocheński Józef M., Tomasz z Akwinu.
Streszczenie w języku polskim i języku angielskim.
1698. **Logical Analysis against Superstitions : Józef M. Bocheński on the Social Role of Philosophy** / Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozoficzny). – W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 39-57
Bibliografia na stronach 55-56.
Tekst w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-03.pdf
1699. **Logical Analysis of the Concept of Beauty** / Fábio Maia Bertato, Gabriel San Martin (Unicamp). - W: Edukacja Filozoficzna. – ISSN 0860-3839. – T. 70, 2020, s. 121-141
Bibliografia na stronach 139-141.
Tekst i streszczenie w języku angielskim.
http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef70/ef-70-07.pdf

1700. **Przesąd i rozum** / Jacek Hołówka. – W: Filozofuj! – ISSN 2392-2249. -2020, nr 6 (36), s. 22-25
Franciszek Bacon, Dawid Hume, Edmund Burke, Józef M. Bocheński, Leszek Kołakowski.
1701. **Smutek współczesnych filozofów** / Roman Kubicki. – W: Filozofuj! – ISSN 2392-2249. – 2020, nr 6 (36), s. 47-48
Dotyczy książki „Sto zabobonów”
1702. **Światopogląd naukowy** / Ryszard Kleszcz. – W: Filozofuj! – ISSN 2392-2249. - 2020, nr 6 (36), s. 11-12
<https://filozofuj.eu/ryszard-kleszcz-swiatopoglad-naukowy/>
1703. **Wizja katolicyzmu polskiego według Józefa Marii Bocheńskiego = Jozef Maria Bocheński – his Vision of Polish Catholicism** / Karol Jasiński. - W: NURT SVD : półrocznik misjologiczno-religioznawczy. - ISSN 1233-9717. - R. 54, 2020, T. 147, z. 1 (czerwiec), s. 336-349
1704. **Z okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego** / Mariusz Tabaczek OP., Angelicum. - W: PAUza Akademicka : tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków). - ISSN 1689-488X. - R. 13, 2020, nr 524 (24 września), s. 1-2 : portret.

7. Multimedia

1705. **Józef Maria Bocheński - mnich, logik, żołnierz** / Paweł Rzewuski. - W: Wielcy zapomniani dwudziestolecia. Cz. 2 [Dokument on-line] / Paweł Rzewuski. - Bytom : Promohistoria Michał Świgoń : Histmag.org., 2012. - Dane tekstowe (1 plik epub ; 1,85 MB). - Tytuł z ekranu tytułowego. - Bibliografia. - ISBN 978-83-934630-1-5. - Tryb dostępu : Intranet. - Wymagania systemowe : na przykład : Adobe Digital Editions, Calibre, PDFSumatra
<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/395868/edition/376085>
<https://academica.edu.pl/reading/readMeta?uid=37149798>
1706. **Mistrz życia [Film]** / reżyseria i scenariusz Małgorzata Bocheńska i Grzegorz Dubowski ; zdjęcia Wojciech Ostapowicz ; muzyka Eugeniusz Rudnik ; wystąpił : Józef Innocenty Maria Bocheński. - Warszawa : TVP : Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych „Poltel”, 1987. - Film dokumentalny (53 min.) : dźwiękowy, kolorowy
<http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=422985>
1707. **Polacy w Swajcarskim Fryburgu. Cz. 1, Uniwersytet [Film]** / scenariusz, realizacja Stanisław Ryszard Kubiak ; zdjęcia Tadeusz Owsianko, Piotr Sędzikowski ; dźwięk Elżbieta Czekał, Tomasz Włosik ; montaż Edward Wojtczak ; wystąpili : Martin Nicoulin ; Claudio Fedrigo ; Jacek Sygnarski ; **Józef Bocheński**. - Wrocław : Telewizja Wrocław [prod.], 1994. - 1 DVD-R

- (25 min.) : kolor PAL
1708. **Ojciec prof. Józef M. Bocheński „Pięć myśli” [Film]** / scenariusz i realizacja Stanisław Ryszard Kubiak ; zdjęcia Tadeusz Owsianko ; dźwięk Tomasz Włosik ; montaż Dariusz Zdziennicki ; Telewizja Polska. Program 2. Dział Form Dokumentalnych ; wystąpił : Józef Innocenty Maria Bocheński. - Wrocław : Telewizja Polska S.A. Odział, 1995. - Film dokumentalny (16 min.) : dźwiękowy, kolorowy
1709. **Sempol – Seminarium Polskie o. prof. Józefa Bocheńskiego (odbyło się 9 marca 1994 r. w siedzibie Zakonu Dominikanów w Szwajcarskim Fryburgu)** [kaseta video emitowana w TVP po śmierci J. Bocheńskiego]

8. W teatrze

1710. **Bracia Bocheńscy w TVP** / Maciej Motas. - W: Myśl Polska : tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu (Warszawa, 2005). - ISSN 1733-909X. - 2020, nr 9-10, s. 18
1711. **Filozof w habicie : pamięć o ojcu Józefie Marii Bocheńskim : w poniedziałek 10 lutego o godz. 21 na scenie Teatru Telewizji premiera spektaklu pt. „Negocjator” : dwa dni wcześniej minęła 25. rocznica śmierci o. Bocheńskiego, bohatera sztuki Jana Parysa i Jacka Sucheckiego** / Tomasz Zbigniew Zapert. – W: Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego. - ISSN 2299-8500. - 2020, nr 7, s. 42-43
Zapowiedź sztuki : Negocjator, rzecz o Józefie Marii Bocheńskim / Jan Parys i Jacek Suhecki ; reżyseria Jarosław Żamojda.
1712. **Negocjator [Spektakl telewizyjny]** / reżyseria i scenariusz Jarosław Żamojda ; zdjęcia Waldemar Szmidt ; scenografia Arkadiusz Kośmider ; muzyka Robert Janson ; dźwięk Stanisław Kolenda, Marcin Ejmund ; wystąpili : Sławomir Orzechowski, Piotr Polk, Wojciech Solarz. - Warszawa : Telewizja Polska. Program 1, 2020. - Spektakl telewizyjny (79 min.) : dźwiękowy, kolorowy. - Premiera w Teatrze Telewizji : 10 lutego 2020 r. - Według pierwowzoru „Negocjator” Jana Parysa, Jacka Suheckiego.

9. W zasobach Internetu

1713. **Bocheński, Joseph M. (1902-1995)**
(30.08.1902, Czusów (bei Miechów) – 08.02.1995, Freiburg im Üechtland)
Philosoph, Logiker, Katholischer Theologe, Historiker, Dr. theol. / Kalliope-Verbund [on-line] [Dostęp : 01-04-2020]
<https://kalliope-verbund.info/gnd/119245426>

- I7I4. **Bocheński Józef Maria**, imię zakonne Innocenty, ur. 30 VIII 1902, Cuszów k. Miechowa, zm. 8 II 1995, Fryburg, brat Aleksandra i Adolfa Marii, filozof, logik, dominikanin; [...]. - W: Encyklopedia PWN [on-line] [Dostęp : 01-04-2020] <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bochenski-Jozef-Maria;3878780.html>
- I7I5. **Bocheński Józef Maria** : Józef Franciszek Emanuel Bocheński, imię zakonne Innocenty Maria (ur. 30 sierpnia 1902 w Cuszowie, zm. 8 lutego 1995 we Fryburgu) - logik, historyk logiki i filozof, sowietolog, dominikanin, katolicki prezbiter, rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964-1966) : bibliografia przedmiotowa za lata 2000-2020 : opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej / Edyta Dobek ; Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce. – W: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce [on-line]. Opublikowano 6 maja 2020 [Dostęp: 22-07-2020] <http://bp.ostroleka.pl/2020/05/06/bochenski/>
- I7I6. **Joseph M. Bochenski** / Guido Küng.- Version vom : 17.02.2011. – W: Historisches Lexicon der Schweiz HLS <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041117/2011-02-17/> [Dostęp : 25-03-2020]
- I7I7. **Joseph Maria Franciszek Emanuel Bocheński OP** (polnisch Józef Maria Bocheński, * 30. August 1902 in Cuszów (bei Miechów), Polen; † 8. Februar 1995 in Freiburg, Schweiz), meist kurz J. M. Bocheński, auch Innocentius Marie und Innocent M. Bochenski, war ein polnischer Philosoph und Logiker . – W: Wikipedia : die freie Enzyklopädie [on-line] [Dostęp : 01-04-2020] https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Maria_Boche%C5%84ski
- I7I8. **O. Innocenty Maria Bocheński : biografia**. – Portret. – W: Kultura Paryska : IPL [on-line]. - Publikacja : 2 April 2020 [Dostęp : 01-04-2020] <http://kulturaparyska.com/en/ludzie/pokaz/b/o-innocenty-maria-bochenski>
- I7I9. **O. prof. dr hab. Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński OP**. Polski katolicki prezbiter. Rektor Uniwersytetu we Fryburgu (1964-1966). Logik, historyk logiki, filozof i sowietolog [Biogram]. - Portret. – W: Ogrody Wspomnień [on-line] [Dostęp : 01-04-2020] <https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/91015>
- I720. **Ojciec Józef Maria Bocheński : [Wywiad] [Film dokumentalny]** / Robert Zadura ; rozmawiał Patryk Melerski ; zdjęcia i montaż Patryk Bieliński. - Wąbrzeźno, 2019. - Film dokumentalny (ok. 10 min.) : dźwiękowy, kolorowy. - Wywiad przeprowadzony po prelekcji multimedialnej w Wąbrzeźnie 10 maja 2019 r. <https://www.youtube.com/watch?v=Qx-D4YOXMFA>
- I721. **Poznań : Korporacja „Corona” : lista członków : Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński**, (30 sierpnia 1902 w Cuszowie k. Miechowa - 8 lutego 1995 we Fryburgu Szwajcarskim) brat Adolfa i Aleksandra (Gedania Leopoliensis), absolwent Gimnazjum we Lwowie, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student prawa UJK 1922-26, student

- ekonomii UP 1922, olderman 1923, działacz akademicki, prezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej. – W: Archiwum Korporacyjne : Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich : rok założenia 1974-1988-2001 [on-line] [Dostęp : 2020-07-22]
<http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-corona/>
- I722. **Religion as a Wittgensteinian language game [Rękopis]** / Jakub Pruś. - Kraków : Akademia Ignatianum. Instytut Filozofii. Wydział Filozoficzny, 2016. - 61 stron ; 30 cm
Bibliografia na stronach 60-61.
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Sikory.
https://www.academia.edu/28976421/Religion_as_a_Wittgensteinian_Language_Game
- I723. **Życie o. prof. Józefa M. Bocheńskiego. Część I, lata 1902-1945 : prelekcja [Film dokumentalny]** / Robert Zadura ; nagranie i montaż Andrzej Ziętarski. - Inowrocław : Instytut Prymasa Józefa Glempa, 2020. - Film dokumentalny (ok. 10 min.) : dźwiękowy, kolorowy
<https://www.facebook.com/InstytutPrymasaJozefaGlempawInowroclawiu/videos/275068363548723/>
- I724. **Życie o. prof. Józefa M. Bocheńskiego. Część II, lata 1945-1995 : prelekcja [Film dokumentalny]** / Robert Zadura ; nagranie i montaż Andrzej Ziętarski. - Inowrocław : Instytut Prymasa Józefa Glempa, 2020. - Film dokumentalny (ok. 7 min.) : dźwiękowy, kolorowy
<https://www.facebook.com/InstytutPrymasaJozefaGlempawInowroclawiu/videos/2579701402358930/>